

**Aplicaciones de la
PROGRAMACIÓN LINEAL ENTERA
a la
OPTIMIZACION ENERGETICA**

Miguel Ángel Lozano Serrano

Área de Máquinas y Motores Térmicos
Departamento de Ingeniería Mecánica

(2001)

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Cap. 1. PROGRAMACION LINEAL

Cap. 2. PROGRAMACION LINEAL ENTERA (1)

Cap. 3. PROGRAMACION LINEAL ENTERA (2)

Cap. 4. OPTIMIZACIÓN DE REDES DE INTERCAMBIO DE CALOR

Cap. 5. SELECCIÓN DE TECNOLOGÍAS

Cap. 6. SISTEMAS SIMPLES DE COGENERACION

INTRODUCCION	1
GEOMETRÍA DE LOS PROBLEMAS DE PROGRAMACIÓN LINEAL	2
• <i>Ejemplo 1. Operación óptima de una turbina de vapor</i>	2
FORMULACION ESTANDAR	4
• <i>Ejemplo 2. Transformación de un programa lineal a la forma estándar</i>	5
METODO SIMPLEX	5
Teorema fundamental de la programación lineal	6
Test de optimalidad	7
Algoritmo del Simplex	7
Solución inicial	8
ANALISIS DE SENSIBILIDAD	9
Cambios en las restricciones	9
Cambios en los coeficientes de la función objetivo	9
Cambio en los coeficientes de la matriz.....	10
Adición de nuevas variables al problema	10
Adición de nuevas ecuaciones de restricción	10
EJEMPLOS	10
• <i>Ejemplo 3. Análisis de sensibilidad</i>	12
• <i>Ejemplo 4. Programación lineal de la operación de una refinería</i>	14
• <i>Ejemplo 5. Selección y diseño de intercambiadores de calor</i>	18
• <i>Ejemplo 6. Gestión óptima de un sistema hidroeléctrico</i>	22
FUENTES	25
PROBLEMAS	26

Capítulo 1

Programación lineal

INTRODUCCION

El término programación lineal se relaciona con un numeroso e importante grupo de problemas de optimización que implican funciones objetivo lineales sujetas a restricciones lineales. Estos problemas aparecen con frecuencia en ingeniería de procesos, por ejemplo, en la programación de operaciones de una refinería de petróleo, en la distribución de mercancías desde distintas plantas de producción a diferentes centros de consumo, en la formulación de mezclas y aleaciones, etc. Algunas de estas aplicaciones se ilustrarán con ejemplos y problemas propuestos. Otras muchas pueden encontrarse en la literatura especializada.

Los métodos de investigación directa de programación lineal son tan eficaces y útiles que en el curso normal de la actividad industrial se resuelven problemas que implican hasta miles de variables. El cuello de botella de su solución no reside en los procedimientos matemáticos utilizados para ello, pues son muy potentes y precisos, sino más bien en la obtención y puesta al día de los datos tecnológicos y económicos requeridos para definir el problema de optimización y en la transformación de éste a una forma matemática compatible con la programación lineal. Si esta situación se presentase en otras facetas matemáticas de la ingeniería de procesos, el ingeniero podría fijar su atención únicamente en los problemas técnicos y económicos de diseño y operación, sin tener la preocupación constante de haber formulado problemas demasiado difíciles de resolver. Desgraciadamente, las matemáticas solo han alcanzado este nivel ideal de utilidad en algunos de sus campos de aplicación, entre los que brilla con luz propia la programación lineal [11].

El problema general de programación lineal puede formularse así:

Dado un conjunto de m ecuaciones (de igualdad y/o desigualdad) lineales que implican a n variables, encuéntrase los valores de estas que las satisfacen y además maximizan o minimizan una función objetivo lineal.

En este capítulo se verá como surgen estos problemas en el ámbito de la Ingeniería y como pueden resolverse de forma eficaz. En primer lugar se procederá a su visualización geométrica en el caso de dos variables. A continuación se planteará su forma estándar y se analizará como se reduce a la misma un problema general. Después se presentará el método simplex que permite resolver de forma sencilla y sistemática cualquier problema de programación lineal expresado en la forma estándar. Finalmente, se estudiará como varía la solución óptima con los parámetros del modelo y se mostrarán algunos ejemplos de aplicación de la programación lineal a la optimización energética.

Los objetivos de este capítulo son que el alumno: i) se familiarice con la programación lineal como instrumento potencialmente útil para la toma de decisiones en el diseño de los sistemas energéticos, ii) comprenda los fundamentos del método simplex y del análisis de sensibilidad, iii) aprenda a formular programas lineales para problemas variados utilizando un lenguaje algebraico y iv) sea capaz de resolverlos con las aplicaciones comerciales a su alcance.

GEOMETRIA DE LOS PROBLEMAS DE PROGRAMACION LINEAL

Un problema de programación lineal con solo dos grados de libertad presenta un caso tan sencillo que su solución puede obtenerse de forma gráfica según veremos a continuación. Además de la solución el método gráfico nos da una imagen apropiada de ciertas características de este tipo de problemas que será útil para comprender algunas ideas clave del método simplex que es el más frecuentemente empleado para resolver los problemas más complejos.

La formulación del modelo de programación lineal a partir del conjunto de condiciones que definen un problema concreto y su resolución gráfica se ilustran con el siguiente ejemplo que ha sido adaptado del propuesto originalmente por Stoecker [12].

n *Ejemplo 1: Operación óptima de una turbina de vapor*

Una turbina de vapor con dos extracciones se emplea para producir energía eléctrica, vapor de agua de media presión y vapor de agua de baja presión según ilustra la Fig. 1.

Fig. 1. Turbina de vapor a condensación con dos extracciones

La turbina recibe de la caldera un total de $3,2 \text{ kg/s}$ de vapor de alta presión y puede producir energía eléctrica ($c_e = 10 \text{ ptas/kWh}$), vapor de media ($c_m = 0,55 \text{ ptas/kg}$) y vapor de baja ($c_b = 0,366 \text{ ptas/kg}$). Estos productos son consumidos en ciertos procesos de la industria minera propietaria de la turbina. Los valores entre paréntesis indican los precios señalados por la gerencia para optimizar la operación de la turbina.

La producción de energía eléctrica (W) depende del flujo de vapor que pasa por las secciones A (m_A), B (m_B) y C (m_C) de la turbina. Expresando W en kW y m_i en kg/s la relación es

$$W = 48 m_A + 56 m_B + 80 m_C$$

Las restricciones a contemplar para la operación de la turbina son las siguientes: i) Para prevenir un sobrecalentamiento de la sección de baja m_C debe ser mayor que $0,6 \text{ kg/s}$. ii) Para evitar el desequilibrio del eje de potencia los flujos extraídos deben ser tales que si $m_1 = 0$ entonces $m_2 \leq 1,8 \text{ kg/s}$ y por cada kg/s adicional de m_1 extraído debe reducirse dicho límite en al menos $0,25 \text{ kg/s}$. iii) No existe limitación directa a la producción de energía eléctrica pues la demanda de la industria supera la máxima producción que podría dar la turbina pero la demanda de vapor de proceso queda limitada por la restricción

$$4 m_1 + 3 m_2 \leq 9,6$$

Plantéese el programa lineal correspondiente a la operación de la turbina.

Análisis: Vemos que en la formulación del problema hemos empleado 6 variables (W , m_A , m_B , m_C , m_1 y m_2). Los flujos de vapor no son independientes entre si pues deben satisfacer los balances de materia $m_B = m_A - m_1$ y $m_C = m_B - m_2$. Por otro lado la alimentación de vapor $m_A = 3,2$ es fija. Por tanto todos los flujos de vapor pueden expresarse en función de m_1 y m_2 , los cuales pueden modificarse libremente siempre que queden satisfechas las restricciones de desigualdad formuladas. Expresando la función objetivo y las restricciones en función de m_1 y m_2 , resulta

$$f [\text{ptas/s}] = 10 [\text{ptas/kWh}] (1/3600) [\text{h/s}] (48 \cdot 3,2 + 56 (3,2 - m_1) + 80 (3,2 - m_1 - m_2)) [\text{kW}] + 0,55 [\text{ptas/kg}] m_1 [\text{kg/s}] + 0,366 [\text{ptas/kg}] m_2 [\text{kg/s}]$$

$$(i) \quad 3,2 - m_1 - m_2 \geq 0,6$$

$$(ii) \quad m_2 \leq 1,8 - 0,25 m_1$$

$$(iii) \quad 4 m_1 + 3 m_2 \leq 9,6$$

Eliminando el termino constante que aparece al desarrollar la función *objetivo* (1,635 ptas/s correspondiente a $m_1 = m_2 = 0$) el programa lineal resulta

$$\text{Maximizar} \quad z = 0,172 m_1 + 0,144 m_2$$

$$\text{Sujeto a} \quad m_1 + m_2 \leq 2,6$$

$$m_1 + 4 m_2 \leq 7,2$$

$$4 m_1 + 3 m_2 \leq 9,6$$

Solución: Puesto que el programa queda descrito en términos de dos variables libres (m_1 y m_2) puede expresarse gráficamente como muestra la Fig. 2.

La solución optima es $z = 0,425$ ($f = 2,06$ ptas/s) para $m_1 = 1,8$ kg/s; $m_2 = 0,8$ kg/s; $m_A = 3,2$ kg/s; $m_B = 1,4$ kg/s; $m_C = 0,6$ kg/s y $W = 280$ kW.

Para un estudio mas detallado de este problema véase el Ejemplo 3.

Fig. 2 Resolución gráfica del programa lineal

Del análisis de la Fig. 2 que expresa el programa del ejemplo anterior se deducen las siguientes conclusiones

1. La región de soluciones factibles queda delimitada por un polígono convexo ($ABCDEA$) cuyos puntos extremos resultan de la intersección de dos o más ecuaciones de restricción.
2. Si la solución es única (D) entonces corresponde a uno de los puntos extremo.
3. Para que existan múltiples soluciones uno de los lados del polígono (una restricción) debe estar contenido por la familia de rectas que engendra la función objetivo.
4. Si la región factible se limita a un punto, este constituye la solución buscada pero no tiene sentido afirmar que la solución es óptima.
5. Si la región factible no existe entonces debemos pensar que el modelo está mal formulado ó bien que es inviable una solución física bajo las restricciones impuestas.
6. Si la región factible no es un polígono cerrado puede ocurrir que no exista solución óptima finita.

La aproximación gráfica utilizada en este apartado solo es útil para ilustrar algunas características de los programas lineales. Por ejemplo para mostrar que si existe una solución única debe encontrarse en un punto extremo. Se requiere un método no gráfico para resolver problemas con más de dos grados de libertad. En cualquier caso el dominio de soluciones factibles, si existe, quedará limitado por un poliedro convexo y serán aplicables las conclusiones obtenidas para el caso bidimensional.

FORMULACION ESTANDAR

Los programas lineales continuos admiten distintas formulaciones pero cualquiera que sea la que adopten la aplicación informática que los resuelva los convertirá a la denominada forma estándar que en notación matricial se expresa

$$\begin{array}{ll} \text{Minimizar} & \mathbf{c} \mathbf{x} \\ \text{Sujeto a} & \mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{b} \\ & \mathbf{x} \geq \mathbf{0}, \mathbf{b} \geq \mathbf{0} \end{array}$$

donde $\mathbf{x} [n \times 1]$ es el vector de variables, $\mathbf{c} [1 \times n]$ el vector de costes, $\mathbf{A} [m \times n]$ la matriz de coeficientes y $\mathbf{b} [m \times 1]$ el vector de constantes de las restricciones.

El método simplex de resolución de programas lineales, propuesto por Dantzig en 1947 [3], requiere para su aplicación que el programa lineal a resolver se presente en la forma estándar. Cualquier programa lineal, independientemente de cual sea su formulación inicial, puede convertirse a la forma estándar mediante las transformaciones siguientes

- a) Maximizar la función lineal

$$f(x) = c_1 x_1 + c_2 x_2 + \dots + c_n x_n$$

equivale a minimizar

$$-f(x) = -c_1 x_1 - c_2 x_2 - \dots - c_n x_n$$

- b) Si aparece una restricción de desigualdad del tipo

$$a_{i1} x_1 + a_{i2} x_2 + \dots + a_{in} x_n \leq b_i$$

se sumará una nueva variable $y_i \geq 0$ para transformarla en una restricción de igualdad

$$a_{i1} x_1 + a_{i2} x_2 + \dots + a_{in} x_n + y_1 = b_i$$

Si aparece una restricción de desigualdad del tipo

$$a_{i1} x_1 + a_{i2} x_2 + \dots + a_{in} x_n \geq b_i$$

se restará una nueva variable $y_2 \geq 0$ para transformarla en una restricción de igualdad

$$a_{i1} x_1 + a_{i2} x_2 + \dots + a_{in} x_n - y_2 = b_i$$

- c) En la mayor parte de los problemas de optimización en el ámbito de la Ingeniería las variables x_i representan dimensiones físicas (longitud, volumen, etc.) ó propiedades (masa, densidad, presión, etc.) que no pueden ser negativas. Las limitaciones de dominio para las variables $0 < x_j^{min} \leq x_j \leq x_j^{max}$ pueden introducirse directamente como restricciones de igualdad ($x_j - y_3 = x_j^{min}$, $x_j + y_4 = x_j^{max}$) utilizando las variables auxiliares $y_3 \geq 0$ e $y_4 \geq 0$. Si una variable puede ser negativa debe sustituirse por dos variables auxiliares no negativas $y_5 \geq 0$ e $y_6 \geq 0$ en la forma $x_j = y_5 - y_6$ en todas las ecuaciones (objetivo o restricción) en que participa.
- d) Ciertos métodos de resolución pueden obligar adicionalmente a que las constantes b_i sean no negativas ($b_i \geq 0$). En este caso bastará con multiplicar por -1 las restricciones con $b_i < 0$, obtenidas después de aplicar los pasos anteriores, para satisfacer este requisito.

n **Ejemplo 2: Transformación de un programa lineal a la forma estándar**

Transformar el siguiente programa lineal a la forma estándar

$$\begin{array}{ll} \text{Maximizar} & -x_1 - 4x_2 \\ \text{Sujeto a} & x_1 + x_2 \leq 0 \\ & x_1 - x_2 \geq -1 \\ & x_1 \text{ sin restricción de signo} \\ & 0 \leq x_2 \leq 5 \end{array}$$

Solución:

$$\begin{array}{ll} \text{a)} & x_1 + 4x_2 \\ \text{b)} & x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ & x_1 - x_2 - x_4 = -1 \\ \text{c)} & x_1 = x_5 - x_6 \\ & x_2 + x_7 = 5 \\ \text{Minimizar} & x_5 - x_6 + 4x_2 \\ \text{Sujeto a} & x_5 - x_6 + x_2 + x_3 = 0 \\ & x_5 - x_6 - x_2 - x_4 = -1 \\ & x_2 + x_7 = 5 \\ & x_j \geq 0 \\ \text{d)} & -x_5 + x_6 + x_2 + x_4 = 1 \\ \text{Minimizar} & 4x_2 + x_5 - x_6 \\ \text{Sujeto a} & x_2 + x_3 + x_5 - x_6 = 0 \\ & x_2 + x_4 - x_5 + x_6 = 1 \\ & x_2 + x_7 = 5 \\ & x_j \geq 0, b_i \geq 0 \end{array}$$

METODO SIMPLEX

Teorema fundamental de la programación lineal

Considérese el sistema de igualdades $\mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{b}$ correspondiente al programa lineal a resolver planteado en su forma estándar. Supóngase que de las n columnas de \mathbf{A} se selecciona un conjunto de m columnas linealmente independientes (dicho conjunto existe si el rango de \mathbf{A} es m , es decir si las restricciones son independientes). Por sencillez notacional, supóngase que se seleccionan las primeras m columnas de \mathbf{A} siendo \mathbf{B} [$m \times m$] la matriz base determinada por estas columnas. Entonces al separar \mathbf{A} , \mathbf{x} y \mathbf{c} como

$$\mathbf{A} = [\mathbf{B}, \mathbf{D}] \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} \mathbf{x}^{\mathbf{B}} \\ \mathbf{x}^{\mathbf{D}} \end{bmatrix} \quad \mathbf{c} = [\mathbf{c}^{\mathbf{B}}, \mathbf{c}^{\mathbf{D}}]$$

el programa de programación lineal estándar se escribe como

$$\begin{array}{ll} \text{Minimizar} & z = \mathbf{c}^{\mathbf{B}} \mathbf{x}^{\mathbf{B}} + \mathbf{c}^{\mathbf{D}} \mathbf{x}^{\mathbf{D}} \\ \text{Sujeto a} & \mathbf{B} \mathbf{x}^{\mathbf{B}} + \mathbf{D} \mathbf{x}^{\mathbf{D}} = \mathbf{b} \\ & \mathbf{x}^{\mathbf{B}} \geq \mathbf{0}, \mathbf{x}^{\mathbf{D}} \geq \mathbf{0}, \mathbf{b} \geq \mathbf{0} \end{array}$$

donde \mathbf{D} [$m \times (n-m)$] es la matriz complementaria de \mathbf{B} ; $\mathbf{x}^{\mathbf{B}}$ [$m \times 1$] es el vector de variables básicas (dependientes ó de estado) y $\mathbf{x}^{\mathbf{D}}$ [$(n-m) \times 1$] es el vector de variables no básicas (independientes ó de decisión).

Una vez seleccionada la base pueden calcularse las variables básicas a partir de las no básicas

$$\mathbf{x}^{\mathbf{B}} = \mathbf{B}^{-1} \mathbf{b} - \mathbf{B}^{-1} \mathbf{D} \mathbf{x}^{\mathbf{D}}$$

Sustituyendo esta expresión en la función objetivo resulta

$$z = \mathbf{c}^{\mathbf{B}} (\mathbf{B}^{-1} \mathbf{b} - \mathbf{B}^{-1} \mathbf{D} \mathbf{x}^{\mathbf{D}}) + \mathbf{c}^{\mathbf{D}} \mathbf{x}^{\mathbf{D}} = \mathbf{c}^{\mathbf{B}} \mathbf{B}^{-1} \mathbf{b} + (\mathbf{c}^{\mathbf{D}} - \mathbf{c}^{\mathbf{B}} \mathbf{B}^{-1} \mathbf{D}) \mathbf{x}^{\mathbf{D}}$$

Al vector $\boldsymbol{\lambda}$ [$1 \times m$] definido por

$$\boldsymbol{\lambda} = \mathbf{c}^{\mathbf{B}} \mathbf{B}^{-1}$$

se le denomina vector de precios duales de las restricciones del programa.

Al vector $\mathbf{r}^{\mathbf{D}}$ [$1 \times (n-m)$] definido por

$$\mathbf{r}^{\mathbf{D}} = \mathbf{c}^{\mathbf{D}} - \mathbf{c}^{\mathbf{B}} \mathbf{B}^{-1} \mathbf{D} = \mathbf{c}^{\mathbf{D}} - \boldsymbol{\lambda} \mathbf{D}$$

se le denomina vector de costes reducidos de las variables no básicas.

Aprovechando estas definiciones la función objetivo puede escribirse como

$$z = \boldsymbol{\lambda} \mathbf{b} + \mathbf{r}^{\mathbf{D}} \mathbf{x}^{\mathbf{D}}$$

Se denomina solución básica correspondiente a la base \mathbf{B} a la que se obtiene con $\mathbf{x}^{\mathbf{D}} = \mathbf{0}$. Así

$$\mathbf{x}^{\mathbf{D}} = \mathbf{0} \quad \mathbf{x}^{\mathbf{B}} = \mathbf{B}^{-1} \mathbf{b} \quad z = \mathbf{c}^{\mathbf{B}} \mathbf{B}^{-1} \mathbf{b} = \boldsymbol{\lambda} \mathbf{b}$$

es la solución básica del programa correspondiente a la base \mathbf{B} . Otras soluciones para la misma base correspondiendo a $\mathbf{x}^{\mathbf{D}} > \mathbf{0}$ no son soluciones básicas. La solución básica será además factible si cumple

$$\mathbf{x}^{\mathbf{B}} = \mathbf{B}^{-1} \mathbf{b} \geq \mathbf{0}$$

El teorema fundamental de la programación lineal afirma que la solución óptima de un programa lineal planteado en su forma estándar, si existe, corresponde siempre a una de las soluciones básicas factibles. Para una demostración rigurosa de este teorema deberá consultarse la bibliografía especializada.

Como consecuencia de este teorema para localizar el óptimo de un programa lineal es preciso considerar únicamente el conjunto finito de las soluciones básicas factibles y no el conjunto de las infinitas soluciones factibles que pueden existir. El número de soluciones básicas es igual al de combinaciones de n elementos (variables) tomados de m en m (ecuaciones)

$$\binom{n}{m} = \frac{n!}{m!(n-m)!}$$

Obsérvese que este número contiene tanto las soluciones básicas factibles ($\mathbf{x}^D = \mathbf{0}, \mathbf{x}^B \geq \mathbf{0}$) como las no factibles ($\mathbf{x}^D = \mathbf{0}, \mathbf{x}^B < \mathbf{0}$). Estas últimas deben descartarse en el camino de búsqueda de la solución óptima. La idea del método simplex es simple: pasar de una solución básica factible a otra de modo que el valor de la función objetivo decrezca continuamente hasta alcanzar un mínimo. La experiencia con el procedimiento simplex, aplicado a problemas de varios campos y con distintos valores de n y m , indica que cabe esperar obtener la solución ensayando únicamente unas m o $3m/2$ soluciones básicas factibles [14].

Test de optimalidad

Los costes reducidos de las variables no básicas en el óptimo deben ser no negativos

$$\mathbf{r}^D = \mathbf{c}^D - \mathbf{c}^B \mathbf{B}^{-1} \mathbf{D} = \mathbf{c}^D - \boldsymbol{\lambda} \mathbf{D} \geq \mathbf{0}$$

La razón es obvia: si existiera un coste reducido negativo entonces podríamos aumentar el valor de la variable no básica correspondiente (actualmente cero) haciendo disminuir la función objetivo. En caso de que en la solución obtenida uno o más de los costes reducidos sea cero entonces es óptima pero existen otras soluciones que también lo son.

Algoritmo del simplex

La primera fase de este algoritmo, que explicaremos después, consiste en encontrar la primera solución básica factible. La segunda fase consiste en comprobar la optimalidad de la solución básica factible disponible y si no es óptima encontrar otra mejor. Las preguntas clave a responder para conseguirlo son las dos siguientes:

1 ¿Cuál es la variable no básica que debe pasar a formar parte de la base?

La respuesta a esta pregunta que propone el método simplex es que debe entrar a formar parte de la base aquella variable no básica x_k que tenga un coste reducido negativo de mayor valor absoluto.

2 ¿Cuál es la variable básica que debe dejar de serlo?

Si la variable no básica x_k tiene asociado un coste reducido negativo resultará beneficioso para el objetivo del programa incrementar su valor tanto como sea posible. El límite a establecer es que con dicho incremento los valores de las variables básicas sean todos ellos positivos, salvo uno que deberá ser cero y corresponderá a la variable básica que debe ceder su sitio en la base. Así conseguiremos una nueva solución básica factible y mejor que la de partida.

Como $\mathbf{x}^B = \mathbf{B}^{-1} \mathbf{b} - \mathbf{B}^{-1} \mathbf{D} \mathbf{x}^D$ y solo x_k es distinto de cero tenemos

$$\mathbf{D} \mathbf{x}^D = \mathbf{d}_k x_k,$$

donde $\mathbf{d}_k [m \times 1]$ es el vector columna de \mathbf{D} correspondiente a la variable no básica x_k . Así

$$\mathbf{B}^{-1} \mathbf{D} \mathbf{x}^D = \mathbf{B}^{-1} \mathbf{d}_k x_k = \mathbf{y}_k x_k$$

donde $\mathbf{y}_k [m \times 1]$ el vector resultante de multiplicar la matriz \mathbf{B}^{-1} por el vector \mathbf{d}_k .

Sustituyendo la expresión anterior en $\mathbf{x}^B = \mathbf{B}^{-1} \mathbf{b} - \mathbf{B}^{-1} \mathbf{D} \mathbf{x}^D$ resulta

$$\mathbf{x}^B = \mathbf{B}^{-1} \mathbf{b} - \mathbf{y}_k x_k$$

o

$$\begin{bmatrix} x_1^B \\ \vdots \\ x_i^B \\ \vdots \\ x_m^B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (B^{-1}b)_1 \\ \vdots \\ (B^{-1}b)_i \\ \vdots \\ (B^{-1}b)_m \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} (y_k)_1 \\ \vdots \\ (y_k)_i \\ \vdots \\ (y_k)_m \end{bmatrix} x_k$$

La variable x_k debe entrar en la base con el máximo valor $(B^{-1}b)_i / (y_k)_i$ que permita obtener una nueva solución básica. Como todos los valores de $(B^{-1}b)_i$ son positivos, pues constituyen la solución factible actual, la primera variable básica que se anula, denominémosla x_r , es la que cumple el siguiente criterio

$$(B^{-1}b)_r / (y_k)_r = \min [(B^{-1}b)_i / (y_k)_i \text{ con } (y_k)_i > 0]$$

La variable x_k entra en la base con este valor, la variable x_r abandona la base con valor cero y el proceso iterativo del simplex continua aplicando a la nueva solución básica factible el test de optimalidad.

Si todos los valores $(y_k)_i$ son menores o iguales a cero x_k puede crecer sin limite. Hay que concluir entonces que el programa no tiene solución óptima acotada.

Solución inicial

La segunda fase del algoritmo del simplex descrita hasta ahora requiere para su aplicación de una solución básica factible inicial a partir de la cual comenzar las iteraciones. La primera fase del algoritmo del simplex proporciona dicha solución inicial. Un método general para conseguirlo es el de las variables artificiales. A las restricciones del programa en forma estándar

$$\mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{b} \qquad \mathbf{x} \geq \mathbf{0} \qquad \mathbf{b} \geq \mathbf{0}$$

les añadimos un vector de variables artificiales $\mathbf{x}^A [m \times 1]$

$$\mathbf{A} \mathbf{x} + \mathbf{I} \mathbf{x}^A = \mathbf{b} \qquad \mathbf{x} \geq \mathbf{0} \qquad \mathbf{x}^A \geq \mathbf{0} \qquad \mathbf{b} \geq \mathbf{0}$$

lo que fuerza la introducción en la matriz del programa así modificado de una matriz identidad $\mathbf{I} [m \times m]$, asociada al vector de variables artificiales \mathbf{x}^A , que puede utilizarse como base factible inicial del problema modificado con solución

$$\mathbf{x}^D = \mathbf{x} = \mathbf{0} \qquad \mathbf{x}^B = \mathbf{x}^A = \mathbf{b} \geq \mathbf{0}$$

Aplicamos pues la segunda fase del simplex pero a un programa distinto del planteado inicialmente. Para volver a nuestro programa inicial es preciso obligar a que estas variables artificiales introducidas tomen valores nulos, puesto que

$$\mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{b} \text{ con } \mathbf{A} \mathbf{x} + \mathbf{I} \mathbf{x}^A = \mathbf{b} \Leftrightarrow \mathbf{x}^A = \mathbf{0}$$

Para ello, una vez introducidas las variables artificiales, se resuelve el siguiente programa

$$\text{Minimizar} \qquad \mathbf{1} \mathbf{x}^A$$

$$\text{Sujeto a} \quad \mathbf{A} \mathbf{x} + \mathbf{I} \mathbf{x}^A = \mathbf{b}$$

$$\mathbf{x} \geq \mathbf{0}, \mathbf{x}^A \geq \mathbf{0}, \mathbf{b} \geq \mathbf{0}$$

a partir de la base inicial \mathbf{I} y la solución básica inicial factible $\mathbf{x}^D = \mathbf{x} = \mathbf{0}$ y $\mathbf{x}^B = \mathbf{x}^A = \mathbf{b}$. Si en el óptimo $\mathbf{x}^A \neq \mathbf{0}$ el programa inicialmente propuesto no tiene solución factible puesto que no es posible conseguir $\mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{b}$. Si por el contrario $\mathbf{x}^A = \mathbf{0}$ ya disponemos de una solución básica factible del programa inicialmente propuesto puesto que m de sus n variables habrán sustituido a las variables artificiales en la base del programa auxiliar. Ahora ya podemos aplicar la segunda fase del simplex al problema inicial.

Existen en el mercado muchas aplicaciones capaces de resolver programas lineales basadas en el método simplex. Estas aplicaciones utilizan técnicas de cálculo numérico que reducen el esfuerzo de cálculo de la matriz inversa \mathbf{B}^{-1} en cada iteración haciendo un uso eficiente de la memoria del ordenador en problemas de dimensión elevada. Ciertos tipos de problemas de programación lineal pueden resolverse más eficazmente con métodos específicos. La ventaja primordial del método simplex es su universalidad.

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Hasta ahora nos hemos ocupado de cómo formular y resolver programas lineales. Ahora nos ocuparemos de analizar la sensibilidad de la solución de los programas lineales a variaciones en la formulación de los mismos. Los parámetros presentes en un programa lineal a_{ij} , b_i y c_j son a menudo el reflejo de una serie de estimaciones aproximadas. Por otro lado, el entorno que determinan los precios de las materias primas, la cantidad disponible de los recursos productivos y la demanda de productos puede modificarse. La solución óptima de un programa lineal se refiere a una situación concreta definida por el conjunto de parámetros. Es importante investigar los posibles efectos de un cambio de estos en la solución del problema.

Para hacer este análisis es necesario disponer de la matriz \mathbf{B}^{-1} correspondiente a la inversa de la base óptima, de los costes reducidos $\mathbf{r}^D = \mathbf{c}^D - \mathbf{c}^B \mathbf{B}^{-1} \mathbf{D}$ correspondientes a las variables no básicas y de los multiplicadores de Lagrange o precios duales $\boldsymbol{\lambda} = \mathbf{c}^B \mathbf{B}^{-1}$ correspondientes a las restricciones.

Cambios en las restricciones (vector \mathbf{b})

La base óptima original lo seguirá siendo mientras le corresponda una solución básica factible en el nuevo problema dado que los costes reducidos \mathbf{r}^D determinantes del criterio de optimalidad no cambian al hacerlo los b_i . La condición a satisfacer será la siguiente

$$\mathbf{x}_n^B = \mathbf{x}^B + \Delta \mathbf{x}^B = \mathbf{x}^B + \mathbf{B}^{-1} \Delta \mathbf{b} \geq \mathbf{0} \quad \text{ó} \quad \mathbf{B}^{-1} \Delta \mathbf{b} \leq \mathbf{x}^B$$

El cambio de valor de la función objetivo de acuerdo con la interpretación de los multiplicadores de Lagrange vendrá dado por

$$z_n = z + \boldsymbol{\lambda} \Delta \mathbf{b}$$

Si $\Delta \mathbf{b}$ es tal que no queda satisfecha dicha condición deberá resolverse el nuevo programa.

Cambios en los coeficientes de la función objetivo (vector \mathbf{c})

Es necesario considerar por separado los cambios de los coeficientes según afecten a las variables básicas ó a las no básicas. A partir de la ecuación

$$z = \mathbf{c} \mathbf{x} = \mathbf{c}^B \mathbf{x}^B = \mathbf{c}^B \mathbf{B}^{-1} \mathbf{b}$$

se ve que la función objetivo solo cambiara al hacerlo los coeficientes de las variables básicas mientras la solución básica factible se mantenga. Es decir

$$z_n = z + \Delta \mathbf{c}^B \mathbf{x}^B$$

La solución básica factible de partida seguirá siendo óptima mientras los costes reducidos de las variables no básicas \mathbf{r}^D sean no negativos. Esta condición es

$$\mathbf{r}_n^D = \mathbf{r}^D + \Delta \mathbf{r}^D = \mathbf{r}^D + \Delta \mathbf{c}^D - \Delta \mathbf{c}^B \mathbf{B}^{-1} \mathbf{D} \geq \mathbf{0} \quad \text{o} \quad \Delta \mathbf{c}^B \mathbf{B}^{-1} \mathbf{D} - \Delta \mathbf{c}^D \leq \mathbf{r}^D$$

En caso de que no quede satisfecha esta condición deberá resolverse el nuevo programa.

Cambios en los coeficientes de la matriz (A)

La condición en el óptimo $z = \mathbf{c}^B \mathbf{B}^{-1} \mathbf{b}$ muestra que cambios en los coeficientes a_{ij} correspondientes a las variables que no están en la base no producirán cambios en la función objetivo siempre que no se produzca un cambio de la base óptima. Los cambios correspondientes a los coeficientes a_{ij} propios de las variables básicas, coeficientes de \mathbf{B} por tanto, producirán un cambio en la función objetivo de

$$\partial z / \partial \mathbf{B} = -\mathbf{B}^{-1} \mathbf{b} \mathbf{c}^B \mathbf{B}^{-1}$$

Como $\mathbf{B}^{-1} \mathbf{b} = \mathbf{x}^B$ y $\mathbf{c}^B \mathbf{B}^{-1} = \boldsymbol{\lambda}$, la expresión anterior se simplifica a

$$\partial z / \partial \mathbf{B} = -\mathbf{x}^B \boldsymbol{\lambda}$$

Por tanto la modificación del coeficiente a_{ij} correspondiente a la restricción i y a la variable básica x_j^B producirá una modificación de la función objetivo igual a

$$\Delta z = -x_j^B \lambda_i \Delta a_{ij}$$

siempre que no se vea modificada la base óptima.

Adición de nuevas variables al problema

El efecto de agregar nuevas variables se puede determinar estudiando el test de optimalidad. Partimos de la hipótesis de que la introducción de una nueva variable no afecta a la solución óptima. Esto implica que en caso de haber estado presente en el problema inicial correspondería a una variable no básica de la solución básica factible óptima. Su valor sería cero y su coste reducido no negativo. Sea x_k la nueva variable, c_k su coste y $\mathbf{a}_k [m \times 1]$ su vector columna de coeficientes en \mathbf{A} . La condición de que su coste reducido sea no negativo es

$$r_k = c_k - \mathbf{c}^B \mathbf{B}^{-1} \mathbf{a}_k \geq 0$$

Si la condición anterior no se cumple deberá resolverse el nuevo programa.

Adición de nuevas ecuaciones de restricción

Si son de desigualdad deberá comprobarse si la solución óptima disponible las satisface, en cuyo caso también será solución del nuevo programa. En caso contrario ó si son de igualdad deberá resolverse el nuevo programa.

EJEMPLOS

Como se ha comentado en la introducción los campos de aplicación de la programación lineal son muy variados. Aquí nos centraremos en la resolución de problemas relacionados con la optimización económica y energética de procesos. Se han seleccionado cuatro ejemplos correspondientes a problemas característicos. Para resolverlos se ha utilizado la aplicación informática LINGO [23].

Existen otras muchas aplicaciones comerciales para resolver problemas de programación lineal y también algunas de dominio público (véase el apartado de Fuentes). El lector puede

practicar resolviendo los ejemplos siguientes con aquella que le resulte más accesible. Al final del capítulo se proporcionan enunciados de otros problemas interesantes.

LINGO es una herramienta informática amigable con el usuario capaz de resolver, entre otros, problemas de programación lineal. Con LINGO pueden formularse problemas de gran tamaño de manera concisa utilizando lenguaje algebraico (ver Ejemplo 6), resolverlos y analizar la solución.

LINGO supone que todas las variables son no negativas. Para indicar la función objetivo y si se trata de minimizarla o maximizarla debe escribirse “Min =” o “Max =”, respectivamente, inmediatamente antes de la función. El orden de las ecuaciones que forman el programa y el de los términos dentro de ellas es irrelevante para el cálculo. No obstante, debe tenerse en cuenta que una mayor claridad en el planteamiento del modelo facilitará la interpretación de resultados. En este sentido conviene dar nombres a las variables que expresen su significado y etiquetar las ecuaciones del modelo (ver el Cuadro 1 correspondiente al Ejemplo 3).

Los resultados comienzan con algunas estadísticas del programa que no se muestran en el Cuadro 1. Cualquier aplicación de programación lineal puede tener dificultades para resolver programas con coeficientes (a_{ij}, b_i, c_j) diferentes de cero, que son o muy pequeños (10^{-4}) o muy grandes (10^5) en valor absoluto. LINGO informara en este caso que el programa tiene un dimensionamiento deficiente pero no por ello dejara de resolverlo. A continuación LINGO escribe los resultados del programa. Primero indica cuantas iteraciones del algoritmo simplex han sido necesarias para alcanzar la solución óptima y después proporciona el valor óptimo de la función objetivo.

Posteriormente escribe la información relativa a las variables ordenadas según van apareciendo en el programa. En la columna “Value” se anota el valor de la variable en la solución óptima y en la columna “Reduced Cost” su coste reducido. Como ya se sabe, el coste reducido de las variables básicas debe ser cero. Para una variable no básica x_j el coste reducido r_j que proporciona LINGO debe interpretarse como la cantidad en que se deteriora la función objetivo si la variable se incrementa en una unidad (quedándose en cero el resto de las variables básicas). En términos matemáticos $r_j = \partial z / \partial x_j$ en un problema de minimizar z y $r_j = -\partial z / \partial x_j$ en un problema de maximizar z .

La columna “Slack or Surplus” indica la holgura de la restricción, es decir la que habría que añadir o restar para que la restricción satisficiera el criterio de igualdad. Todas las restricciones con holgura nula en la solución óptima tendrán un precio dual distinto de cero que se muestra en la columna “Dual Price”. El precio dual λ_i debe interpretarse en LINGO como la mejora que experimentaría la función objetivo si la constante b_i asociada a la restricción se incrementara en una unidad. En términos matemáticos $\lambda_i = \partial z / \partial b_i$ en un problema de maximizar z y $\lambda_i = -\partial z / \partial b_i$ en un problema de minimizar z .

La sección de resultados denominada “Ranges” muestra los rangos en que: 1) puede cambiar el coeficiente c_j de una variable sin que se modifique el valor de las variables en la solución óptima, y 2) puede cambiar la constante b_i de una restricción sin que se modifique el valor de los costes reducidos de las variables y de los precios duales de las restricciones. Esta información resulta de gran interés para el análisis de sensibilidad.

Al igual que otros lenguajes de modelado orientados a la optimización la mayor ventaja de LINGO es que permite trabajar con conjuntos y disponer de funciones de apoyo a la hora de formular los programas a resolver. Cuando se utilizan conjuntos, los coeficientes (a_{ij}, b_i, c_j) del programa, es decir los datos del problema, pueden separarse de las ecuaciones del modelo lo cual contribuye a facilitar su utilización y mantenimiento. En el Ejemplo 6 se aprovechan estas ventajas. Para una explicación detallada de cómo elaborar buenos modelos para

problemas complejos de programación lineal deberán consultarse los manuales de las aplicaciones y la bibliografía especializada.

n **Ejemplo 3: Análisis de sensibilidad**

Considérese de nuevo el enunciado del ejemplo 1. El programa lineal correspondiente puede escribirse de varias formas. Una de ellas, muy compacta, se presento en dicho ejemplo. Otra mas que traduce de forma más directa el enunciado y permite interpretar muy fácilmente los resultados es la siguiente:

Maximizar	función objetivo [FO]	$z = 0,550 m_1 + 0,366 m_2 + 0,00278 W$
Sujeto a	disponibilidad de vapor [DV]	$m_A = 3,2$
	balance materia extracción m_1 [B1]	$m_A - m_B - m_1 = 0$
	balance materia extracción m_2 [B2]	$m_B - m_C - m_2 = 0$
	potencia de la turbina [PT]	$48 m_A + 56 m_B + 80 m_C - W = 0$
	limite sobrecalentamiento [LS]	$m_C > 0,6$
	limite equilibrado [LE]	$0,25 m_1 + m_2 < 1,8$
	consumo de vapor [CV]	$4 m_1 + 3 m_2 < 9,6$

En el Cuadro 1 se muestra este programa escrito en el lenguaje propio de la aplicación LINGO así como la solución óptima y el análisis de sensibilidad que se han obtenido como resultados.

Se trata de responder ahora a las siguientes cuestiones:

- a) Por nuevas necesidades del centro consumidor se prevé un aumento del consumo de vapor. Cuanto se modificará la función objetivo si la nueva restricción es

$$\text{consumo de vapor [CV]} \quad 4 m_1 + 3 m_2 < 10$$

- b) El departamento de compras informa que pronto subirá el precio de la electricidad un 10 %. ¿Cuanto se modificara la función objetivo?. ¿Y si el incremento fuera del 20 %?.
 c) Revisando el planteamiento del programa nos damos cuenta de que la potencia eléctrica desarrollada por la turbina esta mal calculada. Realmente, la potencia calculada era la potencia mecánica. Nos habíamos olvidado del rendimiento del alternador. Sabiendo que este es del 90% cuanto se modificara la función objetivo.

Solución:

a) $\Delta b = 10 - 9,6 = 0,4 < 0,8$

$$\Delta z = \lambda \Delta b = 0,02832 \times 0,4 = 0,0113 \text{ ptas/s}$$

b) con $\Delta c = 0,1 \times 0,00278 = 0,000278 < 0,000506$

$$\Delta z = \Delta c W = 0,000278 \times 280 = 0,0778 \text{ ptas/s}$$

con $\Delta c = 0,2 \times 0,00278 = 0,000556 > 0,000506$

$$\Delta z \neq \Delta c W = 0,000556 \times 280 = 0,1556 \text{ ptas/s}$$

Debe resolverse el nuevo programa: $\Delta z = 0,1577 \text{ ptas/s}$

c) $\Delta z = \lambda (m_A \Delta a_{PT,mA} + m_B \Delta a_{PT,mB} + m_C \Delta a_{PT,mC})$

$$= -0,00278 (4,8 \times 3,2 + 5,6 \times 1,4 + 8,0 \times 0,6) = -0,0778 \text{ ptas/s}$$

Se comprueba que la respuesta es correcta resolviendo de nuevo el programa.

Cuadro 1. Resolución del ejemplo 3 con la aplicación LINGO

• Modelo:

```
[FO] MAX = 0.550*m1 + 0.366*m2 + 0.00278*W;
[DV] ma = 3.2;
[B1] ma - mb - m1 = 0;
[B2] mb - mc - m2 = 0;
[PT] 48*ma + 56*mb + 80*mc - W = 0;
[LS] mc > 0.6;
[LE] 0.25*m1 + m2 < 1.8;
[CV] 4*m1 + 3*m2 < 9.6;
```

• Solución:

```
Optimal solution found at step:      1
Objective value:                    2.061200
```

Variable	Value	Reduced Cost	-> Deterioro de la función objetivo al aumentar una unidad la variable asociada
M1	1.800000	0.0000000	
M2	0.7999997	0.0000000	
W	280.0000	0.0000000	
MA	3.200000	0.0000000	
MB	1.400000	0.0000000	
MC	0.6000000	0.0000000	

Row	Slack or Surplus	Dual Price	-> Mejora de la función objetivo al aumentar una unidad la constante b de la restricción asociada
FO	2.061200	1.000000	
DV	0.0000000	0.5700052	
B1	0.0000000	-0.4367200	
B2	0.0000000	-0.2810400	
PT	0.0000000	-0.2780000E-02	
LS	0.0000000	-0.5864000E-01	
LE	0.5500002	0.0000000	
CV	0.0000000	0.2832000E-01	

• Rangos:

Ranges in which the basis is unchanged:

Objective Coefficient Ranges			
Variable	Current Coefficient	Allowable Increase	Allowable Decrease
M1	0.5500000	0.1954667E-01	0.2832000E-01
M2	0.3660000	0.2832000E-01	0.1466000E-01
W	0.2780000E-02	0.5057143E-03	0.6663636E-03
MB	0.0	0.2832000E-01	0.1954667E-01
MC	0.0	0.5864000E-01	INFINITY

Righthand Side Ranges			
Row	Current RHS	Allowable Increase	Allowable Decrease
B1	-3.200000	0.1999999	0.1692308
B2	0.0	0.1999999	0.1692308
PT	-153.6000	280.0000	INFINITY
LS	0.6000000	0.1999999	0.1692308
LE	1.800000	INFINITY	0.5500002
CV	9.600000	0.7999997	0.7333336

n **Ejemplo 4: Programación lineal de la operación de una refinería (refino)**

El ingeniero de procesos tiene solamente un interés secundario en los aspectos matemáticos de la programación lineal. Además según se ha comentado en la introducción la dificultad básica radica mas bien en la formulación del programa que en la resolución del mismo. Se examinará ahora esta dificultad considerando la programación óptima de la operación de una refinería de petróleo.

Cualquier intento para definir de una manera completa la operación de una gran refinería de petróleo nos conduciría a un modelo matemático con cientos ó miles de variables y ecuaciones. La formulación de un modelo de tal magnitud solo debería intentarse si se esperasen beneficios considerables de su aplicación. Este es el caso. Se presentará ahora una versión extremadamente simplificada de la programación óptima de una refinería de petróleo para exponer la metodología de análisis. Los datos para el planteamiento de este ejemplo proceden de Villalba y Jerez [6]. La Fig. 3 presenta un esquema simplificado de la planta.

Fig. 3. Diagrama de flujos de la refinería de petróleo

x1: Crudo normal	x5: Gasoil	x10: Fuel de crack	x15: Nafta a gasolina
x2: Crudo dulce	x6: Fuel a crack	x11: Gasolina auto	x16: Gasoil a fueloil
	x7: Fuel residual	x12: Gasoil C	x17: Gasoil a gasoil C
x3: Nafta	x8: Gas	x13: Fueloil	x18: Fuel a gasoil C
x4: Keroseno	x9: Gasolina crack	x14: Nafta a ventas	x19: Fuel a fueloil

La destilación atmosférica del crudo de petróleo produce una serie de fracciones tales como naftas, gasóleos y residuos. Estas fracciones del petróleo pueden mezclarse directamente entre si para formar combustibles y otros productos comerciales ó bien pueden sufrir ciertas transformaciones antes de mezclarse. Así, por ejemplo, los fueloleos pueden enviarse a una unidad de craqueo para romper los hidrocarburos de cadena larga formando productos mas ligeros y valiosos. En un problema real habrá centenares de corrientes en lugar de las pocas representadas en la figura.

Una refinería puede destilar hasta una docena, ó incluso más, de crudos diferentes, pero se supondrá en este caso, que solo se dispone de dos: crudo normal ($x1$) y crudo dulce ($x2$), siendo este segundo de mayor calidad y precio. La tabla siguiente indica la producción que se espera en kg de producto por kg de crudo destilado

<i>Producción</i>	<i>Crudo normal ($x1$)</i>	<i>Crudo dulce ($x2$)</i>
<i>Nafta ($x3$)</i>	<i>0,13</i>	<i>0,15</i>
<i>Keroseno ($x4$)</i>	<i>0,15</i>	<i>0,17</i>
<i>Gasóleo ($x5$)</i>	<i>0,22</i>	<i>0,16</i>
<i>Fuel a crack ($x6$)</i>	<i>0,20</i>	<i>0,21</i>
<i>Fuel residual ($x7$)</i>	<i>0,30</i>	<i>0,31</i>

Se supone que la cantidad de productos obtenidos dependerá linealmente de la cantidad de los crudos procesados, siendo los coeficientes mostrados en la tabla constantes (independientes de la cantidad total de crudos procesados y de la proporción de estos). Así podemos escribir las siguientes restricciones para la operación de destilación

$$x3 - 0,13 x1 - 0,15 x2 = 0$$

$$x4 - 0,15 x1 - 0,17 x2 = 0$$

$$x5 - 0,22 x1 - 0,16 x2 = 0$$

$$x6 - 0,20 x1 - 0,21 x2 = 0$$

$$x7 - 0,30 x1 - 0,31 x2 = 0$$

En la operación de cracking el fuel a crack ($x6$) produce gas residual ($x8 = 0,05 x6$) sin valor comercial, gasolina de crack ($x9 = 0,40 x6$) y fuel de crack ($x10 = 0,55 x6$).

La operación de mezcla para formar fueloleo ($x13$) puede realizarse sin restricciones de composición pues se supone que el producto resulta válido para cualquier proporción de los flujos mezclados. Por tanto la única restricción a considerar es el balance de materia

$$x13 - x7 - x16 - x19 = 0$$

Por el contrario, las operaciones de mezcla para formar gasolina de automoción ($x11$) y gasóleo de calefacción ($x12$) exigen proporciones específicas de los flujos mezclados para que el producto formado satisfaga las propiedades requeridas por el mercado. Así para producir gasolina de automoción deberán mezclarse en partes iguales nafta y gasolina de crack

$$x9 - 0,5 x11 = 0$$

$$x15 - 0,5 x11 = 0$$

mientras que para producir gasóleo de calefacción se deberá utilizar al menos un 75% de gasoil

$$x17 - 0,75 x12 \geq 0$$

$$x12 - x17 - x18 = 0$$

Otras restricciones a considerar son los balances de materia de nafta, gasóleo y fuel de crack

$$x3 - x14 - x15 = 0$$

$$x5 - x16 - x17 = 0$$

$$x10 - x18 - x19 = 0$$

Para la gestión de la refinería se supondrá que existe mercado libre para los crudos con precios 7,5 um/ton (crudo normal) y 8,5 um/ton (crudo dulce) mientras que las ventas de productos se rigen por los contratos conseguidos por el departamento comercial que se especifican a continuación

	Precio de venta (um/ton)	Venta máxima (10 ³ ton/mes)
Nafta a ventas (x14)	8,0	33
Gasolina auto (x11)	18,5	81
Keroseno (x4)	12,5	69
Gasóleo de calefacción (x12)	14,5	51
Fuelóleo (x13)	6,0	285

Las limitaciones de capacidad y los costes por unidad de flujo procesado de las operaciones de destilación y cracking son

	Capacidad máxima (10 ³ ton/mes)	Coste de operación (um/ton)
Destilación	450	0,5
Cracking	75	1,5

Se pide plantear y resolver el programa mensual de operación que conducirá a un beneficio máximo analizando los resultados obtenidos.

Solución: A continuación se muestran el programa lineal (Cuadro 2), la solución del mismo (Cuadro 3) y un análisis de resultados en forma de balance económico (Tabla 1).

Cuadro 2. Modelo LINGO del programa lineal

```

! Optimizacion de la produccion de una REFINERIA;
! Basado en D. VILLALBA VILA y M. JEREZ MARQUEZ;
! SISTEMAS DE OPTIMIZACION PARA LA PLANIFICACION Y TOMA DE DECISIONES;
!;
! Objetivo: Maximizar BENEFICIO (kum/mes);
MAX = -8*x1-9*x2+12.5*x4-1.5*x6+18.5*x11+14.5*x12+6*x13+8*x14;
!;
! Restricciones;
x1+x2<=450;           ! CAPACIDAD DESTILACION;
x6<=75;              ! CAPACIDAD CRACKING;
!;
x14<=33;             ! LIMITE MERCADO NAFTA;
x11<=81;             ! LIMITE MERCADO GASOLINA AUTO;
x4<=69;              ! LIMITE MERCADO KEROSENO;
x12<=51;             ! LIMITE MERCADO GASOIL C;
x13<=285;            ! LIMITE MERCADO FUELOIL;
!;
0.13*x1+0.15*x2-x3=0;  ! NAFTA DE DESTILACION;
0.15*x1+0.17*x2-x4=0;  ! KEROSENO DE DESTILACION;
0.22*x1+0.16*x2-x5=0;  ! GASOIL DE DESTILACION;
0.20*x1+0.21*x2-x6=0;  ! FUEL CRACK DE DESTILACION;
0.30*x1+0.31*x2-x7=0;  ! FUEL RESIDUAL DE DESTILACION;
!;
0.05*x6-x8=0;         ! GAS DE CRACKING;
0.40*x6-x9=0;         ! GASOLINA DE CRACKING;
0.55*x6-x10=0;        ! FUEL DE CRACKING;
!;
x9-0.50*x11=0;        ! GASOLINA A BLENDING GASOLINA;
x15-0.50*x11=0;       ! NAFTA A BLENDING GASOLINA;
!;
0.75*x12-x17>=0;     ! GASOIL A BLENDING GASOIL C;
x12-x17-x18=0;       ! FUEL DE CRACKING A BLENDING GASOIL C;
!;
x7-x13+x16+x19=0;    ! BLENDING DE FUELOIL;
!;
x3-x14-x15=0;        ! BALANCE DE NAFTA DESTILACION;
x5-x16-x17=0;        ! BALANCE DE GASOIL DESTILACION;
x10-x18-x19=0;       ! BALANCE DE FUEL DE CRACKING;

```

Cuadro 3. Resultados obtenidos con el programa LINGO

Optimal solution found at step:	6	Row	Slack or Surplus	Dual Price
Objective value:	701.6250	1	701.6250	1.000000
		2	75.00000	0.000000
Variable	Value	Reduced Cost	3	0.000000
			3.575000	
X1	375.0000	0.0000000	4	14.25000
X2	0.0000000	0.7917500	5	21.00000
X4	56.25000	0.0000000	6	12.75000
X6	75.00000	0.0000000	7	0.000000
X11	60.00000	0.0000000	8	99.75000
X12	51.00000	0.0000000	9	0.0000000
X13	185.2500	0.0000000	10	0.0000000
X14	18.75000	0.0000000	11	0.0000000
X3	48.75000	0.0000000	12	0.0000000
X5	82.50000	0.0000000	13	0.0000000
X7	112.5000	0.0000000	14	0.0000000
X8	3.750000	0.0000000	15	0.0000000
X9	30.00000	0.0000000	16	0.0000000
X10	41.25000	0.0000000	17	0.0000000
X15	30.00000	0.0000000	18	0.0000000
X17	38.25000	0.0000000	19	0.0000000
X18	12.75000	0.0000000	20	0.0000000
X16	44.25000	0.0000000	21	0.0000000
X19	28.50000	0.0000000	22	0.0000000
			23	0.0000000
			24	0.0000000

Tabla 1. Balance económico y análisis de sensibilidad					
	Flujo (ton/mes)	Limite (ton/mes)	Precio (um/ton)	Ingresos (um/mes)	Observaciones
Productos					Total=3814125 um/mes
Nafta	18750	< 33000	8,0	150000	
Gasolina	60000	< 81000	18,5	1100000	
Keroseno	56250	< 69000	12,5	703125	
Gasóleo C	51000	= 51000	14,5	739500	↑1 ton/mes⇒↑8,5 um/mes
Fueloleo	185250	< 285000	6,0	1111500	
Crudos					Total=2812500 um/mes
Normal	375000	-	7,5	-2812500	
Dulce	0	-	8,5	0	↑1 ton/mes⇒↓0,79 um/mes
Operación					Total=300000 um/mes
Destilación	375000	< 450000	0,5	187500	
Cracking	75000	= 75000	1,5	112500	↑1 ton/mes⇒↑3,575 um/mes
Beneficio				701625	

n **Ejemplo 5: Selección y diseño de intercambiadores de calor (selint)**

Con las simplificaciones adecuadas pueden resolverse de manera sencilla problemas complejos mediante programación lineal. En este ejemplo, basado en el propuesto por Stoecker [12], se trata de seleccionar intercambiadores para calentar distintos flujos de una planta industrial que dispone de una red de vapor ya instalada ó diseñada. Un esquema del proceso se presenta en la Fig. 4.

El vapor producido por las calderas puede turbinarse produciendo trabajo ó mandarse directamente a la planta para su consumo. Las necesidades de potencia mecánica por parte de la industria es de $30 MW$. Como esta potencia no puede producirse íntegramente con las turbinas también hay instalados motores eléctricos que consumen energía eléctrica de la red. En la figura se indican los límites de producción y rendimientos de los equipos y los costes unitarios de los recursos consumidos. También se anotan la presión y la temperatura de saturación aproximada de los distintos niveles.

Para satisfacer las demandas térmicas del proceso se dispone de varias opciones. Existen tres cargas a temperaturas diferentes: $175^\circ C$, $140^\circ C$ y $100^\circ C$. Considérese como ejemplo el caso de la primera. Podemos utilizar vapor de alta y/o vapor de media, pero no vapor de baja, instalando los intercambiadores apropiados. Una estimación previa nos ha permitido calcular que si solo utilizáramos vapor de alta consumiríamos $30 kg/s$. En caso de utilizar solo vapor de media se requerirían $40 kg/s$. También podemos utilizar los dos tipos de vapor simultáneamente siempre que satisfagan la condición

$$DVA175/30 + DVM175/40 = 1$$

Utilizando argumentos similares y los datos de la figura formulamos las restricciones

$$DVA140/20 + DVM140/24 + DVB140/27 = 1$$

$$DVA100/20 + DVM100/24 + DVB100/27 = 1$$

para las cargas de $140^\circ C$ y $100^\circ C$, respectivamente.

Los costes de amortización de los intercambiadores a instalar se estiman proporcionales a su superficie de intercambio. A partir de la ecuación cinética simplificada

$$Q = U A (t_s - t)$$

donde t_s es la temperatura de saturación del vapor procedente de la red y t la temperatura de consumo, se obtiene

$$A = (1/U) Q/(t_s - t)$$

$$C_{int} = (k/U) Q/(t_s - t) \approx k_m m/(t_s - t)$$

donde C_{int} (10^{-3} \$/s) es el coste de amortización del intercambiador, m (kg/s) la masa de vapor que condensa en el mismo y k_m una constante cuyo valor se ha estimado en 100 . Así el coste para los intercambiadores potenciales que atenderán la carga térmica a $175^\circ C$ puede expresarse como

$$CINT175 = 100 DVA175/(250-175) + 100 DVM175/(185-175) = (4/3) DVA175 + 10 DVM175$$

y para las otras dos cargas térmicas

$$CINT140 = (10/11) DVA140 + (100/45) DVM140 + 10 DVB140$$

$$CINT100 = (2/3) DVA100 + (100/85) DVM100 + 2 DVB100$$

El resto de las restricciones y la función objetivo se comprenderán fácilmente revisando los datos de la Fig. 4 y el modelo del Cuadro 4.

Fig. 4. Esquema de la planta y datos del problema

Cuadro 4. Modelo LINGO del programa lineal

```

! Sistema de cogeneracion con red de vapor;
! basado en W.F. Stoecker;
! Design of Thermal Systems;
! McGraw-Hill, New York, 1989;
!;
! OBJETIVO: Minimizar costes de operacion y mantenimimiento;
!;
[OBJ] MIN = CVA + CVM + CEE + CINT;
!;
! RESTRICCIONES;
!;
! Balances de materia (Flujos de agua-vapor en kg/s);
! Flujos de energia mecanica y electrica en MW;
! Costes en 10(-3) $/s;
!;
! Red de vapor;
[BMVA] PVA - VTAM - DVA = 0;           ! COLECTOR DE VAPOR DE ALTA;
[LPVA] PVA < 70;                       ! LIMITACION PRODUCCION CALDERA DE ALTA;
[ETAM] WTAM - 0.200 * VTAM = 0;        ! TURBINA DE ALTA-MEDIA;
[LPVM] PVM < 30;                       ! LIMITACION PRODUCCION CALDERA DE MEDIA;
[BMVM] PVM + VTAM - VTMB - DVM = 0;    ! COLECTOR DE VAPOR DE MEDIA;
[ETMB] WTMB - 0.125 * VTMB = 0;        ! TURBINA DE MEDIA-BAJA;
[BMVB] VTMB - DVB = 0;                 ! COLECTOR DE VAPOR DE BAJA;
! Balance de energia mecanica;
[DEEL] WTAM + WTMB + 0.75 * EE = 30;
! Consumo de vapor de los intercambiadores;
[V175] 3.3333 * DVA175 + 2.5000 * DVM175 = 100;           ! 175°C;
[V140] 5.0000 * DVA140 + 4.1667 * DVM140 + 3.7037 * DVB140 = 100; ! 140°C;
[V100] 5.0000 * DVA100 + 4.1667 * DVM100 + 3.7037 * DVB100 = 100; ! 100°C;
! Demandas de vapor por nivel de presion;
[DTVA] DVA - DVA175 - DVA140 - DVA100 = 0; ! VAPOR DE ALTA;
[DTVM] DVM - DVM175 - DVM140 - DVM100 = 0; ! VAPOR DE MEDIA;
[DTVB] DVB - DVB140 - DVB100 = 0;         ! VAPOR DE BAJA;
! Coste intercambiadores;
[C175] CINT175 - 1.3333 * DVA175 - 10.000 * DVM175 = 0;
[C140] CINT140 - 0.9091 * DVA140 - 2.2222 * DVM140 - 10.000 * DVB140 = 0;
[C100] CINT100 - 0.6667 * DVA100 - 1.1765 * DVM100 - 2.0000 * DVB100 = 0;
[CEIN] CINT - CINT175 - CINT140 - CINT100 = 0;
! Coste combustible para calderas;
[CEVA] CVA - 3.2 * PVA = 0; ! CALDERA DE ALTA;
[CEVM] CVM - 2.3 * PVM = 0; ! CALDERA DE MEDIA;
! Coste energia electrica;
[CEEE] CEE - 12 * EE = 0;

```

Solución: La solución alcanzada con LINGO se presenta en el Cuadro 5 destacándose en negrita los resultados mas relevantes. Se empleara vapor de alta para atender la carga térmica de 175°C, vapor de media para la de 140°C y vapor de baja para la de 100 °C. La producción de la caldera de alta alcanza su valor limite de 70 kg/s y deben comprarse casi 25 MW de energía eléctrica. Se propone al lector que interprete los costes reducidos y precios duales señalados en negrita.

Cuadro 5. Resultados obtenidos con el programa LINGO

Optimal solution found at step:		7	
Objective value:		694.6330	-> 10(-3) \$/s
Variable	Value	Reduced Cost	-> Deterioro de la función objetivo
CVA	224.0000	0.0000000	al aumentar una unidad
CVM	25.30031	0.0000000	la variable asociada
CEE	298.0009	0.0000000	
CINT	147.3318	0.0000000	
PVA	70.00000	0.0000000	
VTAM	39.99970	0.0000000	
DVA	30.00030	0.0000000	
WTAM	7.999940	0.0000000	
PVM	11.00014	0.0000000	
VTMB	27.00003	0.0000000	
DVM	23.99981	0.0000000	
WTMB	3.375003	0.0000000	
DVB	27.00003	0.0000000	
EE	24.83341	0.0000000	
DVA175	30.00030	0.0000000	
DVM175	0.0000000	7.174974	
DVA140	0.0000000	0.9825036	
DVM140	23.99981	0.0000000	
DVB140	0.0000000	6.280303	
DVA100	0.0000000	3.061697	
DVM100	0.0000000	0.8889766	
DVB100	27.00003	0.0000000	
CINT175	39.99940	0.0000000	
CINT140	53.33237	0.0000000	
CINT100	54.00005	0.0000000	
Row	Slack or Surplus	Dual Price	-> Mejora de la función objetivo
OBJ	694.6330	1.000000	al aumentar una unidad
BMVA	0.0000000	-5.500000	la constante b
LPVA	0.0000000	2.300000	de la restricción asociada
ETAM	0.0000000	16.00000	
LPVM	18.99986	0.0000000	
BMVM	0.0000000	-2.300000	
ETMB	0.0000000	16.00000	
BMVB	0.0000000	-0.3000000	
DEEL	0.0000000	-16.00000	
V175	0.0000000	-2.050010	
V140	0.0000000	-1.085319	
V100	0.0000000	-0.6210006	
DTVA	0.0000000	-5.500000	
DTVM	0.0000000	-2.300000	
DTVB	0.0000000	-0.3000000	
C175	0.0000000	-1.000000	
C140	0.0000000	-1.000000	
C100	0.0000000	-1.000000	
CEIN	0.0000000	-1.000000	
CEVA	0.0000000	-1.000000	
CEVM	0.0000000	-1.000000	
CEEE	0.0000000	-1.000000	

n **Ejemplo 6: Gestión óptima de un sistema hidroeléctrico (sishid)**

Una compañía eléctrica explota un sistema hidroeléctrico con tres centrales hidráulicas en serie como el mostrado en la Fig. 5.

Fig. 5. Sistema hidroeléctrico

Se trata de analizar la operación del sistema durante tres periodos consecutivos de tiempo de igual duración. Los datos disponibles son los siguientes

	Central 1	Central 2	Central 3
Volumen (10^3 m^3)			
Nivel máximo	2000	1500	3000
Nivel mínimo	1200	800	1600
Nivel inicial	1300	900	2000
Aportaciones (10^3 m^3)			
Periodo 1	120	100	80
Periodo 2	60	50	40
Periodo 3	0	0	0
Producción eléctrica			
Específica (kWh/m^3)	400	200	100
Máxima (MWh)	60000	35000	40000

El precio de venta de la electricidad será de $20 \text{ \$/MWh}$ siempre que la producción de un periodo se mantenga por debajo de 50000 MWh . Si se supera este límite la energía adicional tendrá una penalización de $6 \text{ \$/MWh}$, es decir su precio de venta será de $14 \text{ \$/MWh}$. Obsérvese que el agua puede verterse de un vaso a otro sin producir energía si ello resulta necesario para regular la operación del sistema.

Estimar con programación lineal la política óptima de operación de este sistema hidroeléctrico.

Solución: El Cuadro 6 muestra el programa lineal en lenguaje LINGO

Cuadro 6. Modelo LINGO para el ejemplo 6

```

MODEL:
! Operacion optima de centrales hidroelectricas en serie ;
SETS:
! Centrales VMIN Volumen minimo (k m3) ;
! VMAX Volumen maximo (k m3) ;
! VINI Volumen inicial (k m3) ;
! EMAX Producción electrica maxima en un periodo (MWh) ;
! WESP Producción electrica especifica (kWh/m3) ;
CENTRALES /1..3/: VMIN,VMAX,VINI,EMAX,WESP;
! Periodos EPRO Energia electrica producida (kWh) ;
! ELIM Contrato energia electrica (kWh) ;
! ECAR Energia electrica cara (kWh) ;
! EBAR Energia electrica barata (kWh) ;
PERIODOS /1..3/: EPRO,ELIM,ECAR,EBAR;
! A Aportes externos de agua en el periodo (k m3) ;
! M Volumen de agua turbinado en el periodo (k m3) ;
! R Volumen de agua rebosado en el periodo (k m3) ;
! V Volumen de agua acumulado al final del periodo (k m3) ;
! E Energia electrica producida en el periodo (MWh) ;
IK(CENTRALES,PERIODOS): A,M,R,V,E;
ENDSETS
DATA:
! Para cada central;
VMIN = 1200, 800, 1600;
VMAX = 2000, 1500, 3000;
VINI = 1300, 900, 2000;
EMAX = 60000, 35000, 40000;
WESP = 400, 200, 100;
! Para cada periodo;
ELIM = 50000 50000 50000;
! Para cada central y para cada periodo;
A = 120, 60, 0,
100, 50, 0,
80, 40, 0;
ENDDATA
! Objetivo: Maximizar los ingresos por venta de energia electrica;
MAX = @SUM( PERIODOS(k): 20*ECAR(k) + 16*EBAR(k) );
! Restricciones;
@FOR( PERIODOS(k):
EPRO(k) = @SUM( CENTRALES(i): E(i,k) );
EPRO(k) = ECAR(k) + EBAR(k); ECAR(k) < ELIM(k);
);
@FOR( PERIODOS(k) | k#EQ#1:
@FOR( CENTRALES(i) | i#EQ#1:
VINI(i) + A(i,k) = V(i,k) + M(i,k) + R(i,k);
VMIN(i) < V(i,k) ; V(i,k)< VMAX(i);
E(i,k) = WESP(i)*M(i,k); E(i,k) < EMAX(i);
);
@FOR( CENTRALES(i) | i#GT#1:
VINI(i) + A(i,k) + M(i-1,k) + R(i-1,k) = V(i,k) + M(i,k) + R(i,k);
VMIN(i) < V(i,k) ; V(i,k)< VMAX(i);
E(i,k) = WESP(i)*M(i,k); E(i,k) < EMAX(i);
);
);
@FOR( PERIODOS(k) | k#GT#1:
@FOR( CENTRALES(i) | i#EQ#1:
V(i,k-1) + A(i,k) = V(i,k) + M(i,k) + R(i,k);
VMIN(i) < V(i,k) ; V(i,k)< VMAX(i);
E(i,k) = WESP(i)*M(i,k); E(i,k) < EMAX(i);
);
@FOR( CENTRALES(i) | i#GT#1:
V(i,k-1) + A(i,k) + M(i-1,k) + R(i-1,k) = V(i,k) + M(i,k) + R(i,k);
VMIN(i) < V(i,k) ; V(i,k)< VMAX(i);
E(i,k) = WESP(i)*M(i,k); E(i,k) < EMAX(i);
);
);
);
END

```

En el Cuadro 7 se muestran los resultados obtenidos con la aplicación LINGO.

Cuadro 7. Resultados del ejemplo 6

Optimal solution found at step: 14
Objective value: 5752000.

Variable	Value	Reduced Cost	Variable	Value	Reduced Cost
VMIN(1)	1200.000	0.0000000	M(1, 1)	150.0000	0.0000000
VMIN(2)	800.0000	0.0000000	M(1, 2)	130.0000	0.0000000
VMIN(3)	1600.000	0.0000000	M(1, 3)	0.0000000	0.0000000
VMAX(1)	2000.000	0.0000000	M(2, 1)	175.0000	0.0000000
VMAX(2)	1500.000	0.0000000	M(2, 2)	175.0000	0.0000000
VMAX(3)	3000.000	0.0000000	M(2, 3)	175.0000	0.0000000
VINI(1)	1300.000	0.0000000	M(3, 1)	400.0000	0.0000000
VINI(2)	900.0000	0.0000000	M(3, 2)	400.0000	0.0000000
VINI(3)	2000.000	0.0000000	M(3, 3)	250.0000	0.0000000
EMAX(1)	60000.00	0.0000000	R(1, 1)	0.0000000	6400.000
EMAX(2)	35000.00	0.0000000	R(1, 2)	0.0000000	6400.000
EMAX(3)	40000.00	0.0000000	R(1, 3)	0.0000000	6400.000
WESP(1)	400.0000	0.0000000	R(2, 1)	5.000000	0.0000000
WESP(2)	200.0000	0.0000000	R(2, 2)	0.0000000	0.0000000
WESP(3)	100.0000	0.0000000	R(2, 3)	0.0000000	0.0000000
EPRO(1)	135000.0	0.0000000	R(3, 1)	0.0000000	1600.000
EPRO(2)	127000.0	0.0000000	R(3, 2)	0.0000000	1600.000
EPRO(3)	60000.00	0.0000000	R(3, 3)	0.0000000	1600.000
ELIM(1)	50000.00	0.0000000	V(1, 1)	1270.000	0.0000000
ELIM(2)	50000.00	0.0000000	V(1, 2)	1200.000	0.0000000
ELIM(3)	50000.00	0.0000000	V(1, 3)	1200.000	0.0000000
ECAR(1)	50000.00	0.0000000	V(2, 1)	970.0000	0.0000000
ECAR(2)	50000.00	0.0000000	V(2, 2)	975.0000	0.0000000
ECAR(3)	50000.00	0.0000000	V(2, 3)	800.0000	0.0000000
EBAR(1)	85000.00	0.0000000	V(3, 1)	1860.000	0.0000000
EBAR(2)	77000.00	0.0000000	V(3, 2)	1675.000	0.0000000
EBAR(3)	10000.00	0.0000000	V(3, 3)	1600.000	0.0000000
A(1, 1)	120.0000	0.0000000	E(1, 1)	60000.00	0.0000000
A(1, 2)	60.00000	0.0000000	E(1, 2)	52000.00	0.0000000
A(1, 3)	0.0000000	0.0000000	E(1, 3)	0.0000000	0.0000000
A(2, 1)	100.0000	0.0000000	E(2, 1)	35000.00	0.0000000
A(2, 2)	50.00000	0.0000000	E(2, 2)	35000.00	0.0000000
A(2, 3)	0.0000000	0.0000000	E(2, 3)	35000.00	0.0000000
A(3, 1)	80.00000	0.0000000	E(3, 1)	40000.00	0.0000000
A(3, 2)	40.00000	0.0000000	E(3, 2)	40000.00	0.0000000
A(3, 3)	0.0000000	0.0000000	E(3, 3)	25000.00	0.0000000

FUENTES

- Libros completamente dedicados a la programación lineal y sus aplicaciones
 - [1] Ahuja, R.K. et al. *Network Flows. Theory, Algorithms, and Applications*. Prentice Hall, 1993.
 - [2] Bazaraa, M.S.; Jarvis, J.J *Programación lineal y flujo en redes*. Limusa, 1981.
 - [3] Dantzig, G. *Linear Programming and Extensions*. McGraw-Hill, 1989.
 - [4] Gass, S.I. *Programación lineal. Métodos y Aplicaciones*. CECSA, 1972.
 - [5] Rios, S. et al. *Programación lineal y aplicaciones*. RA-MA, 1997.
 - [6] Villalba, D.; Jerez, M. *Sistemas de optimización para la planificación y toma de decisiones*. Pirámide, 1990.
- Libros de optimización en Ingeniería con algún capítulo de programación lineal
 - [7] Edgar, T.F.; Himmelblau, D.M. *Optimization of Chemical Processes*. McGraw-Hill, 1988.
 - [8] de Neufville, R. *Applied Systems Analysis. Engineering Planning and Technology Management*. McGraw-Hill, 1990.
 - [9] Rao, S.S. *Engineering Optimization. Theory and Practice (3ª ed.)*. Wiley, 1996.
 - [10] Reklaitis, G.V. et al. *Engineering Optimization. Methods and Applications*. Wiley, 1983.
 - [11] Rudd, D.F. *Estrategia en ingeniería de procesos*. Alhambra, 1976.
 - [12] Stoecker, W.F. *Design of Thermal Systems (3ª ed.)*. McGraw-Hill, 1989.
- Libros de optimización matemática y cálculo numérico que incluyen programación lineal
 - [13] Borrell, J. *Métodos matemáticos para la economía. Programación matemática..* Pirámide, 1987.
 - [14] Luenberger, D.E. *Programación lineal y no lineal*. Addison-Wesley Iberoamericana, 1989.
 - [15] de la Fuente, J.L. *Tecnologías computacionales para sistemas de ecuaciones, optimización lineal y entera*. Reverté, 1993.
- Libros incluyendo numerosas aplicaciones de optimización con lenguajes algebraicos
 - [16] CACHE Process Design Case Studies. Vol. 6: *Chemical Engineering Optimization Models with GAMS*. Morari, M.; Grossmann, I.E. (Ed.).
 - [17] Schrage, L. *Optimization Modeling with LINGO*. Lindo Systems, 1998.
 - [18] Williams, H.P. *Model Building in Mathematical Programming*, Wiley 1993.
- La hoja parroquial de la programación lineal en INTERNET
 - [19] Fourer, R. (4er@iems.nwu.edu). *Linear Programming Frequently Asked Questions*. Optimization Technology Center of Northwestern University and Argonne National Laboratory. <http://www-unix.mcs.anl.gov/otc/Guide/faq/linear-programming-faq.html>
- Aplicaciones informáticas que implementan lenguajes algebraicos de optimización
 - [20] Bisschop, J.; Entriken, R. *AIMMS: The Modeling System*. Paragon Decision Technology, 1993. <http://www.aimms.com/>
 - [21] Fourer, R. et al. *AMPL: A Modeling Language for Mathematical Programming*. Duxbury, 1997. <http://www.ampl.com/ampl/>
 - [22] Brooke, A. et al. *GAMS: A User's Guide (Release 2.25)*. The Scientific Press, 1992. <http://www.gams.com/>
 - [23] *LINGO: The Modeling Language and Optimizer (Vers. 4)*. Lindo Systems, 1998. <http://www.lindo.com/>
 - [24] Hürlimann, T. *Reference Manual for the LPL Modeling Language (Vers. 4)*. Université de Fribourg, 1999. <http://www2-iiuf.unifr.ch/tcs/lpl/lplwww/lplfile.html>

PROBLEMAS

1. **cemento.** En la manufactura del cemento las operaciones básicas son la molienda de la piedra caliza, su mezcla con arcilla o pizarra y el calentamiento de la mezcla en un horno rotatorio. Un esquema de la planta se muestra en la figura siguiente.

Una planta cementera puede producir tres tipos de cemento ASTM. El beneficio obtenido según el tipo de cemento producido y los límites de capacidad de molinos y hornos correspondientes si solo se procesara un tipo dado se especifican en la tabla siguiente

<i>Tipo de cemento</i>	<i>Beneficio (\$/ton)</i>	<i>Capacidad molienda (ton/día)</i>	<i>Capacidad horno (ton/día)</i>
<i>I</i>	6	10000	8000
<i>II</i>	10	5000	4800
<i>III</i>	9	5000	6000

La planta opera 24 horas diarias y supondremos que el paso de producción de un cemento a otro es casi instantáneo y que la capacidad de almacenamiento es suficientemente grande para no imponer restricciones a la producción.

Determinése la política óptima de operación que conduce al beneficio máximo.

Solución: 51000 \$/día.

2. **propano.** Una planta petroquímica puede tomar una parte del caudal de gas natural que circula por un gasoducto, separar parcialmente etano y propano del mismo con objeto de venderlos a mejor precio y devolver el gas natural procesado al gasoducto según se muestra en la figura siguiente

A continuación se indican los datos económicos pertinentes

- Precio del gas natural bruto tomado del gasoducto: $0,0600 \text{ \$/m}^3N$
- Precio del gas tratado devuelto al gasoducto: $0,0595 \text{ \$/m}^3N$
- Precio de los productos separados: Mezcla etano-propano $0,0800 \text{ \$/m}^3N$
Propano $0,1000 \text{ \$/m}^3N$
- Costes de operación: Extractor (flujo total) $0,0010 \text{ \$/m}^3N$
Separador (propano) $0,0030 \text{ \$/m}^3N$

Las restricciones a contemplar para programar la operación son

- Composición de la alimentación: 90% metano, 8% etano y 2% propano
- Capacidad del extractor: $200 \text{ m}^3N/s$ de alimentación
- Capacidad del separador: $3 \text{ m}^3N/s$ de propano puro

Se pide plantear el programa lineal correspondiente a la operación y determinar la política óptima.

Solución: $0,161 \text{ \$/s}$.

3. **cccpro.** La figura siguiente muestra el esquema simplificado de un ciclo combinado de turbina de gas utilizado en una planta de gases licuados del petróleo para comprimir propano. El ciclo combinado debe suministrar a la planta los servicios energéticos mínimos que se especifican: 3800 kW de trabajo mecánico para accionar el compresor de propano (*CP*), 6500 kW de energía térmica en forma de vapor de baja presión y 8800 kW de energía térmica en forma de vapor de alta presión.

De la experiencia acumulada durante la operación se obtiene la información siguiente.

- i) Aproximadamente un 20% de la energía ($f1$) del gas natural consumido por la turbina de gas (*TG*) se transforma en trabajo mecánico neto, pasando el 80% restante a los gases de escape.
- ii) Los gases se aprovechan en la caldera de recuperación (*CR*) para producir vapor de alta presión con una eficiencia aproximada del 60% .
- iii) La caldera de recuperación está equipada con quemadores auxiliares que consumen gas natural ($f2$) con objeto de producir una mayor cantidad de vapor de alta. Se estima que el 80% de la energía del gas natural de postcombustión pasa al vapor producido.
- iv) Un 15% de la energía del vapor de alta presión que pasa por la turbina de vapor (*TV*) se transforma en trabajo mecánico.

Determinése el modo óptimo de operación que minimiza el consumo de combustible.

Solución: 25865 kW .

4. **refsim.** Una refinería puede procesar cuatro tipos de crudo diferentes para producir gasolina, fueloil, keroseno y lubeoil según muestra la figura. Se trata de programar su operación para la semana siguiente. Dados los datos disponibles no se prevé que se alcancen los límites de capacidad de procesamiento de los equipos. Sin embargo, la disponibilidad de crudos y la venta de productos están limitadas. Calcular la operación que maximiza el beneficio suponiendo los datos de la tabla

	Rendimientos (barril/barril)					Precio producto (\$/barril)	Demanda máxima (10^3 barril/sem.)
	Planta de combustibles				Planta Lube		
	1	2	3	4	4		
Gasolina (5)	0,6	0,5	0,3	0,4	0,4	45	170
Fueloil (6)	0,2	0,2	0,3	0,3	0,1	30	85
Keroseno (7)	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2	15	85
Lubeoil (8)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	60	20
Perdidas	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-
Precio (\$/barril)	15	15	15	25	25		
Operación (\$/barril)	5	8,5	7,5	3	2,5		
Limite suministro (10^3 barriles/sem.)	100	100	100	200			

Solución: $3400 \cdot 10^3$ \$/sem.

Realizar un análisis de sensibilidad respondiendo las cuestiones siguientes: i) ¿Qué ocurre si la demanda máxima de gasolina se incrementa hasta $200 \cdot 10^3$ barril/sem.?. ii) ¿Qué ocurre si la demanda máxima de fueloil se incrementa hasta $200 \cdot 10^3$ barril/sem.?. iii) ¿Cómo cambiaría la solución si el precio de venta de la gasolina y del fueloil fueran iguales los dos a 40 \$/barril?. iv) ¿Cuál sería la solución óptima si solo se dispusiera de $75 \cdot 10^3$ barril/sem. de crudo 1?.

Para resolver el problema hemos asumido que los costes de operación son proporcionales a la cantidad de crudo procesado. Supóngase ahora que los costes de operación por barril de crudo sufren economías de escala. Por ejemplo, el coste de procesar hasta $50 \cdot 10^3$ barriles de crudo 1 es de 5 \$/barril, 4,5 \$/barril para los siguientes $25 \cdot 10^3$ barriles y 4,5 \$/barril para los últimos $25 \cdot 10^3$ barriles. Tómense datos similares para los otros crudos. Se pide formular el programa de producción. ¿Será el nuevo programa uno de programación lineal?. ¿Podrá reformularse el nuevo programa como uno de programación lineal?.

5. **redvap.** La figura siguiente muestra la disposición de un sistema de cogeneración donde los flujos m_i se expresan en kg/s y los de trabajo W_i , electricidad e_i y combustible F en kW .

Para suplir la demanda de potencia eléctrica se dispone de un contrato de suministro con la compañía que establece un coste de $0,0239 \text{ \$/kWh}$ cuando la potencia consumida excede los 12000 kW . Si el consumo no alcanza este valor, la electricidad no consumida será objeto de una penalización igual a $0,009825 \text{ \$/kWh}$. El rendimiento de la caldera es del 75% y el precio del combustible es de $0,00576 \text{ \$/kWh}$.

Se desea calcular la estrategia óptima de operación que minimizará los costes horarios.

El cuadro siguiente proporcionan los datos técnicos y la demanda.

<u>Datos de las turbinas</u>			
Turbina 1		Turbina 2	
Producción máxima	6250 kW	Producción máxima	9000 kW
Producción mínima	2500 kW	Producción mínima	3000 kW
Flujo máximo de entrada (m_1)	24,2 kg/s	Flujo máximo de entrada (m_2)	30,7 kg/s
Flujo máximo ($m_1 - m_{1m}$)	16,6 kg/s	Flujo máximo de salida (m_{2b})	17,9 kg/s
Flujo máximo de salida (m_{1c})	7,8 kg/s		
<u>Características de los flujos de agua-vapor</u>			
	Presión (bar)	Entalpía (kJ/kg)	Demanda (kg/s)
Vapor de alta	45	3161	0
Vapor de media	15	2947	34,2
Vapor de baja	5	2747	12,7
Vapor a condensador (m_{1c})	1	2575	
Agua de alimentación		449	
Demanda de energía eléctrica: 24450 kW			

Solución: $1262 \text{ \$/hora}$.

6. **crater.** La figura siguiente muestra un horno de cracking térmico que se emplea para producir olefinas. Las variables x_i que caracterizan a los flujos se expresan en *lb/hora*.

Los posibles flujos de alimentación son etano, propano, gasóleo y gasolina natural desbutanizada (DNG). A partir de los datos de operación de la planta se ha establecido la siguiente matriz de conversión expresada en fracciones másicas

Producto	Alimentación			
	Etano	Propano	Gasoil	DNG
Metano	0,07	0,25	0,10	0,15
Etano	0,40	0,06	0,04	0,05
Etileno	0,50	0,35	0,20	0,25
Propano	0,10	0,01	0,01
Propileno	0,01	0,15	0,15	0,18
Butadieno	0,01	0,02	0,04	0,05
Gasolina	0,01	0,07	0,25	0,30
Fuel oil	0,21	0,01

La capacidad de procesamiento está limitada a *200000 lb/hora*. Este valor se entiende para una alimentación media. Así la restricción general puede plantearse como

$$1,1 (x_1+x_5) + 0,9 (x_2+x_6) + 0,9 x_3 + x_4 \leq 200000$$

La planta no debe producir más de *50000 lb/hora* de etileno y *20000 lb/h* de propileno pues éste es el límite de mercado para estos productos.

El combustible necesario para llevar a cabo la operación depende de la alimentación:

Etano	8364 Btu/lb	Propano	5016 Btu/lb
Gasóleo	3900 Btu/lb	DNG	4553 Btu/lb

Las pérdidas de energía estimadas para el proceso global son de $20 \cdot 10^6$ Btu/hora. Los flujos de metano y fuelóleo producidos en el horno se emplean como combustible. Las potencias caloríficas de los combustibles son

Gas Natural	21520 Btu/lb	a $2,50 \cdot 10^{-6}$ \$/Btu ó 0,0538 \$/lb
Metano	21520 Btu/lb	
Fuelóleo	18000 Btu/lb	

Así el fuel total quemado incluyendo los flujos de combustible residual (metano y fuelóleo) será según balance igual a:

$$8364 (x_1+x_5) + 5016 (x_2+x_6) + 3900 x_3 + 4553 x_4 + 20 \cdot 10^6 = 21520 (x_7+x_{12}) + 18000 x_{13}$$

del que sólo se comparará al exterior el flujo x_7 de gas natural.

La estructura de precios de los distintos flujos es la siguiente:

Etano	0,0655 \$/lb	Propano	0,0973 \$/lb
Gasóleo	0,1250 \$/lb	DNG	0,1014 \$/lb
Etileno	0,1775 \$/lb	Propileno	0,1379 \$/lb
Butadieno	0,2664 \$/lb	Gasolina	0,0993 \$/lb

Se desea optimizar la operación tomando como criterio el beneficio horario.

Solución: 3684 \$/hora.

7. mezcla. Un problema clásico de programación lineal es el de mezcla. En un problema de este tipo aparecen: i) dos ó mas materias primas disponibles de similar naturaleza, ii) una ó mas propiedades mensurables que definen a las materias primas y productos, y iii) uno ó mas productos potenciales que pueden obtenerse mezclando en proporciones adecuadas las materias primas disponibles de modo que queden satisfechas ciertas especificaciones sobre sus propiedades. La aproximación empleada en programación lineal es que el valor de una propiedad de la mezcla es la media ponderada de los valores de dicha propiedad de sus materias primas constituyentes. Los problemas de mezcla aparecen frecuentemente en las industrias agroalimentarias, metalúrgicas, farmacéuticas, químicas y petroquímicas.

Aquí se propone resolver un problema típico en refinerías de petróleo que es el de formular las mezclas apropiadas para producir gasolinas comerciales. Supongamos que en una refinería disponemos de tres ingredientes: butano (*BU*), nafta pesada (*NP*) y reformado catalítico (*RC*). En el mercado al que atiende se comercializan dos tipos de gasolina: la normal (*GN*) y la super (*GS*). Existen cuatro propiedades importantes para formular las mezclas: coste unitario (*CU*), numero de octano (*NO*), presión de vapor (*PV*) y volatilidad (*VL*). En la tabla siguiente se anotan los datos disponibles.

	<i>Materias primas</i>			<i>Productos</i>	
	<i>BU</i>	<i>RC</i>	<i>NP</i>	<i>GN</i>	<i>GS</i>
<i>CU</i>	7,3	18,2	12,5	18,4	22,0
<i>NO</i>	120	100	74	89< <i>OC</i> <110	94< <i>OC</i> <110
<i>PV</i>	60,0	2,6	4,1	3< <i>PV</i> <11	3< <i>PV</i> <11
<i>VL</i>	105	3	12	17< <i>VL</i> <25	17< <i>VL</i> <25
<i>Disponibilidad</i>	1000	4000	5000	-	-

Los costes unitarios indicados para las gasolinas son realmente precios de mercado y se supone que no existen otros limites para su producción que la disponibilidad de materias primas.

Definir el programa óptimo de operación y determinar el beneficio máximo.

Solución:

Resolver el problema considerando ahora que los procesos de mezcla se realizan por lotes siendo los tamaños mínimo y máximo de los lotes que pueden producirse (4000, 8000) para la gasolina normal y (2000, 6000) para la gasolina super.

Solución: 48750.

Supóngase ahora que el departamento comercial se ha comprometido ha servir no menos de 4000 unidades de cada tipo de gasolina con precios unitarios de 20 (normal) y 24 (super) a los clientes habituales, pudiendo venderse tanta como convenga en el mercado libre a los precios indicados. ¿Modificará esto la solución óptima obtenida?.

Busca en la literatura especializada y discute si la media ponderada de las propiedades de los ingredientes es un buen indicador de las propiedades especificadas para la gasolina obtenida con su mezcla. En caso de que no lo sea propóngase un método alternativo que nos permita seguir utilizando la programación lineal para resolver este tipo de problemas.

8. **carbon.** La compañía minera para la que trabajas pasa por graves problemas últimamente ya que algunas de sus minas de carbón de mejor calidad se han agotado y resulta mas difícil vender el carbón de peor calidad de las minas que se siguen explotando.

<i>Mina</i>	<i>BTU/ton PCS</i>	<i>Azufre %</i>	<i>Cenizas %</i>	<i>Humedad %</i>	<i>Coste \$/ton</i>	<i>Capacidad ton/día</i>
<i>A</i>	<i>13029</i>	<i>0,57</i>	<i>5,57</i>	<i>6,20</i>	<i>81</i>	<i>5000</i>
<i>B</i>	<i>14201</i>	<i>0,88</i>	<i>6,76</i>	<i>5,10</i>	<i>73</i>	<i>4000</i>
<i>C</i>	<i>10630</i>	<i>0,11</i>	<i>4,36</i>	<i>4,60</i>	<i>90</i>	<i>3500</i>
<i>D</i>	<i>13200</i>	<i>0,71</i>	<i>6,66</i>	<i>7,60</i>	<i>74</i>	<i>3000</i>
<i>E</i>	<i>11990</i>	<i>0,39</i>	<i>4,41</i>	<i>4,50</i>	<i>89</i>	<i>7000</i>

Uno de los mejores clientes de tu compañía es la empresa eléctrica *PPP* (poder para el pueblo). Actualmente tu compañía le vende toda la producción disponible en la mina *A* (5000 ton/día) a un precio de 86 \$/ton. La empresa *PPP* consume una media de 13000 ton/día de carbón pero se niega a comprar carbón de las otras minas pues dice que no satisface las especificaciones requeridas por sus centrales termoeléctricas. Después de presionar al departamento de compras de *PPP* has conseguido que se comprometan a comprar todo el carbón que les puedas suministrar (< 13000 ton/día) al precio indicado (86 \$/ton) siempre que se respeten las siguientes especificaciones: *PCS > 13000 BTU/ton*; *Azufre < 0,6 %*; *Cenizas < 5,9%* y *Humedad < 7%*. Efectivamente, compruebas que solo el carbón de la mina *A* cumple todas estas especificaciones.

El director de ventas de tu compañía se queda extasiado cuando le comentas los detalles de tu conversación con el departamento de compras de *PPP*. Tras unos segundos de incertidumbre exclama ¡maravilloso! ahora podremos vender a *PPP* todo el carbón que consumen. La reacción del director económico también te sorprende, pues dice: veamos, ahora solo tenemos un beneficio de 5 \$ por tonelada de carbón vendido a *PPP* mientras que ahora estimo que podremos sacar hasta 7 \$ por tonelada vendiéndoles carbón de mezcla y termina ¡caramba! tu eres un negociador inteligente. Después de impresionarte con palabras tan elogiosas te piden que prepares un informe detallado para el director general de tu compañía.

9. **transp.** Un problema típico de programación lineal para el que existen métodos de resolución específicos es el del transporte. Veamos un caso concreto. Un país dispone de 3 refinerías de petróleo localizadas cerca de puertos y un sistema de oleoductos que conecta las refinerías con 5 ciudades del interior con elevados consumos de productos refinados. Se trata de programar el transporte óptimo de productos para la próxima semana, suponiendo los datos de la siguiente tabla (En la refinería *1* se disponen 250 miles de barriles. El consumo estimado en *A* es de 200 miles de barriles. El coste de transportar un barril por el oleoducto que une *1* con *A* es de 0,28 \$ y la capacidad máxima de transporte de dicho oleoducto se cifra en 180 miles de barriles. Etc.).

	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	
<i>1</i>	<i>0,28 (180)</i>	<i>0,22</i>	<i>0,21</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>250</i>
<i>2</i>	<i>0,25 (150)</i>	<i>0,18</i>	<i>0,19</i>	<i>0,20</i>	<i>-</i>	<i>350</i>
<i>3</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0,17</i>	<i>0,16</i>	<i>0,14</i>	<i>300</i>
	<i>200</i>	<i>120</i>	<i>230</i>	<i>150</i>	<i>190</i>	

Solución: 172800 \$.

10. petran. Se deben transportar 20 millones de barriles de petróleo de Dhahran, en Arabia Saudita, a los mercados de Rotterdam, Marsella y Nápoles en Europa. Las demandas de estos mercados son respectivamente 4, 12 y 4 millones de barriles. Pueden utilizarse para ello las tres rutas alternativas siguientes (el coste promedio de transporte y manejo por barril se da entre paréntesis):

- a) De Dhahran, rodeando Africa por Ciudad del Cabo a los puertos de Rotterdam (1,20 \$), Marsella (1,40 \$) y Nápoles (1,40 \$).
- b) De Dhahran a la ciudad de Suez (0,30 \$). Después a Port Said a través del canal de Suez (0,20 \$). De Port Said, el petróleo se embarca para Rotterdam (0,25 \$), Marsella (0,20 \$) y Nápoles (0,15 \$).
- c) De Dhahran a la ciudad de Suez (0,30 \$). Después por oleoducto de Suez a Alejandria (0,15 \$). De Alejandria el petróleo se embarca para Rotterdam (0,22 \$), Marsella (0,20 \$) y Nápoles (0,15 \$).

El 30% del petróleo que sale de Dhahran se transporta en grandes petroleros incapaces de pasar por el canal de Suez. El sistema de oleoductos de Suez a Alejandria limita el paso a 10 millones de barriles de petróleo. Se pide determinar el patrón óptimo de embarques.

Solución: $13,38 \cdot 10^6$ \$.

11. Aviaco. El coste del combustible es uno de los factores que más contribuyen a los costes variables de operación de una compañía aérea. El precio del combustible puede variar significativamente de un aeropuerto a otro: en distintos países los combustibles tienen tasas impositivas distintas e incluso algunos aeropuertos imponen tasa extraordinarias para cubrir parte de sus gastos de funcionamiento. Así un problema al que se enfrenta una compañía que programa la operación de sus líneas aéreas es el de cuanto combustible debe cargar el avión en cada parada. Supóngase que en una determinada línea los aviones siguen el trayecto *ABCDEA* donde cada letra representa un aeropuerto y que los departamentos comercial y técnico han recogido los siguientes datos

	A	B	C	D	E
<i>f</i>	3100	2700	1330	1350	2500
<i>g</i>	0,29	0,34	0,35	0,31	0,33
<i>h</i>	0,04	0,03	0,02	0,01	0,04

El dato *f* representa la cantidad mínima de combustible (*litros*) para llegar al siguiente aeropuerto, el dato *g* es el precio del combustible en el aeropuerto de partida ($\$/litro$) y el dato *h* es el consumo adicional de combustible (*adimensional*) por transportar el combustible remanente al siguiente aeropuerto. Por ejemplo, para volar de A a B el avión debe disponer al menos 3100 *litros* de combustible en su depósito. Cada litro de combustible comprado en A cuesta 0,29 \$. Si al final del vuelo se aterriza en B con 1000 *litros* el consumo de combustible durante el vuelo será $3100 + 0,04 \cdot 1000 = 3140$.

Sabiendo que la capacidad máxima del deposito del avión es de 6000 *litros* determinar el programa óptimo de compras de combustible.

Solución: 3337 \$.

El programa planteado anteriormente no toma en cuenta la reserva de combustible requerida por razones de seguridad. Modifícalo según se aplique el criterio i) una reserva mínima de 1000 *litros* en todo vuelo (3460 \$) ó ii) una reserva mínima igual a 1/3 del combustible que se ha de consumir en cada vuelo.

12. Ajuste. La programación lineal puede aplicarse al ajuste de ecuaciones lineales fijando como función objetivo: a) que el sumatorio de las desviaciones absolutas entre los valores predichos para la función y los observados sea mínimo o b) minimizar la mayor desviación absoluta. Para ello la variable d que expresa la desviación de una observación se representa como $d^+ - d^-$ siendo tanto d^+ como d^- definidas positivas. El valor absoluto de la desviación vendrá dado por la suma de ambas ($d^+ + d^-$). Comparar con c) el ajuste convencional por mínimos cuadrados.

Se desea ajustar la presión de vapor del agua en función de la temperatura entre 0 y 100°C . Como función de ajuste se ha elegido la ecuación siguiente

$$\ln P = A + B/T + C \ln T + D T$$

con P en kPa y T en Kelvin .

En una tabla de propiedades del agua encontramos los siguientes valores

$t (^\circ\text{C})$	0	5	10	20	30	40	50	60	80	100
$T (\text{K})$	273,15	278,15	283,15	293,15	303,15	313,15	323,15	333,15	353,15	373,15
$P (\text{kPa})$	0,611	0,872	1,227	2,337	4,241	7,375	12,34	19,92	47,36	101,33

Solución: a) $A=68,23193$; $B=-7172,488$; $C=-7,819857$; $D=0,005137224$

b) $A=64,76186$; $B=-7080,003$; $C=-7,213702$; $D=0,004151991$

c) $A=65,49630$; $B=-7097,512$; $C=-7,344718$; $D=0,004389170$

Nota: Los problemas propuestos han sido elaborados a partir de los enunciados o resueltos por otros autores (Stoecker [1, 2, 3], CACHE [4], Edgar-Himmelblau [5, 6], Schrage [7, 8, 9, 11], Bazarra [10] y Rios [12]).

INTRODUCCION	1
ARBOLES DE DECISION	3
PROGRAMACIÓN LINEAL ENTERA	4
ALGORITMO DE SEPARACIÓN Y ACOTACIÓN (BRACH AND BOUND)	6
• <i>Ejemplo 1. Aplicación del algoritmo de separación y acotación</i>	8
FORMULACION DE MODELOS CON VARIABLES BINARIAS	10
Activación y desactivación de variables continuas	10
Representación binaria de variables enteras.....	10
Funciones con n valores posibles	10
Funciones no lineales de una variable	11
• <i>Ejemplo 2. Reparto óptimo de carga entre dos calderas</i>	12
Producto de dos variables binarias	14
Producto de una variable continua por otra binaria.....	14
Producto de dos variables continuas	14
Selección entre alternativas	15
Formulación de expresiones lógicas.....	15
Activación y relajación de restricciones	17
Nodos con varias entradas o salidas alternativas.....	17
Restricciones lógicas en problemas multiperiodo	18
• <i>Ejemplo 3. Selección de procesos alternativos</i>	19
• <i>Ejemplo 4. Selección de las turbinas de una red de vapor</i>	21
FUENTES	23
PROBLEMAS	24

Capítulo 5

Programación lineal entera

INTRODUCCION

El problema básico de la síntesis de procesos es de naturaleza combinatoria. Antes de aplicar técnicas matemáticas capaces de seleccionar la estructura mas adecuada para el sistema a diseñar deberán emplearse otras técnicas con el objeto de reducir el conjunto de las alternativas al mínimo numero posible. Pero puede ocurrir, con todo, que aún queden demasiadas para estudiarlas todas ellas con profundidad.

Los métodos computacionales mas apropiados para abordar este tipo de problemas se basan en técnicas de optimización lineal y no lineal con variables enteras. Tres aspectos básicos a considerar a la hora de desarrollar los modelos matemáticos apropiados para la toma de decisiones son: i) las técnicas de representación, ii) las formas de modelado y iii) las metodologías de resolución.

Las técnicas de representación tienen como objetivo incluir de modo explícito o implícito el conjunto de las alternativas potenciales entre las que se espera encontrar la estructura óptima del sistema. Las formas de modelado permiten formular el problema matemático de optimización de modo que su resolución sea sencilla y pueda abordarse con los métodos disponibles. El análisis de los métodos matemáticos de optimización permitirá decidir cual de ellos debe aplicarse ó proponer modificaciones a los mismos para adaptarlos al tipo de problemas a resolver.

Como veremos en este capítulo un manejo inteligente de las variables binarias ($0, 1$) resulta clave para formular y resolver problemas de síntesis de procesos pues toda decisión sobre dos alternativas mutuamente excluyentes puede explicitarse mediante una variable de este tipo.

En primer lugar se explica la técnica de representación de alternativas mediante arboles de decisión y se aplican dos métodos de búsqueda (en profundidad y en extensión) para decidir la secuencia óptima de separación de un flujo constituido por cuatro componentes.

A continuación se comentan las peculiaridades de los programas lineales que incluyen variables enteras y se razonan las dificultades de resolución.

Después se explica con detalle el método de separación y acotación que es el de aplicación mas general para resolver problemas de programación lineal entera.

El objetivo primordial de este capítulo es que el alumno aprenda como utilizar variables binarias para formular modelos que incorporan restricciones no lineales mediante programación lineal entera. A esto se dedica el ultimo apartado que incluye varios ejemplos.

Fig. 1. Alternativas para separar por destilación un flujo de 4 componentes

ARBOLES DE DECISION

Muchos problemas de síntesis pueden representarse convenientemente mediante arboles de decisión. Veamos un ejemplo sencillo analizado por Biegler et al [1]. Se trata de seleccionar las columnas de destilación para separar una mezcla de cuatro componentes A , B , C y D (ordenados de mayor a menor volatilidad). Puesto que con una columna solo podemos separar dos flujos: uno de cabeza (formado por el/los componente/s mas volátil/es) y otro de cola (formado por el/los componente/s menos volátil/es) necesitaremos al menos 3 columnas para realizar una separación completa, resultando un total de 5 alternativas que se muestran en la Fig. 1. (Puede demostrarse que existen $[2(n-1)]!/[(n-1)!]$ alternativas para separar una mezcla de n componentes). Una forma de representar todas ellas consiste en ordenar en forma de árbol las decisiones a tomar tal como se ilustra en la Fig. 2a.

Supongamos que conocemos los costes asociados a la operación de todas las columnas de destilación. Para el ejemplo supondremos los mostrados en la Fig. 2a. Nos preguntamos como encontrar la configuración de columnas más económica. Por supuesto, una forma de hacerlo consiste en calcular el coste de todas ellas lo cual en este caso no supone mayor esfuerzo. Sin embargo, se trata de buscar un procedimiento más rápido que nos permita descartar una buena parte de las alternativas sin necesidad de calcular su coste.

Consideremos el árbol representado en la Fig. 2a. Tenemos el nodo inicial, nodos intermedios y nodos terminales. En este ejemplo el coste de una alternativa es la suma de los costes de los nodos (columnas de destilación) visitados en la trayectoria que va desde el nodo inicial al nodo final que la define. Como el coste se incrementa monótonamente según avanzamos a través de las trayectorias tenemos las dos propiedades siguientes:

1. Para un nodo intermedio del árbol su coste parcial acumulado es un limite inferior del coste acumulado de todos sus nodos sucesores ya que estos incorporaran su propio coste.
2. Dado un nodo terminal cualquiera, su coste total es un limite superior del coste mínimo buscado para resolver el problema ya que define una solución particular que puede o no ser la óptima.

Basándonos en estas dos propiedades podemos descartar como solución del problema cualquier alternativa con un nodo intermedio cuyo coste acumulado supere el limite superior conocido. Además de esta regla necesitamos un procedimiento de búsqueda. Los dos mas frecuentemente utilizados son los siguientes:

Búsqueda en profundidad. Vamos analizando una trayectoria en profundidad avanzando desde el último nodo evaluado. Cuando no podamos continuar regresamos al último nodo visitado cuyos nodos sucesores no hayan sido evaluados.

Búsqueda en extensión. Consiste en analizar todos los nodos de un determinado nivel antes de pasar a otro mas profundo.

Las Figs. 2b y 2c muestran la aplicación de ambos procedimientos de búsqueda al ejemplo planteado. Vemos que con los dos hemos conseguido descartar algunas alternativas de diseño sin evaluarlas.

Los métodos de representación de alternativas y de búsqueda aquí introducidos son similares a los empleados en programación entera. Obsérvese que la secuencia optima de separación de este ejemplo podría haberse obtenido directamente eligiendo secuencialmente el separador más económico. Este razonamiento heurístico proporciona habitualmente una buena solución inicial pero rara vez, como en este caso, la solución óptima.

Fig. 2. Árbol de decisión de un proceso de separación

PROGRAMACION LINEAL ENTERA

El modelo matemático para programación lineal entera es el mismo que para programación lineal con la restricción adicional de que algunas ó todas las variables deben tener valores enteros. Normalmente se omite el adjetivo lineal y se habla de programación entera mixta y programación entera pura. La necesidad más habitual para introducir variables enteras en un programa lineal se debe a la toma de ciertas decisiones respecto de dos posibilidades. Este tipo de decisiones se puede representar mediante variables de decisión restringidas a dos valores, por ejemplo 0 y 1. Las variables de este tipo se llaman variables binarias (o variables 0-1). Solemos denominar a los problemas de programación entera que contienen solo variables binarias como problemas de programación entera binaria.

La formulación estándar de un programa entero binario es como sigue

$$\begin{aligned} \text{(PB) Minimizar} \quad & \mathbf{c x} + \mathbf{d y} \\ \text{Sujeto a} \quad & \mathbf{A x} + \mathbf{B y} = \mathbf{b} \\ & x_i \geq 0 \quad y_j \in \{0, 1\} \end{aligned}$$

Con las modificaciones adecuadas cualquier programa entero puede transformarse a dicha forma estándar. Mas adelante nos ocuparemos de las técnicas adecuadas para transformar una gran variedad de programas a la forma estándar.

Puede parecer que los problemas de programación entera son relativamente fáciles de resolver. Después de todo, los problemas de programación lineal se resuelven de forma muy eficiente, y la única diferencia es que la programación entera tiene muchas menos soluciones factibles ya que algunas de sus variables (las enteras) solo pueden tomar valores discretos. Por desgracia, existen dos falacias en este tipo de razonamiento [8].

Una es que tener un numero finito de soluciones factibles asegure que el problema se puede resolver. Los números finitos pueden ser astronómicamente grandes. Por ejemplo, considérese el caso de problemas de programación binaria pura. Si se tienen n variables, existen 2^n soluciones potenciales (aunque algunas de ellas podrán descartarse por violar las restricciones funcionales). Entonces, cada vez que n aumenta en 1, el numero de soluciones potenciales se duplica. Este patrón de crecimiento exponencial dificulta la resolución de problemas de gran tamaño. Con $n = 10$, se tienen mas de 1000 soluciones potenciales (1024); con $n = 20$, son mas de 10^6 ; con $n = 30$ resultan mas de 10^9 , y así sucesivamente. Por eso, aun los ordenadores mas potentes son incapaces de realizar una enumeración exhaustiva (que verifique la factibilidad de cada solución potencial y calcule el valor de la función objetivo para las soluciones factibles). Obsérvese que si el problema contuviera además variables continuas entonces para cada solución potencial de las variables binarias se requeriría resolver un problema lineal convencional. Debido al crecimiento exponencial, incluso con el concurso de los mejores algoritmos y de los ordenadores mas potentes, no puede garantizarse la solución de problemas relativamente pequeños (< 100 variables enteras).

La segunda falacia es que al eliminar algunas soluciones factibles de un problema de programación lineal, por ser algunas variables enteras en vez de continuas, será mas fácil resolverlo. Simplemente esto no es así. De hecho el único caso en que resulta igual de fácil resolver un problema entero que su equivalente lineal es cuando relajando la formulación del primero para que tome la forma del segundo se obtiene una solución óptima que es factible en el programa original. Veamos esto con detalle para un programa entero binario estándar

$$\begin{aligned} \text{(PL) Minimizar} \quad & \mathbf{c x} + \mathbf{d y} \\ \text{Sujeto a} \quad & \mathbf{A x} + \mathbf{B y} = \mathbf{b} \\ & x_i \geq 0 \quad 0 \leq y_j \leq 1 \end{aligned}$$

Si la solución óptima obtenida cumple que $y_j \in \{0, 1\}$ entonces es también la solución del problema original. Si no, lo único que podemos afirmar es que z_{PL} marca un límite inferior al valor de la función objetivo de la solución óptima (si existe) del programa PB . La mayor parte de los algoritmos de programación entera comienzan pues verificando si tiene lugar este acontecimiento (solo en ciertos tipos especiales de problemas de programación entera puede garantizarse su ocurrencia según consta en la literatura especializada). A veces, puede resultar tentador redondear los valores no enteros de las variables y_j de la solución obtenida. Este atajo resultara adecuado en algunas aplicaciones concretas pero no debe abusarse del mismo.

ALGORITMO DE SEPARACION Y ACOTACION (BRANCH AND BOUND)

La idea básica en la que se apoya la técnica de ramificación y acotamiento es divide y vencerás. Como es demasiado complicado resolver directamente el problema original (grande), se divide en subproblemas cada vez más pequeños hasta que estos se pueden vencer. La división (separación, ramificación) se hace mediante una partición del conjunto completo de soluciones factibles en subconjuntos más pequeños. La conquista (acotación y poda) se hace en parte acotando la mejor solución en el subconjunto y también descartando (podando) los subconjuntos cuya cota indique que no es posible contengan la solución óptima del problema original.

Ahora se describirá cada una de las tres operaciones básicas –separación, acotación y poda- a la vez que se ilustra su aplicación al ejemplo siguiente (Floudas [5]):

$$\begin{aligned} \text{Minimizar} \quad & z = 2x_1 - 3y_1 - 2y_2 - 3y_3 \\ \text{Sujeto a} \quad & x_1 + y_1 + y_2 + y_3 \geq 2 \\ & 10x_1 + 5y_1 + 3y_2 + 4y_3 \leq 10 \\ & x_1 \geq 0 \quad y_j \in \{0, 1\} \end{aligned}$$

Separación. La Fig. 3 muestra la ramificación en subproblemas mediante un árbol con ramas desde el nodo 0 (correspondiente al problema completo y que contiene todas las soluciones factibles). Dicho árbol se construye aplicando sucesivamente la condición de variable binaria (0, 1) a una de dichas variables en el programa. Si no marcamos preferencias de orden resultará el árbol binario mostrado en la figura. Véase que cada nodo tiene dos nodos descendientes en el nivel siguiente de modo que el número de subproblemas en cada nivel duplica al del nivel previo. El último nivel enumera todos los conjuntos de variables binarias que potencialmente son solución del problema. Como ya se ha dicho antes una forma de proceder consistiría en resolver el programa original para cada uno de los conjuntos del último nivel. Con esta investigación exhaustiva la solución buscada corresponde a la mejor solución factible encontrada para los subproblemas ensayados. El objetivo del algoritmo de separación y acotación es limitar el número de ensayos a realizar para resolver el problema. Para ello se parte del nodo 0 y en cada iteración se ramifica un nodo de modo que el árbol vaya creciendo. La variable binaria que se usa para hacer la ramificación en una iteración se llama variable de ramificación.

Fig. 3. Arbol correspondiente a un programa con tres variables binarias

Acotación. Para cada uno de los nodos del árbol de enumeración es posible encontrar una cota que muestre que tan buena puede ser su mejor solución factible. La forma de hacer esto es simplemente resolver el programa lineal correspondiente. Por ejemplo para el nodo raíz (nodo 0) el programa relajado a resolver es

$$\begin{aligned}
 &\text{Minimizar} && z = 2x_1 - 3y_1 - 2y_2 - 3y_3 \\
 &\text{Sujeto a} && x_1 + y_1 + y_2 + y_3 \geq 2 \\
 &&& 10x_1 + 5y_1 + 3y_2 + 4y_3 \leq 10 \\
 &&& x_1 \geq 0 \quad 0 \leq y_j \leq 1
 \end{aligned}$$

y su solución $z = -6,8$; $x_1 = 0$; $y_1 = 0,6$; $y_2 = 1$; $y_3 = 1$. Dado que el programa del nodo raíz contiene todas las posibles soluciones factibles del problema original (el nodo raíz es antecesor de todos los nodos de nivel 3) su solución óptima establece un limite inferior de la solución real. Por la misma razón si el programa del nodo raíz no tuviera solución factible podríamos afirmar que el problema original tampoco la tendría y si tuviera una solución óptima en que todas las variables binarias resultarán 0 ó 1 dicha solución sería la del programa original.

Tomemos ahora como ejemplos los nodos 1 y 2 cuyos programas relajados y soluciones son

$$\begin{aligned}
 \text{Nodo 1:} &&& y_1 = 0 ; 0 \leq y_2 \leq 1 ; 0 \leq y_3 \leq 1 \\
 &&& z = -5 ; x_1 = 0 ; y_1 = 0 ; y_2 = 1 ; y_3 = 1 \\
 \text{Nodo 2:} &&& y_1 = 1 ; 0 \leq y_2 \leq 1 ; 0 \leq y_3 \leq 1 \\
 &&& z = -6,667 ; x_1 = 0 ; y_1 = 1 ; y_2 = 0,333 ; y_3 = 1
 \end{aligned}$$

El primero nos informa que la mejor solución de todos sus nodos descendientes es la correspondiente al nodo 10. De esta información deducimos que resulta innecesario resolver los programas de dichos nodos. El segundo no nos proporciona una solución factible del programa original y deberemos seguir ensayando sus nodos descendientes para los que nos da como cota $z = -6,667$. Como entre ambos nodos contienen todas las soluciones factibles del problema podemos afirmar que la cota $z = -6,667 < -5$ marca un limite inferior a la solución real. Obsérvese que al ir ramificando los nodos se van imponiendo nuevas restricciones al programa y por tanto la cota inferior solo puede aumentar. La mejor solución factible

encontrada marca la cota superior de la función objetivo que solo puede disminuir y a la que llamamos provisional.

Sondeo y poda. Ya hemos comentado al describir la acotación dos criterios para podar el árbol binario. Estos son:

- *Criterio 1:* Si el programa relajado correspondiente a un nodo no tiene solución factible ninguno de sus nodos descendientes contiene (es) la solución del problema original.
- *Criterio 2:* Si el programa relajado correspondiente a un nodo tiene solución factible y todas las variables binarias son 0 ó 1 entonces dicha solución es la mejor solución factible para el problema original que incluye dicho nodo y por tanto también de sus nodos descendientes.

Un tercer criterio de poda es el siguiente:

- *Criterio 3:* Si el programa relajado correspondiente a un nodo tiene solución factible pero su cota es mayor que la cota provisional entonces ninguno de sus nodos descendientes contiene (es) la solución del problema original.

Como ya se ha dicho, la cota provisional corresponde al valor de la función objetivo de la mejor solución factible del problema original encontrada hasta el momento.

El algoritmo de programación lineal entera de separación y acotación utiliza estas tres operaciones para alcanzar la solución óptima. Para problemas con todas las variables enteras de tipo binario puede formularse como sigue:

0. *Paso inicial:* Se establece como cota provisional $z^* = \infty$. Se aplican al nodo raíz (nodo 0) el paso de acotamiento, el paso de sondeo y la prueba de optimalidad. Si no se poda este problema se clasifica como el único subproblema restante para realizar la primera iteración completa.
1. *Ramificación:* De entre los subproblemas restantes (no sondeados) con $z < z^*$ se elige el de creación mas reciente (los empates se rompen eligiendo el que tenga una cota menor). Se ramifica el nodo correspondiente al subproblema creando dos nuevos subproblemas fijando la variable de ramificación en 0 y en 1.
2. *Acotación:* Para cada uno de los dos subproblemas se obtiene su cota resolviendo el programa lineal relajado.
3. *Sondeo:* Se aplican los tres criterios de poda a cada uno de los dos subproblemas y se descartan aquellos que no los superan. Si se descarta un subproblema por el criterio 2 y su cota es menor que la provisional la solución de dicho subproblema pasa a considerarse como solución provisional y su cota como cota provisional z^* .
4. *Prueba de optimalidad:* El proceso se detiene cuando no hay subproblemas restantes. La solución provisional (actual) será la óptima. Si quedan subproblemas se realiza otra iteración volviendo al paso 1.

n Ejemplo 1: Aplicación del algoritmo de separación y acotación

<i>Paso inicial:</i> Nodo 0.	<i>Acotación:</i>	$z_0 = -6,8 ; x_1 = 0 ; y_1 = 0,6 ; y_2 = 1 ; y_3 = 1$
	<i>Sondeo:</i>	<i>Pasa criterio 1 (hay solución)</i>
		<i>Pasa criterio 2 ($y_1 = 0,6$)</i>
		<i>Pasa criterio 3 ($z_0 < z^* = \infty$)</i>

Iteración 1: Ramificación Nodo 0 → *Nodo 1 + Nodo 2*

Acotación: *Nodo 1* $z_1 = -5; x_1 = 0; y_1 = 0; y_2 = 1; y_3 = 1$
Nodo 2 $z_2 = -6,667; x_1 = 0; y_1 = 1; y_2 = 0,333; y_3 = 1$

Sondeo: *Criterio 1. Pasan 1 y 2*

Criterio 2. No pasa 1. Como $z_1 < z^* \rightarrow z^* = z_1 = -5$
Pasa 2

Criterio 3. Pasa 2 pues $z_2 < z^*$

Iteración 2: Ramificación Nodo 2 → *Nodo 5 + Nodo 6*

Acotación: *Nodo 5* $z_5 = -6; x_1 = 0; y_1 = 1; y_2 = 0; y_3 = 1$
Nodo 6 $z_6 = -6,5; x_1 = 0; y_1 = 1; y_2 = 1; y_3 = 0,5$

Sondeo: *Criterio 1. Pasan 5 y 6*

Criterio 2. No pasa 5. Como $z_5 < z^* \rightarrow z^* = z_5 = -6$
Pasa 6

Criterio 3. Pasa 6 pues $z_6 < z^*$

Iteración 3: Ramificación Nodo 6 → *Nodo 13 + Nodo 14*

Acotación: *Nodo 13* $z_{13} = -5; x_1 = 0; y_1 = 1; y_2 = 1; y_3 = 0$
Nodo 14 No tiene solución factible

Sondeo: *Criterio 1. Pasa 13 y no pasa 14*
Criterio 2. No pasa 14 con $z_{14} > z^*$

La solución óptima es la correspondiente al nodo 5.

Vemos que hemos tenido que resolver 7 subproblemas para alcanzar la solución óptima utilizando el algoritmo de separación y acotación (ver Fig. 4). La resolución por enumeración explícita en este caso nos hubiera obligado a resolver los 8 subproblemas del Nivel 3 de la Fig. 3. En problemas con mayor número de variables binarias el ahorro en esfuerzo de cálculo suele ser considerablemente mayor que en el ejemplo resuelto.

Fig. 4. Problemas resueltos y solución óptima

FORMULACION DE MODELOS CON VARIABLES BINARIAS

Ahora se verán algunos modos en las que las variables binarias pueden ser útiles. En particular, se verá que estas variables permiten, a veces, tomar un problema cuya formulación no se puede manejar con programación lineal y reformularlo como un programa de programación lineal entera. Este tipo de situación surge cuando la formulación original del problema se ajusta a uno de programación lineal, excepto por ciertas diferencias menores como son relaciones combinatorias y/o funciones no lineales. Introduciendo en el modelo variables binarias auxiliares podemos reformularlo. A continuación se presentan algunos casos a los que puede aplicarse este enfoque.

Activación y desactivación de variables continuas

Sea una variable x que puede tomar el valor 0 o cualquier valor real comprendido entre x_{min} y x_{max} . Esto puede expresarse, mediante la variable binaria auxiliar y , añadiendo la restricción

$$x_{min} y \leq x \leq x_{max} y \quad y \in \{0,1\}$$

Obsérvese que $y = 0 \Rightarrow x = 0$ e $y = 1 \Rightarrow x_{min} \leq x \leq x_{max}$.

Representación binaria de variables enteras

Sea la variable entera x tal que $0 \leq x \leq x_{max}$, entonces su representación binaria puede ser

$$x = \sum_{i=1}^{x_{max}} y_i \quad y_i \in \{0,1\}$$

o alternativamente

$$x = \sum_{i=1}^N 2^{i-1} y_i \quad x \leq x_{max} \quad y_i \in \{0,1\}$$

donde N es el número natural tal que $2^{N-1} \leq x_{max} \leq 2^N$.

Ejemplo: Si la variable x tiene un límite superior $x_{max} = 107$ entonces $N = 7$ ya que $2^6 = 64 < 107$ y $2^7 = 128 > 107$. Por consiguiente x puede expresarse como

$$x = \sum_{i=1}^7 2^{i-1} y_i = y_1 + 2 y_2 + 4 y_3 + 8 y_4 + 16 y_5 + 32 y_6 + 64 y_7$$

debiéndose mantener la condición $x \leq 107$.

Cuando $x = 35$ resultará $y_1=1, y_2=1, y_3=0, y_4=0, y_5=0, y_6=1$ e $y_7=0$.

Funciones con n valores posibles

Considérese una situación en la que se requiere que una función dada tome cualquiera de n valores dados. Este requisito puede denotarse por

$$f(x_1, x_2, \dots) \in \{d_1, d_2, \dots, d_n\}$$

La formulación equivalente de programación entera es

$$f(x_1, x_2, \dots) = \sum_{i=1}^n d_i y_i \quad \sum_{i=1}^n y_i = 1 \quad y_i \in \{0, 1\}$$

Ejemplo: Supóngase que se dispone de una maquina para realizar dos tareas consecutivas. Sean x_1 y x_2 la producción de dichas tareas y $3x_1 + 2x_2$ el numero total de horas para llevarlas a cabo. Si la gerencia impone la restricción adicional de que las dos tareas deben ocupar 1, 2 ó 3 turnos consecutivos de 8 horas, el problema puede plantearse como

$$3x_1 + 2x_2 = 8y_1 + 16y_2 + 24y_3$$

$$y_1 + y_2 + y_3 = 1 \quad y_i \in \{0, 1\}$$

Funciones no lineales de una variable

- Caso a

$$C(x): \quad x = 0 \quad C(x) = 0$$

$$x_{min} \leq x \leq x_{max} \quad C(x) = \alpha x$$

equivale a

$$C(x) = \alpha x \quad x_{min} \leq x \leq x_{max} \quad y \in \{0, 1\}$$

- Caso b

$$C(x): \quad x = 0 \quad C(x) = 0$$

$$x_{min} \leq x \leq x_{max} \quad C(x) = \alpha x + \beta$$

equivale a

$$C(x) = \alpha x + \beta y \quad x_{min} \leq x \leq x_{max} \quad y \in \{0, 1\}$$

- Caso c

$$C(x): \quad x = 0 \quad C(x) = 0$$

$$x_1 \leq x \leq x_2 \quad C(x) = \alpha_1 x + \beta_1$$

$$x_2 \leq x \leq x_3 \quad C(x) = \alpha_2 x + \beta_2$$

$$x_3 \leq x \leq x_4 \quad C(x) = \alpha_3 x + \beta_3$$

equivale a

$$C(x) = \alpha_1 z_1 + \beta_1 y_1 + \alpha_2 z_2 + \beta_2 y_2 + \alpha_3 z_3 + \beta_3 y_3$$

$$x = z_1 + z_2 + z_3$$

$$x_1 y_1 \leq z_1 \leq x_2 y_1$$

$$x_2 y_2 \leq z_2 \leq x_3 y_2$$

$$x_3 y_3 \leq z_3 \leq x_4 y_3$$

$$y_1 + y_2 + y_3 \leq 1 \quad y_i \in \{0, 1\}$$

n **Ejemplo 2: Reparto óptimo de carga entre dos calderas (doscal)**

Una planta industrial dispone de dos calderas de similares características que consumen el mismo combustible de precio $p_F = 0,03 \text{ \$/kWh}$. No obstante las pruebas de rendimiento realizadas periódicamente sobre ambas muestran que la eficiencia de la primera supera a la de la segunda a todas las cargas. A partir del resultado de dichas pruebas se ha elaborado la siguiente tabla

Caldera 1	Q (kW)	η	Caldera 2	Q (kW)	η
MINIMO	2000	0,740	MINIMO	2000	0,695
	4000	0,820		4000	0,765
	6000	0,8625		6000	0,810
	8000	0,880		8000	0,840
MAXIMO	10000	0,870	MAXIMO	10000	0,850

Se trata de determinar la política óptima de operación cuando la demanda de vapor es

- a) 3000 kW
- b) 13000 kW

Solución: Linealizando por tramos las funciones $F(Q)$ de las calderas según la figura

se obtienen los coeficientes que se indican en la tabla siguiente. Veamos como ejemplo como puede obtenerse la ecuación lineal para el primer intervalo de la primera caldera

$$F_1 = F(Q_1) = Q_1/\eta_1 = 2000/0,740 = 2703 \text{ kW}$$

$$F_2 = F(Q_2) = Q_2/\eta_2 = 4000/0,820 = 4878 \text{ kW}$$

$$a = (F_2 - F_1)/(Q_2 - Q_1) = (4878 - 2703)/(4000 - 2000) = 1,0875$$

$$b = F_1 - a Q_1 = 2703 - 1,0875 \cdot 2000 = 528$$

Cuadro 1. Modelo LINGO

```
! Sistema de dos calderas en paralelo;
!;
! FUNCION OBJETIVO;
! Minimizar el coste del combustible consumido en $/hora;
! Coste unitario del combustible para ambas calderas = 0.03 $/(kW*hora);
MIN = 0.03 * FUEL1 + 0.03 * FUEL2;
! PRODUCCION TOTAL IMPUESTA;
PROD1 + PROD2 = 13000;
! CALDERA 1;
! FUEL1 y PROD1 en kW;
PROD11 + PROD12 + PROD13 + PROD14 - PROD1 = 0;
FUEL1 - 1.0875 * PROD11 - 528 * S11
      - 1.0395 * PROD12 - 720 * S12
      - 1.0670 * PROD13 - 555 * S13
      - 1.2015 * PROD14 + 521 * S14 = 0;
! Intervalo 1 (2000 - 4000 kW);
- 2000 * S11 + PROD11 > 0;
- 4000 * S11 + PROD11 < 0;
! Intervalo 2 (4000 - 6000 kW);
- 4000 * S12 + PROD12 > 0;
- 6000 * S12 + PROD12 < 0;
! Intervalo 3 (6000 - 8000 kW);
- 6000 * S13 + PROD13 > 0;
- 8000 * S13 + PROD13 < 0;
! Intervalo 4 (8000 -10000 kW);
- 8000 * S14 + PROD14 > 0;
-10000 * S14 + PROD14 < 0;
! La operacion tiene lugar en un intervalo o en ninguno;
S11 + S12 + S13 + S14 < 1;
! CALDERA 2;
! FUEL2 y PROD2 en kW;
PROD21 + PROD22 + PROD23 + PROD24 - PROD2 = 0;
FUEL2 - 1.1755 * PROD21 - 527 * S21
      - 1.0890 * PROD22 - 873 * S22
      - 1.0585 * PROD23 - 1056 * S23
      - 1.1205 * PROD24 - 560 * S24 = 0;
! Intervalo 1 (2000 - 4000 kW);
- 2000 * S21 + PROD21 > 0;
- 4000 * S21 + PROD21 < 0;
! Intervalo 2 (4000 - 6000 kW);
- 4000 * S22 + PROD22 > 0;
- 6000 * S22 + PROD22 < 0;
! Intervalo 3 (6000 - 8000 kW);
- 6000 * S23 + PROD23 > 0;
- 8000 * S23 + PROD23 < 0;
! Intervalo 4 (8000 -10000 kW);
- 8000 * S24 + PROD24 > 0;
-10000 * S24 + PROD24 < 0;
! La operacion tiene lugar en un intervalo o en ninguno;
S21 + S22 + S23 + S24 < 1;
! DECLARACION DE VARIABLES BINARIAS;
@BIN(S11); @BIN(S12); @BIN(S13); @BIN(S14);
@BIN(S21); @BIN(S22); @BIN(S23); @BIN(S24);
```

Caldera 1	Q (kW)	F = a Q + b		Caldera 2	Q (kW)	F = a Q + b	
		a	b			a	b
MINIMO	2000			MINIMO	2000		
	4000	1,0875	528		4000	1,1755	527
	6000	1,0395	720		6000	1,0890	873
	8000	1,0670	555		8000	1,0585	1056
	10000	1,2015	-521		10000	1,1205	560
MAXIMO	10000			MAXIMO	10000		

El programa formulado con la aplicación LINGO [12] correspondiente a este ejemplo se muestra en el Cuadro 1.

- Quando la demanda de calor es de 13000 kW la caldera 1 (mas eficiente) producirá 8000 kW y la caldera 2 los 5000 kW restantes. Los consumos respectivos de combustible serán 9091 kW y 6318 kW. El coste (mínimo) de combustible será 462,7 ptas/hora.
- Quando la demanda de calor es de 3000 kW la caldera 1 producirá los 3000 kW mientras la caldera 2 permanecerá parada. Nótese que las dos calderas no pueden operar simultáneamente para satisfacer esta demanda pues su producción mínima es de 2000 kW. El consumo de combustible será 3790 kW. El coste de combustible será 113,7 ptas/hora.

Producto de dos variables binarias

no lineal: $p = y_1 y_2$ $y_1 \in \{0,1\}$ $y_2 \in \{0,1\}$

equivale a

lineal: $p \leq y_1$ $p \leq y_2$ $p \geq y_1 + y_2 - 1$

Producto de una variable continua por otra binaria

no lineal: $p = x y$ $x_{min} \leq x \leq x_{max}$ $y \in \{0,1\}$

equivale a

lineal: $x - x_{max} (1-y) \leq p \leq x - x_{min} (1-y)$ $x_{min} y \leq p \leq x_{max} y$

Producto de dos variables continuas

no lineal: $p = x_1 x_2$ $x_{1,min} \leq x_1 \leq x_{1,max}$ $x_{2,min} \leq x_2 \leq x_{2,max}$

Defínanse $r_1 = 0,5 (x_1 + x_2)$ y $r_2 = 0,5 (x_1 - x_2)$. Ahora el término $x_1 x_2 = r_1^2 - r_2^2$. Cada una de las funciones r_1^2 y r_2^2 puede linealizarse por tramos con la técnica descrita para funciones no lineales de una variable empleando variables auxiliares binarias. Sus limites inferior y superior a considerar serán

$$0,5 (x_{1,min} + x_{2,min}) \leq r_1 \leq 0,5 (x_{1,max} + x_{2,max})$$

$$0,5 (x_{1,min} - x_{2,min}) \leq r_2 \leq 0,5 (x_{1,max} - x_{2,min})$$

y el usuario deberá establecer el número de tramos adecuado en función de la calidad de la aproximación que desee.

Floudas [5] analiza con mayor detalle la linealización de otras funciones no lineales de varias variables.

Selección entre alternativas

Supóngase que debemos decidir si instalar uno ó varios equipos de entre una lista de candidatos $i = 1, \dots, n$. Asociando a cada uno de ellos una variable binaria y_i , que tomará el valor 1 si se instala el equipo i y 0 si no se instala, podemos imponer condiciones como las siguientes

(a) Selección de equipos

$$\text{Seleccionar solo un equipo} \quad \sum_{i=1}^n y_i = 1$$

$$\text{Seleccionar un equipo como mucho} \quad \sum_{i=1}^n y_i \leq 1$$

$$\text{Seleccionar al menos dos equipos} \quad \sum_{i=1}^n y_i \geq 2$$

(b) Solo se puede instalar el equipo i cuando este presente el equipo j : $y_i - y_j \leq 0$

(c) No instalar el equipo i cuando el equipo j ó el equipo k estén presentes

$$y_j + y_i \leq 1 \qquad y_k + y_i \leq 1$$

(d) Sean los equipos 1, 2, 3, 4 y 5. Se quiere excluir la solución ($y_1 = y_2 = y_3 = 1, y_4 = y_5 = 0$)

$$(y_1 + y_2 + y_3) - (y_4 + y_5) \leq 2$$

Podríamos plantear aquí muchos más ejemplos. De hecho los presentados se comprenden fácilmente y pueden formularse intuitivamente. Necesitamos sin embargo un procedimiento general que nos permita establecer el conjunto de restricciones equivalente a la condición que se desea imponer.

Formulación de expresiones lógicas

Considérese un conjunto de cláusulas P_i relacionadas entre si mediante los operadores lógicos

O	\vee
Y	\wedge
O Exclusivo	\oplus
Negación	\neg

Entonces una proposición es una expresión lógica basada en un conjunto de cláusulas P_i relacionadas entre si mediante dichos operadores básicos.

El operador lógico

$$\text{Implicación} \quad \Rightarrow$$

no es básico pues puede construirse como una combinación de los anteriores

$$P_1 \Rightarrow P_2 \text{ equivale a } \neg P_1 \vee P_2$$

Las expresiones lógicas que representan a las proposiciones pueden escribirse mediante una representación matemática equivalente asociando una variable binaria y_i a cada cláusula P_i . El que la cláusula P_i sea cierta corresponde a $y_i = 1$. La negación o complemento de P_i ($\neg P_i$) se escribe como $1 - y_i$.

Algunos ejemplos básicos de representaciones matemáticas equivalentes formulados por Williams [11] se dan en la Tabla 1.

Tabla 1. Representaciones matemáticas equivalentes de algunas proposiciones lógicas

Proposición	Representación matemática
1. $P_1 \vee P_2 \vee P_3$	$y_1 + y_2 + y_3 \geq 1$
2. $P_1 \wedge P_2 \wedge P_3$	$y_1 = 1 ; y_2 = 1 ; y_3 = 1$
3. $P_1 \oplus P_2 \oplus P_3$	$y_1 + y_2 + y_3 = 1$
4. $P_1 \Rightarrow P_2 : \neg P_1 \vee P_2$	$y_1 - y_2 \leq 0$
5. $P_1 \Leftrightarrow P_2 : (\neg P_1 \vee P_2) \wedge (\neg P_2 \vee P_1)$	$y_1 - y_2 = 0$
6. $(P_1 \vee P_2) \Rightarrow P_3 : (\neg P_1 \vee P_3) \wedge (\neg P_2 \vee P_3)$	$y_1 - y_3 \leq 0 ; y_2 - y_3 \leq 0$

Partiendo de dichos ejemplos básicos podemos convertir de manera sistemática cualquier expresión lógica en forma de proposición en su representación matemática equivalente. Para conseguirlo reduciremos la expresión lógica de partida a su forma normal conjuntiva equivalente

$$P = Q_1 \wedge Q_2 \wedge \dots \wedge Q_n$$

donde las Q_j son cláusulas compuestas de las cláusulas originales P_i escritas en forma disyuntiva. Obsérvese que cada una de las cláusulas Q_j debe ser cierta independientemente para aplicarle la Proposición 2. También que como Q_j estará en forma disyuntiva podrá expresarse mediante una restricción lineal. Así podremos escribir la expresión lógica original como un conjunto de restricciones lineales.

Clocksím y Mellish [3] propusieron un procedimiento sistemático para obtener la forma normal conjuntiva equivalente de una expresión lógica en forma de proposición. Este procedimiento consta de tres pasos:

1. Reemplazar la implicación por su disyunción equivalente

$$P_1 \Rightarrow P_2 \Leftrightarrow \neg P_1 \vee P_2$$

2. Aplicar el teorema de DeMorgan para trasladar la negación hacia adentro

$$\neg (P_1 \wedge P_2) \Leftrightarrow \neg P_1 \vee \neg P_2$$

$$\neg (P_1 \vee P_2) \Leftrightarrow \neg P_1 \wedge \neg P_2$$

3. Distribuir el operador lógico \wedge recursivamente empleando la equivalencia

$$(P_1 \wedge P_2) \vee P_3 \Leftrightarrow (P_1 \vee P_3) \wedge (P_2 \vee P_3)$$

ⁿ **Ejemplo:** Considérese el siguiente ejemplo tomado de Biegler et al [1]

$$(P_1 \wedge P_2) \vee P_3 \Rightarrow P_4 \vee P_5$$

1. Esta proposición es equivalente a

$$\neg [(P_1 \wedge P_2) \vee P_3] \vee (P_4 \vee P_5)$$

2. Pasando el operador \neg hacia adentro en dos etapas

$$[\neg (P_1 \wedge P_2) \wedge \neg P_3] \vee (P_4 \vee P_5)$$

$$[(\neg P_1 \vee \neg P_2) \wedge \neg P_3] \vee (P_4 \vee P_5)$$

3. Aplicando el operador \vee sobre el operador \wedge recursivamente

$$[(\neg P_1 \vee \neg P_2) \vee (P_4 \vee P_5)] \wedge [\neg P_3 \vee (P_4 \vee P_5)]$$

Reescribiendo el resultado como

$$(\neg P_1 \vee \neg P_2 \vee P_4 \vee P_5) \wedge (\neg P_3 \vee P_4 \vee P_5)$$

vemos que hemos alcanzado la forma normal conjuntiva

$$Q_1 \wedge Q_2$$

donde

$$Q_1 = \neg P_1 \vee \neg P_2 \vee P_4 \vee P_5$$

$$Q_2 = \neg P_3 \vee P_4 \vee P_5$$

Asignando y_i a P_i , Q_1 y Q_2 pueden escribirse (Proposición 1)

$$Q_1 \Leftrightarrow (1 - y_1) + (1 - y_2) + y_4 + y_5 \geq 1 \quad \text{o} \quad y_1 + y_2 - y_4 - y_5 \leq 1$$

$$Q_2 \Leftrightarrow (1 - y_3) + y_4 + y_5 \geq 1 \quad \text{o} \quad y_3 - y_4 - y_5 \leq 0$$

Aplicando ahora la proposición 2 a $Q_1 \wedge Q_2$ resulta

$$y_1 + y_2 - y_4 - y_5 \leq 1$$

$$y_3 - y_4 - y_5 \leq 0$$

Activación y relajación de restricciones

Considérese por ejemplo que el modelo de un equipo, cuya instalación debe decidirse y queda asociada al valor de la variable binaria y , consta de las dos restricciones siguientes

$$g(x) \leq 0$$

$$h(x) = 0$$

Si el equipo finalmente no se instala, es decir $y = 0$, entonces dichas restricciones deben relajarse. Por el contrario si el equipo se instala, es decir $y = 1$, entonces dichas restricciones deben permanecer activas. Esto puede conseguirse introduciendo las variables positivas de holgura s_1 y s_2 , reescribiendo el modelo como sigue

$$h(x) + s_1 - s_2 = 0$$

$$s_1 + s_2 \leq U_1 (1 - y)$$

$$g(x) \leq U_2 (1 - y)$$

Nótese que con $y = 1$ se cumplirá $s_1 = s_2 = 0$ para satisfacer la segunda restricción y las restricciones quedaran activadas. Las constantes U_1 y U_2 deben elegirse cuidadosamente para evitar una pobre relajación lineal.

Nodos con varias entradas o salidas alternativas

Supóngase que en un proceso existen n corrientes de entrada y salida con flujos f_j a un equipo sobre el que se tiene que decidir si se instalará ($y = 1$) o no ($y = 0$). Una forma de plantear el modelo es

$$f_j \leq U_j y \quad j = 1, \dots, n$$

Restricciones lógicas en problemas multiperiodo

Además de decidir si se instala ($z = 1$) o no ($z = 0$) un equipo, debemos decidir si una vez instalado dicho equipo permanecerá activo en cada uno de los n periodos de operación considerados en el problema. Emplearemos para formular el modelo una variable binaria y_j por periodo y escribiremos

$$y_j - z \leq 0 \quad j = 1, \dots, n$$

En la literatura especializada pueden encontrarse muchos otros ejemplos de cómo utilizar variables binarias para transformar restricciones no lineales en otras lineales.

Ejemplo: Considérese el siguiente ejemplo procedente de Floudas [5].

Las restricciones

$$L_0(w) \leq x \leq U_0(w) \quad \text{si } y = 0$$

$$L_1(w) \leq x \leq U_1(w) \quad \text{si } y = 1$$

marcan los límites inferior y superior de una variable continua x como funciones lineales de otras variables continuas w dependiendo además de la alternativa elegida para y . Una forma natural de modelado sería escribir

$$L_0(w) + [L_1(w) - L_0(w)] y \leq x \leq U_0(w) + [U_1(w) - U_0(w)] y$$

Sin embargo como L_0 , L_1 , U_0 y U_1 son funciones lineales nos encontraríamos con la no linealidad que implica su producto con y . Para remover esta limitación definiremos las constantes

$$L_{0,\min} \leq L_0(w) \leq L_{0,\max}$$

$$U_{0,\min} \leq U_0(w) \leq U_{0,\max}$$

$$L_{1,\min} \leq L_1(w) \leq L_{1,\max}$$

$$U_{1,\min} \leq U_1(w) \leq U_{1,\max}$$

y reescribiremos el modelo como

$$L_0(w) + [L_{1,\min} - L_{0,\max}] y \leq x \leq U_0(w) + [U_{1,\max} - U_{0,\min}] y$$

$$L_1(w) + [L_{0,\min} - L_{1,\max}] (1 - y) \leq x \leq U_1(w) + [U_{0,\max} - U_{1,\min}] (1 - y)$$

Con $y = 0$, tenemos que la primera restricción conduce a la original $L_0(w) \leq x \leq U_0(w)$ y la segunda se relaja. Con $y = 1$ la primera se relaja y la segunda conduce a la original $L_1(w) \leq x \leq U_1(w)$.

n **Ejemplo 3: Selección de procesos alternativos (altern)**

Una compañía esta considerando producir un producto C que puede obtenerse mediante dos procesos alternativos (2 y 3). Ambos procesos consumen el reactivo B que puede comprarse a otra compañía o producirse con el proceso 1 que consume el reactivo A .

Dadas las especificaciones siguientes [2]:

• Costes de inversión y operación		
Proceso	Fijo (\$/hora)	Variable (\$/ton de reactivo)
1	1000	250
2	1500	400
3	2000	550

- Precios: A (500 \$/ton) B (950 \$/ton) C (1800 \$/ton)
- Eficiencias: 1 (90% $A \rightarrow B$) 2 (82% $B \rightarrow C$) 3 (95% $B \rightarrow C$)
- Limites mercado: A (16 ton/hora) C (10 ton/hora)

y considerando el beneficio horario como objetivo decidir

- ¿Debe producirse el producto C y en que cantidad?
- ¿Qué proceso debe utilizarse considerando que 2 y 3 son mutuamente excluyentes?
- ¿Como se obtendrá el producto B ?

Solución: Sean las variables binarias y_1 , y_2 e y_3 las que indican las presencia o no de los procesos. Como los procesos 2 y 3 se consideran mutuamente excluyentes

$$y_2 + y_3 \leq 1$$

Para obligar a que los flujos producidos sean nulos si los procesos no se instalan

$$p_1 < 100 y_1 \qquad p_2 < 100 y_2 \qquad p_3 < 100 y_3$$

donde la constante 100 se elige libremente pero con un valor suficientemente grande.

Los costes de inversión y operación serán

$$c_1 = 1000 y_1 + 250 m_a$$

$$c_2 = 1500 y_2 + 400 m_2$$

$$c_3 = 2000 y_3 + 550 m_3$$

Las cantidades de producto deben satisfacer las restricciones siguientes

$$m_a = p_1/0,9$$

$$m_a < 16$$

$$p_1 + m_e = m_2 + m_3$$

$$m_2 = p_2/0,82$$

$$m_3 = p_3/0,95$$

$$m_c = p_2 + p_3$$

$$m_c < 10$$

donde m_e es la cantidad de B procedente de la compañía externa y el significado de los otros flujos puede entenderse consultando la figura.

La función objetivo será

$$\text{Maximizar } 1800 m_c - 500 m_a - 950 m_e - c_1 - c_2 - c_3$$

Resolviendo este programa con LINGO resulta

Optimal solution found at step:		28
Objective value:		459.3496
Branch count:		2
Variable	Value	Reduced Cost
MC	10.00000	0.0000000
MA	13.55014	0.0000000
ME	0.0000000	116.6667
C1	4387.534	0.0000000
C2	6378.049	0.0000000
C3	0.0000000	0.0000000
Y1	1.000000	1000.000
Y2	1.000000	1500.000
M2	12.19512	0.0000000
Y3	0.0000000	-2792.469
M3	0.0000000	0.0000000
P1	12.19512	0.0000000
P2	10.00000	0.0000000
P3	0.0000000	0.0000000

- Vale la pena producir C obteniéndose el beneficio máximo (459,3 \$/hora) cuando la producción iguala a la demanda máxima ($m_c = 10 \text{ ton/hora}$).
- Resulta preferible utilizar el proceso 2 para producir C a partir de B .
- No resulta rentable comprar producto B a la compañía externa ($m_e = 0$) siendo preferible obtenerlo con el proceso 1.

Sugerencia: Resolver el ejemplo anterior con las modificaciones siguientes. La demanda máxima de C es de 15 ton/hora. El precio de venta de las primeras 10 ton/hora es de 1800 \$/ton y de 1500 \$/ton para las restantes. Véase también el problema propuesto 9.

n **Ejemplo 4: Selección de las turbinas de una red de vapor (seltur)**

Se quiere diseñar una red de vapor que satisfaga las siguientes demandas de una planta

- Potencia mecánica $W_1 = 7000 \text{ kW}$
- Potencia mecánica $W_2 = 4000 \text{ kW}$
- Vapor de media presión $D_1 > 20000 \text{ kg/h}$
- Vapor de baja presión $D_2 > 80000 \text{ kg/h}$

Desarrollar una superestructura que contenga las alternativas que se indicaran posteriormente, formular un modelo de programación lineal entera y determinar la red de vapor con mínimo coste de operación anual. Encontrar también la segunda mejor solución.

Datos [1]:

- Vapor de alta presión (48,3 bar, 758 K)
- Vapor de media presión (20,7 bar, 523 K)
- Vapor de baja presión (3,4 bar, 412K)

Puede producirse vapor con calderas de alta presión y de media presión.

Pueden utilizarse válvulas de estrangulación para reducir la presión.

Pueden emplearse todo tipo de turbinas (Alta-Media, Alta-Baja, Alta-Media-Baja y Media-Baja) pero con la limitación de que una turbina debe atender una carga.

Trabajos específicos:	Δh (Alta-Media)	$42,6 \bullet 10^{-3} \text{ kWh/kg}$
	Δh (Media-Baja)	$78,4 \bullet 10^{-3} \text{ kWh/kg}$
Costes [\$/año]:	Caldera Alta	$90000 + 9,6 \text{ m [kg/h]}$
	Caldera Media	$40000 + 8,5 \text{ m [kg/h]}$
	Turbina Alta-Media	$45000 + 25 \text{ W[kW]}$
	Turbina Media-Baja	$25000 + 14,5 \text{ W[kW]}$

Si se emplean turbinas con extracción hay un incremento de 20000 \$/año.

Solución:

En la Fig. 5 puede verse la macroestructura del sistema. Obsérvese que no se dibujan turbinas de alta-media y alta-baja pues pueden representarse mediante turbinas alta-media-baja anulando flujos.

En el Cuadro 2 se muestra el programa en lenguaje LINGO.

La solución óptima corresponde a una red de vapor que incluye caldera de alta, turbina alta-media-baja (T1) para la carga W_1 y turbina media-baja (T4) para la carga W_2 . No actúan las válvulas de estrangulación. El coste mínimo es de $1,410 \bullet 10^6$ \$/año.

Para encontrar la mejor solución siguiente se impone la restricción de que aparezca alguno de los equipos ausentes en la óptima. En esta solución la red de vapor queda constituida por caldera de alta, turbina media-baja (T2) para la carga W_1 y turbina alta-media (T3) para la carga W_2 . Actúa la válvula de estrangulación alta-media. El coste de operación es $1,411 \bullet 10^6$ \$/año.

Fig. 5. Macroestructura de la red de vapor

Cuadro 2. Modelo LINGO

```

! Red de vapor;
! Funcion objetivo (Coste de operación ($/año);
MIN = CHPB + CMPB + CT1 + CT2 + CT3 + CT4;
! Coste por equipos;
CHPB = 9600*HP + 90000*YHPB; CMPB = 8500*MP + 40000*YMPB;
CT1 = 25*ET1 + 45000*YT1 + 20000*YT1P; CT3 = 14.5*ET3 + 25000*YT3;
CT2 = 25*ET2 + 45000*YT2 + 20000*YT2P; CT4 = 14.5*ET4 + 25000*YT4;
! Balances de materia;
HP = HPLD + HPMP1 + HPLP1 + HPMP2 + HPLP2;
MP + HPLD + HPMP1 + HPMP2 = MPLD + MPLP1 + MPLP2 + MPPROD;
MPLD + MPLP1 + HPLP1 + MPLP2 + HPLP2 = LPPROD;
! Balances de energia;
ET1 = 42.6*HPMP1 + 121*HPLP1; ET3 = 78.4*MPLP1;
ET2 = 42.6*HPMP2 + 121*HPLP2; ET4 = 78.4*MPLP2;
! Demanda;
MPPROD >= 20; LPPROD >= 80;
ET1 + ET3 >= 7000; ET2 + ET4 >= 4000;
! Restricciones logicas;
HP - 200*YHPB <= 0; MP - 200*YMPB <= 0;
HPMP1 + HPLP1 - 200*YT1 <= 0; HPLP1 - 200*YT1P <= 0;
HPMP2 + HPLP2 - 200*YT2 <= 0; HPLP2 - 200*YT2P <= 0;
MPLP1 - 200*YT3 <= 0; MPLP2 - 200*YT4 <= 0;
YT1 - YHPB <= 0; YT2 - YHPB <= 0; YT1P - YT1 <= 0;
YT2P - YT2 <= 0; YT1 + YT3 = 1; YT2 + YT4 = 1;
! ( 2ª mejor con ->) YMPB + YT2 + YT2P + YT3 >= 1;
! Declaracion de variables binarias;
@BIN( YT1 ); @BIN( YT1P );
@BIN( YT2 ); @BIN( YT2P );
@BIN( YT3 ); @BIN( YT4 );
@BIN( YHPB ); @BIN( YMPB );

```

BIBLIOGRAFIA

- [1] Biegler, L.T. et al. *Systematic Methods of Chemical Process Design*. Prentice Hall, 1997.
- [2] CACHE Process Design Case Studies. *Vol. 6: Chemical Engineering Optimization Models with GAMS*. Morari, M.; Grossmann, I.E. (Ed.).
- [3] Clocksin, W.F.; Mellish, C.S. *Programming in Prolog*. Springer-Verlag, 1981.
- [4] Edgar, T.F.; Himmelblau, D.M. *Optimization of Chemical Processes*. McGraw-Hill, 1988.
- [5] Floudas, C.A. *Nonlinear and Mixed-Integer Optimization. Fundamentals and Applications*. Oxford University Press, 1995.
- [6] de la Fuente, J.L. *Tecnologías computacionales para sistemas de ecuaciones, optimización lineal y entera*. Reverté, 1993.
- [7] Garfinkel, R.I.; Nemhauser, G.L. *Integer Programming*. Wiley, 1972.
- [8] Hillier, F.S.; Lieberman, G.J. *Introducción a la investigación de operaciones (6ª Ed.)*. McGraw-Hill, 1997.
- [9] Nemhauser, G.L.; Wolsey, L.A. *Integer and Combinatorial Optimization*. Wiley, 1988.
- [10] Schrage, L. *Optimization Modeling with LINGO*. Lindo Systems, 1998.
- [11] Willians, H.P. *Model Building in Mathematical Programming*. Wiley, 1988.
- [12] *LINGO: The Modeling Language and Optimizer (Vers. 4)*. Lindo Systems, 1998.
<http://www.lindo.com/>

Nota: Véase el apartado de fuentes del capítulo de programación lineal.

PROBLEMAS

1. Dada una mezcla de 4 componentes (A , B , C y D) para cuya separación existen 2 tecnologías (I y II):
 - a) Formular un árbol binario que explicita todas las alternativas de separación.
 - b) Encontrar la secuencia óptima de separación por las técnicas de búsqueda en profundidad y de búsqueda en extensión.
 - c) Comparar el resultado con el correspondiente a la regla heurística en que adopta el proceso de separación más económico según se avanza en el árbol binario.

Coste de separación (\$/año)

<i>Separador</i>	<i>Tecnología I</i>	<i>Tecnología II</i>
<i>A/BCD</i>	<i>55000</i>	<i>44000</i>
<i>AB/CD</i>	<i>37000</i>	<i>56000</i>
<i>ABC/D</i>	<i>29000</i>	<i>19000</i>
<i>A/BC</i>	<i>42000</i>	<i>34000</i>
<i>AB/C</i>	<i>27000</i>	<i>32000</i>
<i>B/CD</i>	<i>38000</i>	<i>45000</i>
<i>BC/D</i>	<i>25000</i>	<i>18000</i>
<i>A/B</i>	<i>35000</i>	<i>39000</i>
<i>B/C</i>	<i>23000</i>	<i>44000</i>
<i>C/D</i>	<i>21000</i>	<i>18000</i>

2. Formular mediante restricciones lineales que incluyan variables binarias los siguientes casos:
 - a) Al menos K de las M restricciones $f_j(x) \leq 0$ deben resultar satisfechas.
 - b) Si P_1 es cierta y P_2 es cierta, entonces P_3 o P_4 deben ser ciertas.
 - c) Si $x = y$ entonces $z = 0$. Si $x \neq y$ entonces $z = 0$. x , y y z son variables binarias.
 - d) Si la columna de absorción se instala entonces debe instalarse también columna de destilación. Sin embargo, si la columna de destilación se instala la columna de absorción puede instalarse o no instalarse.
 - e) $P_1 \vee P_2 \Rightarrow \neg P_3$
 - f) $\neg P_1 \vee P_2 \Rightarrow P_3 \vee \neg P_4$
3. **lotesa.** En una planta tenemos dos unidades de producción por lotes (I y II) capaces de producir un producto específico a partir de las materias primas A , B y C . La unidad I tiene una capacidad de producción de 8000 kg/día y requiere $0,4 \text{ kg}$ de A y $0,6 \text{ kg}$ de B para producir 1 kg de producto. La unidad II tiene una capacidad de producción de 10000 kg/día y requiere $0,3 \text{ kg}$ de B y $0,7 \text{ kg}$ de C por kg de producto. La materia prima B es un recurso escaso pues solo se dispone de 6000 kg/día . El beneficio neto se ha estimado en 16 ptas./kg del producto I y 20 ptas./kg del producto II . Los lotes de producto para ambas unidades son de 2000 kg .

Encontrar la política óptima de operación.

Solución: 264000 ptas/día .

4. **trirea.** Se trata de seleccionar reactores para producir 10 kmol/hora de cierto producto B mediante la reacción $A \rightarrow B$. Solo disponemos de 15 kmol/hora de reactivo A a un precio de compra de $2 \text{ \$/kmol}$. Los datos para los tres reactores son

Reactor	Conversión	Costes de operación (\$/hora)	Costes de inversión (\$/hora)
1	$n_B = 0,800 n_A$	$2,20 n_A$	$8.0+1,5 n_A$
2	$n_B = 0,667 n_A$	$1,50 n_A$	$5.4+1,0 n_A$
3	$n_B = 0,555 n_A$	$0,73 n_A$	$2.7+0,5 n_A$

¿Cuántos reactores y de que tipo deben instalarse?

Solución: un solo reactor del tipo 2.

5. **dostur.** Disponemos de dos turbinas de gas para producir energía eléctrica con las siguientes prestaciones a carga parcial

Turbina 1	W (kW)	η	Turbina 2	W (kW)	η
MINIMO	4000	0,110	MINIMO	3000	0,150
	8000	0,140		6000	0,175
	12000	0,180		9000	0,200
	16000	0,210		12000	0,215
MAXIMO	20000	0,230	MAXIMO	15000	0,225

Determinar el reparto óptimo de cargas cuando la demanda es

a) 6000 kW , b) 26000 kW .

Solución: a) $0-6000 \text{ kW}$, b) $20000-6000 \text{ kW}$.

6. **doscen.** En una central termoeléctrica disponemos de dos grupos que consumen el mismo combustible y cuyas características mas relevantes son

	Grupo A	Grupo B
Carga nominal (MW)	270	350
Carga mínima (MW)	140	220

Los resultados de un conjunto de pruebas de rendimiento programadas para los dos grupos se dan a continuación (W es la potencia producida y CE es el consumo específico)

- Grupo A

W (MW)	131,4	131,4	187,9	190,4	251,0	252,7
CE (kcal/kWh)	2544	2571	2410	2451	2401	2428

- Grupo B

W (MW)	199,4	201,4	241,1	243,9	325,6	325,8
CE (kcal/kWh)	2611	2594	2546	2527	2513	2516

Determinar con programación lineal entera el reparto óptimo de carga entre los dos grupos para una demanda de electricidad de 500 MW .

Solución: $230-270 \text{ MW}$

7. **micle.** Una industria microelectrónica esta considerando 6 proyectos en su plan bianual para aumentar su producción y mejorar su rentabilidad. Sin embargo, no todos los proyectos pueden realizarse simultáneamente debido a limitaciones de capital (450000 \$ el primer año y 400000\$ el segundo) y personal (10000 horas de ingeniería). La tabla siguiente proporciona los datos.

Proyecto	Descripción	Capital		Horas de Ingeniería	Valor presente (\$)
		1 ^{er} año	2 ^{do} año		
1	Modificar la línea de producción actual	300000	0	4000	100000
2	Construir una nueva línea	100000	300000	7000	150000
3	Automatizar la nueva línea	0	200000	2000	35000
4	Instalar una línea complementaria	50000	100000	6000	75000
5	Construir una planta de reciclado	50000	300000	3000	125000
6	Subcontratar el reciclado	100000	200000	600	60000

Los Proyectos 1 y 2 son incompatibles entre si. El Proyecto 3 solo tiene sentido si se lleva a cabo el Proyecto 2. Los Proyectos 5 y 6 son incompatibles entre si. Por razones de legislación medioambiental uno de los dos debe seleccionarse.

Solución: 225000 \$ llevándose a cabo los proyectos 1 y 5.

8. **coghos.** La figura muestra el sistema de cogeneración de un hospital capaz de producir simultáneamente calor (agua caliente), refrigeración (agua fría) y potencia (energía eléctrica).

Las características de los equipos *V12* y *V16* (motores a gas con recuperación de calor) son las siguientes

<i>Motor V12</i>	<i>Carga eléctrica</i>	<i>Producción energía eléctrica</i> <i>PEA (kW)</i>	<i>Consumo gas natural</i> <i>CGA (kW)</i>	<i>Producción agua caliente</i> <i>PQA (kW)</i>
	<i>Mínima</i>	50%	200	680
	75%	300	875	480
<i>Máxima</i>	100%	400	1145	620
<i>Motor V16</i>	<i>Carga eléctrica</i>	<i>Producción energía eléctrica</i> <i>PEB (kW)</i>	<i>Consumo gas natural</i> <i>CGB (kW)</i>	<i>Producción agua caliente</i> <i>PQB (kW)</i>
	<i>Mínima</i>	50%	270	900
	75%	405	1170	640
<i>Máxima</i>	100%	540	1525	825

La caldera auxiliar (*CAUX*) puede producir hasta 2000 kW de agua caliente con un consumo específico de 1,15 kW gas natural/kW agua caliente.

Para la producción de frío se dispone de un sistema convencional (*FAUX*) por compresión de vapor capaz de producir hasta 1400 kW de agua fría con un coeficiente de operación igual a 3,5.

Las características del equipo *F160* (máquina de refrigeración por absorción) son las siguientes

<i>Maq. F160</i>	<i>Carga frigorífica</i>	<i>Producción de agua fría</i> <i>PFA (kW)</i>	<i>Consumo de agua caliente</i> <i>CQA (kW)</i>	<i>Consumo de energía eléctrica</i> <i>CEA (kW)</i>
	<i>Mínima</i>	25%	200	400
50%		400	700	8,5
75%		600	1140	8,5
<i>Máxima</i>	100%	800	1720	8,5

Se trata de plantear el programa de optimización de la producción. Se consideran como datos la demanda de calor (*DQ*), frío (*DF*) y energía eléctrica (*DE*) en kW. También los precios del gas natural (3,7 ptas/kWh) y de la energía eléctrica (horas LLANO: 14 ptas/kWh, horas VALLE: 0,57 x 14 ptas/kWh, horas PUNTA: 1,7 x 14 ptas/kWh). Supóngase que los precios de venta de energía eléctrica son un 95% de los de compra.

Determinése la política óptima de operación (minimizar los costes de operación en ptas./hora) para las demandas típicas de invierno-verano $DQ = 1500-400$ kW, $DF = 300-1400$ kW y $DE = 800-700$ kW en horas llano, valle y punta.

Discútanse los resultados obtenidos.

Solución: *I-P 8887, I-V 9702, I-L 9392, V-P 10104, V-V 9621, V-L 10011.*

9. **alters.** Considérese el problema planteado en el ejemplo 3. El objetivo ahora es maximizar el valor presente considerando 3 periodos consecutivos. Se asume que los precios, demandas y coeficientes de coste se mantendrán constantes a lo largo de cada periodo. Los costes asociados a cada expansión consisten de un coste fijo mas un coste variable proporcional al incremento de capacidad. El tamaño de cada expansión para cada proceso no debe superar los $100 \cdot 10^3$ ton/año de producto.

	Periodo 1	Periodo 2	Periodo 3
• Duración (años)	2	3	5
• Factor de actualización	1,0	0,75	0,50
• Capital máximo (10^6 \$/año)	20	30	40
• Inversión: Coste fijo (10^5 \$/año)			
Proceso 1	85	95	112
Proceso 2	73	82	102
Proceso 3	110	125	148
• Inversión: Coste variable (10^2 \$/ton de producto)			
Proceso 1	1,38	1,56	1,78
Proceso 2	2,72	3,22	4,60
Proceso 3	1,76	2,34	2,84
• Coste de operación (10^2 \$/ton de producto)			
Proceso 1	0,40	0,50	0,60
Proceso 2	0,60	0,70	0,80
Proceso 3	0,50	0,60	0,70
• Precios (10^2 \$/ton)			
Producto 1	4,00	5,24	7,32
Producto 2	9,60	11,52	13,52
Producto 3	26,20	29,20	35,20
• Limite de mercado en compras y ventas (10^3 ton/año)			
Producto 1	6,0	7,5	8,6
Producto 2	20,0	25,5	30,0
Producto 3	65,0	75,0	90,0

	Proceso 1	Proceso 2	Proceso 3
• Capacidad inicial (10^3 ton/año)	-	500	-

Nota: Los problemas propuestos han sido elaborados a partir de los enunciados o resueltos por otros autores (Biegler et al [1, 2, 4], CACHE [2] y ...).

LA IMPORTANCIA DE UNA BUENA FORMULACION	1
• <i>Ejemplo 1. Problema del flujo de coste mínimo</i>	3
• <i>Ejemplo 2. Problema de producción dinámica por lotes (1 producto)</i>	4
OPCIONES DE LINGO PARA PROGRAMACIÓN LINEAL-ENTERA.....	7
Cortes (Constraint Cuts)	9
Cortes mixtos (Mixed Cuts)	10
Cortes binarios (0/1 Cuts)	11
Almacenamiento (Storage)	12
Tolerancias (Tolerances).....	13
Opciones (Options).....	14
Comandos LINGO para controlar el solver de programación lineal entera	15
PREPROCESO.....	17
SONDEO (PROBING)	20
GENERACIÓN DE CORTES.....	21
• <i>Ejemplo 3. Configuración óptima de un sistema de cogeneración</i>	22
CONSIDERACIONES SOBRE EL ALGORITMO DE SEPARACIÓN Y ACOTACION	24
Restricciones GUB (Generalized Upper Bound Constraints)	24
FUENTES	25
PROBLEMAS	26
ANEXO	27

Capítulo 3¹

Programación lineal entera (2)

LA IMPORTANCIA DE UNA BUENA FORMULACION

Todos los autores destacados que han estudiado la programación lineal entera destacan que la formulación de un buen modelo es siempre de importancia crucial para su rápida resolución y en algunos problemas incluso para obtener la solución en el tiempo que sea.

La razón teórica es que el problema general de programación entera pertenece a la clase de problemas conocidos como no polinomiales duros. Informalmente, esto significa que no se conoce ningún algoritmo para resolver estos problemas que garantice que al aumentar su tamaño (el número de variables enteras n , por ejemplo) el esfuerzo de cálculo quede limitado por n^k donde k es una constante positiva. Por ejemplo, se puede ordenar un conjunto de n números fácilmente realizando menos de n^2 operaciones (o $n \cdot \log(n)$ siendo cuidadosos). Por el contrario, la resolución de un programa con n variables binarias requerirá, en el peor de los casos, un esfuerzo de cálculo proporcional a 2^n . Como veremos ciertos problemas especiales de programación entera son polinomiales pero nadie ha publicado un algoritmo que garantice un esfuerzo polinomial de cálculo para resolver cualquier problema que se le presente.

La diferencia entre una buena y una mala formulación del mismo problema puede conducir a que el esfuerzo de cálculo sea polinomial o no. De acuerdo, pero ¿cómo podemos comparar dos formulaciones diferentes?. Si se emplea el algoritmo de separación y acotación una propiedad importante a tener en cuenta es que el conjunto de soluciones factibles del programa relajado tienda a coincidir con el del programa entero y su solución óptima sea lo más próxima posible a la de este. De este modo se producirá más rápidamente la poda de ramas del árbol de búsqueda y podrá alcanzarse la solución resolviendo un número de programas lineales mucho menor que 2^n .

La cuestión puede enfocarse del siguiente modo. Una vez definidas las variables y la función objetivo del problema, supongamos que es de programación entera PE, podemos suponer una representación implícita del mismo

$$\text{Minimizar } \{ \mathbf{c} \mathbf{x} : \mathbf{x} \in S \subset \mathbb{Z}_+^n \}$$

donde S representa el conjunto de soluciones factibles. Ahora podemos decir que

$$\text{Minimizar } \{ \mathbf{c} \mathbf{x} : \mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{b}, \mathbf{x} \in \mathbb{Z}_+^n \}$$

es una formulación válida del problema PE si

$$S = \{ \mathbf{x} \in \mathbb{Z}_+^n : \mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{b} \}$$

¹ Borrador desfasado

En general, cuando existe una formulación válida, hay varias opciones caracterizadas cada una de ellas por conjuntos (\mathbf{A}, \mathbf{b}) diferentes. Supongamos que somos capaces de proponer dos formulaciones diferentes: $(\mathbf{A}^1, \mathbf{b}^1)$ y $(\mathbf{A}^2, \mathbf{b}^2)$. Los programas relajados de ambas dados por

$$z_{PL}^i = \{ \text{Min } \mathbf{c} \mathbf{x} : \mathbf{A}^i \mathbf{x} = \mathbf{b}^i, \mathbf{x} \in \mathbb{R}_+^n \}$$

tendrán un dominio de soluciones factibles

$$P^i = \{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}_+^n : \mathbf{A}^i \mathbf{x} = \mathbf{b}^i \} \supseteq S$$

y cierta solución óptima

$$z_{PL}^i = \{ \text{Min } \mathbf{c} \mathbf{x} : \mathbf{x} \in P^i \} \leq z_{PE} = \{ \text{Min } \mathbf{c} \mathbf{x} : \mathbf{x} \in S \}$$

Necesariamente si $P^1 \subseteq P^2$ entonces $z_{PL}^1 \geq z_{PL}^2$ y podremos afirmar que la formulación 1 es mejor que la 2. De hecho la formulación ideal, si existe, será aquella cuya solución del programa relajado coincida con la del programa original; es decir, $P^i = S$ y $z_{PL}^i = z_{PE}$.

Visto de este modo podemos clasificar los problemas en tres categorías:

- (i) Problemas cuya formulación directa conduce a un programa cuya relajación lineal proporciona directamente la solución óptima. En el ejemplo 1 se comenta un problema de este tipo. Conviene conocer si un problema dado es de esta categoría pues entonces bastara disponer de una aplicación de programación lineal para resolverlos.

Conviene reconocer por tanto si un problema dado es del tipo (i) para evitarnos complicaciones innecesarias buscando un método adecuado para su resolución. Considérese el siguiente programa

$$(PE) \quad \text{Minimizar } \{ \mathbf{c} \mathbf{x} : \mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{b}, \mathbf{x} \in \mathbb{Z}_+^n \}$$

La condición necesaria y suficiente para que el programa relajado

$$(PL) \quad \text{Minimizar } \{ \mathbf{c} \mathbf{x} : \mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{b}, \mathbf{x} \in \mathbb{R}_+^n \}$$

proporcione directamente la solución del programa *PE* original es que la matriz \mathbf{A} sea totalmente unimodular: todas las submatrices cuadradas de \mathbf{A} tienen un determinante igual a 0, +1 ó -1. Desgraciadamente la condición anterior es de poca ayuda pues evaluar el determinante de todas las submatrices resulta prohibitivo. Existe, sin embargo, una propiedad a la que denominaremos TU cuyo cumplimiento por \mathbf{A} garantiza su unimodularidad total. Debe tenerse en cuenta que cumplir la propiedad P es una condición suficiente pero no necesaria por lo que una matriz que no la cumpla todavía puede ser totalmente unimodular.

Una matriz \mathbf{A} cumple la condición TU si: 1) Cada elemento de \mathbf{A} es 0, -1 ó 1. 2) Cada columna de \mathbf{A} no contiene mas de dos elementos distintos de 0. 3) Las filas de \mathbf{A} pueden partitionarse en dos subconjuntos \mathbf{A}_1 y \mathbf{A}_2 tales que: a) si una columna contiene dos elementos distintos de 0 con el mismo signo, uno de los elementos esta en \mathbf{A}_1 y el otro en \mathbf{A}_2 , b) si una columna contiene dos elementos distintos de 0 con distinto signo, los dos elementos están en \mathbf{A}_1 o en \mathbf{A}_2 .

- (ii) Problemas que pueden reformularse fácilmente para dar un programa cuya relajación lineal proporciona la solución óptima. En el ejemplo 2 se comenta un problema de este tipo. Conviene conocer si un problema dado es de esta categoría y saber como formularlo de modo que pueda resolverse rápidamente con programación lineal.

Una forma obvia de buscar la reformulación adecuada consiste en transformar la matriz \mathbf{A} para que cumpla la condición TU.

- (iii) Problemas que no pueden reformularse para dar un programa cuya relajación lineal proporcione la solución óptima. En el ejemplo 3 se comenta un problema de este tipo. En cualquier caso una buena formulación del problema reducirá la región factible del programa lineal relajado haciendo más efectivo el algoritmo de separación y acotación. Es decir, permitirá encontrar la solución óptima evaluando un menor número de nodos del árbol de búsqueda. Este es el objetivo al que dedicaremos el resto de este capítulo.

La idea básica para conseguir una buena formulación consiste en fortalecer el modelo a través de dos vías. La primera consiste en controlar si contiene variables/restricciones que puedan fijarse/anularse antes de pasar al proceso de optimización, ajustar cotas superiores e inferiores de las variables y extraer implicaciones lógicas entre variables que puedan añadirse al modelo (aunque sean redundantes). Todas estas tareas denominadas de preproceso y sondeo contribuyen a limitar la región factible del programa relajado. Otra vía es la de añadir cortes de la región factible de los programas relajados que tiendan a excluir soluciones no enteras. La aplicación concreta que se utilice para resolver los problemas de programación lineal entera dispondrá de un conjunto más o menos rico de opciones que faciliten la realización de estas tareas. Aquí discutiremos las opciones que ofrece la aplicación LINGO.

◆ *Ejemplo 1. Problema del flujo de coste mínimo*

Considérese una red con n nodos. Para cada nodo i hay un número b_i que representa la oferta disponible en el nodo si $b_i > 0$ o la demanda si $b_i < 0$. Se supone que la red está equilibrada en el sentido de que $\sum_i b_i = 0$.

Asociado a cada arco dirigido (i, j) que permite el flujo desde el nodo i al nodo j hay dos números c_{ij} y u_{ij} que representan el coste unitario del flujo y la capacidad máxima del arco, respectivamente.

El problema del flujo de coste mínimo consiste en determinar los flujos $x_{ij} \geq 0$ en cada arco de la red que satisfaciendo las ofertas y demandas de los nodos proporcione el mínimo coste. Expresado matemáticamente, el problema es

$$\begin{array}{ll} \text{Minimizar} & z = \sum c_{ij} x_{ij} \\ \text{sujeto a} & \sum_{i \rightarrow k} x_{ik} - \sum_{k \rightarrow i} x_{ki} = b_i \quad \forall i \\ & 0 \leq x_{ij} \leq u_{ij} \quad \forall (i, j) \end{array}$$

Puede demostrarse que si todos los coeficientes b_i y h_{ij} son enteros la resolución del programa lineal relajado conduce a una solución con valores enteros de x_{ij} .

Supóngase ahora el siguiente problema concreto. Tenemos dos plantas productoras (A, B) y cuatro centros consumidores (I, II, III, IV) cuyas producciones y consumos se indican en la Fig. 1. Se dispone de 3 almacenes (X, Y, Z) que conectan unas y otros. El coste unitario de transportar la mercancía se indica en la Fig. 1 y no existen limitaciones de capacidad de transporte a través de las rutas existentes.

Como puede apreciarse este problema de transporte con transbordo forma parte de la familia de problemas del flujo de coste mínimo siendo su formulación directa la indicada en la página siguiente.

La formulación matricial del problema permite confirmar que la matriz A es totalmente unimodular pues cumple la condición TU. Por tanto la solución del problema relajado será entera.

Compruébese que con cualquier aplicación de programación lineal que la solución obtenida es: $z = 121$, $AX = 3$, $AY = 6$, $BZ = 5$, $BZ = 5$, $XI = 3$, $YII = 5$, $YIII = 4$ y $ZIV = 5$.

Fig. 1. Problema del flujo mínimo

	A	A	B	B	X	X	Y	Y	Z	Z	
	X	Y	Y	Z	I	II	II	III	III	IV	
Min	1	2	1	2	5	7	6	7	7	4	
A	1	1									= 9
B			1	1							= 8
X	-1				1	1					= 0
Y		-1	-1				1	1			= 0
Z				-1					1	1	= 0
I					-1						= -3
II						-1	-1				= -5
III								-1	-1		= -4
IV										-1	= -5

◆ **Ejemplo 2. Problema de producción dinámica por lotes (1 producto)**

Se trata de decidir el plan de producción para n periodos consecutivos. El modelo básico utiliza las siguientes variables:

- f_t es el coste de producción (dato)
- p_t es el coste variable por unidad de producto (dato)

- h_t es el coste de almacenar la unidad de producto (dato)
- d_t es la demanda de producto (dato)
- x_t es la producción (variable real ≥ 0)
- s_t es la cantidad de producto almacenada al final del periodo (variable real ≥ 0)
- y_t indica si hay producción en el periodo (variable binaria)

Una formulación directa del programa de producción es la siguiente:

$$\begin{aligned}
 \text{Minimizar} \quad & z = \sum_{t=1}^n p_t x_t + \sum_{t=1}^n h_t s_t + \sum_{t=1}^n f_t y_t \\
 \text{sujeto a} \quad & s_{t-1} + x_t = d_t + s_t \quad \forall t \\
 & x_t \leq M \cdot y_t \quad \forall t \\
 & s_0 = 0, s_n = 0
 \end{aligned}$$

siendo M la máxima capacidad de producción o un número suficientemente grande si esta no tiene límite (p.e.: $M = \sum d_t$).

Asociado a cada arco dirigido (i, j) que permite el flujo desde el nodo i al nodo j hay dos números c_{ij} y u_{ij} que representan el coste unitario del flujo y la capacidad máxima del arco, respectivamente.

Supónganse los siguientes datos:

$$n = 4, d = (2, 4, 5, 1), p = (3, 3, 3, 3), h = (1, 2, 1, 1) \text{ y } f = (12, 20, 16, 8).$$

Tomando $M = \sum d_t = 12$ el problema lineal relajado conduce a la siguiente solución:

$$z = 52, x = (2, 4, 5, 1), s = (0, 0, 0, 0) \text{ e } y = (0.167, 0.333, 0.417, 0.08).$$

Supóngase la siguiente reformulación del programa:

$$\begin{aligned}
 \text{Minimizar} \quad & z = \sum_{t=1}^n p_t x_t + \sum_{t=1}^n h_t s_t + \sum_{t=1}^n f_t y_t \\
 \text{sujeto a} \quad & s_{t-1} + x_t = d_t + s_t \quad \forall t \\
 & \sum_{t=1}^i w_{ti} = d_i \quad \forall i \\
 & x_t = \sum_{i=t}^n w_{ti} \quad \forall t \\
 & w_{ti} \leq d_i y_t \quad \forall t, i, i \geq t \\
 & s_0 = 0, s_n = 0
 \end{aligned}$$

que introduce las nuevas variables $w_{ti} \geq 0$ que representan la producción en el periodo t destinada a cubrir la demanda del periodo i . Esta formulación es ideal en el sentido de que su relajación lineal conduce a la solución óptima:

$$z = 69, x = (6, 0, 6, 0), s = (4, 0, 1, 0) \text{ e } y = (1, 0, 1, 0).$$

▪ **Wolsey 6.4.**

Si consideramos una lista de problemas podemos ver que algunos pueden resolverse con facilidad; es decir son del tipo (i) ó (ii):

- Problema del árbol generador de coste mínimo (The Minimum Weight Tree Problem)
- Problema del flujo de coste mínimo (The Minimum Cost Flow Problem)
- Problema del flujo máximo (The Max Flow Problem)
- Problema del camino de coste mínimo (The Shortest Path Problem)
- Problema de asignación (The Assignment Problem)
- Problema TU de programación entera (TU: Matriz **A** totalmente unimodular)

Diciendo esto de forma mas precisa: existe un algoritmo eficiente (polinomico) para estos problemas de optimización.

Por otro lado, nadie hasta ahora ha encontrado un algoritmo eficiente para los problemas siguientes:

- Problema de la mochila (The 0-1 Knapsack Problem)
- The Set Covering Problem
- Problema del viajante de comercio (The Traveling Salesman Problem)
- Problema de localización sin capacidades (The Uncapacited Facility Location Problem)
- Problema del árbol de Steiner (The Steiner Tree Problem)
- Problema de programación entera (The Integer Programing Problem)

Ante esta situación:

- a) Un pesimista diría que como la mayor parte de los problemas parecen ser duros no tenemos esperanza de resolver aquellos de gran tamaño ya que en el peor caso no podemos esperar hacerlo mejor que con la enumeración y por tanto debemos desistir de buscar mejoras esenciales para su resolución.
- b) Un matemático (optimista) se pondrá en marcha rápidamente para probar que $P = NP$.
- c) Un matemático (pesimista) se pondrá en marcha rápidamente para probar que $P \neq NP$.
- d) Un matemático (considerado) decidirá abordar la cuestión de una manera diferente: ¿Puedo encontrar un algoritmo capaz de encontrar una solución próxima a la óptima en tiempo polinomico para la mayoría de los casos?.
- e) Un ingeniero comenzará buscando un algoritmo heurístico que proporcione soluciones practicas y económicas aunque no necesariamente óptimas.
- f) Tu jefe dirá: me importa un comino la programación entera. Tu debes preocuparte de resolver nuestro problema de Para mañana, dame una solución factible que cumpla las condiciones siguientes:
- g) Un esforzado profesor diría: Perfecto. Previamente yo he intentado desarrollar un algoritmo para resolver todos los programas enteros y he estado publicando un articulo cada dos años explicando porque no he tenido éxito. Ahora se que debo estudiar cada problema por separado. Como existen miles de problemas seré capaz de escribir 20 artículos al año.

No se necesita decir que todos ellos pueden tener razón. Utilizando una combinación adecuada de teoría, algoritmos, experiencia y calculo intensivo, pueden obtenerse soluciones razonablemente buenas y verificables para problemas grandes y por tanto vale la pena buscarlas.

OPCIONES DE LINGO PARA PROGRAMACION LINEAL-ENTERA

Para consultar o modificar las opciones en LINGO dirigirse al menú **LINGO** y seleccionar **Options...**

LINGO mostrara la siguiente ventana. Presionando la lengüeta **Integer Solver** tendremos acceso a las opciones relativas a como LINGO resuelve un programa lineal-entero.

Las opciones que refleje la ventana serán aquellas que LINGO aplicara si no realizamos ninguna modificación.

Una vez realizados los cambios deseados presionaremos el botón **Aplicar** si unicamente queremos aplicar dichos cambios en la sesión actual o el botón **Save** si deseamos mantener dichos cambios como definitivos para posteriores sesiones de trabajo.

El botón **Default** refresca las opciones que LINGO toma por defecto (estas son las mostradas en la ventana que aqui se muestra).

Para salir presionaremos el botón **OK**.

Cortes (Constraint Cuts)

El solver de programación lineal-entera de LINGO puede realizar una evaluación exhaustiva del modelo con el fin de añadir restricciones de corte (cortes). Estos cortes se utilizan para eliminar secciones de la región factible del programa continuo que no contienen soluciones factibles del programa entero. En muchos programas esto proporcionará dos ventajas. En primer lugar, las soluciones del programa continuo tendrán mayor probabilidad de resultar enteras y por tanto se evitará una posterior división del nodo a que corresponden. En segundo lugar, el valor obtenido para la función objetivo del programa continuo se ajustará mas a la solución real del programa entero facilitando la eliminación del nodo correspondiente por acotación. Estas ventajas pueden proporcionar una reducción significativa del tiempo de cálculo requerido para obtener la solución óptima.

Aplicación (Application)

Root Only → Los cortes solo se aplicarán al nodo raíz

All Nodes → Los cortes se aplicarán a todos los nodos

Solver Decides → El solver decidirá si se aplican cortes y sobre que nodos

Cortes mixtos (Mixed Cuts)

Un corte mixto es una restricción añadida que contiene tanto variables binarias como variables continuas. LINGO puede aplicar dos tipos de cortes: Flow cuts y Gomory cuts.

None → No se aplicarán cortes de este tipo

Flow Cuts → Se aplicarán cortes de este tipo

Gomory Cuts → Se aplicarán cortes de este tipo

Cortes binarios (0/1 Cuts)

Un corte binario es una restricción añadida que contiene solo variables binarias. Esta opción solo es aplicable si el programa contiene restricciones en que solo aparecen variables binarias. LINGO puede aplicar dos tipos de cortes: Knapsack cuts y GUB cuts.

None → No se aplicarán cortes de este tipo

Knapsack → Se aplicarán cortes de este tipo

Knapsack & GUB → Se aplicarán cortes de ambos tipos

Almacenamiento (Storage)

Se especifica donde almacenará LINGO la información obtenida sobre el arbol de busqueda si en la memoria RAM o en disco.

Solver Decides → El solver decidirá donde hacerlo

Disk Only → Solo en disco

RAM Only → Solo en memoria RAM

En la lengüeta **General Solver** de la ventana **Opciones** puede ajustarse el limite de memoria que utilizará LINGO en Generator Memory Limit (*MB*). Es conveniente ajustarlo a un valor alto si el ordenador dispone de suficiente memoria RAM. El valor por defecto es de *4 MB*. Un valor razonable puede ser la mitad de la memoria disponible. Un valor inadecuado provocará que LINGO trabaje con memoria virtual y por tanto mucho mas lentamente.

Limitación de cortes (Limit)

Esta opción limita el número de cortes aplicables. Si se ajuste a **None** no se aplica limitación de cortes. Si se pone *0* no se realizará ningún corte. Si se pone *n* (entero positivo) este será el número máximo de cortes que LINGO aplicará al programa.

Tolerancias (Tolerances)

Las tres tolerancias específicas del solver de programación lineal-entera son las siguientes.

Valla (Hurdle)

Si se conoce una solución factible del programa que se resuelve, más concretamente el valor correspondiente de la función objetivo, su valor numérico puede introducirse como valla. Aunque no se conozca dicha solución puede saberse con cierta seguridad que la función objetivo no será mejor que determinado valor, este también puede utilizarse. Si no se introduce ningún valor LINGO tomará por defecto **None** que equivale a ∞ en problemas de minimización y $-\infty$ en problemas de maximización. Disponer de un valor mejor permite acelerar la búsqueda del óptimo. Más específicamente en su búsqueda de soluciones LINGO podrá descartar todos aquellos nodos cuya solución (entera ó no) no supere la valla impuesta. Dependiendo del problema una buena valla (próxima a la función objetivo real) puede acelerar significativamente su resolución. Una vez LINGO encuentra la primera solución entera mejor que la valla impuesta esta deja de tener efecto. En este momento la siguiente tolerancia entra en juego.

Asegúrese de que:

Hurdle > Mínimo real en problemas de minimización

Hurdle < Máximo real en problemas de maximización.

Optimalidad (Optimality)

Esta tolerancia ($0 < r < 1$) indica al solver de programación lineal-entera que solo debe buscar soluciones enteras con valor de la función objetivo mejores en un $100 r \%$ que el valor de la mejor solución entera encontrada hasta el momento. La ventaja de imponer esta tolerancia es que el tiempo de cálculo se reduce pues todo nodo cuya solución (entera o no) no supere el test podrá descartarse. El inconveniente es que puede no encontrarse como mejor solución del programa su solución óptima. En cualquier caso se tiene la garantía que la función objetivo en la solución encontrada no será peor que un $100 r \%$ de la función objetivo correspondiente a la verdadera solución óptima.

Valores típicos para r pueden ser $0,01$ o $0,05$. En otras palabras si acepta como satisfactoria una solución que no se aleje más del 1% o 5% , respectivamente, del óptimo verdadero utilice dichos valores. En algunos programas esta relajación puede suponer resolver el problema en algunos minutos en vez de en horas, días,, nunca.

El valor por defecto es **None** ($r = 0$).

Integralidad relativa (Relative Integrality)

Esta tolerancia indica al solver de programación lineal-entera cuando debe aceptar que el valor calculado para una variable entera es un número entero. Sea *relint* el valor de este criterio. LINGO aceptará que la variable entera con valor X toma un valor entero si se cumple

$$\frac{|X - I|}{X} \leq \text{relint}$$

siendo I el número entero más próximo a X .

El valor por defecto es $\text{relint} = 0,000008$. Debe vencerse la tentación de asignar un valor $\text{relint} = 0$ pues esto puede suponer que el solver concluya que no existe solución factible del programa cuando si la hay.

Opciones (Options)

Sondeo (Probing)

El sondeo consiste en examinar las variables enteras de un programa con el objeto de acotar sus límites antes de proceder a resolverlo. Puede seleccionarse entre seis niveles de intensidad creciente. El nivel 1 deshabilita el sondeo (**None**). El nivel 6 realiza el sondeo más profundo (**Maximum**). El valor por defecto es **Solver Decides** que implica dejar la elección en manos de LINGO.

Aplicar heurísticas (Perform Heuristics)

Si se activa esta opción LINGO aplica heurísticas usando la solución continua en cada nodo del árbol de búsqueda en un intento de encontrar rápidamente una buena solución entera.

Comandos LINGO para controlar el solver de programación lineal entera

SET nombre valor

No.	Nombre	Valor por defecto	Descripción
5	RELINT	0.000008	Integralidad relativa
10	TIMLIM	0	Tiempo de cálculo permitido en segundos (0: S.L.)
12	MXMEMB	4	Limite de memoria asignado a LINGO en MB
13	CUTAPP	2	Aplicación de cortes (0: raíz, 1: todos, 2: L.D.)
14	LIMCUT	-1	Limitación de cortes (-1: S.L.)
15	HEURIS	1	Aplicación de heurísticas (0: no, 1: si)
16	HURDLE	0	Valor numérico de la Valla (0: no)
17	MIXCUT	1	Cortes mixtos (0: no, 1: Flow, 2: Gomory)
18	IPOLR	0	Tolerancia Optimalidad
19	IPSTOR	0	Almacenamiento
20	Z1CUTS	2	Cortes binarios (0: no, 1: Knapsack, 2: Knapsack+GUB)
40	PRBLVL	0	Nivel de sondeo (0: L.D., 1: no,, 6: máximo)

S.L. (sin limites), L.D. (LINGO decide)

Las formas de introducir estos comandos son las siguiente:

- 1) Crear un fichero de texto llamado **Autolg.dat** y dejarlo en la misma carpeta que contiene la aplicación LINGO. Un ejemplo del contenido se da en la pagina siguiente.
- 2) Crear un fichero de comandos (*.ltf) **Llamalo_como_quieras.ltf** y después de lanzar LINGO abrirlo con la opción **Take Commands...** del menú **Edit**.
- 3) Abierta la aplicación LINGO. Seleccionar **Command Window** del menú **Window** e introducir los comandos a mano.

Para mas información sobre otros comandos del lenguaje LINGO ó sobre el manejo de los mismos consúltense los Caps. 5 y 6 del manual de la aplicación.

Fichero conteniendo comandos LINGO

```
! General solver;
! =====;
! limitación de memoria asignada a LINGO (MB);
SET mxmemb 16
! limitación de tiempo de calculo (s);
SET timlim 1000
! Programación lineal-entera;
! =====;
! relative integrality ( $i \pm r = i$ );
SET relint 0.00001
! optimality (r = 0: Optimo real, r: Solución aproximada en un 100r%);
SET iptolr 0
! valla (r = 0: No se aplica, r: Valor aproximado al objetivo pero peor);
SET hurdle 0
! heurísticas (0: No, 1: Si);
SET heuris 0
! sondeo (1: No, ... 6: Nivel maximo);
SET prblvl 6
! limitacion de cortes (-1: sin limites, 0: no se aplican, n: máximo de cortes);
SET limcut -1
! aplicacion de cortes (0: nodo raiz, 1: todos los nodos, 2: decide LINGO);
SET cutapp 1
! almacenamiento (0: decide LINGO, 1: disco, 2: RAM);
SET ipstor 0
! cortes 0/1 (0: no, 1: Knapsack, 2: Knapsack+GUB);
SET zlcuts 2
! cortes mixtos (0: no, 1: Flow, 2: Gomory);
SET mixcut 1
```

PREPROCESO

Hablando informalmente con esta tarea nos referimos a ciertas transformaciones realizadas sobre el programa original antes de resolverlo con objeto de facilitar su resolución. El primer objetivo es que el programa lineal relajado correspondiente al programa lineal-entero sea fácil de resolver. Esto puede conseguirse eliminando restricciones redundantes, fijando el valor de algunas variables o acotando sus límites, etc. El segundo objetivo es hacer la relajación lineal del programa lineal-entero tan acotada como sea posible.

Comenzaremos demostrando la efectividad del preprocesado aplicándolo a un programa lineal (ejemplo de Wolsey):

$$\begin{array}{ll} \text{Maximizar} & 2x_1 + x_2 - x_3 \\ \text{sujeto a:} & 5x_1 - 2x_2 + 8x_3 \leq 15 \\ & 8x_1 + 3x_2 - x_3 \geq 9 \\ & x_1 + x_2 + x_3 \leq 6 \\ & 0 \leq x_1 \leq 3, 0 \leq x_2 \leq 1, 1 \leq x_3 \end{array}$$

Ajustando límites:

Despejando la variable x_1 de la primera restricción

$$5x_1 \leq 15 + 2x_2 - 8x_3 \leq 15 + 2 \times 1 - 8 \times 1 = 9 \rightarrow x_1 \leq 9/5$$

para lo que hemos utilizado los límites $x_2 \leq 1$ y $1 \leq x_3$.

Del mismo modo para la variable x_2 , obtenemos

$$2x_2 \geq -15 + 5x_1 + 8x_3 \geq -15 + 5 \times 0 + 8 \times 1 = -7 \rightarrow x_2 \geq -7/2$$

y mantenemos $x_2 \geq 0$. Para x_3

$$8x_3 \leq 15 - 5x_1 + 2x_2 \leq 15 - 5 \times 0 + 2 \times 1 = 17 \rightarrow x_3 \leq 17/8$$

A partir de la segunda restricción

$$8x_1 \geq 9 - 3x_2 + x_3 \geq 9 - 3 \times 1 + 1 \times 1 = 7 \rightarrow x_1 \geq 7/8$$

Como puede comprobarse en este paso no se restringen más límites de variables con la segunda y tercera restricción, pero volviendo sobre la primera con x_3

$$8x_3 \leq 15 - 5x_1 + 2x_2 \leq 15 - 5 \times 7/8 + 2 \times 1 = 101/8 \rightarrow x_3 \leq 101/64$$

Restricciones redundantes:

Aplicando los nuevos límites superiores obtenidos para las variables a la tercera restricción

$$x_1 + x_2 + x_3 \leq 9/5 + 1 + 101/64 < 6$$

observamos que esta puede descartarse.

El problema queda reducido a

$$\begin{array}{ll} \text{Maximizar} & 2x_1 + x_2 - x_3 \\ \text{sujeto a:} & 5x_1 - 2x_2 + 8x_3 \leq 15 \\ & 8x_1 + 3x_2 - x_3 \geq 9 \\ & 7/8 \leq x_1 \leq 9/5, 0 \leq x_2 \leq 1, 1 \leq x_3 \leq 101/64 \end{array}$$

- Fijando variables:

Considérese la variable x_2 (con coeficiente positivo) en la función objetivo (a maximizar). Si tomamos su valor máximo $x_2 = 1$ las restricciones quedan mas holgadas. Por tanto en la solución óptima $x_2 = 1$. Lo mismo ocurre con x_3 (con coeficiente negativo) si tomamos su valor mínimo $x_3 = 1$. Así pues el problema original queda reducido al trivial

$$\text{Maximizar } 2x_1 \text{ con } 7/8 \leq x_1 \leq 9/5 \text{ con solución } x_1 = 9/5.$$

Las ideas aplicadas pueden formalizarse como se indica a continuación.

Considérese el conjunto

$$S = \left\{ x : a_0 x_0 + \sum_{j=1}^n a_j x_j \leq b, l_j \leq x_j \leq u_j \right\}$$

- Ajustando limites: Si $a_0 > 0$, entonces

$$x_0 \leq \left(b - \sum_{j:a_j > 0} a_j l_j - \sum_{j:a_j < 0} a_j u_j \right) / a_0$$

y si $a_0 < 0$, entonces

$$x_0 \geq \left(b - \sum_{j:a_j > 0} a_j l_j - \sum_{j:a_j < 0} a_j u_j \right) / a_0$$

Considérese el conjunto

$$S = \left\{ x : \sum_{j=1}^n a_j x_j \leq b, l_j \leq x_j \leq u_j \right\}$$

- Restricciones redundantes: La restricción es redundante si

$$\sum_{j:a_j > 0} a_j u_j + \sum_{j:a_j < 0} a_j l_j \leq b$$

- No factibilidad: $S = \emptyset$ si

$$\sum_{j:a_j > 0} a_j l_j + \sum_{j:a_j < 0} a_j u_j > b$$

- Fijando variables. Para un problema de maximización de la forma

$$\text{Max } \{ \mathbf{c} \mathbf{x} : \mathbf{A} \mathbf{x} \leq \mathbf{b}, \mathbf{l} \leq \mathbf{x} \leq \mathbf{u} \}$$

si $a_{ij} \geq 0 \ \forall i$ y $c_j < 0$, entonces $x_j = l_j$. Similarmente si $a_{ij} \leq 0 \ \forall i$ y $c_j > 0$, entonces $x_j = u_j$. Razonando de la misma manera pueden obtenerse las condiciones para el problema de minimización.

Obsérvese que las simplificaciones anteriores pueden aplicarse independientemente de que las variables sean continuas, enteras o binarias. Es mas, en el caso de variables enteras el preprocesado puede continuar una etapa adicional. Obviamente, si una variable es entera, los limites encontrados con el procedimiento anterior pueden estrecharse a

$$\lfloor l_j \rfloor \leq y_j \leq \lfloor u_j \rfloor$$

Para programas incluyendo restricciones con límites variables que emplean variables binarias

$$l_j y_j \leq x_j \leq u_j y_j \text{ con } y_j \in \{0,1\}$$

también es importante ajustar al máximo los límites.

Para programas con restricciones que incluyen variables binarias conviene deducir lógicamente restricciones con una o dos variables para luego añadirlas al programa lo que reducirá su región factible cuando se relaje o utilizarlas para fijar algunas variables. Demostraremos esto con un ejemplo tomado de Wolsey:

$$\begin{array}{ll} \text{Minimizar} & 2y_1 + 4y_2 - 3y_3 \\ \text{Sujeto a:} & 7y_1 + 3y_2 - 4y_3 - 2y_4 \leq 1 \\ & -2y_1 + 7y_2 + 3y_3 + y_4 \leq 6 \\ & -2y_2 - 3y_3 - 6y_4 \leq -5 \\ & -3y_1 + 2y_3 \leq 1 \end{array}$$

▪ Generando desigualdades lógicas:

1) Examinando la primera restricción podemos ver que si $y_1 = 1$, entonces necesariamente $y_3 = 1$, y similarmente $y_1 = 1$ implica $y_4 = 1$. Estas condiciones pueden formularse mediante las desigualdades $y_1 \leq y_3$ y $y_1 \leq y_4$. También puede verse que la restricción no es factible si ambas $y_1 = y_2 = 1$ lo que conduce a la condición $y_1 + y_2 \leq 1$.

2) De la segunda restricción: $y_2 \leq y_1$ e $y_2 + y_3 \leq 1$.

3) Examinando la tercera: $y_2 + y_4 \geq 1$ e $y_3 + y_4 \geq 1$.

4) La cuarta da: $y_1 \geq y_3$.

□ Combinando pares de desigualdades lógicas en que intervienen las mismas variables.

De 1) $y_1 \leq y_3$ y de 4) $y_1 \geq y_3$. Por tanto $y_1 = y_3$.

De 1) $y_1 + y_2 \leq 1$ y de 2) $y_2 \leq y_1$. Por tanto $y_2 = 0$.

De 3) $y_2 + y_4 \geq 1$ y como $y_2 = 0$ entonces $y_4 = 1$.

▪ Simplificando.

Sustituyendo en las restricciones $y_1 = y_3$, $y_2 = 0$ e $y_4 = 1$, estas resultan redundantes y resulta que $y_1 \in \{0,1\}$. Por tanto las únicas soluciones factibles son $\{1,0,1,1\}$ y $\{0,0,0,1\}$. Dado que su coste es -1 y -3 , respectivamente, la segunda es la óptima.

Más información en Wolsey y Martin.

SONDEO (PROBING)

En un programa con variables binarias la técnica de sondeo consiste en fijar una variable de este tipo en 0 ó 1 y observar las implicaciones resultantes.

Considérese el conjunto

$$S = \left\{ x : a_0 x_0 + \sum_{j=1}^n a_j x_j \leq b, l_j \leq x_j \leq u_j \right\}$$

Asúmase que la variable x_0 es binaria. Sea $a_0 > 0$. Entonces tómese $x_0 = 1$ y si

$$\sum_{j:a_j > 0} a_j l_j + \sum_{j:a_j < 0} a_j u_j \geq b - a_0$$

no existe solución y podemos fijar $x_0 = 0$. Sea $a_0 < 0$. Entonces tómese $x_0 = 0$ y si

$$\sum_{j:a_j > 0} a_j l_j + \sum_{j:a_j < 0} a_j u_j \geq b$$

no existe solución y podemos fijar $x_0 = 1$.

También se dispone de sondeos mas sofisticados que permiten derivar implicaciones lógicas. Por ejemplo considérese el conjunto

$$S = \left\{ x : a_{01} x_{01} + a_{02} x_{02} + \sum_{j=1}^n a_j x_j \leq b, l_j \leq x_j \leq u_j \right\}$$

siendo x_{01} y x_{02} variables binarias con $a_{01} > 0$ y $a_{02} > 0$. Si se cumple que

$$\sum_{j:a_j > 0} a_j l_j + \sum_{j:a_j < 0} a_j u_j \geq b - a_{01} - a_{02}$$

entonces x_{01} y x_{02} no pueden ser a la vez 1 y por tanto se obtiene que $x_{01} + x_{02} \leq 1$.

GENERACION DE CORTES

Cuando se deba resolver un problema entero, una sugerencia razonable es la resolver primero su relajación lineal continua y observar el resultado. Si la solución óptima de esta es un punto \mathbf{x}^* entero, entonces tal solución es también la solución óptima del problema entero. En otro caso, acabamos de descubrir que el poliedro P no es entero y precisamos de una técnica para resolver el problema entero inicial.

Uno de los primeros algoritmos que se emplearon para resolver el problema general de programación entera se basa en la aplicación sucesiva de cortes y fue introducido por Gomory. Para entenderlo resulta útil el siguiente concepto.

Dado un poliedro P y un punto extremo \mathbf{x}^* (no entero) de P , se llama corte a una desigualdad $\mathbf{d}^T \mathbf{x} \leq d_0$ válida para todos los puntos enteros de P y violada por \mathbf{x}^* .

Si somos capaces de encontrar un corte podemos añadirlo a la formulación actual $(\mathbf{A}^i, \mathbf{b}^i)$ para dar una nueva $(\mathbf{A}^{i+1}, \mathbf{b}^{i+1})$ y mejor. Repitiendo el procedimiento alcanzaremos finalmente una solución entera \mathbf{x}^* y por tanto óptima.

El problema de determinar un corte que separe \mathbf{x}^* de los puntos enteros de P se llama problema de separación. Existen dos tipos de cortes: los de tipo general que pretenden garantizar la convergencia cualesquiera que sean las características del problema entero que se afronte y los de tipo específico que aprovechan las características del problema buscando mayor eficacia. Entre los primeros cabe destacar los cortes de Gomory y los cortes disyuntivos.

Los algoritmos propuestos para resolver el problema general por aplicación sucesiva de cortes generales no han tenido el éxito que se prometía y han sido claramente descartados por el algoritmo de ramificación y acotación que es el utilizado hoy por prácticamente todas las aplicaciones comerciales. Por el contrario para ciertos problemas especiales es posible generar cortes específicos que facilitan enormemente su resolución.

Aquí nos interesa como la generación de algunos cortes contribuye a aumentar la eficacia del algoritmo de ramificación y acotación.

La aplicación LINGO permite la utilización de los cuatro tipos de cortes siguientes: 1) de flujo (Flow), 2) de Gomory, 3) de la mochila (Knapsack) y 4) GUB (Generalized Upper Bounds). Los dos primeros pueden incluir tanto variables enteras como reales mientras que los dos últimos solo contienen variables binarias.

No entraremos en la discusión de estos tipos de cortes que puede encontrarse en la bibliografía especializada.

◆ **Ejemplo 3. Configuración óptima de un sistema de cogeneración**

La formulación de este problema y su resolución se describen con detalle en Lozano (). Se trata de decidir que motores y calderas instalar para constituir un sistema simple de cogeneración. La demanda anual se describe mediante 36 horas tipo. Se pueden seleccionar un máximo de 2 motores de 4 tipos diferentes y 2 calderas de 3 tipos diferentes. Esto da un total de $2 \times 4 = 8$ motores y $2 \times 3 = 6$ calderas potencialmente instalables. Se utiliza una variable binaria para cada uno de ellos que tomara el valor 1 si se instala y 0 en caso contrario. La función objetivo tiene en cuenta tanto los costes de instalación como los de la producción a lo largo del año. El modelo debe considerar por tanto la operación óptima de cualquier configuración de motores y calderas durante los 36 periodos en que se describe la operación anual. Se requieren por tanto $(8+6) \times 36 = 504$ variables binarias para indicar el estado de marcha (1) o paro (0) de los equipos. La imposibilidad de compra (0) y venta (1) simultaneas de energía eléctrica a la red en un periodo supone introducir 36 nuevas variables binarias. Así pues el numero total de variables binarias es $8+6+504+36 = 544$. El modelo incluye además 1738 variables continuas y 3147 restricciones.

En este ejemplo se describe como el tiempo de cálculo requerido para resolver el problema depende de la selección de opciones de LINGO.

En la tabla siguiente se muestran algunos resultados relativos al tiempo de cálculo.

Prueba	Probing	Flow cuts	Tiempo minutos	Iteraciones
BB puro	NO	NO	24	166393
Opciones por defecto	¿?	¿?	20	127293
Cortes	NO	SI	20	127293
Sondeo	SI	NO	25	125427
Cortes y sondeo	SI	SI	9	67780

Tras varios ensayos se concluye que los únicos cortes efectivos en este problema son los de flujo (Flow cuts) aplicados al nodo raíz. También resulta efectiva la técnica de sondeo. No obstante, estas opciones incrementan el tiempo de cálculo por iteración de modo que aplicadas individualmente no reducen apreciablemente el tiempo total de cálculo, como puede comprobarse en la tabla. Solo cuando se aplican conjuntamente se reducen significativamente tanto el numero de iteraciones como el tiempo total de cálculo.

La conclusión de este ejemplo es que vale la pena investigar que opciones resultan mas interesantes en un problema concreto. A veces, la diferencia es tal que el problema se resuelve en minutos en vez de en horas.

La Fig. 2 ilustra como avanza el proceso de calculo en los casos 1 y 5 de la tabla anterior.

El algoritmo de separación y acotación determina, conforme va investigando el árbol de búsqueda, dos valores entre los que se encuentra la solución real. En un problema de minimización, como el que estamos analizando, el limite superior es la mejor solución factible (entera) encontrada y el limite inferior es la solución óptima (no entera) de los nodos ensayados y todavía no descartados.

En nuestro ejemplo la solución óptima es de 117,3. De la Fig. 2 se deduce que si nos conformamos con una solución no separada de la óptima en mas de un 2% el tiempo de calculo se reduciría a unos 3 minutos.

Fig. 2. Límites de la solución óptima

CONSIDERACIONES SOBRE EL ALGORITMO DE SEPARACION Y ACOTACION

Restricciones GUB (Generalized Upper-Bound Constraints)

Muchos programas enteros con variables binarias contienen restricciones del tipo

$$\sum_{j \in J} y_j = 1$$

Supóngase que en el programa lineal relajado obtenemos $0 < y_k < 1$ para algunas variables binarias. La separación convencional sobre una y_k consistirá en considerar $y_k = 0$ como una rama e $y_k = 1$ (que equivale a $y_{j \neq k} = 0$) en la otra. Obsérvese que, en general, la primera rama contendrá pocas soluciones factibles frente a la segunda, sobre todo cuando J sea un número grande. La separación será más efectiva si se divide la región factible del nodo padre más equitativamente entre los nodos hijos. Para conseguirlo podemos utilizar la regla de separación

$$\sum_{j \leq J/2} y_j = 0 \quad \sum_{j > J/2} y_j = 0$$

Ejemplo (Nemhauser y Wolsey):

$$\text{Max. } z = 50 y_1 + 47 y_2 + 44 y_3 + 41 y_4 + 38 y_5 + 36 y_6 + 31 y_7 + 29 y_8 + 27 y_9 + 25 y_{10} + 23 y_{11} + 21 y_{12} + 20 y_{13}$$

$$\text{Sujeto a: } \sum_{j=1}^{13} (21-j) y_j \leq 22, \quad \sum_{j=1}^{12} y_j = 1, \quad y_j \in \{0,1\}$$

Solución:

FUENTES

- [1] de la Fuente, J.L. *Tecnologías computacionales para sistemas de ecuaciones, optimización lineal y entera*. Reverté, 1993.
- [2] Garfinkel, R.S.; Nemhauser, G.L. *Integer Programming*. Wiley, 1972.
- [3] Hooker, J. *Logic-Base Methods for Optimization*. Wiley, 2000.
- [4] Martin, R.K. *Large Scale Linear and Integer Optimization: A Unified Approach*. Kluwer, 1999.
- [5] Nemhauser, G.L.; Wolsey, L.A. *Integer and Combinatorial Optimization*. Wiley, 1988.
- [6] Salazar, J.J. *Lecciones de optimización*. Universidad de La Laguna, 2000.
- [7] Schrage, L. *Optimization Modeling with LINGO*. Lindo Systems, 1998.
- [8] Willians, H.P. *Model Building in Mathematical Programming (4ª Ed.)*. Wiley, 1999.
- [9] Wolsey, L.A. *Integer Programming*. Wiley, 1998.
- [10] Sherali, H.D.; Driscoll, P.J. *Evolution and state-of-the-art in integer programming*. Journal of Computational and Applied Mathematics 124, pp. 319-340, 2000.
- [11] *LINGO: The Modeling Language and Optimizer (Vers. 4)*. Lindo Systems, 1998.
<http://www.lindo.com/>
- [12] *ORMS 1999 Linear Programming Software Survey*, 1999.
<http://lionhrtpub.com/orms/surveys/LP/LP-survey.html>

Nota: Véase el apartado de fuentes del capítulo de programación lineal.

PROBLEMAS

1. Dado el conjunto definido por

$$S = \left\{ y_j \in \{0,1\} : \sum_{j=1}^n a_j y_j \leq b, a_j \geq 0 \forall j \right\}$$

decidir bajo que condiciones se cumple que:

- $S = \emptyset$
 - la restricción $\sum a_j y_j$ es redundante
 - la restricción $y_j = 0$ es válida
 - la restricción $y_i + y_j \leq 1$ es válida
2. Aplicar las técnicas de preprocesado y sondeo al siguiente problema

Maximizar $5 y_1 - 7 y_2 - 10 y_3 + 3 y_4 - 5 y_5$

Sujeto a: $y_1 + 3 y_2 - 5 y_3 + y_4 + 4 y_5 \leq 0$

$$-2 y_1 - 6 y_2 + 3 y_3 - 2 y_4 - 2 y_5 \leq -4$$

$$2 y_2 - 2 y_3 - y_4 + y_5 \leq -2$$

$$y_j \in \{0,1\}$$

3. Problema de producción dinámica por lotes (varios productos)

Transfórmese el primer modelo del ejemplo 2 en que se consideraba el caso de un solo producto para el caso en que la maquinaria disponible pueda producir indistintamente varios productos. Resuélvase con programación lineal entera el siguiente caso.

Numero de productos: 2 (A, B). Capacidad máxima de producción: 200 unidades A+B.

	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
Demanda						
A	40	60	100	40	100	200
B	20	30	40	30	25	35
Coste fijo						
A	100	100	150	150	100	200
B	30	40	30	55	45	45
Coste variable						
A	5	6	7	8	9	10
B	2	4	4	5	5	5
Coste de almacenamiento						
A	1	1	2	2	3	2
B	2	1	1	2	1	2

ANEXO

Lenguajes algebraicos de optimización

Nombre	Empresa	Solvers	Problemas	Visual	TX	HC	BD	\$
AIMMS	Paragon	CONOPT	NLP, CNS	⊗	⊗	∅	⊗	1200
	Decision Technology	CPLEX	LP, MIP					7500
		XA	LP, MIP					
	www.aimms.com	XPRESS	LP, MIP					
		otros						
AMPL	Varios vendedores	CONOPT	NLP, CNS	∅	⊗	⊗	⊗	750
		CPLEX	LP, MIP					-
	www.ampl.com	GRG2	MINLP					
		LAMPS	LP, MIP					
		MINOS	NLP					
		OSL	LP, MIP					
		SOPT	LP, MIP					
		XA	LP, MIP					
		XPRESS	LP, MIP					
		otros						
GAMS	GAMS	CONOPT	NLP, CNS	∅	⊗	∅	∅	995
	Development	CPLEX	LP, MIP					-
	Corporation	DICOPT	MINLP					
		MINOS	NLP					
	www.gams.com	OSL	LP, MIP					
		SBB	MINLP					
		XA	LP, MIP					
		XPRESS	LP, MIP					
		otros						
LINGO	LINDO Systems	*	LP	⊗	⊗	⊗	⊗	995
			MIP					3995
	www.lindo.com		NLP, CNS					
			MINLP					
LPL	Tony Huerlimann	CPLEX	LP, MIP	⊗				0
	IIUF	LINDO	LP, MIP					-
	www2-iiuf.unifr.ch	XA	LP, MIP					
	/tcs/lpl	otros						

MPL	Maximal Software	CPLEX	LP, MIP	⊗	⊗	⊗	⊗	495
	www.maximalsoftware.com	LINDO OSL XA otros	LP, MIP LP, MIP LP, MIP					5400
V•XPRESS	Dash Associates www.dash.co.uk	*	LP MIP	⊗	⊗	⊗	⊗	

* incorporan sus propias librerías de optimización.

Nomenclatura utilizada (GAMS):

LP	Linear Programming
NLP	Nonlinear Programming
MIP	Mixed Integer Programming
MINLP	Mixed Integer Nonlinear Programming
CNS	Constrained Nonlinear Systems

Solvers de optimización

Programa	Empresa	Problemas	Leng. Prog.	Librería	SOS	Leng. Opt.	\$
BBMI	De la Fuente	LP MIP	Fortran C	∅	∅	∅	*
CONOPT	ARKI Consulting	CNS NLP				AIMMS AMPL GAMS	
CPLEX	ILOG www.ilog.com	LP MIP		⊗	⊗	AIMMS AMPL GAMS LPL MPL	995 -
DICOPT	Carnegie Mellon University	MINLP		-	NA	GAMS	- -
IPMIXD	DoIT Madison WI University www.	LP MIP		∅	∅	∅	0 -
GRG2	Frontline Systems, Inc.	NLP MINLP				AMPL	
LAMPS	Advanced Mathematical Soft. info@amsoft.demon.co.uk	LP MIP		-	⊗	AMPL	- -
LINDO	LINDO Systems www.lindo.com	LP MIP		⊗	∅	LINDO LPL MPL	995 3995
MINOS	Stanford Business Software www.sbsi-sol-optimize.com	LP NLP		-	NA	AMPL GAMS	500 5000
OSL	IBM www.optimize.com	LP MIP		-	∅	AMPL GAMS MPL	Free -
SBB	ARKI Consulting	MINLP				GAMS	
SOPT	SAITECH, Inc.	LP NLP MIP				AMPL	- -

XA	Sunset Software Technology www.sunsetsoft.com	LP, MIP		-	∅	AIMMS AMPL GAMS LPL MPL	- -
XPRESS	Dash Associates www.dash.co.uk	LP, MIP		-	⊗	AIMMS AMPL GAMS V•XPRESS	- -

- Incluido en el libro:

De la Fuente, J.L.

Tecnologías computacionales para sistemas de ecuaciones, optimización lineal y entera.

Reverté, 1993.

Referencias sobre Comparación de SOFTWARE y Disponibilidad en INTERNET

- Fourer, R.
Software for Optimization: A Buyer's Guide
INFORMS Computer Science Section Newsletter, Volumen 17, Números 1 y 2.
- *ORMS 1999 Linear Programming Software Survey*
<http://lionhrtpub.com/orms/surveys/LP/LP-survey.html>
- More, J.J.; Wright, S.J.
Optimization Software Guide
SIAM, 1993
<http://www-fp.mcs.anl.gov/otc/Guide/SoftwareGuide>
- NEOS (Network-Enabled Optimization System)
Optimization Technology Center of Argonne National Laboratory and Northwestern University
<http://www-neos.mcs.anl.gov>
- Fourer, R.; Goux, J.P.
Optimization as an Internet Resource
INTERFACES Vol 31, 2001, pp. 130-150.

Referencias sobre Optimización Matemática

- **Programación lineal (y no lineal)**

- [1] Bazaraa, M.S.; Jarvis, J.J. *Programación lineal y flujo en redes*. Limusa, 1981.
- [2] Dantzig, G. *Linear Programming and Extensions*. McGraw-Hill, 1989.
- [3] Gass, S.I. *Programación lineal. Métodos y Aplicaciones*. CECSA, 1972.
- [4] Luenberger, D.E. *Programación lineal y no lineal*. Addison-Wesley Iberoamericana, 1989.
- [5] Rios, S. et al. *Programación lineal y aplicaciones*. RA-MA, 1997.

- **Modelado con programación lineal y lineal entera**

- [1] Bisschop, J.; Entriken, R. *AIMMS: The Modeling System*. Paragon Decision Technology, 1993.
- [2] Fourer, R. et al. *AMPL: A Modeling Language for Mathematical Programming*. Duxbury, 1997.
- [3] Schrage, L. *Optimization Modeling with LINGO*. Lindo Systems, 1998.
- [4] Willians, H.P. *Model Building in Mathematical Programming (4ª Ed.)*. Wiley, 1999.

- **Programación lineal entera**

- [1] de la Fuente, J.L. *Tecnologías computacionales para sistemas de ecuaciones, optimización lineal y entera*. Reverté, 1993.
- [2] Garfinkel, R.S.; Nemhauser, G.L. *Integer Programming*. Wiley, 1972.
- [3] Martin, R.K. *Large Scale Linear and Integer Optimization: A Unified Approach*. Kluwer, 1999.
- [4] Nemhauser, G.L.; Wolsey, L.A. *Integer and Combinatorial Optimization*. Wiley, 1988.
- [5] Salazar, J.J. *Lecciones de optimización*. Universidad de La Laguna, 2000.
- [6] Wolsey, L.A. *Integer Programming*. Wiley, 1998.

- **Optimización combinatoria, Programación lógica y Flujo en Redes**

- [1] Papadimitriou, C.H.; Steiglitz, K. *Combinatorial Optimization Algorithms and Complexity*. Prentice Hall, 1982.
- [2] Hooker, J. *Logic-Base Methods for Optimization*. Wiley, 2000.
- [3] Ahuja, R.K.; Magnanti, T.L.; Orlin J.B. *Networks Flows Theory, Algorithms, and Applications*. Prentice Hall, 1993.

INTRODUCCION	1
COSTE MINIMO DE UTILIDADES	2
• <i>Ejemplo 1. Consumo mínimo de utilidades</i>	5
• <i>Ejemplo 2. Coste mínimo de utilidades</i>	6
LIMITACIÓN DE INTERCAMBIO DE CALOR ENTRE CORRIENTES.....	9
• <i>Ejemplo 3. Coste mínimo de utilidades con limitaciones de intercambio</i>	12
NUMERO MINIMO DE INTERCAMBIADORES	16
• <i>Ejemplo 4. Numero mínimo de intercambiadores de calor</i>	17
OPTIMIZACION SIMULTANEA.....	19
• <i>Ejemplo 5. Optimización global de una red de intercambiadores</i>	23
FUENTES	27
CASOS	28
PROBLEMAS	32

Capítulo 4

Optimización de redes de intercambio de calor

INTRODUCCION

El diseño de redes óptimas de intercambio de calor es un problema complejo de naturaleza combinatoria. En un capítulo anterior hemos estudiado los aspectos básicos de este problema y descrito el método pinch que resulta muy adecuado para redes con un número limitado de corrientes y utilidades. Dicho método tiene la ventaja de que el analista controla en todo momento el proceso de diseño por lo que a través de sucesivas etapas de análisis va configurando una red de intercambiadores satisfactoria. Este control del analista favorece que puedan tenerse en cuenta ciertas restricciones de diseño que no pueden formularse de manera explícita en otros métodos de diseño más automáticos. La desventaja es que el analista no puede analizar con detalle las múltiples configuraciones posibles y por tanto no puede afirmar que ha diseñado una red óptima. En cualquier caso el lector debería manejar con soltura los conceptos empleados en el método pinch antes de estudiar este capítulo.

En este capítulo nos dedicamos al diseño de redes de intercambio de calor con métodos automáticos de cálculo que emplean modelos algebraicos cuya resolución requiere de técnicas matemáticas y computacionales de programación lineal, programación lineal entera y programación no lineal entera. La aplicación informática utilizada en este capítulo para formular y resolver dichos modelos es el lenguaje algebraico LINGO [20]. En la literatura especializada [2, 6, 17] se emplea con mayor frecuencia el lenguaje algebraico GAMS [19]. La traducción de los modelos de un lenguaje a otro no representa, a priori, ninguna dificultad.

A lo largo de las dos últimas décadas del siglo XX se han propuesto diferentes modelos para resolver de modo automático los problemas de síntesis de redes de intercambio de calor. Aquí se han considerado aquellos de aplicación general que a juicio del autor son más efectivos, y que cabe clasificar en dos grupos. Al primer grupo pertenecen los tres primeros modelos presentados que suelen aplicarse de manera secuencial por lo que podemos hablar de optimización secuencial de la red de intercambiadores

Minimizar	Numero de intercambiadores	Modelo minequ.lng
sujeto a:	Minimizar Coste de utilidades	Modelo minuti.lng
	sujeto a: Minimizar Consumo de utilidades	Modelo minbas.lng

El segundo grupo queda representado por el modelo **minglo.lng** donde se resuelve con programación no lineal entera el problema de diseño de la red óptima en una sola etapa

Minimizar Coste total (Amortización equipos + Coste Utilidades)

Aunque a primera vista puede parecer que la optimización simultánea resulta preferible y es la única que garantiza una solución calificable de óptimo local, debe tomarse en consideración que tiene una desventaja evidente frente a los métodos pinch y secuencial de optimización. Esta es que no permite un análisis racional de las causas por las que la solución obtenida es óptima ni su comparación con otras soluciones alternativas.

COSTE MINIMO DE UTILIDADES

Los métodos descritos hasta ahora tienen limitaciones importantes. Entre ellas destacan:

- 1) Suponen que solo esta disponible una utilidad de cada tipo a temperatura suficientemente alta (calefacción externa) ó baja (refrigeración externa) para atender las necesidades de las corrientes de proceso. En la práctica podemos disponer de varias de ellas en cantidades limitadas o no, con temperaturas diferentes y costes distintos.
- 2) Suponen que puede intercambiarse calor entre una cualquiera de las corrientes calientes y otra cualquiera de las corrientes frías, cuando puede ocurrir que por razones de distancia, posibilidad de contaminación ó reacciones químicas indeseables deban limitarse los emparejamientos posibles.

A continuación se describe el método propuesto por Papoulias y Grossmann [10] capaz de superar la primera limitación. Este método consiste en elaborar un programa lineal en que las corrientes y utilidades calientes ceden calor a las corrientes y utilidades frías pero no directamente sino a través de los intervalos de temperatura. De este modo el problema se plantea de forma similar al conocido problema de transbordo de programación lineal. Los flujos y utilidades calientes son los productores de las mercancías (calor a distintas temperaturas), los centros de distribución son los intervalos de temperatura y los consumidores son las corrientes y utilidades frías. Por esto dicho método se conoce con el nombre de método del transbordo.

Los procedimientos que se desarrollan a continuación hacen uso de la estructura ya utilizada en el método de la tabla problema. Se supone la existencia de intervalos de temperatura en los que se contabilizan las entradas y consumos de calor pasando el excedente al intervalo inmediatamente inferior. Para satisfacer el Segundo Principio de la Termodinámica este excedente no puede ser negativo para ningún intervalo. La existencia del pinch queda puesta de manifiesto por que el excedente es nulo en algún intervalo.

En la Fig. 1 se muestra la secuencia de los intervalos de temperatura representativos de un problema general y el balance de energía correspondiente a un intervalo cualquiera.

Para comprender inequívocamente las ecuaciones del modelo planteado a continuación debe tenerse en cuenta el significado de los siguientes índices

$k = 1, \dots, NK$	indica intervalo
$i = 1, \dots, NI$	indica corriente caliente
$j = 1, \dots, NJ$	indica corriente fría
$m = 1, \dots, NM$	indica utilidad caliente
$n = 1, \dots, NN$	indica utilidad fría

y las siguientes relaciones de pertenencia

$i \in Ik$	la corriente caliente i esta presente en el intervalo k
$j \in Jk$	la corriente fría j esta presenta en el intervalo k
$m \in Mk$	la utilidad caliente m esta presente en el intervalo k
$n \in Nk$	la utilidad fría n esta presente en el intervalo k

Fig. 1. Intervalos de temperatura

Consideraremos primero las corrientes calientes. Estas cederán calor a los distintos intervalos. Así si una corriente caliente i esta presente en un intervalo k definido por las temperaturas $T_s(k)$ y $T_i(k)$, su oferta de calor en dicho intervalo será

$$OC(i,k) = CI(i) [T_s(k) - T_i(k)] \quad \forall i \in Ik$$

La oferta total de calor de las corrientes calientes en el intervalo k será

$$OT(k) = \sum_{i \in Ik} OC(i, k)$$

Las utilidades calientes también aportaran calor al intervalo en que están presentes. Por otro lado, puede existir un excedente de calor procedente de los intervalos superiores. Así pues la entrada total de calor al intervalo k será

$$OT(k) + \sum_{m \in Mk} CE(m) + RT(k+1)$$

Razonando del mismo modo para la salida de calor

$$DC(j, k) = CJ(j) [T_s(k) - T_i(k)] \quad \forall j \in Jk$$

$$DT(k) = \sum_{j \in Jk} DC(j, k)$$

$$DT(k) + \sum_{n \in Nk} FE(n) + RT(k)$$

El balance de energía para el intervalo k será

$$OT(k) + \sum_{m \in Mk} CE(m) + RT(k+1) = DT(k) + \sum_{n \in Nk} FE(n) + RT(k)$$

Si los costes unitarios de las utilidades energéticas se denotan como $c_c(m)$ y $c_f(n)$ el programa lineal a resolver resulta

$$\text{Minimizar } \sum_m c_c(m) CE(m) + \sum_n c_f(n) FE(n)$$

Sujeto a: Para todo intervalo k

$$RT(k) \geq 0$$

$$OT(k) = \sum_{i \in Ik} OC(i, k)$$

$$DT(k) = \sum_{j \in Jk} DC(j, k)$$

$$OT(k) + \sum_{m \in Mk} CE(m) + RT(k+1) = DT(k) + \sum_{n \in Nk} FE(n) + RT(k)$$

$$RT(1) = 0$$

Con datos: $OC(i, k)$, $DC(j, k)$, $c_c(m)$, $c_f(n)$

Comentarios adicionales:

- 1) Lógicamente si hacemos los costes de las utilidades iguales a la unidad se obtiene como objetivo el mínimo consumo de utilidades compatible con la existencia del pinch. No se requieren restricciones adicionales. De hecho la optimización en este caso equivale a determinar los intervalos $k-1$ y k correspondientes al pinch que se localizan en la solución por

$$RT(k) = 0$$

- 2) En el programa pueden incluirse con facilidad limitaciones para la cantidad disponible de utilidades calientes y/o frías.

n **Ejemplo 1: Consumo mínimo de utilidades**

Considérese el caso **bgw1** presente en los enunciados de problemas. Se desea calcular el consumo mínimo de utilidades para una diferencia mínima de temperaturas $\Delta T_{min} = 20 \text{ }^\circ\text{C}$.

Análisis: Este ejemplo se resuelve perfectamente con el método de la tabla problema obteniéndose como resultado un consumo de calefacción de 60 kW y un consumo de refrigeración de 225 kW .

A continuación se muestra la tabla problema completa. Para aplicar la versión mas simple del método propuesto únicamente necesitamos las cuatro primeras columnas de la misma. Es decir: los intervalos, las temperaturas que los definen y las ofertas y demandas de calor en los mismos.

INTERVALO	TEMPERATURA	OFERTA	DEMANDA	EXCESO	IN	OUT	IN1	OUT1	TEMP. CALS.	TEMP. FRIAS
5	410.0	0.00	30.00	-30.00	0.00	-30.00	60.00	30.00	420.0	400.0
4	390.0	60.00	90.00	-30.00	-30.00	-60.00	30.00	0.00	720.0	780.0
3	330.0	210.00	105.00	105.00	-60.00	45.00	0.00	105.00	340.0	320.0
2	260.0	270.00	252.00	18.00	45.00	63.00	105.00	123.00	270.0	250.0
1	170.0	180.00	78.00	102.00	63.00	165.00	123.00	225.00	180.0	303.0
	110.0								120.0	100.0

Solución: Podemos situar por conveniencia la fuente de calor en el intervalo superior y el sumidero de calor (la refrigeración) en el inferior para no tener que definir dos nuevos intervalos. El problema de optimización puede escribirse entonces de forma simple como sigue

Minimizar $CE + FE$

Sujeto a:

Intervalo 5 $CE + 0 = 30 + RT(5)$

Intervalo 4 $RT(5) + 60 = 90 + RT(4)$

Intervalo 3 $RT(4) + 210 = 105 + RT(3)$

Intervalo 2 $RT(3) + 270 = 252 + RT(2)$

Intervalo 1 $RT(2) + 180 = 78 + FE$

con solución: $CE = 60$, $RT(5) = 30$, $RT(4) = 0$, $RT(3) = 105$, $RT(2) = 123$, $FE = 225$.

El mínimo consumo de calefacción será de 60 kW y el de refrigeración de 225 kW . Como $RT(4) = 0$ el pinch queda localizado entre los intervalos 3 y 4. Es decir, a una temperatura de $340 \text{ }^\circ\text{C}$ para las corrientes calientes y de $320 \text{ }^\circ\text{C}$ para las frías.

Obsérvese que se obtendría idéntico resultado sustituyendo la función objetivo por CE ó FE .

n **Ejemplo 2: Coste mínimo de utilidades**

Considérese el caso **bgw2** presente en los enunciados de problemas. Se desea calcular el coste mínimo de las utilidades para una diferencia mínima de temperaturas $\Delta T_{min} = 10\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Solución: Comenzamos elaborando la tabla problema. Incluiremos como flujos las utilidades pero con capacidad calorífica nula para localizar el conjunto completo de intervalos de calor. Los datos y resultados son los siguientes

PROGRAMA REDINT

BGW2: Ej. 16.2 de Biegler-Grossmann-Westerberg
Caso con DTmin=10

CORRIENTE	Num.	Tipo	T ent.	T sal.	mCp o dH
Cal_1	1	Caliente S	400.000	320.000	2.500
Cal_2	2	Caliente S	370.000	320.000	3.800
Fri_1	3	Fria S	300.000	420.000	2.000
Fri_2	4	Fria S	300.000	370.000	2.000
Vap_AP	5	Caliente L	500.000	500.000	0.000
Vap_BP	6	Caliente L	380.000	380.000	0.000
Ag_Fria	7	Fria L	300.000	300.000	0.000

Diferencia minima de temperatura = 10.000
Consumo minimo de calefaccion = 65.00
Consumo minimo de refrigeracion = 75.00

INTERVALO	TEMPERATURA	OFERTA	DEMANDA	EXCESO	IN	OUT	IN1	OUT1	TEMP. CALS.	TEMP. FRIAS
9	495.0--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00	500.0--	490.0--
8	495.0--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00	390.00	455.00
7	425.0--	0.00	60.00	-60.00	0.00	-60.00	65.00	5.00	430.0--	420.0--
6	395.0--	50.00	40.00	10.00	-60.00	-50.00	5.00	15.00	390.00	395.00
5	375.0--	0.00	0.00	0.00	-50.00	-50.00	15.00	15.00	380.0--	370.0--
4	375.0--	25.00	40.00	-15.00	-50.00	-65.00	15.00	0.00	340.00	355.00
3	365.0--	315.00	200.00	115.00	-65.00	50.00	0.00	115.00	370.0--	360.0--
2	315.0--	0.00	40.00	-40.00	50.00	10.00	115.00	75.00	320.0--	310.0--
1	305.0--	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	75.00	75.00	0.00	115.00
	305.0--								310.0--	300.0--

A partir de la información de la tabla problema así construida preparemos el fichero de datos **datos.ldt** para el modelo **minbas.lng** elaborado con la aplicación LINGO [20]. Los cuadros 1, 2 y 3 muestran ambos y los resultados obtenidos.

Se consumirán *60 MW* de vapor de alta presión y *5 MW* de vapor de baja presión. El consumo de agua de refrigeración será de *75 MW*. El coste total (mínimo) de estas utilidades resulta de $6,56 \cdot 10^6$ \$/año.

Obsérvese que aparecen dos pinch: uno a *390-400 K* y otro a *360-370 K* para las corrientes frias-calientes. Dado el pequeño consumo de vapor de baja presión podemos imponer como restricción adicional $FE(2) = 0$ resultando un coste de $6,70 \cdot 10^6$ \$/año en este caso.

Cuadro 1. Modelo minbas.lng

```

MODEL:
@FILE( 'datos.ldt' )
! Redes de intercambio de calor;
! Minimizacion del coste de las utilidades externas
! pudiendo limitarse los consumos de utilidades;
DATA:
@FILE( 'datos.ldt' )
ENDDATA
SETS:
! INVALO Intervalos de temperatura numerados según temperatura ascendente;
!     TI (K)  Temperatura inferior del intervalo (dato);
!     TS (K)  Temperatura superior del intervalo (dato);
!     OK (ue) Oferta de calor en el intervalo (resultado);
!     DK (ue) Demanda de calor en el intervalo (resultado);
!     RK (ue) Exceso de calor en el intervalo (resultado);
!     INVALO / 1..NK / : TI,TS,OK,DK,RK;
! CALEXT Utilidades de calefaccion externa disponibles;
!     CE (ue) Consumo de calefaccion (resultado);
!     CC (um/ue) Precio de calefaccion (dato);
!     KLSM Intervalo de temperaturas en que se localiza (dato);
!     CALEXT / 1..NM / : CE,CC,KLSM;
! FRIEXT Utilidades de refrigeracion externa disponibles;
!     FE (ue) Consumo de refrigeracion (resultado);
!     CF (um/ue) Precio de refrigeracion (dato);
!     KLIN Intervalo de temperaturas en que se localiza;
!     FRIEXT / 1..NN / : FE,CF,KLIN;
! CALINT Flujos internos calientes a enfriar;
!     KLSI Intervalo de temperaturas en que aparece (dato);
!     KLII Intervalo de temperaturas en que desaparece (dato);
!     MCPI (ue/K) Capacidad calorifica (dato);
!     CALINT / 1..NI / : KLSI,KLII,MCPI;
! FRIINT Flujos internos frios a calentar;
!     KLIJ Intervalo de temperaturas en que aparece (dato);
!     KLSJ Intervalo de temperaturas en que desaparece (dato);
!     MCPJ (ue/K) Capacidad calorifica (dato);
!     FRIINT / 1..NJ / : KLIJ,KLSJ,MCPJ;
ENDSETS
DATA:
@FILE( 'datos.ldt' )
ENDDATA
SETS:
! OCIK (ue) Oferta de calor del flujo caliente i en el intervalo k;
!     POCIK(CALINT,INVALO) | &2 #GE# KLII(&1) #AND# &2 #LE# KLSI(&1): OCIK;
! DCJK (ue) Demanda de calor del flujo frio j en el intervalo k;
!     PDCJK(FRIINT,INVALO) | &2 #GE# KLIJ(&1) #AND# &2 #LE# KLSJ(&1): DCJK;
! CEMK (ue) Consumo de calor de la utilidad caliente m en el intervalo k;
!     PCEMK(CALEXT,INVALO) | &2 #EQ# KLSM(&1): CEMK;
! CEMK (ue) Consumo de refrigeracion de la utilidad fria n en el intervalo k;
!     PFENK(FRIEXT,INVALO) | &2 #EQ# KLIN(&1): FENK;
ENDSETS
! Modelo;
! Funcion objetivo: Coste de las utilidades (um);
MIN = @SUM( CALEXT: CC*CE ) + @SUM( FRIEXT: CF*FE );
! Restricciones;
@FOR( POCIK(i,k): OCIK(i,k) = MCPI(i)*(TS(k)-TI(k)) );
@FOR( PDCJK(j,k): DCJK(j,k) = MCPJ(j)*(TS(k)-TI(k)) );
@FOR( CALEXT(m): CE(m) = @SUM( PCEMK(m,k): CEMK(m,k) ) );
@FOR( FRIEXT(n): FE(n) = @SUM( PFENK(n,k): FENK(n,k) ) );
@FOR( INVALO(k) | k #EQ# NK:
    OK(k) = @SUM( POCIK(i,k): OCIK(i,k) ) ; DK(k) = @SUM( PDCJK(j,k): DCJK(j,k) );
    OK(k) + @SUM(PCEMK(m,k): CEMK(m,k)) = RK(k) + DK(k) + @SUM(PFENK(n,k): FENK(n,k));
);
@FOR( INVALO(k) | k #LT# NK:
    OK(k) = @SUM( POCIK(i,k): OCIK(i,k) ) ; DK(k) = @SUM( PDCJK(j,k): DCJK(j,k) );
    RK(k+1) + OK(k) + @SUM(PCEMK(m,k):CEMK(m,k)) = RK(k) + DK(k) + @SUM(PFENK(n,k):FENK(n,k));
);
RK(1) = 0;
! Posibilidad de añadir restricciones adicionales;
@FILE( 'datos.ldt' )
END

```

Cuadro 2. Fichero de datos

```

TITLE Coste minimo utilidades. Caso bgw2; ~

! Numero de intervalos;
NK = 9;
! NI Numero de corrientes calientes a enfriar;
NI = 2;
! NJ Numero de corriente frias a calentar;
NJ = 2;
! NM Numero de utilidades calientes;
NM = 2;
! NN Numero de utilidades frias;
NN = 1; ~

! Intervalos: temperatura inferior, Temperatura superior;
TI, TS = 305, 305,
        305, 315,
        315, 365,
        365, 375,
        375, 375,
        375, 395,
        395, 425,
        425, 495,
        495, 495;

! Corrientes calientes: capacidad cal., intervalo inf., intervalo sup.;
MCPI, KLII, KLSI = 2.5, 3, 6,
                  3.8, 3, 3;

! Corrientes frias: capacidad cal., intervalo inf., intervalo sup.;
MCPJ, KLIJ, KLSJ = 2.0, 2, 7,
                  2.0, 2, 4;

! Utilidades calientes: coste unitario, intervalo o intervalo sup.;
CC, KLSM = 80.0, 9,
          50.0, 5;

! Utilidades frias: coste unitario, intervalo o intervalo inf.;
CF, KLIN = 20.0, 1; ~

! Otras restricciones;
! Ninguna en este caso;

```

Cuadro 3. Resultados seleccionados

```

Rows=      13 Vars=      14 No. integer vars=      0 ( all are linear)
Nonzeros=   33 Constraint nonz=   25(   25 are +- 1) Density=0.169
Smallest and largest elements in abs value=   1.00000   115.000
No. < :    0 No. =:   12 No. > :    0, Obj=MIN, GUBs <=   7
Single cols=    0

Optimal solution found at step:      0
Objective value:                    6550.000

Model Title: COSTE MINIMO UTILIDADES. CASO BGW2

      Variable      Value      Reduced Cost
      OK( 3)      315.0000      0.0000000
      OK( 4)      25.00000      0.0000000
      OK( 6)      50.00000      0.0000000
      DK( 2)      40.00000      0.0000000
      DK( 3)      200.0000      0.0000000
      DK( 4)      40.00000      0.0000000
      DK( 6)      40.00000      0.0000000
      DK( 7)      60.00000      0.0000000
      RK( 1)      0.0000000      0.0000000
      RK( 2)      75.00000      0.0000000
      RK( 3)      115.0000      0.0000000
      RK( 4)      0.0000000      70.00000
      RK( 5)      15.00000      0.0000000
      RK( 6)      10.00000      0.0000000
      RK( 7)      0.0000000      30.00000
      RK( 8)      60.00000      0.0000000
      RK( 9)      60.00000      0.0000000
      CE( 1)      60.00000      0.0000000
      CE( 2)      5.000000      0.0000000
      FE( 1)      75.00000      0.0000000

```

LIMITACION DE INTERCAMBIO DE CALOR ENTRE CORRIENTES

Para resolver la segunda limitación antes citada, es decir, cuando por razones de distancia, posibilidad de contaminación ó reacciones químicas indeseables deban limitarse los emparejamientos posibles entre corrientes, ya no será posible trabajar con una formulación compacta de intervalos en que se suman la oferta de calor de las corrientes calientes y la demanda de calor de las corrientes frías de forma indiscriminada, sino que deberá precisarse cada una de las transferencias de calor entre corrientes.

A continuación se describe el método propuesto por Papoulias y Grossmann [10] capaz de superar esta limitación. Este método que proviene de una modificación del anterior se conoce con el nombre de método expandido del transbordo.

Consideraremos primero las corrientes calientes. Estas cederán calor a los distintos intervalos. Así si una corriente caliente i esta presente en un intervalo k definido por las temperaturas $T_i(k)$ y $T_s(k)$, la oferta de calor de la corriente caliente en dicho intervalo será

$$OC(i,k) = CI(i) [T_s(k) - T_i(k)] \quad i \in Ik$$

Este calor puede ser consumido totalmente ó no por las corrientes y utilidades frías presentes en dicho intervalo. Si no se consume totalmente existirá un excedente de calor $RI(i,k)$ que pasará al intervalo inferior $k-1$. Por la misma razón si la corriente caliente estaba presente en el intervalo superior $k+1$ el intervalo k recibirá su calor excedente $RI(i,k+1)$. Tenemos pues que el calor neto cedido por la corriente caliente i a las corrientes y utilidades frías en el intervalo k vendrá dado por

$$OC(i,k) + RI(i,k+1) - RI(i,k) = \sum_{j \in Jk} QIJK(i, j, k) + \sum_{n \in Nk} QINK(i, n, k) \quad i \in Ikt$$

Razonando del mismo modo para las utilidades calientes

$$CE(m) + RM(m,k+1) - RM(m,k) = \sum_{j \in Jk} QMJK(m, j, k) \quad m \in Mkt$$

Planteando ahora el balance de energía desde el punto de vista de las corrientes y utilidades frías en el intervalo de temperatura k resultara

$$\sum_{i \in Ikt} QIJK(i, j, k) + \sum_{m \in Mkt} QMJK(m, j, k) = DC(j, k) \quad j \in Jk$$

$$\sum_{i \in Ikt} QINK(i, n, k) = FE(n) \quad n \in Nk$$

siendo la demanda de calor del flujo frío j en el intervalo k

$$DC(j,k) = CJ(j) [T_s(k) - T_i(k)] \quad j \in Jk$$

Para comprender inequívocamente las ecuaciones anteriores debe tenerse en cuenta el significado de los siguientes índices

$k = 1, \dots, NK$	indica intervalo
$i = 1, \dots, NI$	indica corriente caliente
$j = 1, \dots, NJ$	indica corriente fría
$m = 1, \dots, NM$	indica utilidad caliente
$n = 1, \dots, NN$	indica utilidad fría

y las siguientes relaciones de pertenencia

$i \in Ik$	la corriente caliente i esta presente en el intervalo k
$i \in Ikt$	la corriente caliente i esta presente en k ó en $k' > k$
$j \in Jk$	la corriente fría j esta presente en el intervalo k
$m \in Mkt$	la utilidad caliente m esta presente en k ó en $k' > k$
$n \in Nk$	la utilidad fría n esta presente en el intervalo k

En la Fig. 2 se muestran gráficamente las interacciones energéticas de cada tipo de flujo en un intervalo. Obsérvese también que no todos los términos deben escribirse siempre en las ecuaciones anteriores. Por ejemplo si la utilidad caliente esta presente en k aparecerá $CE(m)$ pero no $RM(m,k+1)$ ocurriendo lo contrario en los intervalos inferiores. $RI(i,k+1)$ no se presenta en el intervalo en que aparece la corriente caliente y $OC(i,k)$ solo se escribe en aquellos intervalos en que la corriente este presente.

Si los costes unitarios de las utilidades energéticas se denotan como $c_c(m)$ y $c_f(n)$ el programa lineal a resolver resulta

<p>Minimizar $\sum_m c_c(m)CE(m) + \sum_n c_f(n)FE(n)$</p> <p>Sujeto a: Para todo intervalo k</p> <p>Para cada corriente caliente $i \in Ikt$</p> $OC(i,k) + RI(i,k+1) - RI(i,k) = \sum_{j \in Jk} QIJK(i, j, k) + \sum_{n \in Nk} QINK(i, n, k)$ <p>Para cada utilidad caliente $m \in Mkt$</p> $CE(m) + RM(m,k+1) - RM(m,k) = \sum_{j \in Jk} QMJK(m, j, k)$ <p>Para cada corriente fría $j \in Jk$</p> $\sum_{i \in Ikt} QIJK(i, j, k) + \sum_{m \in Mkt} QMJK(m, j, k) = DC(j, k)$ <p>Para cada utilidad fría $n \in Nk$</p> $\sum_{i \in Ikt} QINK(i, n, k) = FE(n)$ <p>$RI(i,1) = 0 \quad \forall i$</p> <p>$RM(m,1) = 0 \quad \forall m$</p> <p>Con datos: $OC(i,k), DC(j,k), c_c(m), c_f(n)$</p>

En el programa pueden incluirse con facilidad limitaciones para los intercambios de calor entre los flujos ó entre estos y las utilidades. Incluso puede limitarse la cantidad disponible de estas últimas. Por ejemplo si la corriente i y la corriente fría j no pueden intercambiar calor añadiremos

$$\sum_{k=1}^{NK} QIJK(i, j, k) = 0$$

Fig. 2. Intervalos de temperatura

Comentarios adicionales:

- 1) Lógicamente si hacemos los costes de las utilidades iguales a la unidad se obtiene como objetivo el mínimo consumo de utilidades compatible con la existencia del pinch. No se requieren restricciones adicionales. De hecho la optimización en este caso equivale a determinar los intervalos k y $k-1$ correspondientes al pinch que se localizan en la solución por

$$RI(i,k) = 0 \quad \forall i$$

$$RM(m,k) = 0 \quad \forall m$$

- 2) Si se añaden restricciones como no intercambiar calor entre corrientes puede ser que la solución óptima no respete la existencia del pinch. Véase el problema propuesto 2.
- 3) Con pequeñas modificaciones el programa permite minimizar el número de intercambios de calor (lo que no implica necesariamente minimizar el número de intercambiadores). Esto se explica en el apartado siguiente.

n **Ejemplo 3: Coste mínimo de utilidades con limitaciones de intercambio**

Considérese el caso **sheno1** presente en los enunciados de problemas. Se desea calcular el coste mínimo de las utilidades para una diferencia mínima de temperaturas $\Delta T_{min} = 20 \text{ }^\circ\text{C}$.

Solución: Comenzamos elaborando la tabla problema. Incluiremos como flujos las utilidades pero con capacidad calorífica nula para localizar el conjunto completo de intervalos de calor. La tabla problema se muestra a continuación.

INTERVALO	TEMPERATURA	OFERTA	DEMANDA	EXCESO	IN	OUT	IN1	OUT1	TEMP. CALS.	TEMP. FRIAS
12	200.0--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	210.0--	190.0--
11	200.0--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	210.0--	190.0--
10	195.0--	0.00	150.00	-150.00	0.00	-150.00	350.00	200.00	205.0--	185.0--
9	175.0--	125.00	187.50	-62.50	-150.00	-212.50	200.00	137.50	185.0--	165.0--
8	150.0--	0.00	0.00	0.00	-212.50	-212.50	137.50	137.50	160.0--	140.0--
7	150.0--	150.00	225.00	-75.00	-212.50	-287.50	137.50	62.50	160.0--	140.0--
6	120.0--	0.00	0.00	0.00	-287.50	-287.50	62.50	62.50	1425.00	1562.50
5	120.0--	125.00	187.50	-62.50	-287.50	-350.00	62.50	0.00	130.0--	110.0--
4	95.0--	900.00	450.00	450.00	-350.00	100.00	0.00	450.00	1275.00	1337.50
3	35.0--	150.00	0.00	150.00	100.00	250.00	450.00	600.00	105.0--	85.0--
2	25.0--	100.00	0.00	100.00	250.00	350.00	600.00	700.00	45.0--	25.0--
1	15.0--	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	700.00	700.00	35.0--	15.0--
	15.0--								25.0--	5.0--

El fichero de datos para el modelo **minuti.lng**, presentado en el Cuadro 4 y formulado con la aplicación LINGO [20], tiene características idénticas al utilizado para el modelo **minbas.lng** y por ello no se presenta aquí.

En la Fig. 3 se especifican los flujos de calor correspondientes a la solución del programa. Resumiendo: se consumen 212,5 kW de vapor de alta, 75 kW de vapor de media y 62,5 kW de vapor de baja. El consumo de agua de refrigeración es de 700 kW. El coste (mínimo) de estas utilidades es de 52375 \$/año.

Como veremos en el ejemplo siguiente pueden obtenerse idénticos consumos de utilidades con otras alternativas de intercambio de calor entre flujos. Si en este ejemplo se prohíbe el intercambio de calor entre los flujos $i=1$ y $j=1$, lo cual puede incluirse en el modelo mediante la sentencia siguiente:

@FOR(PQIJK(i,j,k) | i #EQ# 1 #AND# j #EQ# 1 : QIJK(i,j,k)=0);

el consumo de agua de refrigeración y el de vapor de baja aumentan en 150 kW (el intercambio de calor permitido antes) y el coste aumenta en 9000 \$/año.

Fig. 3. Flujos de calor

Cuadro 4. Modelo minuti.lng (Declaración de variables y toma de datos)

```

MODEL:
@FILE( 'datos.ldt' )
! Redes de intercambio de calor;
! Minimizacion del coste de las utilidades externas
  pudiendo limitarse los intercambios entre flujos;
DATA:
@FILE( 'datos.ldt' )
ENDDATA
SETS:
! INVALO Intervalo de temperaturas numerados según temperatura ascendente;
!   TI (K)  Temperatura inferior del intervalo (dato);
!   TS (K)  Temperatura superior del intervalo (dato);
!   RK (ue) Exceso de calor en el intervalo (resultado);
  INVALO / 1..NK / : TI,TS,RK;
! CALEXT Utilidades de calefaccion externa disponibles;
!   CE (ue) Consumo de calefaccion (resultado);
!   CC (um/ue) Precio de calefaccion (dato);
!   KLSM Intervalo de temperaturas en que se localiza;
  CALEXT / 1..NM / : CE,CC,KLSM;
! FRIEXT Utilidades de refrigeracion externa disponibles;
!   FE (ue) Consumo de refrigeracion (resultado);
!   CF (um/ue) Precio de refrigeracion (dato);
!   KLIN Intervalo de temperaturas en que se localiza;
  FRIEXT / 1..NN / : FE,CF,KLIN;
! CALINT Flujos internos calientes a enfriar;
!   CI Calor total a evacuar (resultado);
!   KLSI Intervalo de temperaturas en que aparece (dato);
!   KLII Intervalo de temperaturas en que desaparece (dato);
!   MCPI (ue/K) Capacidad calorifica (dato);
  CALINT / 1..NI / : CI,KLSI,KLII,MCPI;
! FRIINT Flujos internos frios a calentar;
!   FJ Calor total a aportar (resultado);
!   KLIJ Intervalo de temperaturas en que aparece (dato);
!   KLSJ Intervalo de temperaturas en que desaparece (dato);
!   MCPJ (ue/K) Capacidad calorifica (dato);
  FRIINT / 1..NJ / : FJ,KLIJ,KLSJ,MCPJ;
ENDSETS
DATA:
@FILE( 'datos.ldt' )
ENDDATA
SETS:
! OCIK (ue) Oferta de calor del flujo caliente i en el intervalo k;
  POCIK(CALINT,INVALO) | &2 #GE# KLII(&1) #AND# &2 #LE# KLSI(&1): OCIK;
! DCJK (ue) Demanda de calor del flujo frio j en el intervalo k;
  PDCJK(FRIINT,INVALO) | &2 #GE# KLIJ(&1) #AND# &2 #LE# KLSJ(&1): DCJK;
! RIK (ue) Exceso de calor del flujo caliente i en el intervalo k;
  PRIK(CALINT,INVALO) | &2 #LE# KLSI(&1): RIK;
! RMK (ue) Exceso de calor de la utilidad caliente m en el intervalo k;
  PRMK(CALEXT,INVALO) | &2 #LE# KLSM(&1): RMK;
! QIJK (ue) Calor de flujo caliente i a flujo frio j en el intervalo k;
  PQIJK(CALINT,FRIINT,INVALO)
    | &3 #LE# KLSI(&1) #AND# &3 #GE# KLIJ(&2) #AND# &3 #LE# KLSJ(&2): QIJK;
! QIJK (ue) Calor de la utilidad caliente m a flujo frio j en el intervalo k;
  PQMJK(CALEXT,FRIINT,INVALO)
    | &3 #LE# KLSM(&1) #AND# &3 #GE# KLIJ(&2) #AND# &3 #LE# KLSJ(&2): QMJK;
! QINK (ue) Calor del flujo caliente i a la utilidad fria n en el intervalo k;
  PQINK(CALINT,FRIEXT,INVALO) | &3 #LE# KLSI(&1) #AND# &3 #EQ# KLIN(&2): QINK;
! CEMK (ue) Consumo de calor de la utilidad caliente m en el intervalo k;
  PCEMK(CALEXT,INVALO) | &2 #EQ# KLSM(&1): CEMK;
! CEMK (ue) Consumo de refrigeracion de la utilidad fria n en el intervalo k;
  PFENK(FRIEXT,INVALO) | &2 #EQ# KLIN(&1): FENK;
ENDSETS

```

Cuadro 4. Modelo minuti.lng (Ecuaciones)

```

! Modelo;
! Funcion objetivo: Coste de las utilidades (um);
MIN = @SUM( CALEXT: CC*CE ) + @SUM( FRIEXT: CF*FE );
! Restricciones;
@FOR( POCIK(i,k): OCIK(i,k) = MCPI(i)*(TS(k)-TI(k)) );
@FOR( PDCJK(j,k): DCJK(j,k) = MCPJ(j)*(TS(k)-TI(k)) );
@FOR( CALINT(i): CI(i) = @SUM( POCIK(i,k): OCIK(i,k) ) );
@FOR( FRIINT(j): FJ(j) = @SUM( PDCJK(j,k): DCJK(j,k) ) );
@FOR( CALEXT(m): CE(m) = @SUM( PCEMK(m,k): CEMK(m,k) ) );
@FOR( FRIEXT(n): FE(n) = @SUM( PFENK(n,k): FENK(n,k) ) );
@FOR( INVALO(k): RK(k) = @SUM( PRIK(i,k): RIK(i,k) ) + @SUM( PRMK(m,k): RMK(m,k) ) );
@FOR( INVALO(k):
  @FOR( CALINT(i) | k #EQ# KLSI(i):
    OCIK(i,k) - RIK(i,k)
      - @SUM( PQIJK(i,j,k): QIJK(i,j,k) )
      - @SUM( PQINK(i,n,k): QINK(i,n,k) ) = 0;
  );
  @FOR( CALINT(i) | k #GE# KLII(i) #AND# k #LT# KLSI(i):
    OCIK(i,k) + RIK(i,k+1) - RIK(i,k)
      - @SUM( PQIJK(i,j,k): QIJK(i,j,k) )
      - @SUM( PQINK(i,n,k): QINK(i,n,k) ) = 0;
  );
  @FOR( CALINT(i) | k #LT# KLII(i):
    RIK(i,k+1) - RIK(i,k)
      - @SUM( PQIJK(i,j,k): QIJK(i,j,k) )
      - @SUM( PQINK(i,n,k): QINK(i,n,k) ) = 0;
  );
  @FOR( CALEXT(m) | k #EQ# KLSM(m):
    CEMK(m,k) + - RMK(m,k)
      - @SUM( PQMJK(m,j,k): QMJK(m,j,k) ) = 0;
  );
  @FOR( CALEXT(m) | k #LT# KLSM(m):
    RMK(m,k+1) - RMK(m,k)
      - @SUM( PQMJK(m,j,k): QMJK(m,j,k) ) = 0;
  );
  @FOR( PDCJK(j,k):
    DCJK(j,k) = @SUM( PQIJK(i,j,k): QIJK(i,j,k) )
      + @SUM( PQMJK(m,j,k): QMJK(m,j,k) );
  );
  @FOR( PFENK(n,k):
    FENK(n,k) = @SUM( PQINK(i,n,k): QINK(i,n,k) );
  );
);
@FOR( PRIK(i,k) | k #EQ# 1: RIK(i,k)=0 );
@FOR( PRMK(m,k) | k #EQ# 1: RMK(m,k)=0 );
! Posibilidad de añadir restricciones adicionales;
@FILE( 'datos.ldt' )
END

```

NUMERO MINIMO DE INTERCAMBIADORES

Como es conocido el numero mínimo de intercambiadores de calor en una red es igual a la suma del numero de corrientes mas el numero de utilidades menos uno. Esta estimación se aplica al problema como un todo cuando no se cumplen las condiciones impuestas por los pinch existentes y también a cada una de las partes adiabaticas entre si en que queda dividida la red si dichas condiciones se respetan. Ahora veremos como modificar el modelo desarrollado en el apartado anterior para determinar una red con el mínimo numero de intercambiadores.

Lo primero que debemos tener en cuenta es que los intercambio de calor obtenidos con el modelo descrito en el apartado anterior no conducirán en general a una red con el mínimo numero de intercambiadores ya que la función objetivo seleccionada es insensible al numero de estos que resulten y existen múltiples soluciones de intercambios de calor compatibles con el mínimo coste de las utilidades consumidas.

Para conseguir la red con el mínimo numero de intercambiadores compatible con el mínimo coste de utilidades podemos imponer ahora como datos el consumo de estas calculado con el modelo anterior y utilizar como función objetivo el numero de intercambiadores. La presencia de los intercambiadores posibles se denotara mediante su variable binaria asociada. Las nuevas variables a introducir en el modelo son:

- Corrientes calientes–Corrientes frías

$$y_{ij}(i,j) = \{0,1\} ; Q_{IJ}(i,j) \quad (\forall (i,j) / i = 1, \dots, NI ; j = 1, \dots, NJ)$$

- Utilidades calientes–Corrientes frías

$$y_{mj}(m,j) = \{0,1\} ; Q_{MJ}(m,j) \quad (\forall (m,j) / m = 1, \dots, NM ; j = 1, \dots, NJ)$$

- Corrientes calientes–Utilidades frías

$$y_{in}(i,n) = \{0,1\} ; Q_{IN}(i,n) \quad (\forall (i,n) / i = 1, \dots, NI ; n = 1, \dots, NN)$$

donde las variables y_{ij} , y_{mj} e y_{in} tomaran el valor 1 si el intercambiador asociado esta presente en la red y el valor 0 si no esta presente y los flujos de calor se relacionan con los intercambios en los intervalos mediante las restricciones

$$Q_{IJ}(i, j) = \sum_{k=1}^{NK} Q_{IJK}(i, j, k)$$

$$Q_{MJ}(m, j) = \sum_{k=1}^{NK} Q_{MJK}(m, j, k)$$

$$Q_{IN}(i, n) = \sum_{k=1}^{NK} Q_{INK}(i, n, k)$$

La función objetivo será

$$\text{Minimizar} \quad \sum y_{ij}(i, j) + \sum y_{mj}(m, j) + \sum y_{in}(i, n)$$

Para que las variables binarias queden ligadas a la existencia ó no de intercambios de calor (no tomen el valor 0 directamente) impondremos también las restricciones

$$Q_{IJ}(i,j) \leq y_{ij}(i,j) \bullet \min[CI(i), FJ(j)]$$

$$Q_{MJ}(m,j) \leq y_{mj}(m,j) \bullet \min[CE(m), FJ(j)]$$

$$QIN(i,n) \leq yin(i,n) \bullet \min[CI(i), FE(n)]$$

siendo

$$CI(i) = \sum_k OC(i,k)$$

$$FJ(j) = \sum_k DC(j,k)$$

la energía total disponible/requerida en/por el flujo caliente/frío i/j .

n **Ejemplo 4: Numero mínimo de intercambiadores de calor**

Considérese el caso **sheno1** analizado en el Ejemplo 3. Se desea determinar la red con el coste mínimo de las utilidades para una diferencia mínima de temperaturas $\Delta T_{min} = 20 \text{ }^\circ\text{C}$ y un numero mínimo de intercambiadores.

Solución: Las siguientes modificaciones transforman el modelo **minuti.lng** a **minequ.lng**

- Se añaden como datos los consumos de utilidades correspondientes al coste mínimo de las mismas y que han sido calculadas en el Ejemplo 3.

DATA:

CE = 212.5 75 62.5;

FE = 700;

ENDDATA

- Se declaran las nuevas variables

SETS:

! Intercambio calor QIJ entre corrientes caliente i y fria j (YIJ = 0/1);

PYIJ(CALINT,FRIINT): YIJ,QIJ;

! Intercambio calor QMJ entre utilidad caliente m y corriente fria j (YMJ = 0/1);

PYMJ(CALEXT,FRIINT): YMJ,QMJ;

! Intercambio calor QIN entre corriente caliente i y utilidad fria n (YIN = 0/1);

PYIN(CALINT,FRIEXT): YIN,QIN;

ENDSETS

- Se cambia la función objetivo

! Funcion objetivo: Minimo numero de equipos (um);

MIN = @SUM(PYIJ: YIJ) + @SUM(PYMJ: YMJ) + @SUM(PYIN: YIN);

- Se añaden las restricciones

@FOR(PYIJ(i,j): QIJ(I,J) = @SUM(PQIJK(i,j,k): QIJK(i,j,k));

QIJ(I,J) - YIJ(i,j) * @SMIN(CI(i),FJ(j)) <= 0; @BIN(YIJ(i,j));

);

@FOR(PYMJ(m,j): QMJ(M,J) = @SUM(PQMJK(m,j,k): QMJK(m,j,k));

QMJ(M,J) - YMJ(m,j) * @SMIN(CE(m),FJ(j)) <= 0; @BIN(YMJ(m,j));

);

@FOR(PYIN(i,n): QIN(I,N) = @SUM(PQINK(i,n,k): QINK(i,n,k));

QIN(I,N) - YIN(i,n) * @SMIN(CI(i),FE(n)) <= 0; @BIN(YIN(i,n));

);

Resolviendo el nuevo modelo con la aplicación LINGO [20] se obtienen los siguientes resultados mas relevantes

- Mínimo numero de intercambiadores: 7
- Estos son:

C1	Vapor de alta presión – Corriente fría	$Q = 212,5 \text{ kW}$
C2	Vapor de media presión – Corriente fría	$Q = 75,0 \text{ kW}$
C3	Vapor de baja presión – Corriente fría	$Q = 62,5 \text{ kW}$
I1	Corriente caliente 1 – Corriente fría	$Q = 450,0 \text{ kW}$
I2	Corriente caliente 2 – Corriente fría	$Q = 400,0 \text{ kW}$
F1	Corriente caliente 1 – Utilidad fría	$Q = 350,0 \text{ kW}$
F2	Corriente caliente 2 – Utilidad fría	$Q = 350,0 \text{ kW}$

Tras un análisis mas detallado (por intervalos de temperatura) de los intercambios de calor entre las distintas corrientes y utilidades se deduce la red de intercambiadores mostrada en la Fig. 4.

Fig. 4. Red de intercambiadores de calor

OPTIMIZACION SIMULTANEA

En este apartado se procede directamente a minimizar el coste total de la red de intercambiadores mediante la resolución de un único problema. Aquí describiremos un método basado en el propuesto por Yee et al [12] que emplea técnicas de programación no lineal entera (MINLP) para resolver el problema de síntesis.

Comenzamos creando una superestructura genérica para la red de intercambiadores. En esta caben muchas configuraciones alternativas (de hecho, las mas frecuentemente utilizadas) pero no todas las posibles. Seguiremos el procedimiento siguiente:

- 1) Fijar el numero de etapas. Este es arbitrario pero se recomienda un numero igual a $Max(NI, NJ)$ y mayor si no se permite bifurcar corrientes.
- 2) En cada etapa se divide cada corriente caliente de modo que las divisiones permitan su emparejamiento térmico con todas las corrientes frías. Se hace lo mismo con las corrientes frías. Las divisiones creadas vuelven a juntarse al final de la etapa una vez producido el intercambio de calor.
- 3) Se añaden en los extremos caliente y frío las etapas de calefacción y refrigeración con utilidades externas.

En la Fig. 5 se observa esta superestructura para el caso de corrientes calientes, dos corrientes frías, dos utilidades de calefacción y otras dos de refrigeración.

Fig. 5. Superestructura de la red de intercambiadores

La idea clave del método de Yee et al [12], que permite simplificar el problema de optimización de modo que solo aparezcan restricciones lineales, es la de imponer que la temperatura de una corriente sea la misma a la salida de todos los intercambiadores en que participa en una etapa. Esta es la condición de mezcla isoterma.

La ventaja de proceder así es que no necesitaremos variables de flujo (capacidades caloríficas) para describir la operación de los intercambiadores eliminando así las restricciones no lineales del modelo pues como veremos a continuación el resto de las relaciones no lineales entre variables podrán llevarse a la función objetivo. Esto proporciona una gran robustez numérica pudiendo conseguirse la solución en un tiempo razonable de calculo incluso en problemas complejos (con muchas corrientes).

A continuación se describe el modelo desarrollado que contiene una variable binaria y para indicar la presencia o no presencia de cada uno de los equipos representados en la superestructura. Para formular el modelo se utilizan los siguientes índices

$i = 1, \dots, ncc$ para las corrientes calientes

$j = 1, \dots, ncf$ para las corrientes frías

$k = 1, \dots, nkt = nke + 1$ donde nke es el numero de etapas

$m = 1, \dots, nuc$ para las utilidades calientes

$n = 1, \dots, nuf$ para las utilidades frías

Las ecuaciones del modelo, escribiendo en minúsculas las variables dato, son

- Oferta-demanda de calor de las corrientes calientes-frías

$$QCC(i) = mcpsc(i) [tecc(i) - tsc(i)] \quad \forall i$$

$$QCF(j) = mcpcf(j) [tsf(j) - tcf(j)] \quad \forall j$$

Las variables en minúscula representan las capacidades caloríficas de las corrientes calientes y frías y sus temperaturas de entrada y salida a la red de intercambiadores.

- Balance global de energía para corrientes y utilidades.

$$QCC(i) = \sum_{k < nkt} \sum_j QIJK(i, j, k) + \sum_n QIN(i, n) \quad \forall i$$

$$QCF(j) = \sum_{k < nkt} \sum_i QIJK(i, j, k) + \sum_m QMJ(m, j) \quad \forall j$$

$$QUC(m) = \sum_j QMJ(m, j) \quad \forall m$$

$$QUF(n) = \sum_i QIN(i, n) \quad \forall n$$

- Intercambios de calor entre las corrientes frías y calientes en cada etapa

$$mcpsc(i) [TCIK(i, k) - TCIK(i, k+1)] = \sum_j QIJK(i, j, k) \quad \forall i \quad \forall k < nkt$$

$$mcpcf(j) [TFJK(j, k) - TFJK(j, k+1)] = \sum_i QIJK(i, j, k) \quad \forall j \quad \forall k < nkt$$

Véase la Fig. 5. El numero total de temperaturas nkt supera en uno al numero de etapas nke . Las etapas y temperaturas se numeran de mayor a menor temperatura. Las temperaturas de las corrientes en las entradas y salidas de las etapas son únicas. Es decir si una corriente participa en varios intercambiadores en una etapa presentara en todos ellos las mismas temperaturas de entrada y salida. Esto implica separar la capacidad calorífica total de la corriente en cuotas adecuadas para cada intercambiador (proporcionales al calor intercambiado en los mismos) que podrán calcularse después de resuelto el problema.

- Intercambios de calor entre las corrientes y las utilidades

$$mcpcc(i) [TCIK(i,nkt) - tsc(i)] = \sum_n QIN(i,n) \quad \forall i$$

$$mcpfc(j) [tscf(j) - TFJK(j,1)] = \sum_m QMJ(m,j) \quad \forall j$$

- Asignación de temperaturas extremo

$$TCIK(i,1) = tecc(i) \quad \forall i$$

$$TFJK(j,nkt) = tecf(j) \quad \forall j$$

Ver Fig. 5. Las corrientes calientes entran a la red en la etapa 1 y las frías en la etapa nke con temperaturas conocidas.

- Factibilidad de las temperaturas

$$TCIK(i,k) \geq TCIK(i,k+1) \quad \forall i \quad \forall k < nkt$$

$$TFJK(j,k) \geq TFJK(j,k+1) \quad \forall j \quad \forall k < nkt$$

Ver Fig. 5. Las etapas se numeran según temperaturas decrecientes. Las corrientes calientes solo pueden ceder calor (disminuyendo su temperatura) y las frías tomarlo (aumentando su temperatura).

- Restricciones lógicas

$$QIJK(i,j,k) \leq yijk(i,j,k) \bullet \min[QCC(i), QCF(j)] \quad \forall i \quad \forall j \quad \forall k < nkt$$

$$QIN(i,n) \leq yin(i,n) \bullet QCC(i) \quad \forall i \quad \forall n$$

$$QMJ(m,j) \leq ymj(m,j) \bullet QCF(j) \quad \forall j \quad \forall m$$

Si existe el intercambiador ($y = 1$) la máxima cantidad de calor transferido en el mismo esta limitada por el calor total ofertado/demandado por la corriente caliente/fría que participa en el mismo.

- Diferencia de temperaturas en los extremos de los intercambiadores

$$DTIJK(i,j,k) \leq TCIK(i,k) - TFJK(j,k) + \gamma [1 - YIJK(i,j,k)] \quad \forall i \quad \forall j \quad \forall k < nkt$$

$$DTIJK(i,j,k+1) \leq TCIK(i,k+1) - TFJK(j,k+1) + \gamma [1 - YIJK(i,j,k)] \quad \forall i \quad \forall j \quad \forall k < nkt$$

$$DTMJ(m,j) \leq tsuc(m) - TFJK(j,1) + \gamma [1 - YMJ(m,j)] \quad \forall m \quad \forall j$$

$$DTIN(i,n) \leq TCIK(i,nkt) - tsuf(n) + \gamma [1 - YIN(i,n)] \quad \forall i \quad \forall n$$

Estas diferencias de temperatura se emplean en la función objetivo para calcular la superficie de intercambio de la que depende el coste de los intercambiadores. Cuanto mayores sean las diferencias de temperatura en los extremos de un intercambiador menor será la superficie de intercambio requerida y menor por tanto su coste. Si existe el intercambiador ($y = 1$) entonces las diferencias de temperatura en sus extremos viene marcada por las temperaturas de los flujos que intercambian calor. El hecho de plantear la restricción en forma de desigualdad no implicara que la diferencia de temperatura tome un valor incorrecto pues pudiendo variar libremente adoptara aquel que minimiza el coste del intercambiador correspondiente. Es decir el máximo valor permitido que equivale a la restricción de igualdad. Si no existe el intercambiador ($y = 0$) la diferencia de temperaturas tomara un valor tan grande como permita el parámetro γ (dato). Si a este parámetro se le asigna un numero suficientemente grande ($\gamma = 500$) el coste calculado para los intercambiadores no existentes tendera a cero.

- Diferencia mínima de temperatura de diseño en intercambiadores

$$DTIJK(i,j,k) \geq dtmin \quad \forall i \quad \forall j \quad \forall k$$

$$DTMJ(m,j) \geq dtmin \quad \forall m \quad \forall j$$

$$DTIN(i,n) \geq dtmin \quad \forall i \quad \forall n$$

La función objetivo a minimizar resulta

$$\begin{aligned} & \sum_m cuuc(m)QUC(m) + \sum_n cuuf(n)QUF(n) + \\ & \sum_i \sum_j \sum_{k < nkt} cfij(i, j) \cdot YIJK(i, j, k) + cvij(i, j) \cdot AIJK(i, j, k) + \\ & \sum_i \sum_n cfin(i, n) \cdot YIN(i, n) + cvin(i, n) \cdot AIN(i, n) + \\ & \sum_m \sum_j cfmj(m, j) \cdot YMJ(m, j) + cvmj(m, j) \cdot AMJ(m, j) \end{aligned}$$

siendo la superficie de los intercambiadores

$$AIJK(i,j,k) = \left[\frac{QIJK(i, j, k)}{u(i, j)DTML(i, j, k)} \right]^{\beta(i, j)} \quad \forall i \quad \forall j \quad \forall k < nkt$$

$$AIN(i,n) = \left[\frac{QIN(i, n)}{u(i, n)DTML(i, n)} \right]^{\beta(i, n)} \quad \forall i \quad \forall n$$

$$AMJ(m,j) = \left[\frac{QMJ(m, j)}{u(m, j)DTML(m, j)} \right]^{\beta(m, j)} \quad \forall i \quad \forall n$$

$$AIN(i,n) = \left[\frac{QIIN(i, n)}{U(i, n)DTML(i, n)} \right]^{\beta(i, n)} \quad \forall i \quad \forall n$$

Las diferencias logarítmicas de temperatura en los intercambiadores se aproximan mediante la ecuación de Chen [16]

$$DTML = \frac{\Delta T_1 - \Delta T_2}{\ln \frac{\Delta T_1}{\Delta T_2}} \approx \left[\Delta T_1 \cdot \Delta T_2 \cdot \frac{\Delta T_1 + \Delta T_2}{2} \right]^{1/3}$$

y por tanto

$$DTML(i, j, k) = \left[DTIJK(i, j, k) \cdot DTIJK(i, j, k+1) \cdot \frac{DTIJK(i, j, k) + DTIJK(i, j, k+1)}{2} \right]^{1/3}$$

$$DTML(m, j) = \left[DTMJ(m, j) \cdot (teuc(m) - tscf(j)) \cdot \frac{DTMJ(m, j) + (teuc(m) - tscf(j))}{2} \right]^{1/3}$$

$$DTML(i, n) = \left[DTIN(i, n) \cdot (tscc(i) - teuf(n)) \cdot \frac{DTIN(i, n) + (tscc(i) - teuf(n))}{2} \right]^{1/3}$$

n **Ejemplo 5: Optimización global de una red de intercambiadores**

Considérese el caso **gams2** presente en los enunciados de problemas. Se desea obtener la red de intercambiadores con menor coste mínimo total para una diferencia mínima de temperaturas $\Delta T_{min} = 10$. Los costes de los intercambiadores C en $\$/año$ vienen dados por la expresión

$$C_i = cf_i + cv_i A_i^{\beta_i}$$

cuando la superficie de intercambio A se expresa en m^2 . Los valores de las constantes son

$$cf_i = 5500 \qquad cv_i = 150 \qquad \beta_i = 1$$

para todos los intercambiadores. Los coeficientes globales de transferencia de calor U en $kW/(m^2K)$ se calculan a partir de los coeficientes de convección de los flujos que participan en el intercambiador

$$U_{ij} = \frac{1}{\frac{1}{h_i} + \frac{1}{h_j}}$$

Solución: El Cuadro 5 muestra el modelo **minglo.lng** elaborado en lenguaje LINGO [20]. El Cuadro 6 muestra el fichero **datos.ldt** conteniendo los datos del problema. La Fig. 6 representa la red óptima de intercambiadores obtenida con un coste de $155000 \$/año$, aproximadamente.

Fig. 6. Red de intercambiadores de mínimo coste total

Sugerencia: Resolver el problema especificando que no pueden existir transferencias de calor entre la corriente caliente 1 y la corriente fría 1.

Cuadro 5. Modelo minglo.lng

```

MODEL:
@FILE( 'datos.ldt' )
! Optimizacion simultanea de redes de intercambio de calor;
! Metodo de Yee and Grossmann;
! modificado para incluir varias utilidades;
DATA:
@FILE( 'datos.ldt' )
ENDDATA
SETS:
! CC Corrientes calientes;
! MCPCC Capacidad calorifica (kW/K);
! TECC Temperatura de entrada (K);
! TSCC Temperatura de salida (K);
! QCC Calor ofertado total (kW);
CC /1..NCC/: MCPCC,TECC,TSCC,QCC;
! CF Corrientes frias;
! MCPCF Capacidad calorifica (kW/K);
! TECF Temperatura de entrada (K);
! TSCF Temperatura de salida (K);
! QCF Calor demandado total (kW);
CF /1..NCF/: MCPCF,TECF,TSCF,QCF;
! KT Intervalos de temperatura + 1;
KT /1..NKT/;
! UC Utilidades calientes;
! TEUC Temperatura de entrada (K);
! TSUC Temperatura de salida (K);
! CUUC Coste unitario ($/kWaño);
! QUC Consumo total (kW);
UC /1..NUC/: TEUC,TSUC,CUUC,QUC;
! UF Utilidades frias;
! TEUF Temperatura de entrada (K);
! TSUF Temperatura de salida (K);
! CUUF Coste unitario ($/kWaño);
! QUF Consumo total (kW);
UF /1..NUF/: TEUF,TSUF,CUUF,QUF;
ENDSETS
DATA:
@FILE( 'datos.ldt' )
ENDDATA
SETS:
! QIJK Calor intercambiado entre i y j en k(E);
IJKI (CC,CF,KT)| &3 #LT# @SIZE(KT): QIJK,YIJK;
! DTIJK Diferencia de temperaturas entre i y j en k(T);
IJKT (CC,CF,KT): DTIJK;
! TCIK Temperatura de la corriente caliente en k(T);
IK (CC,KT): TCIK;
! TFJK Temperatura corriente fria en k(T);
JK (CF,KT): TFJK;
! UIJ Coeficiente global de transferencia entre i y j (kW/m2*K);
IJ (CC,CF): UIJ;
! DUIN Coeficiente global de transferencia de calor entre i y n (kW/m2*K);
DIN (CC,UF): DUIN;
! DUMJ Coeficiente global de transferencia de calor entre m y j (kW/m2*K);
DMJ (UC,CF): DUMJ;
TIN (CC,UF)| TEUF(&2) #LT# TSCC(&1): UIN,QIN,DTIN,YIN;
TMJ (UC,CF)| TEUC(&1) #GT# TSCF(&2): UMJ,QMJ,DTMJ,YMJ;
ENDSETS
DATA:
@FILE( 'datos.ldt' )
ENDDATA
DATA:
! GAMMA Cota superior para la diferencia de temperatura en intercambiadores;
GAMMA = 500;
ENDDATA

```

```

! Funcion objetivo: Minimizar el coste total anual ($/año);
MIN = COSTE_UTIL
+ @SUM( IJKI(i,j,k): CFIJ * YIJK(i,j,k) )
+ @SUM( IJKI(i,j,k): CVIJ * ( QIJK(i,j,k) /
( UIJ(i,j) * ( DTIJK(i,j,k) * DTIJK(i,j,k+1) *
( DTIJK(i,j,k) + DTIJK(i,j,k+1) ) / 2 ) ^ (1/3) ) ) ^ BETAIJ )
+ @SUM( TMJ(m,j): CFMJ * YMJ(m,j) )
+ @SUM( TMJ(m,j): CVMJ * ( QMJ(m,j) /
( UMJ(m,j) * ( DTMJ(m,j) * ( TEUC(m) - TSCF(j) ) *
( DTMJ(m,j) + ( TEUC(m) - TSCF(j) ) ) / 2 ) ^ (1/3) ) ) ) ^ BETAMJ )
+ @SUM( TIN(i,n): CFIN * YIN(i,n) )
+ @SUM( TIN(i,n): CVIN * ( QIN(i,n) /
( UIN(i,n) * ( DTIN(i,n) * ( TSCC(i) - TEUF(n) ) *
( DTIN(i,n) + ( TSCC(i) - TEUF(n) ) ) / 2 ) ^ (1/3) ) ) ) ^ BETAIN ) );
COSTE_UTIL = @SUM( UC(m): CUUC(m) * QUC(m) ) + @SUM( UF(n): CUUF(n) * QUF(n) );
! Restricciones;
! Asignacion;
@FOR( TIN(i,n): UIN(i,n) = DUIN(i,n) ); @FOR( TMJ(m,j): UMJ(m,j) = DUMJ(m,j) );
! Definicion de variables binarias;
@FOR( TIN(i,n): @BIN( YIN(i,n) ) );
@FOR( TMJ(m,j): @BIN( YMJ(m,j) ) );
@FOR( IJKI(i,j,k): @BIN( YIJK(i,j,k) ) );
! Oferta y demanda de calor total de los flujos;
@FOR( CC(i): QCC(i) = MCPCC(i) * ( TECC(i) - TSCC(i) ) );
@FOR( CF(j): QCF(j) = MCPCF(j) * ( TSCF(j) - TSCF(j) ) );
! Balance global de energia para los flujos y utilidades;
@FOR( CC(i): QCC(i) = @SUM( IJKI(i,j,k): QIJK(i,j,k) ) + @SUM( TIN(i,n): QIN(i,n) ) );
@FOR( CF(j): QCF(j) = @SUM( IJKI(i,j,k): QIJK(i,j,k) ) + @SUM( TMJ(m,j): QMJ(m,j) ) );
@FOR( UC(m): QUC(m) = @SUM( TMJ(m,j): QMJ(m,j) ) );
@FOR( UF(n): QUF(n) = @SUM( TIN(i,n): QIN(i,n) ) );
! Balance de energia por etapa;
@FOR( IK(i,k) | k #LT# @SIZE(KT):
MCPCC(i) * ( TCIK(i,k) - TCIK(i,k+1) ) = @SUM( IJKI(i,j,k): QIJK(i,j,k) )
);
@FOR( JK(j,k) | k #LT# @SIZE(KT):
MPCPF(j) * ( TCFK(j,k) - TCFK(j,k+1) ) = @SUM( IJKI(i,j,k): QIJK(i,j,k) )
);
! Asignacion de las temperaturas de entrada;
@FOR( CC(i): TECC(i) = TCIK(i,1) );
@FOR( CF(j): TSCF(j) = TCFK(j,@SIZE(KT)) );
! Factibilidad de las temperaturas;
@FOR( IK(i,k) | k #LT# @SIZE(KT): TCIK(i,k) >= TCIK(i,k+1) );
@FOR( JK(j,k) | k #LT# @SIZE(KT): TCFK(j,k) >= TCFK(j,k+1) );
@FOR( CC(i): TSCC(i) <= TCIK(i,@SIZE(KT)) );
@FOR( CF(j): TSCF(j) >= TCFK(j,1) );
! Consumo de utilidades;
@FOR( CC(i): MCPCC(i) * ( TCIK(i,@SIZE(KT)) - TSCC(i) ) = @SUM( TIN(i,n): QIN(i,n) ) );
@FOR( CF(j): MCPCF(j) * ( TSCF(j) - TCFK(j,1) ) = @SUM( TMJ(m,j): QMJ(m,j) ) );
! Restricciones logicas;
@FOR( IJKI(i,j,k): QIJK(i,j,k) - @SMIN( QCC(i),QCF(j) ) * YIJK(i,j,k) <= 0 );
@FOR( TIN(i,n): QIN(i,n) - QCC(i) * YIN(i,n) <= 0 );
@FOR( TMJ(m,j): QMJ(m,j) - QCF(j) * YMJ(m,j) <= 0 );
! Diferencias de temperaturas;
@FOR( IJKI(i,j,k):
DTIJK(i,j,k) <= TCIK(i,k) - TCFK(j,k) + GAMMA * ( 1 - YIJK(i,j,k) );
DTIJK(i,j,k+1) <= TCIK(i,k+1) - TCFK(j,k+1) + GAMMA * ( 1 - YIJK(i,j,k) );
);
@FOR( TIN(i,n): DTIN(i,n) <= TCIK(i,@SIZE(KT)) - TSUF(n) + GAMMA * ( 1 - YIN(i,n) ) );
@FOR( TMJ(m,j): DTMJ(m,j) <= TSUC(m) - TCFK(j,1) + GAMMA * ( 1 - YMJ(m,j) ) );
! Diferencia minima de temperaturas;
@FOR( IJKI(i,j,k): DTIJK(i,j,k) >= DTMIN );
@FOR( TIN(i,n): DTIN(i,n) >= DTMIN );
@FOR( TMJ(m,j): DTMJ(m,j) >= DTMIN );
! Otras restricciones;
@FILE( 'datos.ltd' )
END

```

Cuadro 6. Datos para el modelo minglo.lng

```
TITLE Optimizacion simultanea. Caso gams2; ~

! DTMIN Diferencia minima de temperatura en intercambiadores;
DTMIN = 10;
! NCC Numero de corrientes calientes a enfriar;
NCC = 2;
! NCF Numero de corriente frias a calentar;
NCF = 2;
! NUC Numero de utilidades calientes;
NUC = 1;
! NUF Numero de utilidades frias;
NUF = 1;
! NKE Numero de etapas >= MAX(NCC,NCF);
NKE = 2;
! NKT Numero de temperaturas en etapas = NKE + 1;
NKT = 3;~

! Corrientes calientes;
MCPCC, TECC, TSCC = 10, 650, 370,
                  20, 590, 370;
! Corrientes frias;
MCPCF, TECF, TSCF = 15, 410, 650,
                  13, 350, 500;
! Utilidades calientes;
TEUC, TSUC, CUUC = 680, 680, 80;
! Utilidades frias;
TEUF, TSUF, CUUF = 300, 320, 15;~

! Coeficientes globales de transferencia de calor;
! UIJ entre flujo caliente i y flujo frio j;
! DUIN entre flujo caliente i y utilidad fria n;
! DUMJ entre utilidad caliente m y flujo frio j;
UIJ = 0.5, 0.5,
     0.5, 0.5;
DUIN = 0.5, 0.5;
DUMJ = 0.8333, 0.8333;
! Coeficientes de la ecuacion de costes en intercambiadores/calentadores/enfriadores;
! Coste ($/año) = cf + cv*A(m2)^beta;
! IJ Intercambiadores, MJ calentadores y IN enfriadores;
CFIJ = 5500;
CVIJ = 150;
BETAIJ = 1.00;
CFMJ = 5500;
CVMJ = 150;
BETAMJ = 1.00;
CFIN = 5500;
CVIN = 150;
BETAIN = 1.00; ~

! Otras restricciones;
! Ninguna en este caso;
```

FUENTES

- Libros completamente dedicados al diseño de redes de intercambio de calor
 - [1] Linnhoff, B. et al. *User Guide on Process Integration for Efficient Use of Energy*. IChemE, 1982.
 - [2] Shenoy, U.M. *Heat Exchanger Network Synthesis*. Gulf Publishing Company, 1995.
- Otros libros que abordan el tema
 - [3] Biegler, L.T. et al. *Systematic Methods of Chemical Process Design*. Prentice Hall, 1997.
 - [4] Eastop, T.D. et al. *Energy Efficiency for Engineers and Technologists*. Longman, 1990.
 - [5] Floudas, C. *Nonlinear and Mixed-Integer Optimization*. Oxford University Press, 1995.
 - [6] Seider, W.D. et al. *Process Design Principles. Synthesis, Analysis and Evaluation*. Wiley, 1999.
 - [7] Winterbone, D.E. *Advanced Thermodynamics for Engineers*. Arnold, 1997.
- Artículos seleccionados sobre el método pinch de diseño de redes de intercambio de calor
 - [8] Linnhoff, B.; Flower, J.R. *Synthesis of Heat Exchanger Networks*. AIChE Journal, Vol. 24, pp. 633-654, 1978.
 - [9] Linnhoff, B.; Hindmarch, E. *The Pinch Design Method for Heat Exchanger Networks*. Chemical Engineering Science, Vol. 38, pp. 745-763, 1983.
- Artículos seleccionados sobre diseño óptimo de redes de intercambio de calor
 - [10] Papoulias, S.A.; Grossmann, I.E. *A Structural Optimization Approach in Process Synthesis. I: Utility Systems, II: Heat Recovery Networks, III: Total Processing Systems*. Computers and Chemical Engineering, Vol. 7, pp. 695-734, 1983.
 - [11] Floudas, C. et al. *Automatic Synthesis of Optimum Heat Exchanger Network Configurations*. AIChE Journal, Vol. 32, pp. 276-290, 1986.
 - [12] Yee, T.F. et al. *Simultaneous Optimization Models for Heat Integration. I: Area and Energy Targeting and Modeling of Multi-Stream Exchangers, II: Heat Exchanger Network Synthesis, III: Process and Heat Exchanger Network Optimization*. Computers and Chemical Engineering, Vol. 14, pp. 1151-1200, 1990.
- Otros artículos y publicaciones sobre diseño de redes de intercambio de calor
 - [13] Shenoy, U.V et al. *Multiple Utilities Targeting for Heat Exchanger Networks*. Trans IChemE, Vol. 76, Part A, pp. 259-272, 1998.
 - [14] Krajnc, M.; Glavic, P. *Prices of Utilities and Process Structure*. Computers and Chemical Engineering, Vol. 20, pp. S183-S188, 1996.
 - [15] Nishida, N. et al. *Studies in Chemical Process Design and Synthesis:III. A Simple and Practical Approach to the Optimal Synthesis of Heat Exchangers Networks*. AIChE Journal, Vol. 23, pp. 77, 1977.
 - [16] Chen, J. *Comments on improvement on a replacement for the logarithmic mean*. Chemical Engineering Science, Vol. 42, pp. 2488-2489, 1987.
- Libros incluyendo algunas aplicaciones de optimización de redes de intercambio de calor
 - [17] CACHE Process Design Case Studies. Vol. 6: *Chemical Engineering Optimization Models with GAMS*. Morari, M.; Grossmann, I.E. (Ed.).
- Un buen portal sobre integración térmica de procesos en INTERNET
 - [18] Fourer, R. (4er@iems.nwu.edu). *Linear Programming Frequently Asked Questions*.
<http://www-unix.mcs.anl.gov/otc/Guide/faq/linear-programming-faq.html>
- Aplicaciones informáticas que implementan lenguajes algebraicos de optimización
 - [19] Brooke, A. et al. *GAMS: A User's Guide (Release 2.25)*. The Scientific Press, 1992.
<http://www.gams.com/>
 - [20] *LINGO: The Modeling Language and Optimizer (Vers. 4)*. Lindo Systems, 1998.
<http://www.lindo.com/>

CASOS

1. bgw1

Corriente	Tipo	C (kW/K)	T _e (°C)	T _s (°C)	h (kW/m ² K)	c (\$/kWaño)
• Corrientes calientes						
1	S	1000	400	120	-	-
2	S	2000	340	120	-	-
• Corrientes frías						
1	S	1500	160	400	-	-
2	S	1300	100	250	-	-
• Utilidades calientes						
1	L	-	500	500	-	-
• Utilidades frías						
1	S	-	20	30	-	-

2. bgw2

Corriente	Tipo	C (kW/K)	T _e (K)	T _s (K)	h (kW/m ² K)	c (\$/kWaño)
• Corrientes calientes						
1	S	2500	400	320	-	-
2	S	3800	370	320	-	-
• Corrientes frías						
1	S	2000	300	420	-	-
2	S	2000	300	370	-	-
• Utilidades calientes						
1	L	-	500	500	-	80
2	L	-	380	380	-	50
• Utilidades frías						
1	S	-	300	310	-	20

3. bgw3

Corriente	Tipo	C (kW/K)	T _e (K)	T _s (K)	h (kW/m ² K)	c (\$/kWaño)
• Corrientes calientes						
1	S	22	440	350	2	-
• Corrientes frías						
1	S	20	349	430	2	-
2	S	7,5	320	368	2/3	-
• Utilidades calientes						
1	L	-	500	500	1	120
• Utilidades frías						
1	S	-	300	320	1	20

4. floud1

Corriente	Tipo	C (kW/K)	T _e (°C)	T _s (°C)	h (kW/m ² K)	c (\$/kWaño)
• Corrientes calientes						
1	S	5	95	75	-	-
2	S	50	80	75	-	-
• Corrientes frías						
1	S	10	30	90	-	-
2	S	12,5	60	70	-	-
• Utilidades calientes						
1	L	-	300	300	-	70
2	S	-	70	-	-	30
• Utilidades frías						
1	S	-	20	-	-	20

5. floud2

Corriente	Tipo	C (kW/K)	T _e (°C)	T _s (°C)	h (kW/m ² K)	c (\$/kWaño)
• Corrientes calientes						
1	S	228,5	159	77	-	-
2	S	20,4	159	88	-	-
3	S	53,8	159	90	-	-
• Corrientes frías						
1	S	93,3	26	127	-	-
2	S	196,1	118	149	-	-
• Utilidades calientes						
1	L	-	200	200	-	-
• Utilidades frías						
1	S	-	20	-	-	-

6. exam1

Corriente	Tipo	C (kW/K)	T _e (°C)	T _s (°C)	h (kW/m ² F)	c (ptas/kWh)
• Corrientes calientes						
1	S	3	350	110	-	-
2	S	1,2	260	80	-	-
3	S	9	160	90	-	-
• Corrientes frías						
1	S	12	105	210	-	-
2	S	5	30	140	-	-
• Utilidades calientes						
1	L	-	250	250	-	8
• Utilidades frías						
1	S	-	25	30	-	4

7. gams1

Corriente	Tipo	C (kW/K)	T _e (K)	T _s (K)	h (kW/m ² K)	c (\$/kWaño)
• Corrientes calientes						
1	S	20	700	420	-	-
2	S	40	600	310	-	-
3	S	70	460	310	-	-
4	S	94	360	310	-	-
• Corrientes frías						
1	S	50	350	650	-	-
2	S	180	300	400	-	-
• Utilidades calientes						
1	L	-	750	750	-	120
2	L	-	510	510	-	90
3	L	-	410	410	-	70
• Utilidades frías						
1	S	-	300	325	-	15

8. gams2

Corriente	Tipo	C (kW/K)	T _e (K)	T _s (K)	h (kW/m ² K)	c (\$/kWaño)
• Corrientes calientes						
1	S	10	650	370	1	-
2	S	20	590	370	1	-
• Corrientes frías						
1	S	15	410	650	1	-
2	S	13	353	500	1	-
• Utilidades calientes						
1	L	-	680	680	5	80
• Utilidades frías						
1	S	-	320	320	1	15

9. shen01

Corriente	Tipo	C (kW/°C)	T _e (°C)	T _s (°C)	h (kW/m ² °C)	c (\$/kWaño)
• Corrientes calientes						
1	S	10	105	25	-	-
2	S	5	185	35	-	-
• Corrientes frías						
1	S	7.5	25	185	-	-
• Utilidades calientes						
1	L	-	210	210	-	160
2	L	-	160	160	-	110
3	L	-	130	130	-	50
• Utilidades frías						
1	S	-	5	5	-	10

10. yee1

Corriente	Tipo	C (kW/K)	T _e (K)	T _s (K)	h (kW/m ² K)	c (\$/kWaño)
• Corrientes calientes						
1	S	30	443	333	-	-
2	S	15	423	303	-	-
• Corrientes frías						
1	S	20	293	408	-	-
2	S	40	353	413	-	-
• Utilidades calientes						
1	L	-	450	450	-	80
• Utilidades frías						
1	S	-	293	313	-	20

11. yee2

Corriente	Tipo	C (kW/°C)	T _e (°C)	T _s (°C)	h (kW/m ² °C)	c (\$/kWaño)
• Corrientes calientes						
1	S	20	150	60	-	-
2	S	80	90	60	-	-
• Corrientes frías						
1	S	25	20	125	-	-
2	S	30	25	100	-	-
• Utilidades calientes						
1	L	-	180	180	-	-
• Utilidades frías						
1	S	-	10	15	-	-

12. yee3

Corriente	Tipo	C (kW/K)	T _e (K)	T _s (K)	h (kW/m ² K)	c (\$/kWaño)
• Corrientes calientes						
1	S	4	395	343	2,0	-
2	S	6	405	288	0,2	-
• Corrientes frías						
1	S	5	293	493	2,0	-
2	S	10	353	383	0,2	-
• Utilidades calientes						
1	L	-	520	520	2,0	80
• Utilidades frías						
1	S	-	278	288	2,0	20

PROBLEMAS

1. Considérese el caso **floud1**. Determínese el mínimo consumo de calefacción y refrigeración externa para $\Delta T_{min} = 30\text{ K}$. Solución: $450\text{ kW (cal.)} + 75\text{ kW (ref.)}$.
2. Considérese el caso **gams1**. Calcular el mínimo coste de utilidades para $\Delta T_{min} = 10\text{ K}$ suponiendo que la disponibilidad máxima de calor de las utilidades calientes 2 y 3 son 1000 y 500 kW , respectivamente, y satisfaciendo las condiciones siguientes:

- a) ninguna restricción adicional
- b) $Q(\text{caliente } 1 \rightarrow \text{fría } 1) = 0$
- c) $Q(\text{caliente } 1 \rightarrow \text{fría } 2) = 0$
- d) $Q(\text{caliente } 1 \rightarrow \text{fría } 1) = 0$ y $Q(\text{caliente } 1 \rightarrow \text{fría } 2) = 0$

Solución: $200000, 570000, 200000$ y $935000\text{ \$/año}$.

3. Considérese el caso **floud2**. Calcúlese primero el mínimo consumo de utilidades con $\Delta T_{min} = 10^\circ\text{C}$. Determínese después una red con el mínimo número de intercambiadores y dicho consumo.

Solución: $0\text{ kW (cal.)} + 8395,2\text{ kW (ref.)}$, 5.

4. Considérese el caso **exam1**. Calcúlese el consumo mínimo de utilidades cuando
 - a) $\Delta T_{min} = 30^\circ\text{C}$. Solución: $415\text{ kW (cal.)} + 171\text{ kW (ref.)}$
 - b) $\Delta T_{min} = 15^\circ\text{C}$. Solución: $244\text{ kW (cal.)} + 0\text{ kW (ref.)}$
5. Considérese el caso **exam1**. Determínense redes de intercambio con el mínimo número de equipos satisfaciendo los consumos mínimos de utilidades calculados en el problema anterior.

Solución: 7, 6.

6. Considérese el caso **exam1**. Todos los intercambiadores tienen un coeficiente global de transferencia $U = 0,1\text{ kW/(m}^2\text{K)}$. Sus costes de amortización en ptas/año vienen dados por

$$C = 1,8 \cdot 10^6 + 0,14 \cdot 10^6 A^{0,8}$$

cuando A se expresa en m^2 . El factor de utilización de la instalación es del 90% .

- a) Calcúlese para una diferencia mínima de temperatura en los intercambiadores de 30°C la red con menores costes anuales de operación. Solución: $72920\text{ \$/año}$.
 - b) Calcúlese para una diferencia mínima de temperatura en los intercambiadores de 15°C la red con menores costes anuales de operación. Solución: $65060\text{ \$/año}$.
7. Considérese el caso **bgw3**. Los costes de amortización y mantenimiento en $\text{\$/año}$ de los intercambiadores son

$$C = 6600 + 670 A^{0,83}$$

cuando A se expresa en m^2 . Se pide determinar la red de intercambiadores con menor coste total permitiendo (2 etapas) y no permitiendo (3 etapas) la división de corrientes.

Solución: $76550\text{ \$/año}$, $81540\text{ \$/año}$.

8. Considérese el caso **yee1**. Los coeficientes globales de transferencia de calor de los intercambiadores son $U = 0,8 \text{ kW}/(\text{m}^2\text{K})$ para los intercambiadores en los que no participa el vapor de agua (utilidad caliente) y $U = 0,8 \text{ kW}/(\text{m}^2\text{K})$ en los que si participa. Los costes de amortización y mantenimiento en $\$/\text{año}$ de los enfriadores e intercambiadores son

$$C = 1000 A^{0,6}$$

Para los calentadores

$$C = 1200 A^{0,6}$$

Se pide determinar la red de intercambiadores con menor coste total bajo las siguientes condiciones (se da la solución entre parentesis):

- a) ninguna restricción adicional (82430 $\$/\text{año}$)
 b) no se permite la división de corrientes con 3 etapas (81670 $\$/\text{año}$)
 c) $Q(\text{caliente } 1 \rightarrow \text{utilidad fría}) \geq 300 \text{ kW}$ (91980 $\$/\text{año}$)
 $Q(\text{caliente } 2 \rightarrow \text{utilidad fría}) = 0 \text{ kW}$
 $Q(\text{caliente } 1 \rightarrow \text{fría } 1) \leq 300 \text{ kW}$
 d) $373 \text{ K} \leq t_s(\text{fría } 2) \leq 413 \text{ K}$ (66610 $\$/\text{año}$)
9. Considérese el caso **yee2**. El coeficiente global de transferencia de calor para todos los intercambiadores es $U = 0,05 \text{ kW}/(\text{m}^2\text{K})$. Los costes de amortización y mantenimiento en $\$/\text{año}$ de todos los intercambiadores son

$$C = 8600 + 670 A^{0,6}$$

Se pide determinar la red de intercambiadores con menor coste total bajo la condición de consumo mínimo de utilidades para $\Delta T_{\min} = 20 \text{ }^\circ\text{C}$. Solución: 716630 $\$/\text{año}$.

10. Considérese el caso **yee3**. Los coeficientes globales de transferencia de calor de los intercambiadores son $U = 0,8 \text{ kW}/(\text{m}^2\text{K})$ para los intercambiadores en los que no participa el vapor de agua (utilidad caliente) y $U = 0,8 \text{ kW}/(\text{m}^2\text{K})$ en los que si participa. Los costes de amortización y mantenimiento en $\$/\text{año}$ de todos los intercambiadores para el caso son

$$C = c_a A$$

Se pide determinar la red de intercambiadores con menor coste total bajo las siguientes condiciones (se da una solución entre paréntesis):

- a) $c_a = 100$; $c_c = 80 \text{ } \$/\text{kW año}$, $c_f = 20 \text{ } \$/\text{kW año}$ (79930 $\$/\text{año}$)
b) $c_a = 200$; $c_c = 80 \text{ } \$/\text{kW año}$, $c_f = 20 \text{ } \$/\text{kW año}$ (99390 $\$/\text{año}$)
 c) $c_a = 300$; $c_c = 80 \text{ } \$/\text{kW año}$, $c_f = 20 \text{ } \$/\text{kW año}$ (115780 $\$/\text{año}$)
 d) $c_a = 200$; $c_c = 110 \text{ } \$/\text{kW año}$, $c_f = 20 \text{ } \$/\text{kW año}$ (120680 $\$/\text{año}$)
 e) $c_a = 200$; $c_c = 140 \text{ } \$/\text{kW año}$, $c_f = 20 \text{ } \$/\text{kW año}$ (141170 $\$/\text{año}$)
 f) $c_a = 100$; $c_c = 80 \text{ } \$/\text{kW año}$, $c_f = 20 \text{ } \$/\text{kW año}$, $Q(C1 \rightarrow F1) = 0$ (83780 $\$/\text{año}$)
 g) $c_a = 200$; $c_c = 80 \text{ } \$/\text{kW año}$, $c_f = 20 \text{ } \$/\text{kW año}$, $Q(C1 \rightarrow F1) = 0$ (104500 $\$/\text{año}$)
 h) $c_a = 300$; $c_c = 80 \text{ } \$/\text{kW año}$, $c_f = 20 \text{ } \$/\text{kW año}$, $Q(C1 \rightarrow F1) = 0$ (121740 $\$/\text{año}$)

Nota: Los problemas propuestos han sido elaborados a partir de los enunciados o resueltos por otros autores (Floudas [1, 3], CACHE [2], Eastop [4-6], Biegler [8] y Yee [8-10]). No se garantiza en los casos resueltos con programación no lineal entera que la solución aportada sea un optimo global.

INTRODUCCION	1
SOBRE LA DIVERSIDAD DE TECNOLOGIAS	2
MACROESTRUCTURA DEL SISTEMA ENERGETICO	5
MODELO MATEMATICO	10
EJEMPLO: SELECCION OPTIMA DE TECNOLOGÍAS PARA UN HOSPITAL	12
Demanda de energía.....	13
Tecnologías.....	14
Utilidades.....	15
Modelo matemático con LINGO.....	16
Configuraciones optimas.....	22
Análisis del equipamiento.....	28
Sensibilidad frente a los precios de los recursos energéticos	30
BIBLIOGRAFIA	30
ANEXO 1: Coeficiente técnicos de producción de las tecnologías.....	31
ANEXO 2: Listado del programa LINGO SelTel.Ing	40

Capítulo 5

Selección de tecnologías

INTRODUCCION

El diseño de sistemas de cogeneración es un problema complejo en el que intervienen una gran cantidad de variables que dificultan el estudio de optimización económica del sistema. Esto ocurre especialmente en el sector residencial—comercial ya que su demanda de servicios energéticos se caracteriza por su variación temporal. El proceso de diseño basado en el análisis de las diversas alternativas técnico-económicas razonables se convierte en un problema de naturaleza combinatoria donde la toma de decisiones constituye un proceso muy laborioso sin la ayuda del ordenador.

Básicamente, el proceso de diseño de un sistema de cogeneración puede estructurarse del siguiente modo. En primer lugar, sería necesario realizar un estudio del tipo de tecnologías más adecuadas para su empleo como alternativa al suministro energético convencional a un centro consumidor. Posteriormente, debería determinarse tanto la potencia como el número de equipos que constituirán cada una de las tecnologías que se ha decidido a instalar. Por ejemplo, puede decidirse repartir la potencia instalada entre dos equipos o bien instalar un único equipo capaz de suministrar toda la energía demandada por el centro consumidor. Una vez que la configuración del sistema de cogeneración está determinada, deberá establecerse el régimen de operación de cada uno de los equipos involucrados para cada intervalo de tiempo con que se describe la operación anual.

Los métodos tradicionales de diseño de sistemas de cogeneración no son muy precisos puesto que: i) realizan el cálculo de potencia a instalar mediante el análisis simplificado de las gráficas de frecuencia o curvas monótonas que caracterizan la demanda energética anual del centro consumidor, ii) presuponen la configuración del sistema de cogeneración y iii) utilizan consignas de operación simples para los equipos que no discriminan entre los distintos modos de atender la demanda ni seleccionan el más económico. El objetivo de este proyecto es el desarrollo de herramientas de ayuda para la toma de decisiones en el proceso de diseño de sistemas de cogeneración superando dichas limitaciones.

En particular en este capítulo se aborda el problema denominado *Selección Óptima de Tecnologías*. El objetivo es facilitar la toma de decisiones respecto al tipo de tecnologías a emplear para el suministro de energía a un centro consumidor. Las demandas de servicios energéticos en el sector residencial—comercial se caracterizan por su variación temporal. Dependiendo del tipo de facturación también varían los precios de la energía eléctrica. Estos hechos dificultan la selección óptima del equipamiento a instalar. En este capítulo se propone un modelo basado en programación lineal—entera útil para decidir la estructura óptima del sistema de cogeneración y se aplica a un complejo hospitalario ubicado en Zaragoza. El modelo considera la posibilidad de incorporar o no las tecnologías propuestas en una macroestructura definida previamente utilizando variables binarias y teniendo en cuenta la operación óptima de las estructuras factibles a lo largo de un año meteorológico típico. Como función objetivo se toma el coste anual mínimo incluido el coste de capital.

SOBRE LA DIVERSIDAD DE TECNOLOGÍAS

Considérese el aprovisionamiento de servicios energéticos a los grandes consumidores del sector residencial—comercial, por ejemplo: centros comerciales, hoteles, complejos deportivos, cuarteles, urbanizaciones, etc. La solución convencional, denominada así por ser la practicada casi exclusivamente hasta hace pocos años, consistirá en atender: i) las demandas de electricidad comprándola a la compañía distribuidora de la localidad donde se ubica el complejo, ii) las demandas de calefacción, agua caliente sanitaria y otras necesidades térmicas se atenderán mediante calentadores eléctricos o más frecuentemente con calderas consumiendo combustible (gasóleo, gas natural, etc), y iii) las demandas de refrigeración para aire acondicionado u otros usos se atenderán con máquinas frigoríficas accionadas eléctricamente. Tenemos pues dos opciones: la denominada “todo eléctrico” incluyendo tal vez bombas de calor reversibles para calefacción o para calefacción-refrigeración o la mostrada en la figura siguiente que emplea calderas para el aprovisionamiento de calor en sus distintas formas.

Fig. 1. Aprovisionamiento convencional de servicios energéticos¹

Las demandas del centro consumidor pueden quedar satisfechas instalando calderas (*CGWT*) con potencia térmica de $2,78 \text{ MW}$ y enfriadoras de agua accionadas mecánicamente con motores eléctricos (*FMWR*) con potencia frigorífica de $2,32 \text{ MW}$. Se comprará energía eléctrica de la red para atender las enfriadoras de agua y otras necesidades del centro consumidor (iluminación, electrodomésticos, etc.). La operación de las enfriadoras de agua requerirá evacuar hasta $2,71 \text{ MW}$ de calor al ambiente a través de los dispositivos apropiados (torres de refrigeración, aorocondensadores, etc).

El consumo de energía del sector residencial—comercial en los países desarrollados viene creciendo significativamente en los últimos años. En el diseño de las plantas de energía para complejos urbanísticos y grandes edificios se constata la conveniencia de instalar sistemas de cogeneración. Las ventajas son:

- i) mejor eficiencia termodinámica
- ii) mayor seguridad de suministro
- iii) menor coste anual de los servicios prestados

Tres factores esenciales que contribuyen a favorecer la instalación de sistemas energéticamente integrados frente a otros sistemas son:

¹ Las Figs. 1 a 3 proceden del análisis de selección de tecnologías para un edificio residencial de la Ref. [1]

- i) Una combinación apropiada de cierta variedad de equipos reduce el consumo de energía primaria y la factura energética entre un 30 y un 60%.
- ii) La utilización de gas natural como combustible permite introducir nuevas tecnologías (motores de gas, calderas de baja temperatura, maquinas de refrigeración por absorción accionadas con gas, etc.).
- iii) La instalación de motores para producir electricidad y de tecnologías eficientes de refrigeración consumidoras de gas disminuyen la demanda eléctrica (al liberalizarse el mercado eléctrico los precios subirán mucho en los periodos climatológicos adversos en que se concentra el consumo de energía).

Concluyendo. La integración energética (cogeneración) contribuye a una mayor eficiencia. La incorporación de tecnologías complementarias aumenta la garantía de suministro. Ambos factores permiten una disminución de la factura energética anual. Para grandes consumidores y demandas razonables esta justificada la mayor inversión en instalaciones eficientes pero su diseño y operación es mucho mas exigente. Veámoslo en la siguiente figura correspondiente a un nuevo diseño, incluyendo motores de gas para cogeneración, que atiende las mismas necesidades energéticas que el mostrado en la Fig. 1.

Fig. 2. Aprovechamiento de servicios energéticos (cogeneración)

La instalación de motores de gas (*MGWT*) con una potencia eléctrica nominal de $0,61\text{ MW}$ permite cogenerar energía eléctrica y agua caliente. Esta producción de agua caliente por parte del motor hace posible instalar menos potencia térmica en calderas. La energía eléctrica producida, que puede ser vendida a la red en caso necesario, disminuirá el consumo de electricidad. La pregunta es: ¿si instalar motores es bueno, porque no aumentar su potencia?. La respuesta es que la instalación de una potencia dada en motores resultara rentable solo si puede utilizarse un numero mínimo de horas a lo largo del año de modo que la producción de calor sea consumida. ¡No compensa cogenerar calor para después despilfarrarlo!

La incorporación de maquinas de refrigeración por absorción (*FAWC*) permite consumir calor cogenerado en los motores (*MGWC*) para producir agua fría. Así el calor cogenerado puede, ahora, destinarse en invierno para calefacción y en verano para refrigeración. La potencia

instalada en motores aumenta y disminuye, en consecuencia, el tamaño de las calderas (*CGWT*) y de las enfriadoras de agua (*FMWR*). A este esquema de instalación se le conoce con el nombre de trigeneración (electricidad-calor-frío).

Fig. 3. Aproveccionamiento de servicios energéticos (trigeneración)

Como puede imaginar el lector podrían plantearse otras configuraciones distintas para el sistema de aprovisionamiento energético. De hecho ya se han sugerido antes dos de ellas del tipo “todo eléctrico”: la primera utilizaría calefacción eléctrica y refrigeración mecánica, la segunda sustituiría la enfriadora convencional por una bomba de calor reversible.

Fig. 4. Tecnologías competidoras/complementarias para la producción de frío

En la Fig. 4 se muestran dos máquinas frigoríficas. La de la izquierda es una enfriadora de agua accionada con electricidad. La de la derecha es una enfriadora por absorción accionada con combustible. Ambas máquinas instaladas en el mismo sistema energético pueden verse como competidoras o como complementarias según el enfoque.

Buscando la sencillez podría pensarse que dados unos precios de los recursos consumidos (combustible y energía eléctrica), la inversión requerida y las prestaciones de las máquinas, el problema de diseño consistirá en instalar toda la potencia frigorífica requerida en un solo tipo de máquinas. Este planteamiento sería correcto si la demanda del centro consumidor y la

relación de precios electricidad/combustible fueran aproximadamente constantes a lo largo del periodo de operación anual. Sin embargo, dichas circunstancias no se presentan en el sector residencial—comercial. El repartir la potencia instalada entre ambas tecnologías tiene ciertas ventajas. Por ejemplo, se podrían operar las enfriadoras mecánicas en horas valle y llano de facturación eléctrica cuando la electricidad es barata sirviendo de apoyo, si es necesario para cubrir la demanda, las enfriadoras de absorción consumidoras de gas. En horas punta de facturación eléctrica trabajarían al máximo las segundas y solo en caso necesario las primeras. Propuestas de este tipo han sido realizadas por grandes fabricantes de maquinas frigoríficas: Trane [2] y York [3]. Vemos pues que tecnologías que producen lo mismo no solo establecen una competencia entre ellas por la potencia instalada. Si ambas se instalan pueden colaborar para una producción mas económica aportando cada una sus ventajas específicas que se derivan del tipo (precio) de recursos que consumen, comportamiento a carga parcial, economía de fraccionar la potencia instalada entre varios equipos, etc.

MACROESTRUCTURA DEL SISTEMA ENERGETICO

En la Tabla 1 se muestra un listado de tecnologías que podemos encontrar en los sistemas energéticos que atienden los servicios requeridos por los consumidores (edificios) del sector residencial—comercial. En el Anexo 1 se muestran algunos detalles sobre cada una de las tecnologías mediante una figura en la que se especifican el tipo de utilidades (servicios) consumidos y producidos. Finalmente en la Tabla 2 se recopila la información en forma de matriz de coeficientes tecnológicos.

Realizaremos a continuación algunas observaciones de interés sobre esta información:

1. No se pretende presentar un conjunto exhaustivo de tecnologías. De hecho no se recogen bombas de calor, calentadores solares de agua, etc. A la hora de elaborar esta información para un problema dado deberíamos establecer a priori con que recursos energéticos externos se cuenta (en nuestro caso se supone que gas natural y electricidad) y que tipo de servicios se deben prestar (electricidad, calefacción, agua caliente sanitaria, refrigeración, etc.). En el caso de servicios de calefacción y refrigeración debería establecerse también el nivel de temperatura requerido. Así un sistema de calefacción por suelo radiante solo requerirá agua tibia (caso supuesto en las Figs. 1 a 3) mientras que uno con radiadores convencionales necesitara agua caliente. Con respecto a las utilidades energéticas a incluir no debe pensarse solo en los recursos externos consumidos y en los servicios prestados. Pueden ser necesarias otras utilidades intermedias que permitan la operación de una determinada tecnología que se declara potencialmente instalable. Por ejemplo, aunque no se consuma vapor, si se piensa que es interesante valorar las maquinas de refrigeración de doble efecto, accionadas con vapor, será necesario producir este con una caldera o alguna tecnología de cogeneración. También debe tenerse en cuenta la posibilidad de equipos de intercambio de calor que permiten transferir energía (calor o frío) a un nivel de calidad inferior o al ambiente. Por ejemplo si se dispone de una tecnología que produce agua caliente y necesitamos agua tibia esta ultima podrá producirse a partir de la primera mediante el intercambiador apropiado (*ICWC* en la Fig. 3). Si existen excedentes de calor (producido pero no consumido), lo que es frecuente si se emplean tecnologías de cogeneración y ocurre siempre con maquinas frigoríficas refrigeradas con agua, deberán habilitarse tecnologías para evacuarlo al ambiente: en nuestro caso el aire atmosférico (*AA*).
2. En la Tabla 2 se muestra la macroestructura considerada en este trabajo a través de los coeficientes técnicos de producción. Las filas indican las tecnologías potencialmente instalables y las columnas indican las utilidades. Como puede apreciarse, además de las utilidades energéticas consumidas y/o demandadas (*EE*: energía eléctrica, *CG*: gas natural,

WC: agua caliente para calefacción, *WT*: agua tibia para agua caliente sanitaria, *WF*: agua fría para refrigeración), se consideran otras que pueden ser necesarias para producir algunas de ellas (*VA*: vapor de alta presión) y las energías residuales que puede producir el proceso (*WR*: agua de refrigeración y *AA*: aire de refrigeración).

3. El coeficiente técnico de producción en negrita en la Tabla 2 señala al flujo que define la capacidad del equipo. Los coeficientes positivos indican que la utilidad se produce y los negativos que se consume. Tomando como ejemplo la tecnología *MGWC* tenemos que la energía eléctrica (*EE*) es el producto principal por lo que su coeficiente es *I*. Para producir P [MW] de energía eléctrica (*EE*) se consumirán $2,67 P$ [MW] de gas natural (*CG*), recuperándose $1,2 P$ [MW] de agua caliente (*WC*) y $0,1 P$ [MW] de agua tibia (*WT*) y se evacuarán $0,1 P$ [MW] de calor al agua de refrigeración (*WR*). Sea II [MW] la potencia instalada de una tecnología. Se supondrá que estos coeficientes son constantes e independientes de la producción $P \leq II$ con que opera la tecnología en un momento dado.
4. La información económica relativa a cada tecnología se expresa de la siguiente forma. La inversión se supone lineal con la potencia instalada. El coste fijo CY [k€] resulta independiente de la potencia instalada II [MW] de dicha tecnología (como se ha dicho en el punto anterior esta se refiere al flujo cuyo coeficiente técnico de producción es *I*) y el coste variable es directamente proporcional a dicha potencia siendo cx [k€/MW] la relación entre ambas. Así el coste de inversión será CI [k€] = $CY + cx II$ si la tecnología finalmente se instala y CI [k€] = 0 en caso contrario. Los costes de operación y mantenimiento se suponen proporcionales a la producción: co [k€/MWh].

La Fig. 5 muestra gráficamente la macroestructura del sistema energético. La macroestructura contiene todas las posibles combinaciones de tecnologías y utilidades, dentro de los límites de su definición, capaces de proporcionar los servicios demandados por el centro consumidor.

Se destacan en la Fig. 5 con fondo gris aquellos elementos de la macroestructura presentes en la estructura mostrada en la Fig. 3. Puede comprobarse que también las Figs. 1 y 2 representan estructuras pertenecientes a la macroestructura de la Fig. 5. Las soluciones correspondientes a las Figs. 1 a 3 corresponden a soluciones del mismo problema cuando varía el factor de amortización de la inversión (véase [1]).

Encontrar la combinación de tecnologías mas adecuada para un problema dado supone un arduo problema de optimización dado el elevado numero de combinaciones a evaluar y comparar. Por ello a la hora definir la macroestructura deberá limitarse tanto como sea razonable el numero de tecnologías potencialmente instalables.

Aún así solo puede esperarse solucionar el problema planteado en tiempo razonable si los modelos utilizados para describir el comportamiento de las tecnologías son razonablemente simples. Como vemos este es el caso en lo hasta ahora planteado pues los modelos propuestos son lineales. No obstante, la simplicidad de los modelos conlleva como contrapartida una descripción zafia de lo que ocurrirá realmente en la instalación representada. En particular, la supuesta constancia de los coeficientes de producción contradice el hecho cierto de que las condiciones ambientales o de carga afectan al comportamiento de las maquinas. Estas cuestiones se discutirán mas adelante con mayor detalle al final de este mismo capítulo. Quede ahora la constancia de que los resultados obtenidos con modelos de este tipo no deben aceptarse sin critica.

Tabla 1. Listado de servicios energéticos y tecnologías

• Utilidades (servicios)	
CG	Combustible gaseoso (gas natural)
VA	Vapor saturado ($t \approx 175^{\circ}\text{C}$)
WC	Agua caliente ($t \approx 90^{\circ}\text{C}$)
WT	Agua tibia ($t \approx 50^{\circ}\text{C}$)
WR	Agua de refrigeración ($t \approx t_0+5^{\circ}\text{C}$)
AA	Aire atmosférico (t_0)
WF	Agua fría ($t \approx 5^{\circ}\text{C}$)
EE	Electricidad
• Tecnologías	
1. MGVA	Motor de gas + Recuperadores de calor de vapor, agua caliente y agua tibia
2. MGWC	Motor de gas + Recuperadores de calor de agua caliente y agua tibia
3. MGWT	Motor de gas + Recuperadores de calor de agua tibia
4. TGVA	Turbina de gas + Caldera de recuperación produciendo vapor y agua caliente
5. CGVA	Caldera de vapor
6. CGWC	Caldera de agua caliente
7. CGWT	Caldera de agua tibia
8. FMWR	Enfriadora mecánica con accionamiento eléctrico y refrigerada por agua
9. FMAA	Enfriadora mecánica con accionamiento eléctrico y refrigerada por aire
10. FMCG	Enfriadora mecánica accionada con motor a gas
11. FACG	Enfriadora por absorción (doble efecto) accionada con gas natural
12. FAVA	Enfriadora por absorción (doble efecto) accionada con vapor
13. FAWC	Enfriadora por absorción (simple efecto) accionada con agua caliente
14. ICVC	Intercambiador de calor vapor \rightarrow agua caliente
15. ICVT	Intercambiador de calor vapor \rightarrow agua tibia
16. ICWC	Intercambiador de calor agua caliente \rightarrow agua tibia
17. ICWT	Aerorefrigerante para evacuar los excedentes de calor en agua tibia
18. ICWR	Torre de refrigeración para evacuar el calor del agua de refrigeración

Tabla 2. Matriz de coeficientes técnicos de producción y datos de las tecnologías*

	Coeficientes técnicos de producción								CY	cx	co
	CG	VA	WC	WT	WR	AA	WF	EE	k€	k€/MW	€/MWh
1. MGVA	-2,6	+0,7	+0,4	+0,1	+0,1	—	—	+I	300	700	0
2. MGWC	-2,6	—	+1,1	+0,1	+0,1	—	—	+I	200	600	0
3. MGWT	-2,6	—	—	+1,2	+0,1	—	—	+I	200	600	0
4. TGVA	-3,3	+1,4	+0,3	—	—	—	—	+I	700	700	0
5. CGVA	-1,2	+I	—	—	—	—	—	—	30	40	0
6. CGWC	-1,15	—	+I	—	—	—	—	—	20	30	0
7. CGWT	-1,1	—	—	+I	—	—	—	—	20	30	0
8. FMWR	—	—	—	—	+1,17	—	+I	-0,17	30	50	0
9. FMAA	—	—	—	—	—	+1,25	+I	-0,25	20	80	0
10. FMCG	-0,5	—	—	+0,2	+1,25	—	+I	-0,001	60	120	0
11. FACG	-0,85	—	—	—	+1,7	—	+I	-0,01	60	100	0
12. FAVA	—	-0,7	—	—	+1,7	—	+I	-0,005	50	100	0
13. FAWC	—	—	-1,6	—	+2,6	—	+I	-0,01	40	120	0
14. ICVC	—	-1	+I	—	—	—	—	—	5	5	0
15. ICVT	—	-1	—	+I	—	—	—	—	5	5	0
16. ICWC	—	—	-1	+I	—	—	—	—	5	5	0
17. ICWT	—	—	—	-I	—	+1	—	-0,03	5	25	0
18. ICWR	—	—	—	—	-I	+1	—	-0,02	10	20	1

* Provisional

Fig. 5. Macroestructura

MODELO MATEMATICO

El modelo básico de programación lineal-entera correspondiente al problema de selección de tecnologías se muestra en el cuadro siguiente.

Minimizar	$CA = \sum_i fa \ CI_i + \sum_k NH_k \ CH_k$
Sujeto a	
Para cada tecnología i	$P_i^{min} y_i \leq \Pi_i \leq P_i^{max} y_i \text{ con } y_i \in \{0,1\}$
	$CI_i = CY_i \ y_i + cx_i \ \Pi_i$
Para cada periodo k	$P_{i,k} \leq \Pi_i$
	$CO_{i,k} = co_i \ P_{i,k}$
Para cada utilidad j	$F_{i,j,k} = k_{i,j} \ P_{i,k}$
Para cada periodo k	$CH_k = \sum_j cc_j \ C_{j,k} - cl_j \ L_{j,k} - cv_j \ V_{j,k} + \sum_i CO_{i,k}$
Para cada utilidad j	$C_{j,k} + \sum_i F_{i,j,k} - D_{j,k} - L_{j,k} - V_{j,k} = 0$

La nomenclatura empleada se muestra en la página siguiente. No se pretende sugerir que dicho modelo sea de aplicación general sino presentar al lector como se plantearía un problema de este tipo en lenguaje algebraico, etapa realmente imprescindible antes de utilizar cualquier aplicación de optimización como LINGO para resolverlo. A la hora de definir el modelo básico se ha pretendido la máxima simplicidad. De hecho ya podemos señalar algunas diferencias entre el modelo básico que se que plantea y el utilizado para el problema real que resolveremos:

- i) Los precios de compra/venta de electricidad dependen del periodo en el problema real.
- ii) Estaremos interesados en calcular un mayor numero de variables que pueden determinarse a partir de las explicitadas en el modelo básico. Por ejemplo, podemos querer calcular los costes anuales de inversión.
- iii) Por razones normativas o de otro tipo deberán imponerse condiciones adicionales. Por ejemplo si existe cogeneración y desea venderse energía eléctrica con prima deberá cumplirse que el rendimiento artificial y el autoconsumo superen ciertos limites legales.

Por otro lado, buscando la homogeneidad, a la hora de plantear las ecuaciones del modelo nos hemos permitido ciertas licencias lógicas que deben advertirse. Por ejemplo:

- iv) Todas las utilidades no tienen todos los atributos de compra/venta/demanda/despilfarro tal como se ha supuesto en el modelo. Parece lógico que no ha de venderse gas natural ni despilfarrarlo, etc. Esta cuestión puede abordarse de dos maneras. Como aquí se hace, buscando la homogeneidad al plantear los balances de las utilidades y el balance económico para cada periodo, en cuyo caso se manipularan los precios y demandas asociados de modo que la solución sea correcta. O aumentando los detalles en la formulación del modelo.
- v) La definición de periodos conviene que sea mas compleja utilizando días tipo.

Nomenclatura:**Resultados**

CA Coste anual [k €/año]

i* Tecnologías*Datos**

P_i^{min} Capacidad mínima instalable de la tecnología *i* [MW]

P_i^{max} Capacidad máxima instalable de la tecnología *i* [MW]

fa_i Factor de amortización anual para la tecnología *i* [1/año]

CY_i Inversión fija en la tecnología *i* [k €]

cx_i Inversión variable en la tecnología *i* [k €/MW]

co_i Costes de operación y mantenimiento de la tecnología *i* [k €/MWh]

Resultados

y_i Variable binaria (0/1) indicando (no/si) se instala la tecnología *i*

Π_i Potencia instalada de la tecnología *i* [MW]

CI_i Inversión en la tecnología *i* [k €]

j* Utilidades o servicios energéticos*Datos**

cc_j Precio de compra de la utilidad *j* [k €/MWh]

cl_j Precio de despilfarro de la utilidad *j* [k €/MWh]

cv_j Precio de venta de la utilidad *j* [k €/MWh]

k* Periodos de operación con que se describe la operación anual*Datos**

NH_k Horas de operación al año en el periodo *k* [h/año]

Resultados

CH_k Coste horario de operación en el periodo *k* [k €/h]

Tecnologías – Utilidades (*i,j*)**Datos**

$k_{i,j}$ Coeficiente técnicos de producción de la tecnología *i* [MW/MW]

Tecnologías – Periodos (*i,k*)**Resultados**

$P_{i,k}$ Producción de la tecnología *i* en el periodo *k* [MW]

$CO_{i,k}$ Costes de operación y mantenimiento de la tecnología *i* en el periodo *k* [MW]

Utilidades – Periodos (*j,k*)**Datos**

$D_{j,k}$ Demanda de la utilidad *j* en el periodo *k* [MW]

Resultados

$C_{j,k}$ Compra de la utilidad *j* en el periodo *k* [MW]

$L_{j,k}$ Perdida (despilfarro) de la utilidad *j* en el periodo *k* [MW]

$V_{j,k}$ Venta de la utilidad *j* en el periodo *k* [MW]

Tecnologías – Utilidades – Periodos (*i,j,k*)**Resultados**

$F_{i,j,k}$ Flujo de la utilidad *j* producida(+)/consumida(-) por la tecnología *i* en el periodo *k* [MW]

EJEMPLO: SELECCIÓN ÓPTIMA DE TECNOLOGÍAS PARA UN HOSPITAL

El problema de selección de tecnologías es un problema complejo debido al gran número de variables y alternativas a analizar. En este apartado se propone una metodología para el proceso de selección óptima de distintas configuraciones de tecnologías aplicadas al caso del Hospital Miguel Servet de Zaragoza [4].

En el caso particular de un hospital el problema de selección de tecnologías es especialmente complicado debido a la diversidad de servicios energéticos que demanda. Para este tipo de instalaciones la cogeneración es una alternativa interesante debido a: i) un funcionamiento ininterrumpido durante todo el año, ii) grandes consumos de energía tanto térmica (agua caliente sanitaria, calefacción, vapor, etc.) como eléctrica, y iii) la obligación de instalar sistemas autónomos de generación de electricidad capaces de cubrir la demanda eléctrica durante una emergencia. Además, iv) los hospitales presentan una gran demanda de aire acondicionado durante el verano lo cual hace altamente interesante la posibilidad de integrar máquinas de refrigeración por absorción en el sistema de cogeneración dando lugar a las denominadas plantas de trigeneración. La combinación de las tecnologías de refrigeración por absorción y de cogeneración permite satisfacer la demanda de refrigeración en verano con calor cogenerado aumentando así la utilización del motor a lo largo del año y reduciendo los costes de generación de energía.

Se ha creado una macroestructura que tiene en cuenta todos los flujos energéticos presentes en el centro consumidor así como cierta variedad de tecnologías potencialmente instalables para atender las necesidades del hospital (Fig. 6).

El problema a resolver consiste en la selección de la combinación de tecnologías, en cuanto a tipo y a potencia instalada, capaces de atender todas las demandas energéticas planteadas por el sistema consumidor así como en establecer el régimen de operación de las tecnologías instaladas para cada uno de los intervalos de tiempo definidos de modo que el coste total anual correspondiente a la amortización de los equipos instalados junto con el coste de operación asociado al consumo de combustibles y a la compra y venta de energía eléctrica sea mínimo.

El objetivo del programa matemático desarrollado es ofrecer una propuesta de equipamiento para un sistema dado que sirva de directriz para posteriores estudios más detallados que contemplen la instalación de equipos concretos de las tecnologías seleccionadas. La metodología del programa se basa en lo comentado en los apartados anteriores.

El listado del programa LINGO *selhms.lng* se da en el Anexo 2. Aprovecharemos este ejemplo para ir comentando el modelo formulado para este problema en este lenguaje algebraico de optimización.

Fig. 6. Macroestructura (hospital)

Demanda de Energía

Las instalaciones hospitalarias presentan un consumo energético diverso debido a la variedad de usos finales energéticos que demandan. Estos pueden clasificarse en:

- Consumos asociados a procesos: actividades relacionadas con las actividades médicas (quirófanos, ascensores, etc.) y otras actividades de servicio (lavandería, cocina, etc.).
- Consumos asociados al edificio y climatología: calefacción y refrigeración.

Los datos correspondientes a los consumos de energía térmica y eléctrica de esta instalación fueron recopilados a partir de la Ref. [5]:

- Agua caliente a 85 °C, para calefacción
- Agua fría a 5 °C, para acondicionamiento de aire
- Agua Caliente Sanitaria (45°C)
- Esterilización, vapor a 140°C
- Lavandería, vapor a 180°C
- Cocina y limpieza, vapor a 100°C
- Energía eléctrica

Los datos correspondientes al consumo eléctrico del hospital fueron estudiados con detalle para excluir de la demanda eléctrica aquella parte del consumo destinada al accionamiento del sistema de climatización existente, constituido por máquinas de refrigeración mecánica.

Los consumos térmicos se clasificaron por niveles de temperatura dando lugar a las demandas de utilidades energéticas: vapor, agua caliente para calefacción y agua caliente sanitaria. Los datos de la demanda térmica fueron analizados para estructurarlos en períodos de dos horas con demanda y precios homogéneos. Finalmente la demanda quedó clasificada mediante tres estaciones climáticas (Invierno, Verano y Entretiempo) y tres días tipo (Laboral, Sábado y Domingo) lo que da lugar a un total de 9 días tipo y 108 intervalos de tiempo de 2 horas. La demanda energética del Hospital Miguel Servet para los días tipo definidos correspondientes a la estación de invierno puede consultarse en la Tabla 3. La demanda energética completa puede consultarse en el Anexo 2.

Tabla 3. Demanda energética de invierno

INVIERNO	HORA	ACS (WT)	Calef (WC)	Vapor (VA)	Elect (EE)	Refrig (WF)
		Laborable (86 días/año)				
Noviembre	0 -> 2	1586	2016	2	1013	0
Diciembre	2->4	1591	2049	22	953	0
Enero	4->6	1698	2352	154	955	0
Febrero	6->8	2117	2837	116	1003	0
	8->10	2128	4020	1037	1725	0
	10->12	1827	3889	1234	1793	0
	12->14	1724	3667	1163	1693	0
	14->16	1672	3605	1166	1463	0
	16->18	1581	3329	1040	1385	0
	18->20	1607	3416	1082	1438	0
	20->22	1542	3235	1004	1420	0
	22->24	1613	2496	352	1100	0
		Sabado (18 días/año)				
	0 -> 2	1620	2058	0	988	0
	2->4	1594	2025	0	938	0
	4->6	1529	1943	0	948	0
	6->8	1503	1910	0	980	0
	8->10	2128	3477	609	1450	0
	10->12	1827	3316	783	1408	0
	12->14	1724	3194	791	1358	0
	14->16	1672	2486	285	1118	0
	16->18	1581	2568	441	1088	0
	18->20	1607	2338	233	1175	0
	20->22	1542	2469	402	1248	0
	22->24	1615	2222	135	1061	0
		Domingo (17 días/año)				
	0 -> 2	1633	2074	0	925	0
	2->4	1620	2058	0	898	0
	4->6	1698	2157	0	943	0
	6->8	2125	2700	0	940	0
	8->10	2128	2703	0	1130	0
	10->12	1827	2321	0	1213	0
	12->14	1724	2189	0	1160	0
	14->16	1672	2124	0	1088	0
	16->18	1581	2008	0	1038	0
	18->20	1607	2041	0	1125	0
	20->22	1542	1959	0	1190	0
	22->24	1615	2051	0	1035	0

Tecnologías

La Fig. 6 muestra la macroestructura empleada para satisfacer las demandas energéticas anteriormente citadas. Además de estos flujos energéticos demandados se contemplan otro tipo de flujos consumidos y/o producidos por los equipos potencialmente instalables. La Tabla 4 especifica los flujos participes en la macroestructura así como las tecnologías a instalar. La Tabla 5 muestra la matriz que define la relación entre los diferentes flujos de energía y las tecnologías a emplear así como los costes fijos y variables de inversión de los equipos. Los costes de operación se han considerado nulos.

Tabla 4. Flujos de energía y tecnologías participes

FLUJOS DE ENERGÍA	
CG	Gas Natural
VA	Vapor de agua saturado a 180 °C
WC	Agua Caliente a 85 °C
WT	Agua Caliente Sanitaria a 45 °C
WF	Agua Fría para Aire Acondicionado a 5°C
WR	Agua de Refrigeración
AA	Aire de Refrigeración a Temperatura Ambiente
EE	Energía Eléctrica
TECNOLOGÍAS	
MGVA	Motor de Gas + Recuperadores de Calor en forma de Vapor, Agua Caliente y ACS
MGWC	Motor de Gas + Recuperadores de Calor en forma de Agua Caliente y ACS
CGVA	Caldera de Vapor
CGWC	Caldera de Agua Caliente
FMAA	Enfriadora mecánica con accionamiento eléctrico y refrigerada por aire
FAVA	Enfriadora por absorción de doble efecto accionada por vapor
FAWC	Enfriadora por absorción de simple efecto accionada por agua caliente
ICVA	Intercambiador de Calor Vapor / Agua Caliente
ICWC	Intercambiador de Agua Caliente / Agua Caliente Sanitaria
ICWT	Intercambiador de Agua Caliente Sanitaria / Agua de Refrigeración
ICWR	Torre de Refrigeración para evacuar los excedentes de calor

Tabla 5. Matriz de coeficientes técnicos de producción

	Coeficientes técnicos de producción(+) / consumo(-)								Mill Ptas	Mill Ptas / MW
	CG	VA	WC	ACS	WF	WR	AA	EE	CIF	CIV
MGVA	-2.67	0.66	0.54	0.1		0.1		1	25	110
MGWC	-2.67		1.2	0.1		0.1		1	25	105
CGVA	-1.1	1							13.2	2.6
CGWC	-1.1		1						4.6	1.7
FMAA					1		1.25	-0.25	3.8	15.2
FAVA		-0.7			1	1.7		-0.005	9.5	19
FAWC			-1.6		1	2.6		-0.01	7.6	22.8
ICVA		-1	1						0.95	0.95
ICWC			-1	1					0.95	0.95
ICWT				-1		1			0.95	4.75
ICWR						-1	1	-0.02	1.9	3.8

De este modo, la matriz de coeficientes nos indica por ejemplo que un motor de gas *MGVA* consume 2,67 MW de gas natural (*CG*) para producir 1 MW de energía eléctrica (*EE*); 0,66 MW de vapor (*VA*); 0,54 MW de agua caliente (*WC*), 0,1 MW de agua caliente sanitaria (*WT*) teniendo que evacuar 0,1 MW de calor residual (*WR*).

Utilidades

La lista de utilidades se ha mostrado en la Tabla 4. El único combustible consumido es gas natural (*CG*) para el que se supone un precio constante a lo largo de la operación anual de 3,4 ptas/kWh.

El modelo considera el actual marco legal del mercado eléctrico que regula los sistemas de cogeneración. Se ha considerado una facturación eléctrica de triple tarifa para la compra de electricidad (Tarifa 2.1) cuya aplicación cambia de verano a invierno y de doble tarifa para la venta de energía eléctrica. Para la compra de energía eléctrica se han supuesto los siguientes precios: 11,3 ptas/kWh (horas llano), $1,7 \cdot 11,3 = 19,2$ ptas/kWh (horas punta) y $0,57 \cdot 11,3 = 6,4$ ptas/kWh (horas valle). Para la venta de energía eléctrica se han supuesto unos precios de 6,33 ptas/kWh (de 0 a.m. a 8 a.m.) y 8,43 ptas/kWh (de 8 a.m. a 12 p.m.) incluyendo la prima. Los datos completos sobre facturación energética pueden consultarse en el Anexo 2.

Modelo Matemático con LINGO

El modelo matemático de *Selección Óptima de Tecnologías (selhms.lng)* hace uso de variables binarias y_i para la selección de equipos y por tanto corresponde a un programa lineal-entero. La función objetivo a minimizar es el coste total anual tomando en cuenta la amortización de los equipos instalados, coste del combustible consumido y el saldo económico resultante de la compra y venta de la energía eléctrica.

En los apartados siguientes se procederá a la explicación de las características principales del modelo matemático formulado con LINGO, haciendo énfasis sobre la declaración de variables y la formulación del problema. El modelo completo puede verse en el Anexo 2.

La estructura de un modelo LINGO es la siguiente:

```
MODEL :
TITLE titulo que se desea dar al modelo;
SETS :
    declaración de conjuntos y variables asociadas;
ENDSETS
DATA :
    asignación de datos;
ENDDATA
MIN (ó MAX) = función objetivo a minimizar (ó a maximizar);
    restricciones;
END
```

Lógicamente deberá consultarse el manual de la aplicación LINGO [6] si se desea un conocimiento completo. Aquí solo se dan unas notas que faciliten la comprensión del modelo que ahora presentamos. Para separar sentencias se emplea un `;` y para indicar que una sentencia es de comentario se inicia con `!`. Pueden escribirse mas de una sentencia en la misma línea o una sentencia en varias líneas. Las restricciones deberán tener un signo de igualdad o desigualdad (`=`, `<`, `<=`, `>`, `>=`) dando igual como se ordenan sus términos. Da lo mismo $a = b$ que $a - b = 0$ o $0 = b - a$. Tampoco importa el orden de las restricciones en el modelo.

Declaración de conjuntos y variables asociadas

El modelo consta de cuatro conjuntos elementales y otros conjuntos combinados. Los cuatro conjuntos elementales son: 1) utilidades o servicios energéticos, 2) tecnologías, 3) días tipo y 4) periodos horarios en el día. En la pagina siguiente se muestra la declaración de dichos conjuntos y sus variables asociadas.

```

! Utilidades (j) 1. CG gas natural ;
! 2. VA vapor de alta presión (t=175°C);
! 3. WC agua caliente (t= 90°C);
! 4. WT agua tibia o ACS (t= 60°C);
! 5. WR agua de refrigeracion (t= 30°C);
! 6. AA aire ambiente (t= 25°C);
! 7. WF agua fria (t= 5°C);
! 8. EE energia electrica ;
! PC Precio de compra [kptas/MWh];
! PV Precio de venta [kptas/MWh];
! PD Precio despilfarro [kptas/MWh];
!;
UTIL /CG,VA,WC,WT,WR,AA,WF,EE/: PC,PV,PD;
!;
! Tecnologias (i) 1. MGVA motor de gas - cogenerando vapor de alta;
! 2. MGWC motor de gas - idem agua caliente;
! 3. CGVA caldera de gas - produciendo vapor de alta;
! 4. CGWC idem - idem agua caliente;
! 5. FMAA enfriadora mecanica - refrigerada con aire;
! 6. FAVA enfriadora absorción - accionada con vapor de alta;
! 7. FAWC idem - idem con agua caliente;
! 8. ICVA intercambiador - vapor de alta -> agua tibia;
! 9. ICWC idem - agua caliente -> agua tibia;
! 10. ICWT idem - agua tibia -> agua refrig.;
! 11. ICWR Torre refrigeración - agua refrig. -> aire;
! YPT Presencia del productor [Si = 1, No = 0];
! PIN Potencia instalada [MW];
! PLI Potencia limite inferior instalable [MW];
! PLS Potencia limite superior instalable [MW];
! CIF Coste fijo de inversión [Mptas];
! CIV Coste variable de inversión [Mptas/MW];
! CIN Inversion realizada [Mptas];
! FAM Costes de amortización y mantenimiento fijos [1/año];
! FOV Costes de mantenimiento y operación variables [kptas/MWh];
! PRA Producción anual [MWh/año];
!;
TECN /MGVA,MGWC,
CGVA,CGWC,
FMAA,FAVA,FAWC,
ICVA,ICWC,ICWT,ICWR/: YPT,PIN,PLI,PLS,CIF,CIV,CIN,FAM,FOV,PRA;
!;
! Dias (kd) 1. IL Invierno.Laborable;
! 2. IS Invierno.Sabado;
! 3. ID Invierno.Domingo;
! 4. EL Entretiempo.Laborable;
! 5. ES Entretiempo.Sabado;
! 6. ED Entretiempo.Domingo;
! 7. VL Verano.Laborable;
! 8. VS Verano.Sabado;
! 9. VD Verano.Domingo;
! NDA Numero de dias al año [dias/año];
! COPED Coste de operacion diario [kptas/dia];
!;
DIAS /IL, IS, ID, EL, ES, ED, VL, VS, VD/: NDA,COPED;
!;
! Horas (kh) 1. 1AM 00.00 -> 01.59 hh.mm;
! 2. 3AM 02.00 -> 03.59 hh.mm;
! 3. 5AM 04.00 -> 05.59 hh.mm;
! .....;
! 10. 7PM 18.00 -> 19.59 hh.mm;
! 11. 9PM 20.00 -> 21.59 hh.mm;
! 12. 11PM 22.00 -> 23.59 hh.mm;
! NHD Numero de horas al dia [horas/dia];
!;
HORAS /1AM 3AM 5AM 7AM 9AM 11AM 1PM 3PM 5PM 7PM 9PM 11PM/: NHD;

```

La posibilidad de definir conjuntos combinados es la característica que distingue un lenguaje algebraico de optimización. A continuación se muestran los utilizados en nuestro modelo junto con sus variables asociadas.

```

! TecnUtil (i,j);
! INDF Indicador de fuel;
! INDP Indicador de producto;
! RIJV Flujo/Producción;
!
!          CG,      VA,      WC,      WT,      WR,      AA,      WF,      EE;
TEUT(TECN,UTIL)/MGVA,CG MGVA,VA MGVA,WC MGVA,WT MGVA,WR          MGVA,EE
          MGWC,CG          MGWC,WC MGWC,WT MGWC,WR          MGWC,EE
          CGVA,CG CGVA,VA
          CGWC,CG          CGWC,WC
          FAVA,VA          FAVA,WR          FAVA,WF FAVA,EE
          FAWC,WC          FAWC,WR          FAWC,WF FAWC,EE
          ICVA,VA ICVA,WC
          ICWC,WC ICWC,WT
          ICWT,WT ICWT,WR
          ICWR,WR ICWR,AA          ICWR,EE
          /: INDF,INDP,RIJV;
! Combustible para cogeneracion;
FCIJ(TECN,UTIL)/MGVA,CG
          MGWC,CG/;
! Trabajo cogenerado;
WCIJ(TECN,UTIL)/MGVA,EE
          MGWC,EE/;
! Calor cogenerado;
QCIJ(TECN,UTIL)/MGVA,VA MGVA,WC MGVA,WT
          MGWC,WC MGWC,WT/;
! Calor despilfarrado;
QDIJ(TECN,UTIL)/ICWT,WR/;
!;
! DiasHoras (kd,kh);
! FEC      Precio relativo compra energia electrica;
! FEV      Precio relativo compra energia electrica;
! COPEDH  Coste de operacion   horario [kptas/h];
! COPEDE  Coste de electricidad horario [kptas/h];
! COPEHO  Coste de otros       horario [kptas/h];
!;
DIHO(DIAS,HORAS): FEC,FEV,COPEDH,COPEDE,COPEHO;
!;
! DiasHorasUtil (kd,kh,j);
! DEMDHU  Demanda      [MWh/h];
! COMDHU  Compra      [MWh/h];
! CONDHU  Consumo     [MWh/h];
! PRODHU  Producción  [MWh/h];
! VENDHU  Venta       [MWh/h];
! DESDHU  Despilfarro [MWh/h];
!;
DHU(DIAS,HORAS,UTIL): DEMDHU,COMDHU,CONDHU,PRODHU,VENDHU,DESDHU;
!;
! DiasHorasTecn (kd,kh,i);
! PRODHT  Producción  [MWh/h];
!;
DHT(DIAS,HORAS,TECN): PRODHT;
!;
! DiasHorasTecnUtil (kd,kh,i,j);
! FDHTU  Producción  [MWh/h];
!;
DHTU(DIAS,HORAS,TEUT): FDHTU;

```

Asignación de datos

A continuación se presenta, ligeramente manipulada, la asignación de datos correspondiente al programa de optimización.

```

! Precio de compra, venta y despilfarro de las utilidades [kptas/MWh];
PC,      PV,      PD =
3.400   -999.   1111.   ! CG;
.....
1.000   1.000   1111.; ! EE;
! Variables de las tecnologías;
YPT, PIN, PLI, PLS, CIF, CIV, FAM, FOV =
,      , 0.5, 99., 25.0, 110, 0.05, 0.00, ! MGVA;
.....
,      , 0.5, 99., 1.9, 3.8, 0.05, 0.00; ! ICWR;
! Indicador de fuel - flujo de entrada;
! Recordatorio      MGVA,CG MGVA,VA MGVA,WC MGVA,WT MGVA,WR      MGVA,EE
.....
INDF =           1           0           0           0           0           0           0           0 ! MGVA;
.....
! Indicador de producto - flujo de salida;
INDP =           0           1           1           1           1           1           1           1 ! MGVA;
.....
! Flujo/Producción;
RIJV =           2.670   0.660   0.540   0.100   0.100           1           1           1 ! MGVA;
.....
! Numero de dias/año del dia tipo;
NDA = 86 18 17 89 17 16 86 18 18;
! Numero de horas/dia del periodo horario;
NHD = 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2;
! Precio relativo electricidad;
FEC =
! 00-> 02-> 04-> 06-> 08-> 10-> 12-> 14-> 16-> 18-> 20-> 22->;
! Invierno.Laborable;
6.40 6.40 6.40 6.40 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 19.2 19.2 11.3
.....
! Verano.Domingo;
6.40 6.40 6.40 6.40 11.3 19.2 19.2 19.2 11.3 11.3 11.3 11.3;
FEV =
! 00-> 02-> 04-> 06-> 08-> 10-> 12-> 14-> 16-> 18-> 20-> 22->;
! Invierno.Laborable;
6.33 6.33 6.33 6.33 8.43 8.43 8.43 8.43 8.43 8.43 8.43 8.43 8.43
.....
! Verano.Domingo;
6.33 6.33 6.33 6.33 8.43 8.43 8.43 8.43 8.43 8.43 8.43 8.43;
! Demanda;
DEMDHU =
! CG      VA      WC      WT      WR      AA      WF      EE;
! Invierno.Laborable;
0.000 0.002 2.016 1.586 0.000 0.000 0.000 1.013 ! 00->02;
.....
! Verano.Domingo;
.....
0.000 0.000 0.000 0.974 0.000 0.000 2.660 1.035;! 22->24;
! YVE Venta de electricidad permitida (no/si = 0/1);
YVE = 1;
! YCE Compra de electricidad permitida (no/si = 0/1);
YCE = 1;
! YDQ Despilfarro de calor cogenerado permitido (no/si = 0/1);
YDQ = 1;
! RTOMIN Minimo rendimiento artificial [adim.];
RTOMIN = 0.55;
! ACEMIN Minimo autoconsumo de energia electrica [adim.];
ACEMIN = 0.30;

```

Función objetivo

```
! OBJETIVO: Minimizar el COSTE_ANUAL [Mptas/año];
MIN = COSTE_ANUAL;
@FREE( COSTE_ANUAL );
COSTE_ANUAL = COSTE_INV + COSTE_OPE;
! Coste de inversion anual [Mptas/año];
INVERSION = @SUM( TECN(i): CIN(i) );
COSTE_INV = @SUM( TECN(i): FAM(i)*CIN(i) );
! Coste de operacion anual [Mptas/año];
@FREE( COSTE_OPE );
COSTE_OPE = @SUM( DIAS(kd): NDA(kd)*COPEP(kd) )/1000;
! Coste de operacion diario [kptas/dia];
@FOR( DIAS(kd):
    @FREE( COPEP(kd) );
    COPEP(kd) = @SUM( HORAS(kh): NHD(kh)*COPEDH(kd,kh) );
);
! Coste de operación horario [kptas/hora];
@FOR( DIAS(kd):
    @FOR( HORAS(kh):
        @FREE( COPEDHE(kd,kh) );
        COPEDHE(kd,kh) = + PC(@INDEX(ee))*FEC(kd,kh)*COMDHU(kd,kh,@INDEX(ee))
            - PV(@INDEX(ee))*FEV(kd,kh)*VENDHU(kd,kh,@INDEX(ee))
            + PD(@INDEX(ee))*DESDHU(kd,kh,@INDEX(ee));
        COPEDHO(kd,kh) = @SUM( UTIL(j) | j #NE# @INDEX(ee):
            + PC(j)*COMDHU(kd,kh,j)
            - PV(j)*VENDHU(kd,kh,j)
            + PD(j)*DESDHU(kd,kh,j)
            );
        @FREE( COPEDH(kd,kh) );
        COPEDH(kd,kh) = COPEDHE(kd,kh)
            + COPEDHO(kd,kh)
            + @SUM( TECN(i): FOV(i)*PRODHT(kd,kh,i) );
    );
);
```

Restricciones físicas

```
! Tecnologias;
@FOR( TECN(i):
  @BIN( YPT(i) );
  PIN(i) >= PLI(i)*YPT(i);
  PIN(i) <= PLS(i)*YPT(i);
  CIN(i) = CIF(i)*YPT(i) + CIV(i)*PIN(i);
  PRA(i) = @SUM( DHT(kd,kh,i): NDA(kd)*NHD(kh)*PRODHT(kd,kh,i) );
);
! Limites de produccion;
@FOR( DHT(kd,kh,i):
  PRODHT(kd,kh,i) <= PIN(i);
);
! Flujos;
@FOR( DIAS(kd):
  @FOR( HORAS(kh):
    @FOR( TEUT(i,j):
      FDHTU(kd,kh,i,j) = PRODHT(kd,kh,i)*RIJV(i,j);
    );
  );
);
! Utilidades;
@FOR( DIAS(kd):
  @FOR( HORAS(kh):
    @FOR( UTIL(j):
      CONDHU(kd,kh,j) = @SUM( TEUT(i,j): INDF(i,j)*FDHTU(kd,kh,i,j) );
      PRODHU(kd,kh,j) = @SUM( TEUT(i,j): INDP(i,j)*FDHTU(kd,kh,i,j) );
      COMDHU(kd,kh,j) + PRODHU(kd,kh,j) = CONDHU(kd,kh,j) + DEMDHU(kd,kh,j)
      + VENDHU(kd,kh,j) + DESDHU(kd,kh,j);
    );
  );
);
```

Restricciones operativas

```
! Condiciones de producción;
! 1. No venta de energia electrica;
@FOR( DHU(kd,kh,j) | j #EQ# @INDEX(ee) : VENDHU(kd,kh,j) < YVE*100 );
! 2. No compra de energia electrica;
@FOR( DHU(kd,kh,j) | j #EQ# @INDEX(ee) : COMDHU(kd,kh,j) < YCE*100 );
! Combustible anual consumido por equipos de cogeneracion;
FCO = @SUM( FCIJ(i,j) : PRA(i)*RIJV(i,j) );
! Trabajo anual producido por equipos de cogeneracion;
WCO = @SUM( WCIJ(i,j) : PRA(i)*RIJV(i,j) );
! Calor anual producido por equipos de cogeneracion;
QCO = @SUM( QCIJ(i,j) : PRA(i)*RIJV(i,j) );
! Calor anual despilfarrado por equipos de cogeneracion;
QCD = @SUM( QDIJ(i,j) : PRA(i)*RIJV(i,j) );
! 3. No despilfarro de energia termica;
QCD < YDQ*100*365;
! Fuel atribuible al trabajo cogenerado;
FWC = FCO - (QCO - QCD)/0.9;
! 4. Minimo rendimiento electrico artificial permitido;
WCO >= FWC*RTOMIN;
! 5. Autoconsumo de energia electrica;
DEMAEE = @SUM( DHU(kd,kh,j) | j #EQ# @INDEX(ee) : NDA(kd)*NHD(kh)*DEMDHU(kd,kh,j) );
DEMAEE > WCO*ACEMIN;
```

Configuraciones óptimas

El modelo matemático a resolver consta de 9674 variables (de las cuales 11 son las variables binarias correspondientes a las tecnologías empleadas) y 8166 restricciones. El tiempo requerido para su resolución con LINGO es aproximadamente de 90 segundos.

En este apartado se analiza la importancia del factor de amortización en la selección de tecnologías. Como resultaba de esperar, para factores de amortización elevados (aversión a invertir) la solución óptima corresponde a instalar tecnologías convencionales mientras que con factores de amortización bajos (inversión en ahorro de energía) se aprovechan las prestaciones de tecnologías más eficientes disminuyendo apreciablemente la factura energética.

En la Tabla 6 se resumen los resultados obtenidos en función del factor de amortización.

Tabla 6. Resultados en función del factor de amortización

fam (año ⁻¹)	Inversión (Mptas)	Factura energética (Mptas/año)	Configuración
→ 0	826	123	E
0,05	647	127	D
0,10	479	138	D
0,15	393	149	C
0,20	380	152	C
0,25	353	157	C
0,30	341	161	C
0,35	idem	idem	idem
0,40	273	185	B
≥ 0,45	103	263	Convencional (A)

En la Tabla 7 se muestra la potencia instalada de los equipos productores.

Tabla 7. Potencia instalada de los equipos productores

fam (año ⁻¹)	MGVA	MGWC	CGVA	CGWC	FMAA	FAVA	FAWC
→ 0	5,53	-	-	-	2,99	3,14	1,18
0,05	4,39	-	-	1,48	1,19	2,30	0,77
0,10	2,92	-	-	3,39	1,87	1,83	0,56
0,15	2,30	-	-	4,20	3,07	1,19	-
0,20	2,19	-	-	4,34	3,13	1,13	-
0,25	1,97	-	-	4,62	3,30	0,96	-
0,30	1,87	-	-	4,75	3,39	0,87	-
0,35	ídem						
0,40	-	1,39	1,23	4,34	4,26	-	-
≥ 0,45	-	-	1,23	6,15	4,26	-	-

A continuación se muestran resultados detallados para algunos de los casos.

$fam = 0,50$

Este factor de amortización supone sobrevalorar la inversión. Así en la solución óptima la inversión es mínima a costa de una factura energética elevada. Esta es la solución convencional cuya configuración de la planta (A) se muestra en la Fig. 7. Su lógica es la siguiente. Se instalan: una caldera de vapor con capacidad justa para atender la máxima demanda de vapor (1,23 MW), una caldera de agua caliente capaz de atender la máxima demanda conjunta de calefacción y ACS (6,15 MW), un intercambiador de calor agua caliente-ACS cuya dimensión se ajusta a la máxima demanda de ACS (2,13 MW) y una enfriadora mecánica capaz de atender la máxima demanda de agua fría (4,26 MW). Toda la energía eléctrica requerida se compra a la red. La Tabla 8 muestra algunos resultados para las tecnologías seleccionadas: factor de utilización, producción anual, coste de inversión y potencia instalada. La Tabla 9 muestra los resultados económicos.

Fig. 7. Configuración A (Convencional)

Tabla 8. Tecnologías instaladas para $fam = 0,5$

TECNOLOGÍAS	Resultados				
	YPT	FUA	Prod. Anual MWh / año	CIN Mill Ptas	PIN MW
CGVA	1	38%	4139	16	1.23
CGWC	1	43%	23414	15	6.15
FMAA	1	24%	8923	69	4.26
ICWC	1	70%	13036	3	2.13

Tabla 9. Resultados económicos para $fam = 0,5$

	Resultados Económicos					
	NDA	Mill Ptas/día	COPE	Mill Ptas / año		
		COPE	COPE	COSTE_OPE	COSTE_INV	COSTE_ANUAL
DiaTipo1	86	0.860	74.0	263.5	51.5	315.0
DiaTipo2	18	0.713	12.8			
DiaTipo3	17	0.640	10.9	COSTE_OPE	COSTE_ELEC	COSTE_GN
DiaTipo4	89	0.685	60.9	263.5	160.4	103.0
DiaTipo5	17	0.566	9.6			
DiaTipo6	16	0.508	8.1			
DiaTipo7	86	0.760	65.3			
DiaTipo8	18	0.633	11.4			
DiaTipo9	18	0.576	10.4			

$fam = 0,40$

Con un factor de amortización del 40% la configuración óptima incorpora un motor de cogeneración para la producción de agua caliente y electricidad. En la configuración B (Fig. 8) se hace necesaria la presencia de intercambiadores de calor y de una torre de refrigeración para evacuar el calor excedente. En las Tablas 10 y 11 se presenta información sobre las tecnologías instaladas y resultados económicos.

Fig. 8. Configuración B

Tabla 10. Tecnologías instaladas para fam = 0,4

	YPT	FUA	Prod. Anual MWh / año	CIN Mill Ptas	PIN MW
MGWC	1	95%	11516	164	1.39
CGVA	1	38%	4139	16	1.23
CGWC	1	26%	9864	12	4.34
FMAA	1	24%	8923	69	4.26
ICWC	1	76%	13305	3	1.99
ICWT	1	21%	1421	5	0.77
ICWR	1	32%	2573	5	0.90

Tabla 11. Resultados económicos para fam = 0,4

	Mill Ptas/día			Mill Ptas / año		
	NDA	COPEd	COPE	COSTE_OPE	COSTE_INV	COSTE_ANUAL
DiaTipo1	86	0.638	54.8	185.1	109.4	294.5
DiaTipo2	18	0.501	9.0			
DiaTipo3	17	0.434	7.4	COSTE_OPE	COSTE_ELEC	COSTE_GN
DiaTipo4	89	0.440	39.1	185.1	28.2	156.9
DiaTipo5	17	0.331	5.6			
DiaTipo6	16	0.285	4.6			
DiaTipo7	86	0.574	49.4			
DiaTipo8	18	0.449	8.1			
DiaTipo9	18	0.390	7.0			

$fam = 0,20$

Con una amortización anual inferior al 40% la estructura de equipos experimenta de nuevo un profundo cambio (Fig. 9). La configuración C incluye un motor de cogeneración produciendo vapor y desaparece la caldera de vapor. La refrigeración incluye una máquina de absorción de doble efecto accionada mediante vapor. Las Tablas 12 y 13 muestran los resultados obtenidos para un factor de amortización del 20%. El coste correspondiente a la compra-venta de electricidad ha pasado a ser beneficio mientras que los costes asociados al consumo de combustible aumentan como consecuencia de la mayor potencia del motor de cogeneración que implica una mayor producción de energía eléctrica y un mayor consumo de combustible.

Fig. 9. Configuración C

Tabla 12. Tecnologías instaladas para $fam = 0,2$

	YPT	FUA	MWh / año Prod. Anual	Mill Ptas CIN	MW PIN
MGVA	1	88%	16846	266	2.19
CGWC	1	20%	7761	12	4.34
FMAA	1	25%	6764	51	3.13
FAVA	1	22%	2159	31	1.13
ICVA	1	43%	5468	2	1.44
ICWC	1	71%	11948	3	1.91
ICWT	1	16%	596	3	0.42
ICWR	1	26%	5952	12	2.56

Tabla 13. Resultados económicos para $fam = 0,2$

	Mill Ptas/día			Mill Ptas / año		
	NDA	COPED	COPE	COSTE_OPE	COSTE_INV	COSTE_ANUAL
DiaTipo1	86	0.562	48.3	151.4	76.0	227.4
DiaTipo2	18	0.433	7.8			
DiaTipo3	17	0.367	6.2	COSTE_OPE	COSTE_ELEC	COSTE_GN
DiaTipo4	89	0.361	32.1	151.4	-30.5	182.0
DiaTipo5	17	0.285	4.8			
DiaTipo6	16	0.256	4.1			
DiaTipo7	86	0.419	36.1			
DiaTipo8	18	0.345	6.2			
DiaTipo9	18	0.319	5.7			

$fam = 0,10$

Para un factor de amortización del 10% se incorpora una máquina de refrigeración por absorción de simple efecto accionada por agua caliente. De nuevo, los equipos de cogeneración presentan potencias mayores en detrimento de las tecnologías convencionales. La configuración *D* no hace uso del intercambiador de agua caliente sanitaria. En la Fig. 10 puede apreciarse la configuración óptima propuesta por el programa. Las Tablas 14 y 15 muestran los resultados obtenidos.

Fig. 10. Configuración D

Tabla 14. Tecnologías instaladas para $fam = 0,1$

	<i>YPT</i>	<i>FUA</i>	<i>Prod. Anual</i> MWh / año	<i>CIN</i> Mill Ptas	<i>PIN</i> MW
MGVA	1	85%	21662	346	2.92
CGWC	1	14%	4084	10	3.39
FMAA	1	22%	3535	32	1.87
FAVA	1	27%	4366	44	1.83
FAWC	1	21%	1021	20	0.56
ICVA	1	42%	7101	3	1.93
ICWC	1	65%	10870	3	1.91
ICWR	1	29%	12244	20	4.87

Tabla 15. Resultados económicos para $fam = 0,1$

	NDA	Mill Ptas/día	Mill Ptas / año			
		COPED	COPE	COSTE_OPE	COSTE_INV	COSTE_ANUAL
DiaTipo1	86	0.502	43.1	137.5	47.9	185.5
DiaTipo2	18	0.375	6.7			
DiaTipo3	17	0.312	5.3	COSTE_OPE	COSTE_ELEC	COSTE_GN
DiaTipo4	89	0.326	29.0	137.5	-74.4	211.9
DiaTipo5	17	0.274	4.7			
DiaTipo6	16	0.256	4.1			
DiaTipo7	86	0.390	33.6			
DiaTipo8	18	0.321	5.8			
DiaTipo9	18	0.294	5.3			

Conclusiones

Este estudio evidencia como la velocidad de amortización del capital invertido es uno de los factores que más influyen a la hora de optimizar una inversión y cómo determina que combinación de tecnologías es la más adecuada. Una estrategia de inversión arriesgada que permita amortizaciones lentas fomentará el uso de tecnologías eficientes con fuertes inversiones pero logrando grandes beneficios a largo plazo. Por otra parte, posturas más conservadoras que pretendan amortizaciones rápidas mantendrán el uso de tecnologías convencionales de bajo costo de inversión pero con mayores costes a largo plazo debido a su bajo rendimiento.

Otra conclusión importante del estudio es la relativamente poca variedad de configuraciones en las soluciones óptimas en todo el espectro de factores de amortización contemplados. Repasando los resultados vemos que resultan 4 configuraciones a tener en cuenta: i) la *A* o tradicional que resulta adecuada cuando se desea minimizar la inversión de capital. ii) la *B* que corresponde a una cogeneración convencional de agua caliente que resulta interesante incluso con factores de amortización elevados por lo que nunca debería descartarse, iii) la *C* que corresponde a un sistema de trigeneración incorporando refrigeración por absorción y que resulta ser la óptima para un amplio rango de factores de amortización, y iv) la *D*, más compleja, pero económicamente atractiva.

Análisis del equipamiento

En esta sección se analizan distintas configuraciones de equipamiento frente la configuración óptima *C* propuesta por el programa para un factor de amortización fijo del 20%. Las Tablas 16 y 17 muestran los equipamientos óptimos para las configuraciones propuestas así como sus resultados económicos anuales. En estas tablas la estructura encontrada en la sección anterior (configuración *B*) recibe el nombre de configuración *I*.

Para establecer otras configuraciones de potencial interés se han incluido restricciones adicionales en el modelo matemático relacionando las variables binarias que deciden la presencia o no de ciertas tecnologías. Por ejemplo, para seleccionar la segunda configuración mejor sería necesario incluir en el modelo LINGO la siguiente restricción:

$$\begin{aligned} & \text{YPT}(@\text{INDEX}(\text{MGVA})) + \text{YPT}(@\text{INDEX}(\text{CGWC})) + \text{YPT}(@\text{INDEX}(\text{FAVA})) + \text{YPT}(@\text{INDEX}(\text{FMAA})) \\ & + \text{YPT}(@\text{INDEX}(\text{ICVA})) + \text{YPT}(@\text{INDEX}(\text{ICWC})) + \text{YPT}(@\text{INDEX}(\text{ICWR})) + \text{YPT}(@\text{INDEX}(\text{ICACS})) \\ & - (\text{YPT}(@\text{INDEX}(\text{MGWC})) - \text{YPT}(@\text{INDEX}(\text{CGVA})) - \text{YPT}(@\text{INDEX}(\text{FAWC})) \leq 7 ; \end{aligned}$$

que excluye la configuración óptima (*C*) y permite las demás. Esta ecuación obliga a que algunas de las tecnologías presentes en la configuración *C* dejen de estarlo y/o a que se incluyan nuevas tecnología en la configuración óptima. De esta manera se asegura que la configuración a seleccionar sea la segunda mejor solución económica. La metodología utilizada para considerar la formulación de expresiones lógicas usada para obtener esta ecuación puede consultarse en las Refs. [7 a 10].

La solución encontrada (configuración *II*) ofrece unos resultados económicos muy parecidos a la óptima incluyendo en la configuración una máquina de refrigeración por absorción accionada por agua caliente de pequeña potencia y eliminando el intercambiador de agua caliente sanitaria. En definitiva, vemos que se trata de la configuración *D* presentada antes como óptima para $fam = 0,1$. Si lo que intentamos lograr es una mayor sencillez en la estructura del equipamiento, estos resultados indican la posibilidad de instalar una configuración en la que se excluye dicho intercambiador junto con la máquina de absorción propuesta por la configuración *C*. Esto da lugar a la configuración *III* en la que a costa de mayor simplicidad de equipos se aumenta la facturación anual.

Tabla 16. Configuraciones analizadas y potencias instaladas [MW]

Configuración	Tecnologías Potenciales										
	MGVA	MGWC	CGVA	CGWC	FMAA	FAVA	FAWC	ICVA	ICWC	ICWT	ICWR
I. Óptima	2.19			4.34	3.13	1.13		1.44	1.91	0.42	2.56
II. 2ª mejor	2.19			4.34	2.90	1.11	0.25	1.44	1.91		2.76
III. Simpleza	1.87			4.75	3.75	0.57		1.23	1.94		1.12
IV. Compresión	2.21			4.32	4.26			1.46	2.19	1.27	1.47
V. Absorción	1.91		4.70			4.26		4.93	1.94	0.25	7.44
VI. CGVA	2.19		4.34		3.09	1.17		4.75	1.91	0.42	2.62
VII. MGWC		2.01	1.23	3.53	3.25		1.01		1.93		2.81
VIII. CGVA + MGWC		2.09	4.47		3.19		1.07	3.44	1.92		2.98
IX. CONVENCIONAL			1.23	6.15	4.26				2.13		

Tabla 17. Resultados económicos de las configuraciones analizadas [Mptas/año]

Configuración	COSTE_ELEC	COSTE_GN	COSTE_OPE	COSTE_INV	COSTE_ANUAL
I. Óptima	-30.5	182.0	151.5	76.0	227.5
II. 2ª mejor	-32.3	182.9	150.6	77.4	228.0
III. Simpleza	-1.2	166.2	165.0	67.1	232.1
IV. Compresión	-26.5	183.6	157.1	73.6	230.7
V. Absorción	-34.7	195.6	160.9	78.3	239.2
VI. CGVA	-30.9	182.2	151.3	79.2	230.5
VII. MGWC	-20.3	181.2	160.9	70.5	231.3
VIII. CGVA + MGWC	-24.4	183.6	159.2	72.6	231.8
IX. CONVENCIONAL	160.4	103.0	263.4	20.6	284.0

En las configuraciones *IV* y *V* se analiza el equipamiento de refrigeración prohibiendo la instalación de máquinas de refrigeración por absorción y por compresión, respectivamente. Observamos en la Tabla 17 como el uso exclusivo de equipos de refrigeración por absorción (configuración *V*) para satisfacer la demanda de frío perjudica de forma notable al resultado económico del sistema. El uso exclusivo de equipos de refrigeración por compresión (configuración *IV*) no resulta tan perjudicial.

Al diseñar una estructura de equipos puede darse el caso de que determinados equipos estén previamente instalados o de que simplemente se decida emplear cierto tipo de equipos por motivos ajenos a la optimización económica. En las configuraciones *VI*, *VII* y *VIII* se han impuesto las tecnologías presentes. Se observa en la Tabla 17 como la instalación de los equipos impuestos no afecta gravemente al costo anual aumentando en torno a unos cuatro millones de pesetas anuales.

La configuración *IX* (*A*) representa el uso de tecnologías convencionales. En este caso la demanda térmica del sistema es atendido por las calderas de gas, mientras que la totalidad de la demanda eléctrica es abastecida mediante la red y la demanda de frío es satisfecha por una máquina de refrigeración por compresión accionada por electricidad. Se aprecia como el coste total anual aumenta considerablemente.

Los resultados indican que existen varias configuraciones satisfactorias para el sistema de servicios energéticos del hospital: cualquiera de las planteadas incluyendo cogeneración de vapor o agua caliente, salvo la *V*, da como resultado un coste total anual inferior a los $232 \cdot 10^6$ ptas y un ahorro anual frente a la solución convencional de al menos $50 \cdot 10^6$ ptas. Otra evidencia de menor relevancia es que una vez seleccionado el tipo de sistema de cogeneración (vapor o agua caliente) resulta interesante instalar maquinas frigoríficas de absorción consumiendo su energía térmica. En cualquier caso las conclusiones anteriores solo son validas bajo la condición de optimización de la potencia instalada de las tecnologías seleccionadas.

Sensibilidad frente a los precios de los recursos energéticos

En esta sección se muestra el desarrollo del análisis de precios realizado mediante el modelo matemático. Se estudiaron los efectos que tiene la variación del precio del gas natural sobre la configuración *C* previamente establecida como óptima para un factor de amortización del 20%. Las potencias calculadas para la solución óptima (ver Tabla 12) fueron impuestas como datos del problema de modo que no varíen al hacerlo los precios de los recursos energéticos. Los datos modificados de precios se reflejan en la Tabla 18. Se ha analizado un aumento del precio del gas natural (2 y 3) así como una rebaja del precio de venta y de compra de electricidad (4), y una combinación de ambos sucesos (5). Según la legislación sobre cogeneración las primas al precio de venta de energía eléctrica tienen una duración de 10 años para potencias menores de 10 MW. Por ello se ha considerado interesante analizar los efectos que produce la supresión de la prima sobre la venta de energía eléctrica (6).

Tabla 18. Precios y resultados

		Sistema de Cogeneración					Convencional	
		Coste de Electricidad	Coste de Gas Natural	Coste de Operación	Coste de Inversión	Coste Anual	Coste	Anual
	Precios	Millones de pesetas por año						
1	Óptima	-31	182	151	76	227	284	
2	PC +10%	-30	200	170	76	246	294	
3	PC +20%	-30	218	188	76	264	305	
4	PE -10%	-27	182	154	76	230	268	
5	PC + 10% PE - 10%	-26	199	173	76	249	278	
6	Sin Primas	-10	175	165	76	241	284	

Este estudio revela la importancia relativa que suponen las fluctuaciones en el precio de la energía respecto a la viabilidad económica del sistema de cogeneración. Dentro del rango de fluctuaciones estudiado se ha observado que el aumento del precio de los combustibles y/o la disminución del precio de la energía eléctrica aunque perjudica la función objetivo no hace inviable la instalación de sistemas integrados energéticamente. De este modo se demuestra la consistencia de la inversión en cogeneración ante las fluctuaciones del mercado de la energía si se realiza un diseño razonable (que no tenga como único criterio maximizar las ventas de energía eléctrica).

BIBLIOGRAFIA

- [1] Lozano, M.A.; Ramos, J. *Selección Óptima de Tecnologías para Sistemas Energéticos del Sector Residencial–Comercial*. Anales de Ingeniería Mecánica, Año 13, Vol. 4, pp. 2509–2514, 2000.
- [2] Eppelheiner, D. *Asymmetry as a Basis of Design*. TRANE Engineers Newsletter, Vol. 28, No. 4, 1999.
- [2] York. *Chiller-Plant Design in a Deregulated Electric Environment*. HVAC&R Engineering Update.
- [4] Moreno, V. *Diseño óptimo de sistemas de cogeneración con MACI para el sector residencial—comercial*. Proyecto Fin de Carrera, Universidad de Zaragoza, 2001.
- [5] Blázquez, M.A. *Estudio de viabilidad de un Sistema de Cogeneración en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza*. Proyecto Fin de Carrera, Universidad de Zaragoza, 2000.
- [6] *LINGO: The Modeling Language and Optimizer (Vers. 7)*. Lindo Systems, 2001. <http://www.lindo.com/>.
- [7] Biegler, L.T. et al. *Systematic Methods of Chemical Process Design*. Prentice Hall, 1997.
- [8] Floudas, C.A. *Nonlinear and Mixed-Integer Optimization. Fundamentals and Applications*. Oxford University Press, 1995.
- [9] Hooker, J. *Logic-Based Methods for Optimization*. Wiley, 2000.
- [10] Williams, H.P. *Model Building in Mathematical Programming (4ª Ed.)*. Wiley, 1988.

ANEXO 1: COEFICIENTE TÉCNICOS DE PRODUCCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS

1. MGVA: Motor de gas (produciendo vapor de alta)

$$C \text{ [k\$]} = 300 + 700 P \text{ [MW]} \quad 0,5 \leq P \text{ [MW]} \leq 5$$

2. MGWC: Motor de gas (produciendo agua caliente)

$$C \text{ [k\$]} = 200 + 600 P \text{ [MW]} \quad 0,5 \leq P \text{ [MW]} \leq 5$$

3. MGWT: Motor de gas (produciendo agua tibia)

$$C \text{ [k\$]} = 200 + 600 P \text{ [MW]} \quad 0,5 \leq P \text{ [MW]} \leq 5$$

4. TGVA: Turbina de gas (produciendo vapor de alta)

$$C \text{ [k\$]} = 700 + 700 P \text{ [MW]} \quad 1 \leq P \text{ [MW]} \leq 5$$

5. CGVA: Caldera de gas (produciendo vapor de alta)

$$C \text{ [k\$]} = 30 + 40 P \text{ [MW]} \quad 0,5 \leq P \text{ [MW]} \leq 5$$

6. CGWC Caldera de gas (produciendo agua caliente)

$$C \text{ [k\$]} = 20 + 30 P \text{ [MW]} \quad 0,5 \leq P \text{ [MW]} \leq 5$$

7. CGWT: Caldera de gas (produciendo agua tibia)

$$C \text{ [k\$]} = 20 + 30 P \text{ [MW]} \quad 0,5 \leq P \text{ [MW]} \leq 5$$

8. FMWR: Enfriadora mecánica (refrigerada por agua)

$$C \text{ [k\$]} = 30 + 50 P \text{ [MW]} \quad 0,1 \leq P \text{ [MW]} \leq 5$$

9. FMAA: Enfriadora mecánica (refrigerada por aire)

$$C \text{ [k\$]} = 20 + 80 P \text{ [MW]} \quad 0,1 \leq P \text{ [MW]} \leq 1$$

10. FMCG: Enfriadora mecánica (accionada con motor de gas)

$$C \text{ [k\$]} = 60 + 120 P \text{ [MW]} \quad 0,1 \leq P \text{ [MW]} \leq 1$$

11. FACG: Enfriadora de absorción accionada con gas

$$C \text{ [k\$]} = 60 + 100 P \text{ [MW]} \quad 0,5 \leq P \text{ [MW]} \leq 5$$

12. FAVA: Enfriadora de absorción accionada con vapor

$$C \text{ [k\$]} = 50 + 100 P \text{ [MW]} \quad 0,5 \leq P \text{ [MW]} \leq 5$$

13. FAWC: Enfriadora de absorción accionada con agua caliente

$$C \text{ [k\$]} = 40 + 120 P \text{ [MW]} \quad 0,2 \leq P \text{ [MW]} \leq 2$$

14. ICVC: Intercambiador de calor (vapor de alta → agua caliente)

$$C \text{ [k\$]} = 5 + 5 P \text{ [MW]} \quad 0,2 \leq P \text{ [MW]} \leq 2$$

15. ICVT: Intercambiador de calor (vapor de alta → agua tibia)

$$C \text{ [k\$]} = 5 + 5 P \text{ [MW]} \quad 0,2 \leq P \text{ [MW]} \leq 2$$

16. ICWC: Intercambiador de calor (agua caliente → agua tibia)

$$C \text{ [k\$]} = 5 + 5 P \text{ [MW]} \quad 0,2 \leq P \text{ [MW]} \leq 2$$

17. ICWT: Aerorefrigerante (agua tibia → aire)

$$C \text{ [k\$]} = 5 + 25 P \text{ [MW]} \quad 0,2 \leq P \text{ [MW]} \leq 2$$

18. ICWR: Torre de refrigeración (agua de refrigeración → aire)

$$C \text{ [k\$]} = 10 + 20 P \text{ [MW]} \quad 0,2 \leq P \text{ [MW]} \leq 2$$

ANEXO 2

Listado del programa LINGO: *seltel.Ing*

```

MODEL:
  TITLE Seleccion de tecnologias;
SETS:
  !;
  ! Utilidades (j) 1. CG gas natural ;
  ! 2. VA vapor de alta presión (t=175°C);
  ! 3. WC agua caliente (t= 90°C);
  ! 4. WT agua tibia o ACS (t= 60°C);
  ! 5. WR agua de refrigeracion (t= 30°C);
  ! 6. AA aire ambiente (t= 25°C);
  ! 7. WF agua fria (t= 5°C);
  ! 8. EE energia electrica ;
  ! PC Precio de compra [kptas/MWh];
  ! PV Precio de venta [kptas/MWh];
  ! PD Precio despilfarro [kptas/MWh];
  !;
  UTIL /CG,VA,WC,WT,WR,AA,WF,EE/: PC,PV,PD;
  !;
  ! Tecnologias (i) 1. MGVA motor de gas - cogenerando vapor de alta;
  ! 2. MGWC motor de gas - idem agua caliente;
  ! 3. CGVA caldera de gas - produciendo vapor de alta;
  ! 4. CGWC idem - idem agua caliente;
  ! 5. FMAA enfriadora mecanica - refrigerada con aire;
  ! 6. FAVA enfriadora absorción - accionada con vapor de alta;
  ! 7. FAWC idem - idem con agua caliente;
  ! 8. ICVA intercambiador - vapor de alta -> agua tibia;
  ! 9. ICWC idem - agua caliente -> agua tibia;
  ! 10. ICWT idem - agua tibia -> agua refrig.;
  ! 11. ICWR Torre refrigeración - agua refrig. -> aire;
  ! YPT Presencia del productor [Si = 1, No = 0];
  ! PIN Potencia instalada [MW];
  ! PLI Potencia limite inferior instalable [MW];
  ! PLS Potencia limite superior instalable [MW];
  ! CIF Coste fijo de inversión [Mptas];
  ! CIV Coste variable de inversión [Mptas/MW];
  ! CIN Inversion realizada [Mptas];
  ! FAM Costes de amortización y mantenimiento fijos [1/año];
  ! FOV Costes de mantenimiento y operación variables [kptas/MWh];
  ! PRA Producción anual [MWh/año];
  !;
  TECN /MGVA,MGWC,
  CGVA,CGWC,
  FMAA,FAVA,FAWC,
  ICVA,ICWC,ICWT,ICWR/: YPT,PIN,PLI,PLS,CIF,CIV,CIN,FAM,FOV,PRA;
  !;
  ! Dias (kd) 1. IL Invierno.Laborable;
  ! 2. IS Invierno.Sabado;
  ! 3. ID Invierno.Domingo;
  ! 4. EL Entretiempo.Laborable;
  ! 5. ES Entretiempo.Sabado;
  ! 6. ED Entretiempo.Domingo;
  ! 7. VL Verano.Laborable;
  ! 8. VS Verano.Sabado;
  ! 9. VD Verano.Domingo;
  ! NDA Numero de dias al año [dias/año];
  ! COPED Coste de operacion diario [kptas/dia];
  !;
  DIAS /IL, IS, ID, EL, ES, ED, VL, VS, VD/: NDA,COPED;

```

```

!;
! Horas(kh) 1. 1AM 00.00 -> 01.59 hh.mm;
!           2. 3AM 02.00 -> 03.59 hh.mm;
!           3. 5AM 04.00 -> 05.59 hh.mm;
!           .....;
!           .....;
!           10. 7PM 18.00 -> 19.59 hh.mm;
!           11. 9PM 20.00 -> 21.59 hh.mm;
!           12. 11PM 22.00 -> 23.59 hh.mm;
! NHD Numero de horas al dia [horas/dia];
!;
HORAS /1AM 3AM 5AM 7AM 9AM 11AM 1PM 3PM 5PM 7PM 9PM 11PM/: NHD;
!;
! TecnUtil (i,j);
! INDF Indicador de fuel;
! INDP Indicador de producto;
! RIJV Flujo/Producción;
!
!           CG,      VA,      WC,      WT,      WR,      AA,      WF,      EE;
TEUT(TECN,UTIL)/MGVA,CG MGVA,VA MGVA,WC MGVA,WT MGVA,WR
MGWC,CG MGWC,WC MGWC,WT MGWC,WR
CGVA,CG CGVA,VA
CGWC,CG CGWC,WC
FAVA,VA FAVA,WR FAVA,WF FAVA,EE
FAWC,WC FAWC,WR FAWC,WF FAWC,EE
ICVA,VA ICVA,WC
ICWC,WC ICWC,WT
ICWT,WT ICWT,WR
ICWR,WR ICWR,AA ICWR,EE

/: INDF,INDP,RIJV;
! Combustible para cogeneracion;
FCIJ(TECN,UTIL)/MGVA,CG
MGWC,CG/;
! Trabajo cogenerado;
WCIJ(TECN,UTIL)/MGVA,EE
MGWC,EE/;
! Calor cogenerado;
QCIJ(TECN,UTIL)/MGVA,VA MGVA,WC MGVA,WT
MGWC,WC MGWC,WT/;
! Calor despilfarrado;
QDIJ(TECN,UTIL)/ICWT,WR/;
!;
! DiasHoras (kd,kh);
! FEC Precio relativo compra energia electrica;
! FEV Precio relativo compra energia electrica;
! COPEDH Coste de operacion horario [kptas/h];
! COPEDHE Coste de electricidad horario [kptas/h];
! COPEDHO Coste de otros horario [kptas/h];
!;
DIHO(DIAS,HORAS): FEC,FEV,COPEDH,COPEDHE,COPEDHO;
!;
! DiasHorasUtil (kd,kh,j);
! DEMDHU Demanda [MWh/h];
! COMDHU Compra [MWh/h];
! CONDHU Consumo [MWh/h];
! PRODHU Producción [MWh/h];
! VENDHU Venta [MWh/h];
! DESDHU Despilfarro [MWh/h];
!;
DHU(DIAS,HORAS,UTIL): DEMDHU,COMDHU,CONDHU,PRODHU,VENDHU,DESDHU;
!;
! DiasHorasTecn (kd,kh,i);
! PRODHT Producción [MWh/h];
!;
DHT(DIAS,HORAS,TECN): PRODHT;
!;
! DiasHorasTecnUtil (kd,kh,i,j);
! FDHTU Producción [MWh/h];
!;
DHTU(DIAS,HORAS,TEUT): FDHTU;
!;
ENDSETS
!;

```

```

DATA:
! Precio de compra, venta y despilfarro de las utilidades [kptas/MWh];
PC,      PV,      PD =
3.400   -999.   1111.   ! CG;
1111.   -999.   1111.   ! VA;
1111.   -999.   1111.   ! WC;
1111.   -999.   1111.   ! WT;
1111.   -999.   1111.   ! WR;
1111.   -999.   0.000   ! AA;
1111.   -999.   1111.   ! WF;
1.000   1.000   1111.; ! EE;
! Variables de las tecnologías;
YPT, PIN, PLI, PLS, CIF, CIV, FAM, FOV =
,      , 0.5, 99., 25.0, 110, 0.20, 0.00, ! MGVA;
,      , 0.5, 99., 25.0, 100, 0.20, 0.00, ! MGWC;
,      , 0.5, 99., 13.2, 2.6, 0.20, 0.00, ! CGVA;
,      , 0.5, 99., 4.6, 1.7, 0.20, 0.00, ! CGWC;
,      , 0.1, 99., 3.8, 15.2, 0.20, 0.00, ! FMAA;
,      , 0.5, 99., 9.5, 19.0, 0.20, 0.00, ! FAVA;
,      , 0.2, 99., 7.6, 22.8, 0.20, 0.00, ! FAWC;
,      , 0.0, 99., 0.95, 0.95, 0.20, 0.00, ! ICVA;
,      , 0.0, 99., 0.95, 0.95, 0.20, 0.00, ! ICWC;
,      , 0.0, 99., 0.95, 4.75, 0.20, 0.00, ! ICWT;
,      , 0.5, 99., 1.9, 3.8, 0.20, 0.00; ! ICWR;
! Indicador de fuel - flujo de entrada;
! Recordatorio      MGVA,CG MGVA,VA MGVA,WC MGVA,WT MGVA,WR      MGVA,EE
                    MGWC,CG      MGWC,WC MGWC,WT MGWC,WR      MGWC,EE
                    CGVA,CG CGVA,VA
                    CGWC,CG      CGWC,WC
                                FMAA,AA FMAA,WF FMAA,EE
                    FAVA,VA      FAVA,WR      FAVA,WF FAVA,EE
                    FAWC,WC      FAWC,WR      FAWC,WF FAWC,EE
                    ICVA,VA ICVA,WC
                                ICWC,WC ICWC,WT
                                ICWT,WT ICWT,WR
                                ICWR,WR ICWR,AA      ICWR,EE ;
INDF =              1      0      0      0      0      0      0      0 ! MGVA;
                    1      0      0      0      0      0      0      0 ! MGWC;
                    1      0      0      0      0      0      0      0 ! CGVA;
                    1      0      0      0      0      0      0      0 ! CGWC;
                                0      0      1 ! FMAA;
                    1      0      0      0      0      0      0      0 ! FAVA;
                                1      0      0      0      0      0      0      0 ! FAWC;
                    1      0      0      0      0      0      0      0 ! ICVA;
                                1      0      0      0      0      0      0      0 ! ICWC;
                                1      0      0      0      0      0      0      0 ! ICWT;
                                1      0      0      0      0      0      0      0 ! ICWR;
! Indicador de producto - flujo de salida;
INDP =              0      1      1      1      1      1      1      1 ! MGVA;
                    0      1      1      1      1      1      1      1 ! MGWC;
                    0      1      0      0      0      0      0      0 ! CGVA;
                    0      1      0      0      0      0      0      0 ! CGWC;
                                1      1      1      1      1      1      1      1 ! FMAA;
                    0      0      0      0      0      0      0      0 ! FAVA;
                    0      1      0      0      0      0      0      0 ! FAWC;
                    0      1      0      0      0      0      0      0 ! ICVA;
                    0      1      0      1      0      0      0      0 ! ICWC;
                    0      1      0      1      0      0      0      0 ! ICWT;
                    0      1      0      1      0      1      0      0 ! ICWR;
! Flujo/Producción;
RIJV =              2.670  0.660  0.540  0.100  0.100      1 ! MGVA;
                    2.670      1.200  0.100  0.100      1 ! MGWC;
                    1.100      1      1      1      1      1 ! CGVA;
                    1.100      1      1      1      1      1 ! CGWC;
                                1.250      1  0.250 ! FMAA;
                    0.700      1.700      1  0.005 ! FAVA;
                    1.600      2.600      1  0.010 ! FAWC;
                    1      1      1      1      1      1 ! ICVA;
                    1      1      1      1      1      1 ! ICWC;
                    1      1      1      1      1      1 ! ICWT;
                    1      1      1      1      1      1 ! ICWR;
! Numero de dias/año del dia tipo;
NDA = 86 18 17 89 17 16 86 18 18;

```

```

! Numero de horas/dia del periodo horario;
NHD = 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2;
! Precio relativo electricidad;
FEC =
! 00-> 02-> 04-> 06-> 08-> 10-> 12-> 14-> 16-> 18-> 20-> 22->; ! Invierno.Laborable;
6.40 6.40 6.40 6.40 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 19.2 19.2 11.3
! 00-> 02-> 04-> 06-> 08-> 10-> 12-> 14-> 16-> 18-> 20-> 22->; ! Invierno.Sabado;
6.40 6.40 6.40 6.40 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 19.2 19.2 11.3
! 00-> 02-> 04-> 06-> 08-> 10-> 12-> 14-> 16-> 18-> 20-> 22->; ! Invierno.Domingo;
6.40 6.40 6.40 6.40 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 19.2 19.2 11.3
! 00-> 02-> 04-> 06-> 08-> 10-> 12-> 14-> 16-> 18-> 20-> 22->; ! Entretiempo.Laborable;
6.40 6.40 6.40 6.40 11.3 19.2 19.2 19.2 11.3 11.3 11.3 11.3
! 00-> 02-> 04-> 06-> 08-> 10-> 12-> 14-> 16-> 18-> 20-> 22->; ! Entretiempo.Sabado;
6.40 6.40 6.40 6.40 11.3 19.2 19.2 19.2 11.3 11.3 11.3 11.3
! 00-> 02-> 04-> 06-> 08-> 10-> 12-> 14-> 16-> 18-> 20-> 22->; ! Entretiempo.Domingo;
6.40 6.40 6.40 6.40 11.3 19.2 19.2 19.2 11.3 11.3 11.3 11.3
! 00-> 02-> 04-> 06-> 08-> 10-> 12-> 14-> 16-> 18-> 20-> 22->; ! Verano.Laborable;
6.40 6.40 6.40 6.40 11.3 19.2 19.2 19.2 11.3 11.3 11.3 11.3
! 00-> 02-> 04-> 06-> 08-> 10-> 12-> 14-> 16-> 18-> 20-> 22->; ! Verano.Sabado;
6.40 6.40 6.40 6.40 11.3 19.2 19.2 19.2 11.3 11.3 11.3 11.3
! 00-> 02-> 04-> 06-> 08-> 10-> 12-> 14-> 16-> 18-> 20-> 22->; ! Verano.Domingo;
6.40 6.40 6.40 6.40 11.3 19.2 19.2 19.2 11.3 11.3 11.3 11.3;
FEV =
! 00-> 02-> 04-> 06-> 08-> 10-> 12-> 14-> 16-> 18-> 20-> 22->; ! Invierno.Laborable;
6.33 6.33 6.33 6.33 8.43 8.43 8.43 8.43 8.43 8.43 8.43 8.43
! 00-> 02-> 04-> 06-> 08-> 10-> 12-> 14-> 16-> 18-> 20-> 22->; ! Invierno.Sabado;
6.33 6.33 6.33 6.33 8.43 8.43 8.43 8.43 8.43 8.43 8.43 8.43
! 00-> 02-> 04-> 06-> 08-> 10-> 12-> 14-> 16-> 18-> 20-> 22->; ! Invierno.Domingo;
6.33 6.33 6.33 6.33 8.43 8.43 8.43 8.43 8.43 8.43 8.43 8.43
! 00-> 02-> 04-> 06-> 08-> 10-> 12-> 14-> 16-> 18-> 20-> 22->; ! Entretiempo.Laborable;
6.33 6.33 6.33 6.33 8.43 8.43 8.43 8.43 8.43 8.43 8.43 8.43
! 00-> 02-> 04-> 06-> 08-> 10-> 12-> 14-> 16-> 18-> 20-> 22->; ! Entretiempo.Sabado;
6.33 6.33 6.33 6.33 8.43 8.43 8.43 8.43 8.43 8.43 8.43 8.43
! 00-> 02-> 04-> 06-> 08-> 10-> 12-> 14-> 16-> 18-> 20-> 22->; ! Entretiempo.Domingo;
6.33 6.33 6.33 6.33 8.43 8.43 8.43 8.43 8.43 8.43 8.43 8.43
! 00-> 02-> 04-> 06-> 08-> 10-> 12-> 14-> 16-> 18-> 20-> 22->; ! Verano.Laborable;
6.33 6.33 6.33 6.33 8.43 8.43 8.43 8.43 8.43 8.43 8.43 8.43
! 00-> 02-> 04-> 06-> 08-> 10-> 12-> 14-> 16-> 18-> 20-> 22->; ! Verano.Sabado;
6.33 6.33 6.33 6.33 8.43 8.43 8.43 8.43 8.43 8.43 8.43 8.43
! 00-> 02-> 04-> 06-> 08-> 10-> 12-> 14-> 16-> 18-> 20-> 22->; ! Verano.Domingo;
6.33 6.33 6.33 6.33 8.43 8.43 8.43 8.43 8.43 8.43 8.43 8.43;

```

```

! Demanda;
DEMDHU =
! CG VA WC WT WR AA WF EE; ! Invierno.Laborable;
0.000 0.002 2.016 1.586 0.000 0.000 0.000 1.013 ! 00->02;
0.000 0.022 2.049 1.591 0.000 0.000 0.000 0.953 ! 02->04;
0.000 0.154 2.352 1.698 0.000 0.000 0.000 0.955 ! 04->06;
0.000 0.116 2.837 2.117 0.000 0.000 0.000 1.003 ! 06->08;
0.000 1.037 4.020 2.128 0.000 0.000 0.000 1.725 ! 08->10;
0.000 1.234 3.889 1.827 0.000 0.000 0.000 1.793 ! 10->12;
0.000 1.163 3.667 1.724 0.000 0.000 0.000 1.693 ! 12->14;
0.000 1.166 3.605 1.672 0.000 0.000 0.000 1.463 ! 14->16;
0.000 1.040 3.329 1.581 0.000 0.000 0.000 1.385 ! 16->18;
0.000 1.082 3.416 1.607 0.000 0.000 0.000 1.438 ! 18->20;
0.000 1.004 3.235 1.542 0.000 0.000 0.000 1.420 ! 20->22;
0.000 0.352 2.496 1.613 0.000 0.000 0.000 1.100 ! 22->24;
! CG VA WC WT WR AA WF EE; ! Invierno.Sabado;
0.000 0.000 2.058 1.620 0.000 0.000 0.000 0.988 ! 00->02;
0.000 0.000 2.025 1.594 0.000 0.000 0.000 0.938 ! 02->04;
0.000 0.000 1.943 1.529 0.000 0.000 0.000 0.948 ! 04->06;
0.000 0.000 1.910 1.503 0.000 0.000 0.000 0.980 ! 06->08;
0.000 0.609 3.477 2.128 0.000 0.000 0.000 1.450 ! 08->10;
0.000 0.783 3.316 1.827 0.000 0.000 0.000 1.408 ! 10->12;
0.000 0.791 3.194 1.724 0.000 0.000 0.000 1.358 ! 12->14;
0.000 0.285 2.486 1.672 0.000 0.000 0.000 1.118 ! 14->16;
0.000 0.441 2.568 1.581 0.000 0.000 0.000 1.088 ! 16->18;
0.000 0.233 2.338 1.607 0.000 0.000 0.000 1.175 ! 18->20;
0.000 0.402 2.469 1.542 0.000 0.000 0.000 1.248 ! 20->22;
0.000 0.135 2.222 1.615 0.000 0.000 0.000 1.061 ! 22->24;
! CG VA WC WT WR AA WF EE; ! Invierno.Domingo;
0.000 0.000 2.074 1.633 0.000 0.000 0.000 0.925 ! 00->02;
0.000 0.000 2.058 1.620 0.000 0.000 0.000 0.898 ! 02->04;
0.000 0.000 2.157 1.698 0.000 0.000 0.000 0.943 ! 04->06;
0.000 0.000 2.700 2.125 0.000 0.000 0.000 0.940 ! 06->08;
0.000 0.000 2.703 2.128 0.000 0.000 0.000 1.130 ! 08->10;
0.000 0.000 2.321 1.827 0.000 0.000 0.000 1.213 ! 10->12;
0.000 0.000 2.189 1.724 0.000 0.000 0.000 1.160 ! 12->14;
0.000 0.000 2.124 1.672 0.000 0.000 0.000 1.088 ! 14->16;
0.000 0.000 2.008 1.581 0.000 0.000 0.000 1.038 ! 16->18;
0.000 0.000 2.041 1.607 0.000 0.000 0.000 1.125 ! 18->20;
0.000 0.000 1.959 1.542 0.000 0.000 0.000 1.190 ! 20->22;
0.000 0.000 2.051 1.615 0.000 0.000 0.000 1.035 ! 22->24;
! CG VA WC WT WR AA WF EE; ! Entretiempo.Laborable;
0.000 0.002 0.491 1.586 0.000 0.000 0.000 1.013 ! 00->02;
0.000 0.022 0.499 1.591 0.000 0.000 0.000 0.953 ! 02->04;
0.000 0.154 0.572 1.698 0.000 0.000 0.000 0.955 ! 04->06;
0.000 0.117 0.690 2.117 0.000 0.000 0.000 1.003 ! 06->08;
0.000 1.038 0.978 2.128 0.000 0.000 0.000 1.725 ! 08->10;
0.000 1.235 0.946 1.827 0.000 0.000 0.000 1.793 ! 10->12;
0.000 1.164 0.892 1.724 0.000 0.000 0.000 1.693 ! 12->14;
0.000 1.167 0.877 1.672 0.000 0.000 0.000 1.463 ! 14->16;
0.000 1.041 0.810 1.581 0.000 0.000 0.000 1.385 ! 16->18;
0.000 1.083 0.831 1.607 0.000 0.000 0.000 1.438 ! 18->20;
0.000 1.005 0.787 1.542 0.000 0.000 0.000 1.420 ! 20->22;
0.000 0.353 0.607 1.613 0.000 0.000 0.000 1.100 ! 22->24;
! CG VA WC WT WR AA WF EE; ! Entretiempo.Sabado;
0.000 0.000 0.500 1.620 0.000 0.000 0.000 0.988 ! 00->02;
0.000 0.000 0.492 1.594 0.000 0.000 0.000 0.938 ! 02->04;
0.000 0.000 0.472 1.529 0.000 0.000 0.000 0.948 ! 04->06;
0.000 0.000 0.464 1.503 0.000 0.000 0.000 0.980 ! 06->08;
0.000 0.609 0.844 2.128 0.000 0.000 0.000 1.450 ! 08->10;
0.000 0.783 0.805 1.827 0.000 0.000 0.000 1.408 ! 10->12;
0.000 0.791 0.776 1.724 0.000 0.000 0.000 1.358 ! 12->14;
0.000 0.285 0.604 1.672 0.000 0.000 0.000 1.118 ! 14->16;
0.000 0.441 0.624 1.581 0.000 0.000 0.000 1.088 ! 16->18;
0.000 0.233 0.568 1.607 0.000 0.000 0.000 1.175 ! 18->20;
0.000 0.402 0.600 1.542 0.000 0.000 0.000 1.248 ! 20->22;
0.000 0.135 0.540 1.615 0.000 0.000 0.000 1.061 ! 22->24;

```



```

!;
! OBJETIVO: Minimizar el COSTE_ANUAL [Mptas/año];
MIN = COSTE_ANUAL;
@FREE( COSTE_ANUAL );
COSTE_ANUAL = COSTE_INV + COSTE_OPE;
! Coste de inversion anual [Mptas/año];
INVERSION = @SUM( TECN(i): CIN(i) );
COSTE_INV = @SUM( TECN(i): FAM(i)*CIN(i) );
! Coste de operacion anual [Mptas/año];
@FREE( COSTE_OPE );
COSTE_OPE = @SUM( DIAS(kd): NDA(kd)*COPED(kd) )/1000;
! Coste de operacion diario [kptas/dia];
@FOR( DIAS(kd):
  @FREE( COPED(kd) );
  COPED(kd) = @SUM( HORAS(kh): NHD(kh)*COPEDH(kd,kh) );
);
! Coste de operaci3n horario [kptas/hora];
@FOR( DIAS(kd):
  @FOR( HORAS(kh):
    @FREE( COPEDHE(kd,kh) );
    COPEDHE(kd,kh) = + PC(@INDEX(ee))*FEC(kd,kh)*COMDHU(kd,kh,@INDEX(ee))
                    - PV(@INDEX(ee))*FEV(kd,kh)*VENDHU(kd,kh,@INDEX(ee))
                    + PD(@INDEX(ee))*DESDHU(kd,kh,@INDEX(ee));
    COPEDHO(kd,kh) = @SUM( UTIL(j) | j #NE# @INDEX(ee):
                        + PC(j)*COMDHU(kd,kh,j)
                        - PV(j)*VENDHU(kd,kh,j)
                        + PD(j)*DESDHU(kd,kh,j)
                        );
    @FREE( COPEDH(kd,kh) );
    COPEDH(kd,kh) = COPEDHE(kd,kh)
                  + COPEDHO(kd,kh)
                  + @SUM( TECN(i): FOV(i)*PRODHT(kd,kh,i) );
  );
);
! Tecnologias;
@FOR( TECN(i):
  @BIN( YPT(i) );
  PIN(i) >= PLI(i)*YPT(i);
  PIN(i) <= PLS(i)*YPT(i);
  CIN(i) = CIF(i)*YPT(i) + CIV(i)*PIN(i);
  PRA(i) = @SUM( DHT(kd,kh,i): NDA(kd)*NHD(kh)*PRODHT(kd,kh,i) );
);
! Limites de produccion;
@FOR( DHT(kd,kh,i):
  PRODHT(kd,kh,i) <= PIN(i);
);
! Flujos;
@FOR( DIAS(kd):
  @FOR( HORAS(kh):
    @FOR( TEUT(i,j):
      FDHTU(kd,kh,i,j) = PRODHT(kd,kh,i)*RIJV(i,j);
    );
  );
);
! Utilidades;
@FOR( DIAS(kd):
  @FOR( HORAS(kh):
    @FOR( UTIL(j):
      CONDHU(kd,kh,j) = @SUM( TEUT(i,j): INDF(i,j)*FDHTU(kd,kh,i,j) );
      PRODHU(kd,kh,j) = @SUM( TEUT(i,j): INDP(i,j)*FDHTU(kd,kh,i,j) );
      COMDHU(kd,kh,j) + PRODHU(kd,kh,j) = CONDHU(kd,kh,j) + DEMDHU(kd,kh,j)
                                       + VENDHU(kd,kh,j) + DESDHU(kd,kh,j);
    );
  );
);
);

```

```

! Condiciones de producción;
! 1. No venta de energía eléctrica;
@FOR( DHU(kd,kh,j) | j #EQ# @INDEX(ee) : VENDHU(kd,kh,j) < YVE*100 );
! 2. No compra de energía eléctrica;
@FOR( DHU(kd,kh,j) | j #EQ# @INDEX(ee) : COMDHU(kd,kh,j) < YCE*100 );
! Combustible anual consumido por equipos de cogeneración;
FCO = @SUM( FCIJ(i,j) : PRA(i)*RIJV(i,j) );
! Trabajo anual producido por equipos de cogeneración;
WCO = @SUM( WCIJ(i,j) : PRA(i)*RIJV(i,j) );
! Calor anual producido por equipos de cogeneración;
QCO = @SUM( QCIJ(i,j) : PRA(i)*RIJV(i,j) );
! Calor anual despilfarrado por equipos de cogeneración;
QCD = @SUM( QDIJ(i,j) : PRA(i)*RIJV(i,j) );
! 3. No despilfarro de energía térmica;
QCD < YDQ*100*365;
! Fuel atribuible al trabajo cogenerado;
FWC = FCO - (QCO - QCD)/0.9;
! 4. Mínimo rendimiento eléctrico artificial permitido;
WCO >= FWC*RTOMIN;
! 5. Autoconsumo de energía eléctrica;
DEMAEE = @SUM( DHU(kd,kh,j) | j #EQ# @INDEX(ee) : NDA(kd)*NHD(kh)*DEMDHU(kd,kh,j) );
DEMAEE > WCO*ACEMIN;
!;
END

```

INTRODUCCION	1
SISTEMAS SIMPLES DE COGENERACION	2
TAMAÑO OPTIMO	3
Formulación del problema	4
• <i>Ejemplo 1</i>	5
EQUIPAMIENTO OPTIMO	6
CONFIGURACIÓN OPTIMA	10
• <i>Ejemplo 2</i>	11
COGRCS	13
Interacción entre las aplicaciones: LINGO+VISUALBASIC+EXCEL.....	14
Estructura del programa TamañoOptimo.xls	15
Estructura del programa DiseñoOptimo.xls.....	22
Estructura del programa SelecciónOptima.xls	28
EJEMPLO: DISEÑO OPTIMO PARA UNA FACTORIA DE ELECTRODOMESTICOS.....	29
Definición del problema	31
Tamaño óptimo del equipamiento.....	33
Diseño óptimo del sistema	37
Selección óptima del equipamiento.....	41
Acumulador de calor	43
Régimen de operación	44
Conclusiones	45
OBSERVACIONES	46
BIBLIOGRAFIA	48
ANEXO 1A: Listado del programa LINGO TamOpt.Ing.....	49
ANEXO 1B/1C: Listado del programa LINGO DisOpt.Ing/SelOpt.Ing	53

Capítulo 6

Sistemas simples de cogeneración - COGRCS

INTRODUCCION

El objetivo de este capítulo es el diseño óptimo de sistemas simples de cogeneración con motores alternativos de combustión interna (MACI) para el sector residencial comercial.

El diseño de sistemas de cogeneración es un problema complejo en el que intervienen una gran cantidad de variables que dificultan el estudio de optimización económica del sistema. Esto ocurre, especialmente, en el sector residencial-comercial cuya demanda de servicios energéticos se caracteriza por su variación temporal. El proceso de diseño basado en el análisis de las diversas alternativas técnico-económicas razonables se convierte en un problema de naturaleza combinatoria donde la toma de decisiones constituye un proceso muy laborioso sin la ayuda del ordenador.

Básicamente, el proceso de diseño de un sistema de cogeneración puede estructurarse del siguiente modo. En primer lugar, sería necesario realizar un estudio del tipo de tecnologías más adecuadas para su empleo como alternativa del suministro energético convencional a un centro consumidor. Posteriormente, debería determinarse tanto la potencia como el número de equipos que constituirán cada una de las tecnologías que se ha decidido a instalar. De este modo, por ejemplo, puede decidirse repartir la potencia instalada entre dos equipos o bien instalar un único equipo capaz de suministrar toda la energía demandada por el centro consumidor. Una vez que la configuración del sistema de cogeneración está determinada, deberá establecerse el régimen de operación de cada uno de los equipos involucrados para cada intervalo de tiempo con que se describe la operación anual.

Los métodos tradicionales de cálculo de sistemas de cogeneración no son muy precisos puesto que: i) realizan el cálculo de potencia a instalar mediante el análisis simplificado de gráficas de frecuencia o curvas monótonas que caracterizan la demanda energética anual del centro consumidor, ii) presuponen la configuración del sistema de cogeneración y iii) utilizan consignas de operación simples para los equipos que no discriminan entre los distintos modos de atender la demanda ni seleccionan el más económico.

En este capítulo se presenta una herramienta de ayuda para la toma de decisiones en el proceso de diseño de sistemas de cogeneración superando dichas limitaciones denominada COGRCS que esta formada por tres aplicaciones: *TamañoÓptimo*, *DiseñoÓptimo* y *SelecciónÓptima*. Estos programas constituyen una herramienta de ayuda para la toma de decisiones en el diseño de sistemas simples de cogeneración y permiten la selección óptima del equipamiento de sistemas simples de cogeneración empleando técnicas de programación lineal entera.

COGRCS ha sido desarrollado para su uso interactivo mediante ventanas y cuadros de diálogo elaborados con los programas MS EXCEL y VISUAL BASIC. El cálculo de optimización se realiza mediante la aplicación LINGO a través de un modelo de programación lineal entera, donde la función objetivo a minimizar es el coste total anual que toma en cuenta la

amortización de los equipos, los costes de los combustibles consumidos y el saldo económico resultante de la compra y venta de energía eléctrica.

La aplicación *TamañoÓptimo* desarrolla un estudio preliminar y simplificado del sistema de cogeneración con el objetivo de proponer un dimensionamiento aproximado de potencias de los equipos a instalar y realizar un estudio previo de viabilidad económica.

Las otras dos aplicaciones: *DiseñoÓptimo* y *SelecciónÓptima*, completan el proceso de diseño realizando un estudio más detallado del sistema de cogeneración. Estas aplicaciones permiten interactuar con una base de datos de motores y calderas elaborada a partir de catálogos de distintos fabricantes para el estudio de su instalación en el sistema con el fin de seleccionar los equipos más adecuados.

La utilidad de estos programas se comprueba resolviendo casos concretos.

SISTEMAS SIMPLES DE COGENERACION

El consumo de energía del sector residencial-comercial viene creciendo significativamente en los últimos años. En el diseño de las plantas de energía para complejos urbanos y grandes edificios se considera la posibilidad de instalar sistemas de cogeneración de elevada eficiencia y calidad de suministro. La variedad de equipos de capacidad y prestaciones distintas hace difícil y/o tedioso decidir los más adecuados para constituir el sistema de cogeneración dado que existen numerosas combinaciones factibles. En el sector industrial este problema ha sido tratado con éxito (Floudas [1] y Biegler et al. [2]) con técnicas de programación lineal—entera, pero se cuenta con la ventaja de que la demanda de servicios energéticos varía menos acusadamente. Los fundamentos de la programación lineal—entera pueden verse en Nemhauser y Wosley [3, 4].

En la Fig. 1 se muestra el esquema de un sistema simple de cogeneración indicando los flujos de energía más importantes. El subsistema consumidor plantea unas demandas de calor Q_D y trabajo E_D que deben ser atendidas con el calor y trabajo cogenerados W_C y Q_C o de modo convencional (energía eléctrica comprada E_C y calor producido en una caldera Q_A). El sistema podrá vender energía eléctrica E_V y evacuar calor al ambiente Q_L si produce excedentes.

Los subsistemas de cogeneración y caldera auxiliar estarán formados por uno o varios equipos.

Fig. 1. Estructura del sistema de cogeneración

La metodología de análisis propuesta en este artículo, basada en Horii et al. [5] y Lozano [6-7] permite obtener un diseño adecuado. Se comienza determinando valores razonables para la potencia global instalada en los subsistemas de cogeneración y caldera auxiliar mediante

programación lineal. Después se pasa a determinar el número y tipo de equipos que compondrán dichos subsistemas. Finalmente, se analiza la conveniencia de disponer acumuladores de calor. Para estas dos últimas tareas se emplean técnicas de programación lineal—entera. La resolución de ejemplos concretos ilustra la metodología propuesta.

TAMAÑO OPTIMO

En la Fig. 1 se muestra un sistema simple de cogeneración indicando los flujos de energía que participan en él. La instalación de cogeneración sirve a un sistema consumidor que demanda energías eléctrica W_D y térmica Q_D . Las demandas de energía han de ser satisfechas por un grupo de motores produciendo W_C y Q_C y consumiendo combustible F_C , una o más calderas auxiliares que producen Q_A y consumen F_A y la compra de energía eléctrica a la red E_C . El grupo de calderas tiene la función de suministrar calor cuando el motor de cogeneración no tenga suficiente potencia o no sea económicamente rentable cogenerar para atender la demanda de calefacción. De igual modo, la compra de energía eléctrica a la red tendrá lugar cuando la demanda de electricidad sea superior a la suministrada por el grupo de motores. Cuando se decida no instalar un grupo de motores, el sistema resultante responderá a la configuración convencional donde la energía eléctrica requerida se compra a la red, mientras que la demanda térmica es atendida en su totalidad por las calderas.

Opcionalmente, el sistema tiene la posibilidad de vender la energía eléctrica sobrante a la red E_V y/o de evacuar el calor en exceso que produzca Q_L .

En este programa se supone que se instala solo un equipo de cada tipo (motor de potencia eléctrica W_{INS} y caldera de potencia térmica Q_{INS}) capaz de trabajar a cualquier carga parcial y cuyas propiedades se describen con funciones lineales definidas en la Tabla 1.

Tabla 1. Parámetros promedio de los equipos del sistema de cogeneración

Motor	Caldera Auxiliar
$k_{C,Z} = \frac{Z_C}{W_{INS}} = 120000 \text{ [Ptas / kWe]}$	$k_{A,Z} = \frac{Z_A}{Q_{INS}} = 15000 \text{ [Ptas / kWt]}$
$k_{C,F} = \frac{F_C}{W} = 2.7 \text{ [kWf / kWe]}$	$k_{A,F} = \frac{F_A}{Q} = 1.1 \text{ [kWf / kWt]}$
$k_{C,Q} = \frac{Q_C}{W} = 1.2 \text{ [kWt / kWe]}$	

Todos estos parámetros son valores representativos obtenidos de una base de datos elaborada por los autores y son los que se ofrecen por defecto en el programa *TamañoÓptimo*.

El problema consiste en el cálculo de optimización económica de un sistema simple de cogeneración, dando como resultados principales una estimación del coste total anual y de las potencias de los equipos a instalar (motor y caldera), obtenidos mediante programación lineal. La selección óptima de equipos es un problema complicado debido a la gran cantidad de variables que deben manejarse, en especial, cuando las demandas de electricidad y térmicas varían considerablemente en el tiempo como es el caso del sector terciario. El modelo de *Tamaño Óptimo* ofrece la posibilidad de un cálculo rápido y un resultado inicial que indique si vale la pena realizar un estudio de viabilidad más detallado o si por el contrario el sistema de cogeneración carece de interés económico.

El modelo matemático formulado a través de LINGO (*TamOpt.lng*) está disponible para su consulta en el Anexo Ia. La metodología empleada ha sido desarrollada a partir de la Ref. [7].

Formulación del problema

La función objetivo a minimizar es el coste económico anual compuesto por el coste fijo correspondiente a la inversión de los equipos a instalar y el coste variable de operación.

El coste fijo o de inversión proviene de la amortización anual de los equipos elegidos para la solución óptima (motor W_{INS} y caldera Q_{INS}). Dicho coste se calcula a través de las funciones lineales de inversión definidas por los coeficientes especificados en la Tabla 1.

Los costes variables o de operación corresponden a los consumos de combustible de motor F_C y caldera F_A , a la compra E_C y venta E_V de electricidad y al coste del calor despilfarrado Q_L .

La función objetivo estará sujeta a ciertas condiciones como las limitaciones de tamaño de los equipos a instalar, los balances de energía de las utilidades o servicios energéticos, las ecuaciones que caracterizan el comportamiento de los equipos, la estrategia de operación y los límites legales impuestos al sistema. El problema consiste en resolver el programa lineal descrito en el Cuadro 1, donde k se refiere a cada uno de los periodos de $h(k)$ horas en que se ha caracterizado la operación anual.

Cuadro 1. Tamaño Óptimo (Modelo)

<p><i>Minimizar</i> $C_{TOTAL} = C_{FIJO} + C_{VAR}$</p> <p><i>Sujeto a:</i></p> <p>$C_{FIJO} = f_{AM} (k_{C,Z} W_{INS} + k_{A,Z} Q_{INS})$</p> <p>$C_{VAR} = \sum_k h(k) [c_{FC} F_C(k) + c_{FA} F_A(k) + c_{QL} Q_L(k) + c_{EC}(k) E_C(k) - c_{EV}(k) E_V(k)]$</p> <p><i>Para cada periodo</i> $k = 1, \dots, K$ <i>del año:</i></p> <p>$W_C(k) < W_{INS}$</p> <p>$F_C(k) = k_{C,F} W_C(k)$</p> <p>$Q_C(k) = k_{C,Q} W_C(k)$</p> <p>$Q_A(k) < Q_{INS}$</p> <p>$F_A(k) = k_{A,F} Q_A(k)$</p> <p>$E_C(k) + W_C(k) = E_V(k) + E_D(k)$</p> <p>$Q_C(k) + Q_A(k) = Q_L(k) + Q_D(k)$</p>
--

En el Cuadro 1 solo se muestra el modelo básico pues contiene las restricciones físicas que siempre debe cumplir la instalación. La forma de plantear otras restricciones opcionales como

- i) prohibir la venta de energía eléctrica
- ii) prohibir el despilfarro de calor
- iii) obligar a que los motores trabajen a plena carga
- iv) que el rendimiento eléctrico artificial supere cierto valor mínimo
- v) se produzca un autoconsumo mínimo de energía eléctrica

se muestran en el modelo LINGO del Anexo Ia. Estas restricciones a la operación pueden activarse o desactivarse voluntariamente. El modelo LINGO incluye además el calculo correspondiente de los costes anuales de una instalación convencional (caldera y compra de electricidad) que atendiera la misma demanda y calcula resultados adicionales.

Nomenclatura:

Resultados		
C_{TOTAL}	Coste anual total	[k €/año]
C_{FIJO}	Coste anual fijo para amortización equipos	[k €/año]
C_{VAR}	Coste anual variable para facturación energética	[k €/año]
Datos		
f_{AM}	Factor de amortización anual	[1/año]
c_{FC}	Precio del combustible consumido por los motores	[k €/MWh]
c_{FA}	Precio del combustible consumido por las calderas	[k €/MWh]
c_{QL}	Coste del despilfarro de calor	[k €/MWh]
$k_{C,F}$	Relación combustible/trabajo del motor	[-]
$k_{C,Q}$	Relación calor/trabajo del motor	[-]
$k_{C,Z}$	Relación inversión/potencia instalada del motor	[k €/MW]
$k_{A,F}$	Relación combustible/trabajo de la caldera	[-]
$k_{A,Z}$	Relación inversión/potencia instalada de la caldera	[k €/MW]
k Periodo		
Datos		
h	Horas por año del periodo horario k	[h/año]
E_D	Demanda de energía eléctrica	[MW]
Q_D	Demanda de calor	[MW]
c_{EC}	Precio de compra de la energía eléctrica	[k €/MWh]
c_{EV}	Precio de venta de la energía eléctrica	[k €/MWh]
Resultados		
W_C, F_C, Q_C	Trabajo, combustible, calor (motores)	[MW]
Q_A, F_A	Calor, combustible (calderas)	[MW]
E_C, E_V	Energía eléctrica comprada, vendida	[MW]
Q_L	Calor despilfarrado	[MW]

Ejemplo 1

El ejemplo resuelto con el modelo LINGO del Anexo Ia queda caracterizado por:

$$\begin{aligned}
 f_{AM} &= 0,15 \text{ año}^{-1} & c_{FC} &= 3,4 \text{ ptas/kWh} & c_{FA} &= 4,1 \text{ ptas/kWh} & c_{QL} &= 0,1 \text{ ptas/kWh} \\
 k_{C,Z} &= 100000 & k_{C,F} &= 2,6 & k_{C,Q} &= 1,0 & & \\
 k_{A,Z} &= 20000 & k_{A,F} &= 1,1 & & & &
 \end{aligned}$$

Periodo k	h (horas/año)	Q_D (MW)	E_D (MW)	c_{EC} (ptas/kWh)	c_{EV} (ptas/kWh)
I 1	75 • 8	0,00	0,50	6	5
I 2	75 • 8	2,00	1,00	18	10
I 3	75 • 8	1,00	1,00	12	10
II 1	60 • 8	2,00	0,25	6	5
II 2	60 • 8	4,00	1,00	18	10
II 3	60 • 8	3,00	1,00	12	10
III 1	200 • 8	1,00	0,25	6	5
III 2	200 • 8	2,00	0,75	18	10
III 3	200 • 8	1,00	0,50	12	10

Los resultados obtenidos para distintas restricciones se muestran en la siguiente tabla

Definición de la estrategia		Coste 10^6 ptas/año	W_{INS} kW	Q_{INS} kW
1	Sin restricciones	86,1	2	2
2	Autoconsumo > 30%	ídem	ídem	ídem
3	Rto. elec. artif. > 55%	ídem	ídem	ídem
4	Autoc > 30% y Rea > 55%	ídem	ídem	ídem
5	$Q_L = 0$	88,4	ídem	ídem
6	$E_V = 0$	102,5	1	3
7	$Q_L = 0$ y $E_V = 0$	ídem	ídem	ídem
8	$W_C = W_{INS}$	96,7	ídem	ídem
9	$E_V = 0$ y $W_C = W_{INS}$	125,3	0,25	3,75
10	Convencional	137,0	0	4

En este caso las restricciones de autoconsumo y rendimiento eléctrico artificial no afectan a la solución óptima ni en tamaño óptimo de equipos a instalar ni en el régimen óptimo de operación (estrategias 2 a 4).

La prohibición de despilfarrar calor (estrategia 5) no afecta al tamaño de los equipos a instalar (coste fijo) pero sí al régimen de operación (coste variable). No vender energía eléctrica tiene (estrategia 6) un efecto económico negativo mucho mayor. Por un lado disminuye la potencia instalada en motores y aumenta la de calderas. Por otro el coste total anual aumenta significativamente.

Si se pretende que el motor funcione a plena capacidad (estrategia 8) su potencia instalada se reduce a 1 MW frente a 2 MW con resultados económicos poco satisfactorios. Si además se prohíbe la venta de energía eléctrica (estrategia 9) la potencia se reduce al valor testimonial de 0,25 MW.

La solución convencional (estrategia 10) que consiste en instalar solo calderas para cubrir la demanda térmica comprando toda la electricidad demandada al mercado resulta la más costosa en este caso.

Conclusiones:

1. Resulta interesante instalar un sistema de cogeneración. En principio, deberán instalarse motores con potencia nominal total próxima a 2 MW y calderas con potencia nominal próxima a 2 MW para cubrir en todo momento la demanda al mínimo coste.
2. Con un factor de amortización del 15% se estima un coste total anual de 86 Mptas frente a 137 Mptas de la solución convencional. Esto supone un margen neto de 51 Mptas. La inversión adicional a realizar es $2000(100000-20000) = 160$ Mptas. El periodo de recuperación es poco más de 3 años.
3. En la tabla siguiente se muestran los resultados óptimos para distintos valores del factor de amortización.

Factor de amortización (1/año)	W_{INS} (MW)	Q_{INS} (MW)	Margen (Mptas/año)
0,15	2	2	51
0,20	ídem	ídem	43
0,25	ídem	ídem	35
0,30	1	3	30
0,35	ídem	ídem	26

EQUIPAMIENTO OPTIMO

Del análisis realizado en el ejemplo anterior cabe concluir que la potencia instalada de los motores deberá estar próxima a 2000 kW y la de las calderas a 2000 kW . No obstante no se ha determinado si conviene instalar uno o varios equipos de cada tipo y algunas de las aproximaciones realizadas para formular el programa lineal son poco rigurosas: i) debido a las economías de escala los costes de inversión dependerán del número de equipos que se instalen y de su tamaño, ii) los equipos tienen limitada la carga con que pueden operar, y iii) sus consumos no son directamente proporcionales a la producción.

El programa denominado *Diseño Óptimo* viene a completar el estudio realizado por su antecesor *Tamaño Óptimo*. La principal diferencia entre ambos es que en el programa *Diseño Óptimo* los equipos a instalar no son una solución del problema sino que la configuración del sistema de cogeneración queda determinada por el usuario antes de la ejecución del mismo. El problema a resolver es idéntico salvo por la utilización de modelos de motores y de calderas concretos obtenidos de una base de datos elaborada a partir de catálogos y la posibilidad de configurar un sistema de cogeneración compuesto por varios motores y calderas trabajando en paralelo. El modelo LINGO (*DisOpt.lng*) puede consultarse en el Anexo Ib.

Los campos de aplicación de este programa son: i) obtener una estrategia de operación óptima para sistemas ya instalados y ii) completar el estudio realizado por *Tamaño Óptimo* para obtener la selección óptima del equipamiento del sistema de cogeneración con el método de "prueba y error".

Fig. 2. Sistema de cogeneración

Cabe destacar la posibilidad que el programa *Diseño Óptimo* ofrece la posibilidad de instalar un acumulador de calor en el sistema cuyo fin es guardar la energía térmica sobrante en períodos de baja demanda para consumirla en períodos deficitarios de calor.

La función objetivo sigue siendo el coste económico anual, aunque ahora estará determinada por el coste de cada uno de los motores y calderas que participan en el sistema. También habrá que tener en cuenta el acumulador de calor y los equipos de conexión a la red en caso de incluirlos en el sistema de cogeneración. Las ecuaciones que definen las imposiciones de

operación y los límites legales para acogerse a la condición de autoprodutor son similares a las del programa *TamañoÓptimo*.

Los motores y las calderas están definidas de una forma lineal a tramos mediante funciones del tipo $y = a x + b$ pudiendo solamente trabajar entre unas cargas máximas y mínimas o bien estar parados (generalmente entre el 50% y plena carga para los motores y entre el 10% y plena carga para las calderas). Para ello es necesario la introducción de variables binarias $y_C(d,h,i)$ e $y_A(d,h,j)$ en el modelo para cada de período de tiempo seleccionado lo que implicará un mayor esfuerzo computacional a la hora de resolver el problema. De esta manera se permite que los equipos permanezcan parados si así conviene ($y = 0$) y se representa mejor su comportamiento a carga parcial.

Cuadro 2. Operación con almacenamiento (Modelo)

$$\text{Minimizar } C_{TOTAL} = C_{FIJO} + C_{VAR}$$

Sujeto a:

$$C_{FIJO} = f_{AM} [\sum_i Z_C(i) + \sum_j Z_A(j) + Z_{AQ} A_{Q,MAX} + Z_{CEE} E_{C,MAX} + Z_{VEE} E_{V,MAX}]$$

$$C_{VAR} = \sum_{d,h} nd(d) nh(h) [c_{FC} F_C(d,h) + c_{FA} F_A(d,h) + c_{QL} Q_L(d,h) + c_{EC}(d,h) E_C(d,h) - c_{EV}(d,h) E_V(d,h)]$$

Para cada día tipo $d = 1, \dots, D$ del año:

$$A_Q(d,0) = A_Q(d,H)$$

Para cada periodo $h = 1, \dots, H$ del día:

$$W_C(d,h) = \sum_i w_C(d,h,i)$$

$$F_C(d,h) = \sum_i f_C(d,h,i)$$

$$Q_C(d,h) = \sum_i q_C(d,h,i)$$

$$F_A(d,h) = \sum_j f_A(d,h,j)$$

$$Q_A(d,h) = \sum_j q_A(d,h,j)$$

$$E_C(d,h) + W_C(d,h) = E_V(d,h) + E_D(d,h)$$

$$h(d,h) [Q_C(d,h) + Q_A(d,h) - Q_L(d,h) - Q_D(d,h)] = A_Q(d,h) - A_Q(d,h-1)$$

$$A_Q(d,h) < A_{Q,MAX}$$

Para cada motor $i = 1, \dots, I$:

$$W_{C,MIN}(i) y_C(d,h,i) < w_C(d,h,i) < W_{C,MAX}(i) y_C(d,h,i)$$

$$f_C(d,h,i) = a_{C,F}(i) w_C(d,h,i) + b_{C,F}(i) y_C(d,h,i)$$

$$q_C(d,h,i) = a_{C,Q}(i) w_C(d,h,i) + b_{C,Q}(i) y_C(d,h,i)$$

$$y_C(d,h,i) \in \{0,1\}$$

Para cada caldera $j = 1, \dots, J$:

$$Q_{A,MIN}(j) y_A(d,h,j) < q_A(d,h,j) < Q_{A,MAX}(j) y_A(d,h,j)$$

$$f_A(d,h,j) = a_{A,F}(j) q_A(d,h,j) + b_{A,F}(j) y_A(d,h,j)$$

$$y_A(d,h,j) \in \{0,1\}$$

Nomenclatura:

Resultados

C_{TOTAL}	Coste anual total	[k €/año]
C_{FIJO}	Coste anual fijo para amortización equipos	[k €/año]
C_{VAR}	Coste anual variable para facturación energética	[k €/año]

Datos

$A_{Q,MAX}$	Capacidad máxima de almacenamiento de calor	[MWh]
f_{AM}	Factor de amortización anual	[1/año]
c_{FC}	Precio del combustible consumido por los motores	[k €/MWh]
c_{FA}	Precio del combustible consumido por las calderas	[k €/MWh]
c_{QL}	Coste del despilfarro de calor	[k €/MWh]

i Motores

Datos

$W_{C,MAX}$	Potencia eléctrica máxima (nominal) del motor <i>i</i>	[MW]
$W_{C,MIN}$	Potencia eléctrica mínima del motor <i>i</i>	[MW]
$a_{C,F}, b_{C,F}$	Función de consumo de combustible del motor <i>i</i>	[-, MW]
$a_{C,Q}, b_{C,Q}$	Función de producción de calor del motor <i>i</i>	[-, MW]
Z_C	Coste del motor <i>i</i>	[k €]

j Calderas

Datos

$Q_{A,MAX}$	Potencia térmica máxima (nominal) de la caldera <i>j</i>	[MW]
$Q_{A,MIN}$	Potencia térmica mínima de la caldera <i>j</i>	[MW]
$a_{A,F}, b_{A,F}$	Función de consumo de combustible de la caldera <i>j</i>	[-, MW]
Z_A	Coste de la caldera <i>j</i>	[k €]

h Periodo horario

Datos

nh	Horas por día del periodo horario <i>h</i>	[h/día]
------	--	---------

d Dias tipo

Datos

nd	Días por año del día tipo <i>d</i>	[días/año]
------	------------------------------------	------------

Día tipo – Periodo horario

Datos

E_D	Demanda de energía eléctrica	[MW]
Q_D	Demanda de calor	[MW]
c_{EC}	Precio de compra de la energía eléctrica	[k €/MWh]
c_{EV}	Precio de venta de la energía eléctrica	[k €/MWh]

Resultados

W_C, F_C, Q_C	Trabajo, combustible, calor (motores)	[MW]
Q_A, F_A	Calor, combustible (calderas)	[MW]
E_C, E_V	Energía eléctrica comprada, vendida	[MW]
Q_L	Calor despilfarrado	[MW]
A_Q	Calor acumulado	[MWh]

Día tipo – Periodo horario - Motor

Resultados

w_C, f_C, q_C	Trabajo, combustible, calor (motor)	[MW]
y_C	Estado del motor 0/1 (parado/marchando)	

Día tipo – Periodo horario - Caldera

Resultados

q_A, f_A	Calor, combustible (caldera)	[MW]
y_A	Estado de la caldera 0/1 (parada/marchando)	

CONFIGURACION OPTIMA

El programa *Selección Óptima* desarrollado en paralelo junto con el denominado *Diseño Óptimo* se diferencia de éste en que la configuración a instalar en el sistema de cogeneración se deja libre de manera que el optimizador elige la configuración más adecuada de entre las posibles con los equipos potencialmente instalables indicados por el usuario. Su función específica es la selección óptima de equipamiento para un sistema dado. Su mayor desventaja es el gran aumento de esfuerzo computacional y de tiempo de ejecución que sufre como consecuencia del aumento del número de variables enteras utilizadas por el modelo para indicar la instalación de los equipos en la configuración final del sistema.

La formulación es básicamente la misma que la del programa *Diseño Óptimo*. Puede consultarse la programación del modelo LINGO (*SelOpt.lng*) en el Anexo Ic. La principal diferencia es el uso de las variables binarias adicionales Y_C e Y_A que indican si el equipo correspondiente a la variable binaria será seleccionado o no (1/0) para la configuración óptima tal y como se muestra el Cuadro 3.

Cuadro 3. Configuración óptima (Modelo)

Minimizar $C_{TOTAL} = C_{FIJO} + C_{VAR}$

Sujeto a:

$$C_{FIJO} = f_{AM} [Z_C(i) Y_C(i) + \sum_j Z_A(j) Y_A(j) + Z_{AQ} A_{Q,MAX} + Z_{CEE} E_{C,MAX} + Z_{VEE} E_{V,MAX}]$$

$$C_{VAR} = \sum_{d,h} nd(d) nh(h) [c_{FC} F_C(d,h) + c_{FA} F_A(d,h) + c_{QL} Q_L(d,h) + c_{EC}(d,h) E_C(d,h) - c_{EV}(d,h) E_V(d,h)]$$

Para cada motor $i = 1, \dots, I$ potencialmente instalable: $Y_C(i) \in \{0,1\}$

Para cada caldera $j = 1, \dots, J$ potencialmente instalable: $Y_A(j) \in \{0,1\}$

Para cada día tipo $d = 1, \dots, D$ del año: $A_Q(d,0) = A_Q(d,H)$

Para cada periodo $h = 1, \dots, H$ del día:

$$W_C(d,h) = \sum_i w_C(d,h,i)$$

$$F_C(d,h) = \sum_i f_C(d,h,i)$$

$$Q_C(d,h) = \sum_i q_C(d,h,i)$$

$$F_A(d,h) = \sum_j f_A(d,h,j)$$

$$Q_A(d,h) = \sum_j q_A(d,h,j)$$

$$E_C(d,h) + W_C(d,h) = E_V(d,h) + E_D(d,h)$$

$$h(d,h) [Q_C(d,h) + Q_A(d,h) - Q_L(d,h) - Q_D(d,h)] = A_Q(d,h) - A_Q(d,h-1)$$

$$A_Q(d,h) < A_{Q,MAX}$$

Para cada motor $i = 1, \dots, I$:

$$W_{C,MIN}(i) y_C(d,h,i) < w_C(d,h,i) < W_{C,MAX}(i) y_C(d,h,i)$$

$$f_C(d,h,i) = a_{C,F}(i) w_C(d,h,i) + b_{C,F}(i) y_C(d,h,i)$$

$$q_C(d,h,i) = a_{C,Q}(i) w_C(d,h,i) + b_{C,Q}(i) y_C(d,h,i)$$

$$y_C(d,h,i) \in \{0,1\} \quad y_C(d,h,i) \leq Y_C(i)$$

Para cada caldera $j = 1, \dots, J$:

$$Q_{A,MIN}(j) y_A(d,h,j) < q_A(d,h,j) < Q_{A,MAX}(j) y_A(d,h,j)$$

$$f_A(d,h,j) = a_{A,F}(j) q_A(d,h,j) + b_{A,F}(j) y_A(d,h,j)$$

$$y_A(d,h,j) \in \{0,1\} \quad y_A(d,h,j) \leq Y_A(j)$$

Este programa aprovecha las ventajas que ofrecen las variables binarias para: i) representar los estados de parada/operación (0/1) de los equipos y en este último caso dentro del intervalo de carga permitido, ii) escribir las funciones que relacionan los flujos de un equipo en la forma $y = a x + b$ que representa mejor su operación a carga parcial, y iii) proponer varios equipos potenciales a instalar que resultaran elegidos o no (1/0) compitiendo con los otros para estar presentes en la planta diseñada.

Las variables binarias Y_C e Y_A indican la presencia o no (1/0) del equipo en la planta de configuración óptima. Las variables binarias y_C e y_A indican si el equipo esta activo o parado (1/0) en el periodo de operación considerado.

Para completar el modelo basta con especificar el número potencial de motores I y calderas J a instalar y asignar datos según el tipo de cada uno de ellos.

Ejemplo 2

Supónganse los datos de demanda y precios del ejemplo 1. Las características de los motores y calderas disponibles junto con los coeficientes de los modelos lineales que caracterizan su operación se indican en las tablas siguientes.

Modelo	Inversión 10^6 ptas	Carga %	Potencia kW	Consumo kW	$a_{C,F}$	$b_{C,F}$	Calor kW	$a_{C,Q}$	$b_{C,Q}$
1	70	50 100	300 600	904 1573	2,230	235	385 604	0,730	166
2	90	50 100	400 800	1205 2093	2,220	317	512 804	0,730	220
3	130	50 100	600 1200	1789 3115	2,210	463	750 1176	0,710	324
4	170	50 100	800 1600	2382 4146	2,205	618	997 1561	0,705	433

Modelo	Inversión 10^6 ptas	Carga %	Calor kW	Consumo kW	$a_{A,F}$	$b_{A,F}$
1	25	10 100	100 1000	904 1573	1,100	20
2	35	10 100	150 1500	1205 2093	1,100	30
3	45	10 100	200 2000	1789 3115	1,100	40

Con el programa *DiseñoÓptimo* podemos probar distintas configuraciones calculando el coste total anual (incluyendo la amortización de la inversión) correspondiente a la operación óptima. De este modo, con el método de "prueba y error" podemos seleccionar una configuración adecuada.

Veamos como organizar la búsqueda. En primer lugar, el programa *TamañoÓptimo* nos decía (con los mismos datos de demanda, factor de amortización, precios de combustibles y compra/venta de energía eléctrica) que la potencia nominal a instalar en motores y calderas debería estar próxima a 2 MW. En segundo lugar, podemos hacer las siguientes cuentas: a) la demanda máxima de calor es de 4 MW, b) una vez seleccionados los motores a instalar podemos calcular su máxima producción de calor cogenerado, c) la potencia a instalar en calderas deberá superar la diferencia entre ambos.

Procederemos por tanto como sigue: 1) seleccionamos una configuración de motores con potencia instalada próxima a 2 MW, 2) calculamos la potencia mínima a instalar en calderas y 3) seleccionamos una configuración de calderas con igual/mayor potencia instalada que la mínima. A continuación mostramos los resultados obtenidos.

Config.	Motores	W_{INS} (MW)	$4 - Q_C^{max}$ (MW)	Calderas	Q_{INS} (MW)	C_{TOTAL} (Mptas/año)
<i>1 motor</i>						
1	1	1600	2439	1 + 2	2500	94,0
<i>2 motores iguales</i>						
2	2 + 2	1600	2392	1 + 2	2500	95,5
3	3 + 3	2400	1648	3	2000	92,3
<i>2 motores distintos</i>						
4	1 + 3	1800	2220	1 + 2	2500	94,3
5	2 + 3	2000	2020	1 + 2	2500	94,0
6	1 + 4	2200	1835	3	2000	91,6
7	2 + 4	2400	1635	3	2000	92,6

Como vemos del análisis realizado con Diseño Óptimo llegamos a la conclusión que la configuración mas económica es la 6, seguida a corta distancia por la 3 y la 7. Nos quedamos con la 3 y la 6. Puede resultar conveniente disponer de dos calderas de 1 MW en vez de una de 2 MW, aunque resulte una mayor inversión. Calculamos por tanto las dos configuraciones siguientes.

Config.	Motores	W_{INS} (MW)	$4 - Q_C^{max}$ (MW)	Calderas	Q_{INS} (MW)	C_{TOTAL} (Mptas/año)
<i>Configuración con 2 motores iguales y 2 calderas iguales</i>						
3b	3 + 3	2400	1648	1 + 1	2000	93,0
<i>Configuración con 2 motores distintos y 2 calderas iguales</i>						
6b	1 + 4	2200	1835	1 + 1	2000	92,3

Cualquiera de las cuatro configuraciones 3, 3b, 6 o 6b, resulta interesante. Probablemente sean otros factores hasta ahora no contemplados los que deban dirimir la cuestión de cual es la mejor. La configuración 3b, aunque es la mas cara de las cuatro, tiene la ventaja de la sencillez a la hora de programar la operación, mantener los equipos o disponer de repuestos.

Con el programa Selección Óptima puede seleccionarse la mejor configuración de entre las presentes en una macroestructura. En nuestro caso se dispone el programa de modo que seleccione la configuración óptima con un máximo de 2 motores y 2 calderas. El resultado, obtenido con LINGO, en menos de 15 segundos, es la configuración 6.

En los anexos Ib y Ic se muestra el listado de los programas utilizados para resolver este ejemplo.

COGRCS

En este apartado se expone el desarrollo de un programa informático interactivo con el usuario por medio de ventanas que permite la selección óptima del equipamiento de sistemas de cogeneración para el sector residencial-comercial mediante técnicas de programación lineal-entera.

Las demandas de energía eléctrica, de calefacción y refrigeración de los sistemas de cogeneración en el sector terciario se caracterizan por presentar una gran variación temporal frente a las demandas típicas del sector industrial. El diseño óptimo de un sistema de cogeneración es un problema complejo que requiere el manejo de una gran cantidad de variables entre las que cabe destacar:

1. Características de operación y costes de los equipos de las tecnologías disponibles en el mercado.
2. Evolución horaria a lo largo del año de la demanda energética.
3. Nivel de temperatura de la energía térmica solicitada.
4. Disponibilidad y precios de los combustibles, así como la facturación eléctrica a emplear.
5. La estrategia de operación según convenga y sea posible (aspectos legales) la compra/venta de energía eléctrica.

El programa desarrollado facilita la selección óptima del equipamiento de sistemas de cogeneración para el sector residencial permitiendo al usuario definir cada una de los campos de variables anteriormente citados.

COGRCS ha sido desarrollado para su uso interactivo con ventanas y cuadros de diálogo mediante VISUAL BASIC y EXCEL. El cálculo de optimización se realiza a través del programa de modelización LINGO mediante técnicas de programación lineal-entera. Los modelos de programación en LINGO pueden consultarse en el Anexo I.

La función objetivo es minimizar el coste total anual que toma en cuenta la amortización y mantenimiento de los equipos, los costes de los combustibles consumidos y el saldo económico resultante de la compra/venta de energía eléctrica. El programa se beneficia de la interacción entre EXCEL y LINGO a través de los formularios desarrollados en VISUAL BASIC para la definición, ejecución y presentación de resultados del sistema de cogeneración.

COGRCS se divide en tres programas de aplicación secuencial que completan el estudio del sistema de cogeneración a diseñar. El primero de ellos, denominado *TamañoÓptimo*, desarrolla un estudio preliminar y simplificado del sistema de cogeneración de cara a una dimensionalización aproximada de los equipos a instalar junto con un estudio previo de viabilidad económica. Los otros dos programas denominados *DiseñoÓptimo* y *SelecciónÓptima* respectivamente se complementan realizando un estudio más detallado del sistema de cogeneración y permitiendo interactuar con bases de datos de los equipos potencialmente instalables.

En el apartado anterior se explico la metodología usada para el desarrollo con LINGO de los programas de optimización *TamañoÓptimo (TamOpt.lng)*, *DiseñoÓptimo (DisOpt.lng)* y *SelecciónÓptima (SelOpt.lng)*. Ahora se explica la interacción con EXCEL y VISUAL BASIC. El objetivo de este apartado es dar al lector información clara y suficiente para el manejo de los tres programas.

Interacción entre las aplicaciones: Lingo + Visual Basic + Excel

LINGO es una aplicación informática de resolución de problemas de optimización lineales, lineales enteros y no lineales [8]. Con LINGO pueden formularse problemas de gran tamaño de manera concisa mediante lenguaje algebraico, resolverlos y analizar la solución. Diversas aplicaciones prácticas de resolución de problemas mediante LINGO pueden consultarse en la Bibliografía [9].

El programa COGRCS aprovecha la interacción entre los programas LINGO, VISUAL BASIC y EXCEL para su ejecución. En la Fig. 3 puede verse una representación de la interacción entre estos tres programas.

Fig. 3. Interacción entre las aplicaciones

El usuario tiene la posibilidad de definir el problema a través de unas ventanas y formularios programados en VISUAL BASIC. Los datos (demandas, precios, etc.) y opciones (modo de operación, etc.) proporcionados por el usuario son volcados a través de VISUAL BASIC a la hoja de cálculo correspondiente en EXCEL mediante el empleo de rangos. Tras la definición del problema y desde el mismo formulario se da la orden de ejecución del programa matemático de optimización lineal a LINGO. Los datos definidos en la hoja de EXCEL son importados por LINGO al modelo de optimización. Una vez resuelto el problema con LINGO y obtenida la solución óptima, si es que existe, los resultados se vuelcan a la hoja de EXCEL de donde serán leídos y presentados a través de los formularios de VISUAL BASIC.

El programa LINGO permite interactuar con hojas de cálculo mediante las funciones *@OLE* y *@WKX* para importar y exportar datos. La función *@OLE* relaciona EXCEL con LINGO pudiendo manejar tablas bidimensionales. LINGO importa/exporta datos/resultados de/a EXCEL antes/después de resolver el modelo. Es entonces cuando se ejecuta el formulario de resultados de VISUAL BASIC, donde se muestra la solución obtenida e información relevante.

La función *@OLE* para importación/exportación de datos sigue la sintaxis del siguiente ejemplo usado en el programa:

```
Fam = @OLE('C:\Cogeneración\tamopt.xls', 'Fam')
```

Con esta orden se importa el rango factor de amortización 'Fam' definido en EXCEL del archivo *tamopt.xls* de la carpeta 'Cogeneración' a la variable 'Fam' del script de LINGO. Debido a que el rango de EXCEL se ha definido con el mismo nombre que la variable de LINGO se podría omitir el argumento de la variable en la función *@OLE*. Además, como el archivo donde está el rango es el archivo activo desde donde se ejecuta el programa no es necesario especificar la ruta. De igual modo se puede exportar la solución a la hoja EXCEL:

@OLE('tamopt.xls') = Wins

Para la comunicación entre LINGO y EXCEL es necesario la definición de variables y de rangos. La definición de *variables* en LINGO es necesaria al igual que en cualquier lenguaje típico de programación. En EXCEL es necesario definir *rangos* de tal modo que LINGO sea capaz de identificarlos para importar/exportar las correspondientes variables.

Para mas información sobre las funciones @OLE y @WKX consúltese el manual de LINGO [8].

El programa COGRCS ha sido diseñado mediante las versiones de MICROSOFT EXCEL 97 y LINGO 6. Ambas aplicaciones son necesarias para el correcto funcionamiento de COGRCS. El programa está configurado según el sistema decimal norteamericano por motivos de compatibilidad entre LINGO, VISUAL BASIC y EXCEL.

Estructura del programa TamañoOptimo.XLS

Se ha tratado de automatizar el problema resuelto por LINGO con el fin de aumentar las prestaciones del mismo y conseguir una mayor claridad en el manejo de datos y presentación de resultados. En esta sección se explicarán los procedimientos implementados para lograr dicha automatización.

Al iniciarse el programa se activa el formulario *Inicio* (Fig. 4) que permite acceder al formulario *Opciones* y al formulario *Resultados*. En el formulario *Opciones* se establecen los datos del problema y se da la orden de ejecución. El formulario *Resultados* presenta los resultados correspondientes al problema resuelto. Cada formulario está estructurado en diversas secciones que se explicarán a continuación.

Fig. 4. Formulario de inicio

Formulario Opciones

Mediante las distintas hojas del formulario de opciones se define el problema a través de varias ventanas y cuadros de diálogo.

Equipo de Cogeneración

- Costes de inversión
- Precio del combustible
- Potencia límite a instalar
- Relación combustible - electricidad generada
- Relación calor - electricidad generada

En esta hoja se definen los parámetros promedio que definen el comportamiento del motor de cogeneración mediante el uso de funciones lineales (ver Fig. 5). Para modificar los datos por defecto basta con introducir los nuevos valores y presionar el botón "Actualizar equipo".

Parámetro	Valor
Costes de Inversión [Mpts / MW]	100.0000
Precio del Combustible [Mpts / MWh]	0.0035
Potencia límite a instalar [MW]	5.0000
Relación Combustible / Electricidad	2.6000
Relación Calor / Electricidad	1.0000

Fig. 5. Definición del equipo de cogeneración

Caldera auxiliar

- Costes de inversión
- Precio del combustible
- Potencia límite a instalar
- Relación combustible - calor generado

En esta hoja se definen los parámetros que definen a la caldera auxiliar. Los valores establecidos por defecto están basados en la base de datos elaborada. De igual modo los valores modificados se introducen presionando el botón "*Actualizar caldera*".

Otros datos

- Definición de la caldera convencional
 - Costes de inversión
 - Precio del combustible
 - Relación combustible - calor generado
- Factor de amortización
- Interés (Valor Actual Neto)
- Vida útil (Valor Actual Neto)

La definición del comportamiento de la caldera convencional se realiza con el objeto de calcular el coste total anual de un sistema convencional (uso de caldera para cubrir la demanda térmica y compra de energía eléctrica) y su comparación con el correspondiente al sistema de cogeneración. El resto de parámetros son necesarios para realizar un estudio de viabilidad económica tras la resolución del problema de optimización.

Tipo de Facturación

- Coste de la energía eléctrica comprada: el modelo se basa en la tarifa establecida por Orden de 12 de enero de 1995. Se ha elegido la tarifa de alta tensión (mayor de 1 kV) de media utilización para tensiones menores de 36 kV (Tarifa 2.1) para calcular los valores preestablecidos. Este es un modelo de triple tarifa (punta, llano y valle) cuya aplicación cambia de verano a invierno y con la zona geográfica. Para establecer los valores por defecto se han elegido las zonas 3 y 4 por la mejor adecuación de su estructura horaria al programa.
- Coste de la energía eléctrica vendida: el modelo se basa en el Real Decreto 2818/1998, de 23 de Diciembre, en el que se fija el régimen económico de la venta de energía eléctrica de las instalaciones acogidas al régimen especial. Se ha elegido la opción de tomar, debido a su mayor sencillez, como precio de mercado los precios valle y punta calculados mensualmente como la media aritmética correspondiente al conjunto de precios horarios de las primeras 8 horas de los días del mes de facturación y del resto de las horas, respectivamente. En esta sección puede aplicarse esos precios de venta valle y punta únicos para todos los días tipo que se definan. Los precios establecidos por defecto se han obtenido a partir de los precios medios de Diciembre del 2000.

Al igual que en el resto de las otras secciones, se ha implantado un botón de actualización con el cual los valores que el usuario establece se exportan al problema de optimización. La facturación eléctrica puede modificarse para cada período por medio de la hoja de definición de *Tipos de demandas*.

Tipos de demandas

En esta hoja se señala el número de días tipo que definen la operación anual. Para cada día tipo se aportan datos sobre número de días por año que representa, la demanda de calor y electricidad en 12 períodos de dos horas, y la tarifa eléctrica.

El programa muestra cómo son los datos actuales pudiéndose visualizar cada día tipo seleccionándolo de una lista desplegable. El programa permite incluir el número de días tipo que se desee, estableciéndose como días tipo de invierno y de verano dado su diferente caracterización horaria para el establecimiento de tarifas. Por cada día tipo de invierno/verano que se incluye el programa crea un día tipo ya preestablecido que sigue la tarifa eléctrica explicada en *Tipo de Facturación*. Los días tipo establecidos pueden modificarse mediante los botones de comando disponibles. Basta con seleccionar el atributo que se desea modificar: demanda térmica, demanda eléctrica, precio de venta de la energía eléctrica, precio de compra y número de días que representa ese día tipo respecto del período total que se esté estudiando (anual, mensual, etc.) y presionar el botón "Modificar la Demanda".

De este modo, no sólo se pueden modificar las demandas térmicas y eléctricas y los días al año que ese día representa, sino también se puede modificar totalmente la tarifa de compra y venta de energía eléctrica en periodos de dos horas. Dada la complejidad de la facturación actual de electricidad, en la que se podrían definir precios hora por hora para cada día del año, se ha considerado interesante dar esa flexibilidad al programa en el establecimiento de precios.

DEMANDA	DemQ	DemW	Pec	Pev
DíaTipo1	0.0	0.4	0.0068	0.0052
Invierno	0.0	0.4	0.0068	0.0052
Horas por interv:	0.0	0.4	0.0068	0.0052
150	1.4	0.8	0.0068	0.0052
06-08	1.4	0.8	0.0068	0.0052
08-10	2.1	0.8	0.0120	0.0092
10-12	2.8	1.2	0.0120	0.0092
12-14	3.5	1.6	0.0120	0.0092
14-16	2.1	1.4	0.0120	0.0092
16-18	2.8	1.0	0.0120	0.0092
18-20	3.5	0.8	0.0204	0.0157
20-22	0.7	1.2	0.0204	0.0157
22-24	0.0	0.8	0.0120	0.0092

Fig. 6. Definición de la demanda

Modo de Operación

En esta sección se establece la estrategia de operación a seguir. La activación/desactivación de las ecuaciones que definen la estrategia impuesta al sistema de cogeneración se hace mediante el empleo de variables binarias de decisión. Se observa como si se le da un valor de 1 a la variable de decisión Y_{VE} se establece un límite superior a la venta de electricidad igual al máximo posible. En caso contrario $Y_{VE} = 0$ y la venta de energía eléctrica se restringe completamente.

- Venta de energía eléctrica permitida (no $Y_{VE} = 0$ / sí $Y_{VE} = 1$)

$$V_{EEA} \leq Y_{VE} * W_{INS} * H_{OA};$$

donde

V_{EEA} Venta de energía eléctrica anual

Y_{VE} Variable binaria de decisión (1/0)

W_{INS} Potencia Instalada del motor de cogeneración

H_{OA} Horas por año de operación

- Despilfarro de calor permitido (no $Y_{DQ} = 0$ / sí $Y_{DQ} = 1$)

$$Q_{DESA} \leq Y_{DQ} * W_{INS} * A_{QCOG} * H_{OA};$$

donde

Q_{DESA} Calor despilfarrado anual

Y_{DQ} Variable binaria de decisión (1/0)

A_{QCOG} Relación Calor / Trabajo

- Motor a plena carga (no $Y_{MT} = 0$ / sí $Y_{MT} = 1$)

$$W_{COGA} \geq Y_{MT} * W_{INS} * H_{OA};$$

donde

W_{COGA} Electricidad cogenerada anual

Y_{MT} Variable binaria de decisión (1/0)

También presenta la posibilidad de aplicar un autoconsumo eléctrico relativo y un rendimiento eléctrico equivalente mínimo de acuerdo con la legislación vigente para poder beneficiarse de las primas económicas correspondientes. El autoconsumo eléctrico relativo mínimo tiene un valor por defecto del 30% de acuerdo con la legislación actual. El rendimiento eléctrico equivalente mínimo establecido corresponde al fijado por el marco legal actual para gas natural ($R_{EE} = 55\%$).

- Autoconsumo eléctrico de energía eléctrica

$$DEM_{WA} \geq ACE * W_{COGA};$$

donde

DEM_{WA} Demanda de energía eléctrica anual

ACE Autoconsumo eléctrico relativo mínimo (= 0,30)

- Rendimiento eléctrico equivalente mínimo

$$F_{COGE} = F_{COGA} - (Q_{COGA} - Q_{DESA})/0.9;$$

$$W_{COGA} \geq RTO_{EM} * F_{COGE};$$

donde

F_{COGE} Fuel atribuible a la producción eléctrica

F_{COGA} Fuel anual consumido por cogeneración

Q_{COGA} Calor anual cogenerado

RTO_{EM} Rendimiento eléctrico equivalente mínimo (= 0,55)

Por último permite especificar parámetros que caracterizan la solución como son el establecimiento de una tolerancia que determinará la precisión de la solución óptima y la fijación de límites a la solución óptima.

Ejecución del programa

El formulario presenta los botones "Ejecutar" y "Cancelar", para proceder a la resolución del problema con los valores establecidos o para abortar el mismo. Asimismo presenta la opción de recargar los valores originales mediante el botón "Preestablecer Valores".

Formulario Resultados

Equipos y Cobertura

- Equipo de cogeneración: en esta sección se presenta los resultados obtenidos para los equipos a instalar (motor y caldera auxiliar).
- Factor de utilización y coberturas: se presentan el factor de utilización del motor y de la caldera auxiliar y la cobertura de las demandas de calor y energía eléctrica.

Resultados Económicos

En esta sección se presentan los resultados económicos obtenidos como resultado de la optimización (ver Fig. 7). Se presenta y desglosa el coste total anual en variable y fijo (correspondiente a la amortización de las instalaciones) y el variable, a su vez, en el coste correspondiente a los combustibles, a la compra y venta de electricidad y al despilfarro de calor. También se presenta el coste convencional (gasto correspondiente al uso de una caldera para satisfacer la demanda térmica y a la compra de electricidad para satisfacer la demanda de trabajo). Finalmente se presentan algunos indicadores económicos para el estudio preliminar de viabilidad económica. Así se presentan como resultados el *Margen Neto* resultante de la comparación entre el coste convencional y el calculado para la instalación de cogeneración, el *Período de Recuperación*, la *Tasa de Rentabilidad* y el *Valor Actual Neto* (calculado a partir de la vida útil y del interés establecidos en la sección *Otros datos* del formulario de *Opciones*).

Resultados Económicos (Mptas / año)	
Coste Total	93.648
Coste Fijo	25.465
Coste Variable	68.383
Coste Convencional	114.711
Coste Combustible	66.815
Coste Energía Eléctrica	1.317
Coste despilfarro de Calor	0.251
Tasa de Rentabilidad %	0.120
Van Actual Neto	46.789
Interés %	0.050
Inversión	109.704
Margen Neto	20.863
PayBack (años)	8.137

Salir

Fig. 7. Presentación de los resultados económicos

Imposiciones Operacionales

En esta sección se muestran las condiciones que se imponen/obtienen al/del diseño óptimo (venta de energía eléctrica, despilfarro de calor, motor a tope).

Presenta el autoconsumo eléctrico relativo de la instalación así como el límite que ha sido impuesto. De igual modo presenta el rendimiento eléctrico equivalente mínimo definido por el usuario y el obtenido tras el establecimiento de la solución óptima (ver Fig. 8).

The screenshot shows a software window titled 'Resultados' with a menu bar containing 'Gráficos', 'Resultados Económicos', 'Equipos y Cobertura', 'Archivo', and 'Imposiciones Operacionales'. The 'Imposiciones Operacionales' menu item is selected. The main area is divided into three sections:

- Modos de Operación:** Three rows of labels and buttons: 'Venta de Electricidad permitida' with a 'SI' button, 'Despilfarro de Calor permitido' with a 'SI' button, and 'Motor a Plena Carga' with a 'NO' button.
- Autoconsumo relativo de Energía Eléctrica:** Two rows of labels and text boxes: 'Autoconsumo mínimo impuesto' with the value '0.30' and 'Autoconsumo real' with the value '0.38'.
- Rendimiento Eléctrico Artificial:** Two rows of labels and text boxes: 'Rendimiento eléctrico mínimo impuesto' with the value '0.55' and 'Rendimiento eléctrico artificial' with the value '0.63'.

A 'Salir' button is located at the bottom center of the window.

Fig. 8. Presentación de las imposiciones operacionales

Gráficos

Este formulario presenta la opción de visualizar e imprimir el balance de energía térmica (demanda de calor, calor cogenerado, calor generado en la caldera auxiliar y calor despilfarrado) y el balance de energía eléctrica (demanda de electricidad, electricidad cogenerada, compra y venta de electricidad) para cada día tipo. Simplemente hay que seleccionar de una lista el día tipo y el tipo de gráfico que se desee (demanda térmica o de electricidad) y presionar el botón "Visualizar Gráfico".

Archivo

El programa presenta la posibilidad de grabar el archivo en uso bajo otro nombre, modificando el *script* de LINGO para su correcto funcionamiento mediante el uso de una *macro*. Además, ofrece la posibilidad de imprimir un informe de los resultados globales y de cada uno de los días tipo definidos.

Estructura del programa DiseñoOptimo.XLS

Este programa sigue la misma estructuración que *TamañoÓptimo*. El programa comienza con un formulario de *Inicio* que da acceso al formulario *Opciones* que define el problema y al formulario *Resultados* que presenta y analiza la solución. En esta sección se numerarán las estructuras de ambos formularios profundizando en las novedades introducidas sobre el programa *TamañoÓptimo*.

Formulario Opciones

Facturación

Establece los precios de compra y de venta de la energía eléctrica según la tarifa de alta tensión de media utilización para tensiones menores de 36 kV (Tarifa 2.1).

Demandas

Establece el número de días tipo de verano y de invierno que caracterizan la demanda. Permite establecer la demanda térmica y eléctrica de cada uno de los días tipo así como modificar la facturación eléctrica y el número de días que representa.

Modo de Operación

Establece la estrategia a seguir: venta de energía eléctrica, despilfarro de calor y motores a plena carga. Permite establecer un límite de autoconsumo relativo y de rendimiento eléctrico equivalente mínimo.

Grupos de Cogeneración

En esta hoja se muestran los motores seleccionados de la base de datos y aquellos que van a ser implantados en el sistema de cogeneración. Estas selecciones pueden modificarse mediante los siguiente botones:

- *Sustituir Grupo de Cogeneración:* Su función es sustituir los grupos a instalar por los que se deseen de la base de datos. Basta con seleccionar el motor que se desea incluir de la *Lista de Motores* junto con el motor que se desea sustituir de la lista *Motores Instalados* y presionar el botón.
- *Quitar Motor:* Elimina de la lista de *Motores Instalados* el modelo seleccionado.
- *Incluir Motor:* Incluye el modelo seleccionado de la *Lista de Motores* en los *Motores Instalados*.
- *Sustituir Base de datos:* La función de este botón es sustituir los modelos de la *Base de Motores* que se deseen estudiar en la subbase de datos de la actual hoja. El fin de esta base de datos adicional es hacer de referencia sobre un estudio de implantación de motores.

Nº	Modelo	Inversión (mill. pts)	Carga	Potencia kW	Consumo kW	Calor kW	Combustible Mpts / MWh
4	TBDG 441 B V16	202	50%	800	2382	842	0.0034
	DEUTZ - MWM		100%	1600	4145	1388	
10	TBG 441 C V16	194	50%	800	2622	992	0.0034
	DEUTZ - MWM		100%	1600	4698	1616	
15	TBG 616 V16K	83	50%	337	964	476	0.0034
	DEUTZ - MWM		100%	678	1795	849	
18	TBG 620 V16	130	50%	533	1630	895	0.0034
	DEUTZ - MWM		100%	1067	2958	1567	
20	TBG 620 V16K	165	50%	679	1840	905	0.0034
	DEUTZ - MWM		100%	1358	3393	1623	
21	TBG 632 V16	429	50%	1747	4701	1853	0.0034
	DEUTZ - MWM		100%	3535	8950	3748	

Fig. 9. Selección de motores

Caldera Auxiliar

Esta hoja es análoga a la anterior. Se muestran las calderas a instalar así como la base de calderas que se está utilizando. De igual modo pueden modificarse el número y tipo de calderas a instalar así como la base de datos.

Base de Motores

En esta hoja se muestran los motores disponibles en la base de datos compuesta por 32 modelos de gas y duales (ver Fig. 10). Ofrece la opción de eliminar modelos mediante su selección y el uso del botón *Eliminar Motor* y añadir nuevos motores mediante el botón *Añadir Motor* e introducir los valores correspondientes.

Número	MODELO	Inversión (Mill ptas)	Carga	W (kW)	Fuel (kW)	Q (85°C) (kWt)	Combustible (MPts / MWh)
1	TBDG 440 B L 6	76	50%	300	904	327	0.0034
	DEUTZ - MWM		100%	600	1573	539	
2	TBDG 440 B L 8	101	50%	400	1205	435	0.0034
	DEUTZ - MWM		100%	800	2094	717	
3	TBDG 441 B V12	152	50%	600	1789	633	0.0034
	DEUTZ - MWM		100%	1200	3114	1044	
4	TBDG 441 B V16	202	50%	800	2382	842	0.0034
	DEUTZ - MWM		100%	1600	4145	1388	
5	TBDG 440 B L 6	76	50%	300	818	257	0.0041
	DEUTZ - MWM		100%	600	1545	519	
6	TBDG 440 B L 8	101	50%	400	1090	342	0.0041
	DEUTZ - MWM		100%	800	2056	689	
7	TBDG 441 B V12	152	50%	600	1605	487	0.0041
	DEUTZ - MWM		100%	1200	3060	1012	
8	TBDG 441 B V16	202	50%	800	2137	649	0.0041
	DEUTZ - MWM		100%	1600	4072	1347	
9	TBG 441 C V12	146	50%	600	1970	746	0.0034
	DEUTZ - MWM		100%	1200	3531	1215	

Fig. 10. Base de datos de motores

Base de Calderas

En esta hoja se muestran las calderas disponibles en la base de datos, que consta de 36 calderas de alta, media y baja temperatura. De igual modo que para los motores se pueden eliminar y añadir calderas.

Formulario Resultados

Gráficos

Permite la visualización e impresión de los balances de energía eléctrica y térmica del sistema para cada uno de los días tipos que representan la demanda.

Resultados Económicos y Energéticos

En esta hoja se muestran los resultados económicos resultantes de la optimización económica del sistema. De igual modo presenta los resultados energéticos anuales totales (electricidad y calor cogenerado, demanda energética, combustible consumido, etc.) y los resultados en función de los días tipo (coste variable, despilfarro de calor, calor acumulado, factor de utilización).

Fig. 11. Resultados económicos y energéticos

Archivo

Esta hoja posibilita guardar copias del archivo bajo otro nombre. También ofrece la posibilidad de obtener una copia impresa de los resultados globales del sistema y de cada uno de los días tipo.

Modo de Operación

En esta hoja se indica la estrategia de operación impuesta (venta de energía eléctrica permitida, etc.) así como los límites establecidos de autoconsumo relativo y rendimiento eléctrico equivalente mínimo y los valores obtenidos.

Modos de Operación	
Venta de Electricidad permitida	SI
Despilfarro de Calor permitido	SI
Motor a Plena Carga	NO

Autoconsumo relativo de Energía Eléctrica	
Autoconsumo mínimo impuesto	0.30
Autoconsumo real	0.98

Rendimiento Eléctrico Artificial	
Rendimiento eléctrico mínimo impuesto	0.55
Rendimiento eléctrico artificial	0.56

Salir

Fig. 12 Presentación de la estrategia y restricciones impuestas

Grupo de Cogeneración

En esta hoja se ofrecen los resultados correspondientes a cada uno de los grupos de cogeneración instalados. Por una parte presenta el consumo de combustible junto con la producción de energía térmica y eléctrica horaria para cada uno de los días tipo con simplemente seleccionar el día de la lista despegable. La hoja también muestra las características de los motores seleccionados junto con los resultados anuales totales correspondientes a la solución óptima (consumo de combustible, producción de calor y trabajo y factor de utilización).

Calderas Auxiliares

Como muestra la Fig. 13 esta hoja presenta la operación diaria de cada una de las calderas seleccionadas así como los resultados anuales junto con sus características de operación.

Fig. 13. Resultados de operación de las calderas auxiliares instaladas

Estructura del programa SeleccionOptima.xls

A través de las hojas *Grupos de Cogeneración* y *Caldera Auxiliar* del formulario *Opciones* se establece la macroestructura del sistema de cogeneración. Como ya ha sido explicado antes (formulario *Opciones* del programa *Diseño Óptimo*) el usuario puede definir tanto los motores como las calderas a instalar. En este programa esos equipos serán los potencialmente instalables. En la hoja *Grupos de Cogeneración* se han dispuesto unas casillas para definir el número máximo y mínimo de equipos a instalar. Esto se representa mediante las siguientes ecuaciones

$$MinCog \leq \sum_i Y_C(i) \leq MaxCog \rightarrow \text{Número de motores a instalar}$$

$$MinAux \leq \sum_j Y_A(j) \leq MaxAux \rightarrow \text{Número de calderas a instalar}$$

Las configuraciones posibles con los datos de la Fig. 14 son:

- 1 motor TBDG 440 BL8
- 1 motor TBDG 440 BL6
- 2 motores TBDG 440 BL8
- 2 motores TBDG 440 BL6
- 1 motor TBDG 440 BL8 + 1 motor TBDG 440 BL6

Nº	Modelo	Inversión (mill. pts)	Carga	Potencia kW	Consumo kW	Calor kW	Combustible Mpts / MWh
1	TBDG 440 B L 6	76	50%	300	904	327	0.0034
	DEUTZ - MWM		100%	600	1573	539	
2	TBDG 440 B L 8	101	50%	400	1205	435	0.0034
	DEUTZ - MWM		100%	800	2094	717	
3	TBDG 441 B V12	152	50%	600	1789	633	0.0034
	DEUTZ - MWM		100%	1200	3114	1044	
4	TBDG 441 B V16	202	50%	800	2382	842	0.0034
	DEUTZ - MWM		100%	1600	4145	1388	
9	TBG 441 C V12	146	50%	600	1970	746	0.0034
	DEUTZ - MWM		100%	1200	3531	1215	
10	TBG 441 C V16	194	50%	800	2622	992	0.0034
	DEUTZ - MWM		100%	1600	4698	1616	

Fig.14. Selección de las configuraciones potenciales de los grupos de cogeneración

EJEMPLO: DISEÑO OPTIMO PARA UNA FACTORIA DE ELECTRODOMESTICOS

En este apartado se va a exponer el proceso de cálculo de optimización económica, empleando la metodología desarrollada, de un sistema de cogeneración para una fábrica dedicada a la producción de electrodomésticos de línea blanca (lavadoras). Los datos de demanda de la planta han sido obtenidos del proyecto fin de carrera citado como Ref. [10]. En una primera etapa se utilizará el programa *TamañoÓptimo* como aproximación al cálculo de viabilidad, usando posteriormente el programa *DiseñoÓptimo* para seleccionar los equipos del sistema de cogeneración. Finalmente, a modo de ejemplo, se confirman los resultados con el programa *SelecciónÓptima*.

El estudio a realizar consiste en encontrar una configuración satisfactoria que determine el equipamiento de un sistema de cogeneración para un centro consumidor dado así como establecer un régimen de operación óptimo para cada uno de los intervalos de tiempo diferenciados en los que se define la demanda.

El equipamiento del sistema de cogeneración consistirá en una configuración determinada en cuanto a número y modelos concretos de motores y calderas. Para ello se hará uso de la base de datos disponible en los programas de optimización. El régimen de operación a proponer implica el establecimiento, para cada uno de los intervalos de tiempo definidos, de la carga a la que deben estar funcionando los diferentes equipos propuestos en la configuración. De igual modo se definirá la cantidad y períodos de tiempo en que deba ser vendida la energía eléctrica excedente a la red o comprada la electricidad necesaria para satisfacer la demanda no cubierta por los equipos de cogeneración y la energía térmica sobrante a evacuar al ambiente.

El problema a resolver se esquematiza en la Fig. 15. El sistema de cogeneración sirve a un sistema consumidor que demanda energías eléctrica E_D y térmica Q_D que han de ser satisfechas por a) un grupo de motores que consumen F_C para producir electricidad W_C y calor Q_C , b) una o más calderas auxiliares que producen calor Q_A consumiendo combustible F_A , y c) la compra de energía eléctrica a la red E_C . Opcionalmente el sistema tiene la opción de vender la energía eléctrica sobrante a la red E_V y/o de evacuar el calor en exceso que produzca Q_L .

El problema de optimización consiste en encontrar la configuración de equipos, capaz de satisfacer la demanda anual del sistema consumidor, más favorable desde un punto de vista económico.

Fig. 15. Sistema de cogeneración

Definición del Problema

La demanda energética de la planta ha sido definida a partir de los datos obtenidos de la Ref. [10] que datan de 1995. La planta utiliza cuatro turnos de trabajo que determinan las diferentes demandas energéticas.

Demanda Térmica

- Calefacción durante el período de invierno. En la situación de referencia la empresa utilizaba aerotermos y paneles radiantes.
- Proceso de Baños de uso regular durante el año. Consta de las siguientes etapas:
 1. Predesengrase y desengrase: consiste en una cámara donde el conjunto bastidor es duchado con agua jabonosa a una temperatura de unos 50°C.
 2. Lavado: se eliminan los restos de agua jabonosa y aceite del conjunto bastidor mediante agua limpia a 20 y 24 °C.
 3. Fosfatado: aplicación a la chapa de una capa de sustancia fosfatada calentada a 41 °C.
 4. Aclarado: se elimina el exceso de sustancia fosfatada mediante duchas a 21 °C.
 5. Lavado con agua desmineralizada y secado con estufa mediante aire caliente a 79 °C.
 6. Imprimación por Catafóresis: utilizado para pintar el conjunto bastidor.
- Proceso de Secado en Hornos:
 1. Horno de Catafóresis: consiste en un quemador de gas natural, un soplante y un conjunto de tuberías y conductos que transportan los gases de secado a 185 °C.
 2. Pintado Electrostático: aplicación de la pintura mediante aspersion sobre el bastidor.
 3. Horno Blanco: secado con aire caliente y limpio a 180 °C.

En la situación de referencia estas demandas térmicas eran satisfechas mediante los siguientes flujos energéticos:

- Agua sobrecalentada a 140 °C, para calefacción de la planta y el proceso de baños
- Aire caliente a 185 °C, para el proceso de secado.

La demanda térmica era satisfecha mediante el uso de 2 calderas de 3600 Mcal/h trabajando en paralelo provistas de un sistema de recirculación en circuito cerrado que retorna el agua a una temperatura de 120°C. Existe otra caldera adicional en desuso de 5000 Mcal/h. El consumo total de gas en 1995 fue de 11.208.333 kWh/año.

Demanda Eléctrica

La demanda de energía eléctrica es satisfecha en la situación de referencia por medio de la compra a la compañía suministradora con una potencia contratada de 1375 kW. El consumo eléctrico anual en 1995 fue de 7.046.900 kWh/año.

Sistema de cogeneración

El sistema consumidor analizado presenta demandas térmicas diferenciadas. El sistema de cogeneración planteado satisfará la demanda eléctrica de la planta así como la demanda térmica correspondiente a calefacción y proceso de baños. Las demandas térmicas del proceso de secado en hornos se consideran cubiertas por los túneles de secado existentes en la planta.

Días Tipo

La demanda energética horaria puede estratificarse en 7 niveles correspondiendo uno de ellos a la demanda nula. A partir de esta estratificación ha sido definida la demanda mediante el uso de tres estaciones tipo correspondientes a clima frío, cálido y templado (Invierno, Verano y Entretiempo) y cuatro días tipo semanales: Lunes, Laborable de Martes a Viernes, Sábado y Festivo (demanda nula). Eso da un total de 9 días tipo, sin contar el día tipo Festivo, como se muestra en la Tabla 2. Cada día tipo está definido por 12 intervalos horarios de dos horas con lo que definen un total de $9 \times 12 = 108$ intervalos distintos de operación. A los días correspondientes a las estaciones de verano y entretiempo se les ha aplicado la facturación eléctrica de alta tensión de media utilización 2.1 establecida por el programa para el horario de verano. La legislación vigente establece el cambio de estación de acuerdo con el cambio horario de verano a invierno y viceversa. De igual modo para los días tipo de invierno se les aplicó la tarifa correspondiente 2.1 en horario de invierno.

Tabla 2. Definición de la demanda energética

DEMANDA		Invierno			Entretiempo			Verano	
		DemQ	DemW		DemQ	DemW		DemQ	DemW
		MW			MW			MW	
00-02	Día Tipo 1	0	0	Día Tipo 4	0	0	Día Tipo 7	0	0
02-04		0	0		0	0			
04-06		0	0		0	0			
06-08		2.226	1.337		0.397	1.312		0.136	0.923
08-10		2.226	1.337		0.397	1.312		0.136	0.923
10-12		2.226	1.337		0.397	1.312		0.136	0.923
12-14		2.226	1.337		0.397	1.312		0.136	0.923
14-16		2.226	1.337		0.397	1.312		0.136	0.923
16-18		2.226	1.337		0.397	1.312		0.136	0.923
18-20		2.226	1.337		0.397	1.312		0.136	0.923
20-22		2.226	1.337		0.397	1.312		0.136	0.923
22-24		2.208	0.907		0.405	0.741		0.141	0.576
00-02	Día Tipo 2	2.208	0.907	Día Tipo 5	0.405	0.741	Día Tipo 8	0.141	0.576
02-04		2.208	0.907		0.405	0.741		0.141	0.576
04-06		2.208	0.907		0.405	0.741		0.141	0.576
06-08		2.226	1.337		0.397	1.312		0.136	0.923
08-10		2.226	1.337		0.397	1.312		0.136	0.923
10-12		2.226	1.337		0.397	1.312		0.136	0.923
12-14		2.226	1.337		0.397	1.312		0.136	0.923
14-16		2.226	1.337		0.397	1.312		0.136	0.923
16-18		2.226	1.337		0.397	1.312		0.136	0.923
18-20		2.226	1.337		0.397	1.312		0.136	0.923
20-22		2.226	1.337		0.397	1.312		0.136	0.923
22-24		2.208	0.907		0.405	0.741		0.141	0.576
00-02	Día Tipo 3	2.208	0.907	Día Tipo 6	0.405	0.741	Día Tipo 9	0.141	0.576
02-04		2.208	0.907		0.405	0.741		0.141	0.576
04-06		2.208	0.907		0.405	0.741		0.141	0.576
06-08		2.208	0.907		0.405	0.741		0.141	0.576
08-10		2.208	0.907		0.405	0.741		0.141	0.576
10-12		2.208	0.907		0.405	0.741		0.141	0.576
12-14		2.208	0.907		0.405	0.741		0.141	0.576
14-16		0	0		0	0		0	0
16-18		0	0		0	0		0	0
18-20		0	0		0	0		0	0
20-22		0	0		0	0		0	0

Tamaño Óptimo del Equipamiento

El programa *Tamaño Óptimo* desarrolla un estudio simplificado del sistema de cogeneración de cara al dimensionamiento aproximado de los equipos a instalar junto con un estudio previo de viabilidad económica. En este programa, el grupo de motores, así como el de calderas, se modeliza mediante un único equipo genérico capaz de trabajar a cualquier carga parcial y cuyo comportamiento está definido mediante funciones lineales del tipo $y = k \cdot x$.

Aquí se van a analizar los resultados más relevantes que han sido obtenidos con el programa *Tamaño Óptimo* para la demanda de los procesos productivos establecida en el punto anterior. Las funciones lineales que caracterizan los equipos y los precios de los combustibles han sido tomados de los ofrecidos por defecto en el programa COGRCS. El programa consta de 1645 variables (108 variables enteras) y 2079 restricciones, y fue resuelto en apenas un minuto.

El programa da como resultados un informe global de los resultados anuales (ver Tabla 3) así como los resultados correspondientes a cada uno de los intervalos de tiempo definidos en función de los días tipo establecidos, tanto de forma gráfica como numérica.

Análisis previo

Antes de utilizar el programa de optimización resulta conveniente hacer una serie de consideraciones que nos ayudarán a comprender mejor el problema y la solución aportada por el programa.

Un rápido análisis de la demanda nos hace ver cómo excepto en los meses de invierno, donde se produce un elevado consumo de calor, la demanda de energía eléctrica supera en varios ordenes de magnitud a la demanda térmica. Por el contrario en los meses de invierno la demanda térmica dobla a la eléctrica aprox. (ver Tabla 2). La relación Q/W del motor es 1,2. Si la solución óptima corresponde a cubrir la máxima demanda eléctrica con el motor entonces la potencia instalada de este será 1,3 MW aprox. y el calor máximo cogenerado será 1,6 MW aprox. Para cubrir la máxima demanda térmica se requerirá al menos una caldera auxiliar de 0,7 MW aprox. Si la solución óptima corresponde a cubrir la máxima demanda térmica con el motor entonces la potencia instalada será 1,9 MW aprox. y la caldera auxiliar será casi innecesaria. Estos dos casos acotan razonablemente el valor límite superior de la potencia instalada del motor.

Resultados económicos

La principal conclusión que se debe obtener del programa *Tamaño Óptimo* es si resulta viable implantar un sistema de cogeneración. Para ello se ofrecen los resultados económicos calculados así como algunos indicadores económicos básicos. La Tabla 3 muestra como la solución óptima propuesta por el programa corresponde a un coste total de $94 \cdot 10^6$ ptas/año con una amortización anual del 15%, frente al coste que supondría un sistema convencional de $115 \cdot 10^6$ ptas/año. Esto da un margen de $21 \cdot 10^6$ ptas/año y un periodo de recuperación de 8,1 años.

El estudio económico indica la posible viabilidad económica del sistema de cogeneración y la conveniencia de realizar un estudio más detallado.

Dimensionamiento de la planta

El segundo punto más importante a tener en cuenta es el dimensionamiento de la planta. El programa de optimización nos da una idea acerca del tamaño de los motores y de las calderas a implantar (ver Tabla 3). Con un factor de amortización del 15 % el programa nos indica la conveniencia de instalar motores con potencia eléctrica total de 1,3 MW y calderas con potencia térmica total próxima a 0,6 MW.

Tabla 3. Informe Global de Tamaño Óptimo para Balay

Resultados económicos [Mill. Ptas / año]			
COSTETOTAL	93.8	COSTECONVENCIONAL	114.7
COSTEFIJO	25.5		
COSTEVARIABLE	68.4		
COSTEFUEL	66.8		
COSTEENERGIAELECTRICA	1.3		
COSTEDESPIILDARRODECALOR	0.251		
INVERSIÓN	169.8		
MARGEN NETO	20.9		
PERIODO DE RECUPERACIÓN	8.1	Factor de amortización	15%
Equipo Óptimo [MW]			
Potencia del motor instalada	1.3		
Caldera auxiliar instalada	0.6		
Factor de utilización cogeneración y coberturas			
Factor de utilización del motor	0.56		
Cobertura de la demanda de trabajo	0.90		
Cobertura de la demanda térmica	0.77		
Factor de utilización de la caldera	0.29		
Autoconsumo Eléctrico			
Autoconsumo de Energía Eléctrica	100%		
Autoconsumo mínimo impuesto	30%		
Rendimiento Eléctrico equivalente	56%		
Rend. Equiv. Mínimo impuesto	55%		
Condiciones de Operación			
Venta de Electricidad Permitida	1		1 = SI
Despilfarro de Calor Permitido	1		0 = NO
Motor a Tope	0		
Resultados Energéticos (MWh por año)			
Electricidad Cogenerada	6,565		
Calor Cogenerado	7,878		
Demanda de Electricidad	6,809		
Demanda de Calor	6,963		
Calor despilafarrado	2,509		
Calor generado en la caldera auxiliar	1,594		
Combustible consumido por cogeneración	17,725		
Venta de Energía Eléctrica	420		
Compra de Energía Eléctrica	663		

El motor presenta un factor de utilización adecuado (56 %) y unas tasas de cobertura tanto térmicas como eléctricas muy elevadas (90 y 77%). La caldera presenta un factor de utilización razonable (29%), teniendo en cuenta que se trata de una caldera de apoyo, con una producción de calor anual de 1594 MWh. El despilfarro de calor es todavía mayor con un valor anual de 2509 MWh. Todo ello parece indicar la conveniencia de emplear un acumulador de calor. En las siguientes secciones se verá lo acertado o no de esta suposición.

Ni la venta ni la compra de energía eléctrica presentan magnitudes importantes (663 y 420 MWh/año) frente al consumo de la planta ya que la mayor parte de la electricidad demandada es satisfecha por el motor. El sistema así impuesto cumple las condiciones fijadas de autoconsumo y de rendimiento eléctrico equivalente para la venta de energía eléctrica. Hay que resaltar el valor obtenido del rendimiento eléctrico equivalente (56%) que está muy próximo al límite legal y que seguramente condicionará la solución óptima.

Análisis de los Días Tipo

Una vez obtenidos los resultados del programa de optimización pasamos a analizar la dinámica de los días tipo tal y como nos habíamos planteado en el análisis previo. En las Figs. 16 y 17 se muestran los balances energéticos obtenidos a partir del formulario de *Resultados* para un día laboral de invierno. Vemos que el programa tiende a cubrir la demanda de energía eléctrica frente a la térmica. En los días tipo correspondientes a invierno el motor cubre la demanda eléctrica y usa la caldera auxiliar para cubrir el déficit de calor. En verano se produce un gran excedente de energía térmica que ha de ser evacuado. No se produce una gran cantidad ni de compra ni de venta de energía eléctrica.

Fig. 16. Balance Térmico Día Laboral Invierno

Fig. 17. Balance Eléctrico Día Laboral Invierno

Influencia del factor de amortización

El factor de amortización es uno de los parámetros que más influyen en el cálculo de optimización económica del sistema de cogeneración. Una postura conservadora que utilice en el análisis de viabilidad valores altos del factor de amortización tendrá como consecuencia que la inversión del sistema de cogeneración suponga un coste demasiado importante y la solución óptima tenderá a reducir el tamaño del motor para lograr un factor de utilización del motor alto de cara a su rentabilidad. Al mismo tiempo el periodo de recuperación aumentará conforme se utilicen mayores factores de amortización. En un caso extremo el sistema elegido como óptimo corresponderá al convencional dado el alto coste que supondría amortizar el equipo de cogeneración. Por el contrario aceptando el riesgo que supone usar un factor de amortización bajo se favorece el empleo de tecnologías más eficientes como en nuestro caso el sistema de cogeneración. De este modo se disminuye el coste fijo que supone la amortización de la inversión del sistema favoreciendo el uso de motores de mayor potencia. La Tabla 4 muestra las tendencias comentadas.

Tabla 4. Influencia del factor de amortización

FAM	CosteTotal	CosteFijo	Motor	Caldera Auxiliar	Factor de Utilización		PayBack
	Anual	Anual			Motor	Caldera	
	Mill. Ptas	Mill. Ptas	kW	kW			años
5%	74.1	11.1	1855	0	49%	No	6.0
10%	85.2	22.1	1840	18	49%	18%	7.9
15%	93.8	25.5	1337	622	56%	29%	8.1
20%	102.3	33.4	1312	651	57%	29%	11.9
30%	110.1	31.9	338	1821	70%	29%	15.7
40%	122.1	26.9	331	1829	70%	30%	72.5
50%	126.4	16.7	0	2226	No	36%	No

Se observa que al aumentar el factor de amortización la potencia del motor disminuye según los distintos niveles presentes en las demandas eléctrica y térmica. De este modo tenemos que para un factor de amortización anual del 15% la potencia del motor de cogeneración corresponde a la demanda máxima de energía eléctrica (1337 kW). Para mayores factores de amortización (20% y 25%) la potencia baja de forma escalonada coincidiendo con la segunda y tercera demanda eléctrica máxima (1312 y 923 kW respectivamente). Ello es debido a que el sistema trata de lograr un factor de utilización del motor alto con el fin de lograr una rentabilidad óptima. La Tabla 4 también muestra como aumentan los factores de utilización de motor y caldera con el factor de amortización.

Modo de Operación

Otra función interesante del programa es el cálculo rápido del sistema de cogeneración bajo distintas hipótesis de funcionamiento. De este manera obtendríamos los siguientes resultados de la Tabla 5 para un valor de amortización del 15%.

Tabla 5. Restricciones impuestas para un valor de amortización del 15%

Modo de Operación	Coste [Mill. ptas / año]	W_{INS} [kW]	Q_{INS} [kW]
Sin restricciones	93.8	1.3	0.6
Sin despilfarro de calor $Q_L=0$	101.9	1.3	0.6
Sin venta de energía eléctrica $E_V=0$	95.8	1.3	1.1
$Q_L=0$ y $E_V=0$	103	0.9	1.1
Motor a tope $W_C=W_{INS}$	103.7	0.5	1.7
$E_V=0$ y $W_C=W_{INS}$	113.4	0	2.2
Coste Convencional	113.4	0	2.2

A partir de estos resultados se deduce que cualquier restricción impuesta a la operación del sistema resulta en un incremento de los costes. Se aprecia como la restricción de venta de energía eléctrica no produce un aumento significativo en el coste total anual aunque sí en el equipamiento proponiendo una caldera del doble de potencia. Por otra parte, la restricción prohibiendo el despilfarro de calor perjudica en casi 10 millones anuales el coste total sin modificar la configuración propuesta por la configuración óptima. En caso de hacer funcionar el motor a plena carga y restringir la venta de energía eléctrica, el cálculo de optimización concluye que el uso de un sistema convencional es más adecuado que el empleo de un sistema de cogeneración.

Diseño Óptimo del Sistema

Una vez ejecutado el programa *Tamaño Óptimo* se procederá a la selección del equipamiento. Para ello se ha optado por utilizar el programa *Diseño Óptimo*. La principal característica de este programa frente al anterior radica en la posibilidad de emplear un número concreto de motores y de calderas así como modelos concretos de estos equipos seleccionados de las bases de datos disponibles en el programa.

De este modo, tras la elección por parte del usuario de una configuración concreta en cuanto a número y modelos de equipos, el programa procede a la optimización de la operación de dicha configuración. Por consiguiente, siguiendo el método de "prueba y error" puede llegarse a establecer soluciones satisfactorias, desde un punto de vista de rentabilidad económica, tal y como veremos a continuación. Se ha impuesto un factor de amortización del 15 %. En las siguientes secciones se explicará las estrategias seguidas y las conclusiones obtenidas de los resultados. Finalmente se hará un análisis del efecto que supone el empleo de un *acumulador de calor* en el sistema y se propondrá un *régimen de operación* para los equipos de la configuración propuesta.

El modelo matemático con *Diseño Óptimo* está compuesto por 2234 variables (324 enteras) y 2561 restricciones y se resuelve en menos de una hora. Se comprobó como, generalmente, a los pocos minutos de iniciarse la resolución el optimizador encuentra una solución factible muy buena que mantiene durante todo el proceso de resolución mientras va acercando el límite de posibles soluciones factibles mejores que la encontrada hasta que finalmente la elige como óptima. Debido a ello se activó la opción del formulario *Opciones* de definición del problema (hoja *Modo de Operación*) para la búsqueda de una solución con un error máximo del uno por ciento sobre la solución óptima. De este modo puede pararse el proceso de resolución a los pocos minutos obteniendo una solución suficientemente buena. Para la configuración final propuesta se dejó que la solución finalmente convergiera.

Estrategia 1

Los resultados obtenidos del programa *Tamaño Óptimo* nos dan una idea del tamaño de los motores y calderas a instalar. La solución más sencilla es la instalación de un solo motor de un tamaño aproximado de 1300 kWe y de una caldera auxiliar de 600 kWt. A esta configuración la llamaremos *estrategia 1*. En esta estrategia se ha optado por variar el motor a instalar y se ha elegido una caldera concreta de 720 kWt (el efecto que tiene la caldera en el sistema es poco relevante en comparación con el del motor). En las Tablas 6 y 7 pueden verse las configuraciones estudiadas junto con los resultados más representativos los cuales van a ser comentados a continuación.

A la hora de configurar los equipos hay que tener en cuenta distintas restricciones impuestas en el programa, como son la condición de autogenerador y demandas energéticas. Por ejemplo, en la *configuración 1a* la producción térmica conjunta del motor y de la caldera auxiliar a plena carga no puede satisfacer los picos de demanda térmica máxima del sistema

consumidor. Por tanto el optimizador no encuentra una solución factible. La *configuración 1b* por el contrario, si que satisface esta demanda. Sin embargo no cumple el requisito de rendimiento equivalente mínimo, al igual que la *configuración 1e*, por lo que deben descartarse al no satisfacer el criterio de mínimo rendimiento eléctrico equivalente (55%) compatible con la venta de electricidad.

Tal y como ha sido explicado anteriormente la demanda térmica supera a la eléctrica en el período de invierno lo cual parece condicionar fuertemente la solución. El motor propuesto por la *configuración 1b* tiene un ratio calor-electricidad de 1 lo cual se traduce en un elevado uso de la caldera auxiliar durante ese periodo con el consiguiente gasto. Podemos observar que para esta configuración el coste correspondiente al consumo de combustible es muy elevado (además de no cumplir con el rendimiento eléctrico equivalente mínimo).

Al elegir un motor con un ratio calor-electricidad mayor (1,47), *configuración 1c*, observamos que el gasto correspondiente al combustible se reduce significativamente. Por otra parte este motor presenta una potencia eléctrica menor, lo cual se traduce en mayores consumo y gasto de energía eléctrica. De este modo el coste variable total de ambas configuraciones prácticamente se equipara. Sin embargo el ahorro correspondiente al coste fijo, puesto que este motor es sensiblemente más barato, hace que el coste total sea bastante menor que en la anterior configuración y por consiguiente preferible.

La *configuración 1d* hace uso de un motor más potente y ligeramente más caro que el anterior. Sigue teniendo un ratio calor-electricidad elevado 1.20. De este modo el coste de combustible es mayor pero se produce una gran rebaja en el coste de la energía eléctrica logrando un coste variable sensiblemente menor. El coste fijo es mayor pero se logra una optimización en el coste total que asumiremos como la mejor solución posible de acuerdo con la *configuración 1*.

Finalmente, en la *configuración 1e*, se ha elegido un motor muy potente el cual aunque presenta un coste variable menor debido a la gran venta de energía eléctrica, tiene un coste total mayor debido a la gran inversión que requiere. Además tampoco cumple el límite de rendimiento eléctrico equivalente mínimo.

Tabla 6. Configuraciones analizadas en Diseño Óptimo para la estrategia 1

Estrategia	Motor	W_{INS} kWe	Q_{INS} kWt	Q_{INS} / W_{INS}	Inversión Mill ptas	Caldera auxiliar	Q_{INS} kWt
1a	TBDG 441 BV16	1600	1388	0.87	202	Viesmann 720	720
1b	TBG 441 CV16	1600	1616	1.01	194	Viesmann 720	720
1c	TBG 620 V16	1067	1567	1.47	130	Viesmann 720	720
1d	TBG 620 V16 K	1358	1623	1.20	165	Viesmann 720	720
1e	TBG 632 V16	3540	3748	1.06	429	Viesmann 720	720

Tabla 7. Resultados obtenidos en Diseño Óptimo para la estrategia 1

Estrategia	Motor	coste total Mill ptas	coste fijo Mill ptas	coste variable Mill ptas	coste combustible Mill ptas	coste electricidad Mill ptas	Rend. Eléctrico equivalente
1a	TBDG 441 BV16	No Factible					
1b	TBG 441 CV16	108	31	77	79	-2	45%
1c	TBG 620 V16	95	21	74	58	16	57%
1d	TBG 620 V16 K	91	27	65	67	-2	59%
1e	TBG 632 V16	130	66	63	147	-84	47%

Estrategia 2

Se va a proceder al estudio de un sistema de cogeneración formado por dos motores y una caldera.

En las Tablas 8 y 9 se muestran las configuraciones analizadas y los resultados obtenidos. Se aprecia que el empleo de dos motores no mejora sustancialmente la solución, *configuraciones 2a* y *2b*, obteniéndose unos resultados parejos a la anterior estrategia. El empleo de motores mayores tampoco beneficia a la solución óptima en este caso (*configuración 2c*). También se aprecia que la *configuración 2d*, que combina dos tipos de motores distintos tampoco mejora el resultado óptimo significativamente.

Tabla 8. Configuraciones analizadas en Diseño Óptimo para la estrategia 2

Estrategia	Motor	W_{INS} kW _e	Q_{INS} kW _t	Q_{INS} / W_{INS}	Inversión Mill ptas	Caldera auxiliar	Q_{INS} kW _t
2a	2 x TBG 620 V12	2 X 764	2 X 1135	1.49	2 X 93	Viesmann 720	720
2b	2 X TBG 616 V16K	2 X 678	2 X 849	1.25	2 X 83	Viesmann 720	720
2c	2 X TBG 620 V16	2 X 1007	2 X 1567	1.55	2 X 130	Viesmann 720	720
2d	TBG 620 V12	764	1135	1.49	93	Viesmann 720	720
	TBG 616 V16K	678	849	1.25	83		

Tabla 9. Resultados obtenidos en Diseño Óptimo para la estrategia 2

Estrategia	Motor	coste total Mill ptas	coste fijo Mill ptas	coste variable Mill ptas	coste combustible Mill ptas	coste electricidad Mill ptas	Rend. Eléctrico equivalente
2a	2 x TBG 620 V12	96	30	66	67	-1	58%
2b	2 X TBG 616 V16K	93	27	67	68	-1	57%
2c	2 X TBG 620 V16	108	41	67	62	5	59%
2d	TBG 620 V12	94	28	66	66	0	59%
	TBG 616 V16K						

Propuesta de Equipamiento

Fig. 18. Configuración propuesta

Tabla 12. Resultados para la configuración 2b

Resultados económicos [Mill. Ptas año]				
COSTETOTAL	93.6	COSTECONV	114.7	
COSTEFIJO	26.6	MARGEN NETO	21.1	
COSTE VARIABLE	67.1			
COSTEFUEL	68.6			
COSTEENERGIAELECTRICA	-1.9			
COSTEDESPIILDARRODECALOR	0.3			
INVERSIÓN	177			
MARGEN NETO	21			
PERIODO DE RECUPERACIÓN	8	Factor de amortización	15%	
Coberturas				
Cobertura de la demanda de trabajo	89%			
Cobertura de la demanda térmica	79%			
Autoconsumo Eléctrico				
Autoconsumo de Energía Eléctrica	98%			
Autoconsumo mínimo impuesto	30%			
Rendimiento Eléctrico equivalente	56%			
Rend. Equiv. Mínimo impuesto	47%			
Condiciones de Operación				
Venta de Electricidad Permitida	1		1 = SI	
Despilfarro de Calor Permitido	1		0 = NO	
Motor a Tope	0			
Resultados Energéticos (MWh por año)				
Electricidad Cogenerada			6,944	
Calor Cogenerado			8,743	
Demanda de Electricidad			6,809	
Demanda de Calor			6,963	
Calor despilafarrado			3,208	
Calor generado en la caldera auxiliar			1,427	
Combustible consumido por cogeneración			18,448	
Lista de Motores	<i>Inversión</i> (Mill. Ptas)	<i>Pcog</i> (Mptas / MWh)	<i>Wmin</i> (MW)	<i>Wmax</i> (MW)
TBG 616 V16K	83	0.0034	0.34	0.68
TBG 616 V16K	83	0.0034	0.34	0.68
	<i>Wcogi</i> (MWh / año)	<i>Fcogi</i> (MWh / año)	<i>Qcogi</i> (MWh / año)	<i>Ucogi</i> %
	3,456	9,151	4,328	58%
	3,488	9,297	4,415	59%
Lista de Calderas	<i>Inversión</i> (Mill. Ptas)	<i>Pcal</i> (Mptas / MWh)	<i>Qmin</i> (MW)	<i>Qmax</i> (MW)
Viesmann 720	12	0.0041	0.216	0.720
		<i>Qcalj</i> (MWh / año)	<i>Fcalj</i> (MWh / año)	<i>Ucalj</i> %
		1427.5	1429.5	23%

Los resultados arrojados por el análisis de viabilidad económica muestran como las posibles soluciones económicamente viables corresponden a las *configuraciones 1c, 1d, 2a, 2b y 2d*. Se ha preferido seleccionar la estrategia de instalar dos motores en lugar de uno debido a la mayor flexibilidad de mantenimiento que conlleva disponer de dos motores. Dentro de esta estrategia se ha preferido disponer de dos motores iguales en lugar de mezclar distintos modelos (*configuración 2d*) por la sencillez de operación, mantenimiento, etc. que ello supone. Finalmente, se ha elegido la configuración *2b* en lugar de la configuración *2a* ya que presenta mejores resultados económicos.

De este modo el equipamiento consistiría en dos motores tipo TBG 616 V16K y una caldera Viesmann 720. El coste total anual correspondiente a esta configuración es de 93 Mill. Ptas, con un margen de 21 millones y un período de recuperación de 8 años. La Tabla 12 muestra los resultados más significativos de la configuración *2b*. La Fig. 18 muestra el equipamiento que contiene.

Selección Óptima del Equipamiento

A pesar de que el equipamiento del sistema de cogeneración ya ha sido seleccionado mediante el uso del programa *Diseño Óptimo*, en la presente sección se procederá a la aplicación, a modo de ejemplo, del tercer programa de optimización *Selección Óptima* para el mismo caso. El objetivo de este apartado es mostrar el manejo del programa así como dar validez a los resultados obtenidos. La principal aportación de este programa respecto a la anterior se fundamenta en la selección automática de configuraciones mediante el uso de variables binarias adicionales que indican la presencia o no de los equipos potencialmente instalables en la configuración final del sistema. La resolución de un problema de selección óptima del equipamiento de un sistema hace uso de un gran número de variables continuas y enteras que ralentizan en gran medida el tiempo de resolución, por lo que es necesario limitar al máximo posible el conjunto de configuraciones a analizar. Es conveniente, por tanto, partir de la información obtenida del programa *Tamaño Óptimo* para acotar el número de equipos potencialmente instalables.

El modelo matemático formulado para *Selección Óptima* consta de 4465 variables (871 enteras) y 6087 restricciones y era resuelto en aproximadamente 20 minutos.

Establecimiento de las configuraciones

El establecimiento de las configuraciones se realiza mediante la inclusión en una lista de los equipos potenciales a instalar y la limitación de un número máximo y mínimo de equipos a instalar. El procedimiento para determinar los motores y calderas potencialmente instalables es equivalente. La Fig. 19 muestra el establecimiento de las posibles configuraciones de los grupos de cogeneración a través de un detalle del formulario de definición del problema. Tras un tiempo de resolución de una hora y veinte minutos, el programa dio como solución óptima la denominada en la sección anterior *estrategia 1d* correspondiente al uso de un único motor TBG 620 V16 K, puesto que de esta manera se minimiza el coste total anual (91 Mill Ptas). Éste resultado concuerda con el obtenido mediante el manejo de *Diseño Óptimo*. En la Fig. 20 puede apreciarse el motor seleccionado representado por la variable binaria Y_C .

Fig. 19. Establecimiento de las posibles configuraciones de motores

Fig. 20. Selección del equipamiento de motores

Acumulador de Calor

Hemos visto como los meses de entretiempo y verano presentan un gran despilfarro de calor debido a que el motor satisface la energía eléctrica produciendo exceso de calor que ha de evacuarse. Esta situación puede aliviarse mediante el uso de un acumulador de calor que durante las horas con excedente de calor lo almacene en forma de agua caliente que liberará cuando exista una demanda de calor no cubierta por el motor. A continuación se presentarán los resultados obtenidos de aplicar un acumulador de calor en el sistema elegido como óptimo (*configuración 2b*).

En la Tabla 13 se aprecia como los costes variables diarios se reducen de manera cada vez menos progresiva hasta llegar a un límite para la capacidad de 22000 kWh. Para esa capacidad el sistema hace que los motores trabajen al máximo de potencia mientras que el empleo de la caldera es mínimo. De esta forma observamos un ligero descenso en el coste total del sistema. Habría que tener en cuenta en un estudio económico más detallado la inversión necesaria para determinar la capacidad óptima del acumulador de calor. En la Tabla 14 se muestra un balance de energía térmica para una capacidad de 1500 kWh.

Tabla 13. Coste de la operación diaria con acumulador de calor para la estrategia IIB

Acumulador de Calor kWh	Coste Variable 10^3 Ptas / día					
	0	1500	3000	5000	22000	50000
<i>Día Tipo 1</i>	249	246	243	239	230	230
<i>Día Tipo 2</i>	317	317	317	317	317	317
<i>Día Tipo 3</i>	155	149	144	137	113	113
<i>Día Tipo 4</i>	200	198	198	198	198	198
<i>Día Tipo 5</i>	236	231	228	226	226	226
<i>Día Tipo 6</i>	88	84	81	80	80	80
<i>Día Tipo 7</i>	146	145	145	145	145	145
<i>Día Tipo 8</i>	174	167	167	167	167	167
<i>Día Tipo 9</i>	69	61	61	61	61	61
<i>Coste Total Mill Ptas / año</i>	93.6	92.6	92.1	91.7	91	91

Tabla 14. Balance Energético con Acumulador del Calor

Balance Térmico con Acumulador de Calor de 1500 kWh				*Unidades en MWh		
DíaTipo1	DemQ	DespQ	Qcog	Qaux	ProdQ	AcumQ
00-02	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
02-04	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
04-06	0.000	0.000	1.500	0.000	1.500	1.500
06-08	4.452	0.000	3.396	0.000	3.396	0.444
08-10	4.452	0.000	3.396	0.612	4.008	0.000
10-12	4.452	0.000	3.396	1.056	4.452	0.000
12-14	4.452	0.000	3.396	1.404	4.800	0.348
14-16	4.452	0.000	3.396	1.440	4.836	0.732
16-18	4.452	0.000	3.396	1.440	4.836	1.116
18-20	4.452	0.000	3.396	1.440	4.836	1.500
20-22	4.452	0.000	3.396	0.000	3.396	0.444
22-24	4.416	0.000	3.396	0.576	3.972	0.000

El uso de un acumulador de calor de suficiente capacidad nos permite sustituir la caldera de 720 kW por otra más pequeña, disminuyendo los costes del sistema. De esta manera podríamos obtener la configuración mostrada en la Tabla 15.

Tabla 15. Configuración propuesta con Acumulador de Calor

Motor	Inversión Mill ptas	Caldera auxiliar	Inversión Mill ptas	Acumulador de Calor kW	coste total Mill ptas
2 X TBG 616 V16K	2 X 83	Wolf 575	4.8	3000	91.5

Régimen de Operación

El programa *TamañoÓptimo* nos ha indicado la viabilidad económica del sistema de cogeneración así como una aproximación de la potencia a instalar. A través del programa *DiseñoÓptimo* hemos hallado diversas configuraciones satisfactorias. De todas ellas se ha elegido configurar el sistema con dos motores debido a la mayor flexibilidad que ello supone y se ha analizado el efecto que tiene la instalación de un acumulador de calor en el sistema, comprobándose que no produce un ahorro económico importante.

En esta sección se va a proponer un régimen de operación razonable a la solución dada por la *estrategia IIB*, dos motores tipo TBG 616 V16K y una caldera Viessmann 720. Se trata de homogeneizar al máximo el régimen de funcionamiento de manera que sea fácil llevarlo a la práctica. En esta ocasión el funcionamiento óptimo era muy homogéneo por lo que no ha sido necesario cambiar significativamente el régimen propuesto. A continuación se muestran los resultados en función de los días tipo (Tablas 16 a 18).

Tabla 16. Régimen de Operación propuesto para invierno

	Invierno								
	Enero, Febrero, Marzo, Noviembre, Diciembre								
	Lunes 21 días			Martes 80 días			Sabados 21 días		
	Dia Tipo 1			Dia Tipo 2			Dia Tipo 3		
	MOTOR 1	MOTOR 2	CALDERA	MOTOR 1	MOTOR 2	CALDERA	MOTOR 1	MOTOR 2	
00-02	off	off	off	100%	100%	on	100%	100%	
02-04	off	off	off	100%	100%	on	100%	100%	
04-06	off	off	off	100%	100%	on	100%	100%	
06-08	100%	100%	on	100%	100%	on	100%	100%	
08-10	100%	100%	on	100%	100%	on	100%	100%	
10-12	100%	100%	on	100%	100%	on	100%	100%	
12-14	100%	100%	on	100%	100%	on	100%	100%	
14-16	100%	100%	on	100%	100%	on	off	off	
16-18	100%	100%	on	100%	100%	on	off	off	
18-20	100%	100%	on	100%	100%	on	off	off	
20-22	100%	100%	on	100%	100%	on	off	off	
22-24	100%	100%	on	100%	100%	on	off	off	

Tabla 17. Régimen de Operación propuesto de entretiempo

	Entretiempo								
	Abril, Mayo, Junio, Septiembre, Octubre								
	Lunes 21 días			Martes 82 días			Sabados 22		
	Dia Tipo 4			Dia Tipo 5			Dia Tipo 6		
	MOTOR 1	MOTOR 2	CALDERA	MOTOR 1	MOTOR 2	CALDERA	MOTOR 1	MOTOR 2	
00-02	off	off	off	50%	off	off	50%	off	
02-04	off	off	off	50%	off	off	50%	off	
04-06	off	off	off	50%	off	off	50%	off	
06-08	50%	off	off	50%	off	off	50%	off	
08-10	100%	100%	off	100%	100%	off	50%	off	
10-12	100%	100%	off	100%	100%	off	50%	off	
12-14	100%	100%	off	100%	100%	off	50%	off	
14-16	100%	100%	off	100%	100%	off	off	off	
16-18	100%	100%	off	100%	100%	off	off	off	
18-20	100%	100%	off	100%	100%	off	off	off	
20-22	100%	100%	off	100%	100%	off	off	off	
22-24	100%	off	off	100%	off	off	off	off	

Tabla 18. Régimen de Operación propuesto de verano

	Verano							
	Julio, Agosto							
	Lunes	9 días		Martes Viernes	Martes Viernes	Sabados	9 días	
	Dia Tipo 7	Dia Tipo 8			Dia Tipo 9			
	MOTOR 1	MOTOR 2	CALDERA	MOTOR 1	MOTOR 2	CALDERA	MOTOR 1	MOTOR 2
00-02	off	off	off	off	off	on	off	off
02-04	off	off	off	off	off	on	off	off
04-06	off	off	off	off	off	on	off	off
06-08	off	off	on	off	off	on	off	off
08-10	100%	100%	off	100%	100%	off	100%	off
10-12	100%	100%	off	100%	100%	off	100%	off
12-14	100%	100%	off	100%	100%	off	100%	off
14-16	100%	100%	off	100%	100%	off	off	off
16-18	100%	100%	off	100%	100%	off	off	off
18-20	100%	100%	off	100%	100%	off	off	off
20-22	100%	100%	off	100%	100%	off	off	off
22-24	100%	0%	off	100%	off	off	off	off

Conclusiones

En el presente ejemplo se ha procedido al diseño óptimo de un sistema de cogeneración para una fábrica de electrodomésticos mediante el empleo de los programas que integran el paquete informático COGRSC: *TamañoÓptimo*, *DiseñoÓptimo* y *SelecciónÓptima*. Se ha definido la demanda energética en función de los procesos productivos de la planta y de sus necesidades de calefacción y energía eléctrica, mediante el uso de 9 días tipo y 108 intervalos de tiempo.

Con *TamañoÓptimo* se ha comprobado la viabilidad económica del sistema de cogeneración obteniéndose un coste total de 94 Mill. Ptas anuales y un margen neto de 21 Mill. Ptas para una amortización del 15%. El programa estimaba el período de recuperación en 8 años. Se ha realizado un dimensionamiento de la planta con unas potencias estimadas en 1,3 MW para el grupo de motores y 0,6 MW para el de calderas. Se ha estudiado la influencia del factor de amortización en la inversión así como las restricciones de operación impuestas en el sistema.

Partiendo de los resultados obtenidos mediante el uso del programa *TamañoÓptimo* se ha procedido a un análisis más detallado mediante el programa *DiseñoÓptimo*. Tras analizar varias posibilidades se han obtenido distintas configuraciones satisfactorias. Para seleccionar la propuesta de equipamiento del sistema de cogeneración se han tenido en cuenta no sólo criterios económicos sino también de mantenimiento y operación del sistema. El equipamiento propuesto consiste en la instalación de dos motores TBG 616 V16K (Deutz) de 678 kWe de potencia cada uno junto con una caldera Viesmann de 720 kWt con un coste total anual de 93 Mill. Ptas y un período de recuperación de 8 años.

El programa *SelecciónÓptima* ha seleccionado la configuración económicamente óptima de entre las anteriormente analizadas confirmando los resultados obtenidos con *DiseñoÓptimo*.

Se ha analizado el empleo de un acumulador de calor en la instalación, obteniéndose una ligera mejora en los resultados económicos que, en principio, no justifican la instalación del equipo.

Finalmente se ha sugerido un régimen de operación para la configuración propuesta con el fin de homogeneizar de manera razonable el régimen de funcionamiento. No ha sido necesario modificar significativamente el régimen propuesto para la solución óptima.

En este ejemplo se ha ilustrado la metodología a emplear para el diseño óptimo de sistemas de cogeneración mediante el empleo de los programas desarrollados. El uso racional y analítico de estos programas convierte al paquete informático COGRCS en una herramienta rápida, flexible y eficaz para el diseño de sistemas simples de cogeneración.

OBSERVACIONES

El diseño y operación óptimas de los sistemas de cogeneración resulta un problema complejo. Sobre todo cuando, como es habitual, las demandas del centro consumidor y los precios de la electricidad varían acusadamente en el tiempo. En este capítulo se ha presentado una metodología que resuelve este problema descomponiendo el análisis en tres etapas consecutivas que facilitan las decisiones siguientes: i) capacidad a instalar, ii) selección óptima de equipos y iii) operación óptima con almacenamiento de calor. Los programas asociados pueden formularse y resolverse fácilmente con las aplicaciones informáticas de programación lineal-entera disponibles en el mercado.

A lo largo de este capítulo se ha presentado un programa de optimización COGRCS compuesto de tres aplicaciones: *Tamaño Óptimo*, *Diseño Óptimo* y *Selección Óptima*, que facilitan el proceso de diseño de sistemas de cogeneración con motores alternativos de combustión interna para el sector residencial-comercial.

A través del estudio de dos casos diferentes se ha expuesto la metodología necesaria que permite establecer de una manera analítica la configuración más adecuada y su régimen de operación para el suministro energético del centro consumidor de cada uno de los casos analizados.

Se ha utilizado el programa COGRCS para el proceso de diseño óptimo de un sistema de cogeneración que abastece la demanda energética de una fábrica de electrodomésticos. El estudio a realizar consiste en encontrar la configuración de equipos, capaz de satisfacer las demandas definidas por el centro consumidor, más favorable desde un punto de vista económico para cada uno de los intervalos de tiempo en los que se define la demanda, así como su régimen de operación óptimo y comprobar su posible viabilidad económica. El empleo de *Tamaño Óptimo* proporcionó una orientación respecto a las potencias de los equipos a instalar y a la viabilidad económica. A partir de la información obtenida, se emplearon las aplicaciones *Diseño Óptimo* y *Selección Óptima* y se propuso la instalación de dos motores TBG 616 V16K (Deutz) de 678 kW de potencia cada uno junto con una caldera Viessmann de 720 kWt. El análisis económico realizado sugiere la posible viabilidad económica con un ahorro neto de 21 Mill. Ptas anuales y un período de recuperación de 8 años. Finalmente se propuso un régimen de operación anual para dicho equipamiento.

El uso de estas aplicaciones supera las limitaciones de los métodos tradicionales de cálculo de sistemas de cogeneración puesto que: i) el cálculo de potencia de los equipos se realiza mediante la optimización económica para cada uno de los intervalos de tiempo que definen la demanda anual, ii) propone la configuración óptima de entre las posibles y iii) establece un régimen de operación en función de dicha optimización económica para cada uno de los intervalos definidos.

Sin embargo, el programa COGRCS no abarca todas las aplicaciones posibles de sistemas de cogeneración con MACI. Posteriores desarrollos serían necesarios para completar COGRCS como herramienta de estudio de sistemas de cogeneración. En primer lugar, sería altamente interesante la modelización de motores produciendo energía térmica a varios niveles de temperatura, de modo que se pudiera modelar de manera independiente el suministro de vapor, agua caliente y agua caliente sanitaria por parte del motor. De igual manera, la posibilidad de instalar máquinas de refrigeración por absorción que atiendan la demanda de frío de un sistema consumidor otorgaría al programa una mayor versatilidad. La estructura del programa permite su modificación de modo que sería factible la implementación de estas características. La mejora y desarrollo del programa de optimización se desea plantear como una posible continuación.

BIBLIOGRAFIA

- [1] Floudas, C.A. *Nonlinear and Mixed-Integer Optimization. Fundamentals and Applications*. Oxford University Press, 1995.
- [2] Biegler, L.T. et al. *Systematic Methods of Chemical Process Design*. Prentice Hall, 1997.
- [3] Nemhauser, G.L.; Wolsey, L.A. *Integer and Combinatorial Optimization*, Wiley, 1999.
- [4] Wolsey, L.A. *Integer Programming* Wiley, 1999.
- [5] Horii, S. et al. *A Computer—Aided Planning (CAP) System for the Gas Engine Cogeneration Plant*. International Journal of Energy Research, Vol. 11, pp. 491–505, 1987.
- [6] Lozano, M.A. *Operación óptima de una planta de cogeneración*. Información Tecnológica, Vol. 8, No. 4, pp. 11-18, 1997.
- [7] Lozano, M.A. *Diseño óptimo de sistemas simples de cogeneración*. Información Tecnológica, Vol. 12, No. 4, pp. 53-58, 2001.
- [8] *LINGO: The Modeling Language and Optimizer (Vers. 7)*. Lindo Systems, 2001. <http://www.lindo.com/>.
- [9] Schrage, L. *Optimization Modeling with Lingo*. Lindo Systems, 1998.
- [10] Pineño, J.M. *Análisis Termoeconómico de Sistemas de Cogeneración con MACI para Balay S.A. (La Cartuja)*. PFC, Centro Politécnico Superior, Universidad de Zaragoza, 1997.
- [11] Moreno, V. *Diseño óptimo de sistemas de cogeneración con MACI para el sector residencial—comercial*. Proyecto Fin de Carrera, Universidad de Zaragoza, 2001.

ANEXO 1A

Listado del programa LINGO: *TamOpt.lng*

```
MODEL:
!;
TITLE Tamaño Optimo del Equipamiento de un Sistema de Cogeneracion;
!;
DATA:
! NINT Numero de intervalos en que se divide la operacion anual;
  NINT = 9;
ENDDATA
!;
SETS:
  INTT /1..NINT/: HPA,PEC,PEV,DEMw,DEMq,          ! Datos;
                YC,                             ! Resultados;
                WCOG,FCOG,QCOG,                 ! Resultados;
                QAUX,FAUX,                       ! Resultados;
                PRODW,COMPW,VENTW,PRODQ,DESPQ,  ! Resultados;
                COSTEF,COSTEE,COSTEQ,COSTEV;    ! Resultados;
! INTT  Intervalos de tiempo en que se divide la operacion anual;
! NINT  Numero de intervalos;
! HPA   Horas de operacion                (horas/año);
! PEC   Precio de la electricidad comprada (MPtas/MWh);
! PEV   Precio de la electricidad vendida (MPtas/MWh);
! DEMw  Demanda de trabajo                 (MW);
! DEMq  Demanda de calor                   (MW);
! YC    Venta/Compra electricidad         (1/0);
! WCOG  Trabajo cogenerado                 (MW);
! FCOG  Combustible consumido              (MW);
! QCOG  Calor cogenerado                   (MW);
! QAUX  Calor auxiliar                     (MW);
! FAUX  Combustible consumido              (MW);
! PRODW Produccion de trabajo              (MW);
! COMPW Compra de trabajo                  (MW);
! VENTW Venta de trabajo                   (MW);
! PRODQ Produccion de calor                (MW);
! DESPQ Despilfarro de calor               (MW);
! COSTEF Coste de combustible              (MPtas/h);
! COSTEE Coste de electricidad             (MPtas/h);
! COSTEQ Coste despilfarro calor           (MPtas/h);
! COSTEV Coste variable de operacion       (MPtas/h);
ENDSETS
```

```

!;
DATA:
! Grupo de cogeneracion;
! =====;
! ZCOG Costes de inversion (MPTas/MW);
! PCOG Precio del combustible (MPTas/MWh);
! WLIM Potencia electrica limite a instalar (MW);
! Consumo de combustible = AFCOG*Potencia Electrica;
! Produccion de calor = AQCOG*Potencia Electrica;
! PDQ Coste depilfarro de calor (MPTas/MWh);
ZCOG = 100;
PCOG = 0.0034;
WLIM = 5.0;
AFCOG = 2.6;
AQCOG = 1.0;
PDQ = 0.0001;
! Caldera auxiliar;
! =====;
! ZAUX Costes de inversion (MPTas/MW);
! PAUX Precio del combustible (MPTas/MWh);
! QLIM Potencia termica limite a instalar (MW);
! Consumo de combustible = AFAUX*Produccion termica;
ZAUX = 20;
PAUX = 0.0041;
QLIM = 5.0;
AFAUX = 1.10;
! Instalación convencional;
! =====;
! ZCON Costes de inversion de la caldera convencional (MPTas/MW);
! PCON Precio del combustible (MPTas/MWh);
! Consumo de combustible = AFCON*Produccion termica;
ZCON = 20;
PCON = 0.0041;
AFCON = 1.10;
! Factor de amortizacion;
! =====;
! FAM Factor de amortizacion anual de la inversion (1/año);
FAM = 0.15;
! Condiciones de operacion;
! =====;
! Venta de energia electrica no=0/si=1 permitida;
YVE = 1;
! Despilfarro de calor no=0/si=1 permitido;
YDQ = 1;
! El motor trabajara no=0/si=1 siempre a tope;
YMT = 0;
! Autoconsumo relativo de energia electrica > ACE = 0.30;
ACE = 0.30;
! Rendimiento electrico artificial > RTOEM = 0.55;
RTOEM = 0.55;
! Intervalos de tiempo;
! =====;
HPA,PEC,PEV,DEMW,DEMQ = 600, 0.0060, 0.0050, 0.50, 0.0, ! Dia I 0- 8;
600, 0.0180, 0.0100, 1.00, 2.0, ! Dia I 8-16;
600, 0.0120, 0.0100, 1.00, 1.0, ! Dia I 16-24;
480, 0.0060, 0.0050, 0.25, 2.0, ! Dia II 0-16;
480, 0.0180, 0.0100, 1.00, 4.0, ! Dia II 8-16;
480, 0.0120, 0.0100, 1.00, 3.0, ! Dia II 16-24;
1600, 0.0060, 0.0050, 0.25, 1.0, ! Dia III 0-16;
1600, 0.0180, 0.0100, 0.75, 2.0, ! Dia III 8-16;
1600, 0.0120, 0.0100, 0.50, 1.0; ! Dia III 16-24;

```

ENDDATA

```

!;
! Objetivo: Minimizar el coste total anual (MPTas/año);
!;
MIN = COSTETOTA;
@FREE(COSTEENEL);
@FREE(COSTEDESQ);
@FREE(COSTEVARI);
@FREE(COSTETOTA);
@FREE(MARGENETO);
COSTEFUEL = @SUM( INTT(k): COSTEF(k)*HPA(k));
COSTEENEL = @SUM( INTT(k): COSTEE(k)*HPA(k));
COSTEDESQ = @SUM( INTT(k): COSTEQ(k)*HPA(k));
COSTEVARI = COSTEFUEL + COSTEENEL + COSTEDESQ;
COSTEFIJO = FAM*(ZCOG*WINS + ZAUX*QINS);
COSTETOTA = COSTEFUEL + COSTEENEL + COSTEDESQ + COSTEFIJO;
COSTECONV = @SUM( INTT(k): HPA(k)*(DEMW(k)*PEC(k)+DEMQ(k)*PCON*AFCON) )
            + FAM*ZCON*@MAX( INTT(k): DEMQ(k) );
MARGENETO = COSTECONV - COSTETOTA;
!;
! Restricciones;
!;
! Limitaciones del equipamiento a instalar;
WINS <= WLIM; ! Potencia electrica instalada en grupo de cogeneracion;
QINS <= QLIM; ! Potencia termica instalada en caldera auxiliar;
! Descripcion de la operacion en cada intervalo de carga;
@FOR( INTT(k):
    FCOG(k) = AFCOG*WCOG(k);
    QCOG(k) = AQCOG*WCOG(k);
    WCOG(k) <= WINS;
    FAUX(k) = AFAUX*QAUX(k);
    QAUX(k) <= QINS;
    PRODW(k) = WCOG(k);
    PRODQ(k) = QCOG(k)+ QAUX(k);
    PRODW(k) + COMPW(k) - VENTW(k) = DEMW(k);
    PRODQ(k) - DESPQ(k) = DEMQ(k);
    @FREE( COSTEE(k));
    @FREE( COSTEQ(k));
    @FREE( COSTEV(k));
    COSTEF(k) = PCOG*FCOG(k) + PAUX*FAUX(k);
    COSTEE(k) = PEC(k)*COMPW(k) - PEV(k)*VENTW(k);
    COSTEQ(k) = PDQ*DESPQ(k);
    COSTEV(k) = COSTEF(k) + COSTEE(k) + COSTEQ(k);
);
! Maxima compra MAXCEE y maxima venta MAXVEE de energia electrica (MW);
@FOR( INTT(k):
    MAXCEE >= DEMW(k) + VENTW(k) - PRODW(k);
    MAXVEE >= PRODW(k) + COMPW(k) - DEMW(k);
);

```

```

!;
! Calculos previos: HOA   Horas de operacion           (h/año);
!                   DEMWA Demanda de trabajo         (MWh/año);
!                   DEMQA Demanda de calor           (MWh/año);
!                   WCOGA Trabajo cogenerado         (MWh/año);
!                   FCOGA Fuel cogeneracion          (MWh/año);
!                   QCOGA Calor cogenerado          (MWh/año);
!                   QDESA Calor despilfarrado        (MWh/año);
!                   QAUXA Calor auxiliar             (MWh/año);
!                   FAUXA Fuel auxiliar              (MWh/año);
!                   VEEA  Venta de energia electrica (MWh/año);
!                   CEEA  Compra de energia electrica (MWh/año);
HOA   = @SUM( INTT(k): HPA(k) );
DEMWA = @SUM( INTT(k): HPA(k)*DEMW(k) );
DEMQA = @SUM( INTT(k): HPA(k)*DEMQ(k) );
WCOGA = @SUM( INTT(k): HPA(k)*WCOG(k) );
FCOGA = @SUM( INTT(k): HPA(k)*FCOG(k) );
QCOGA = @SUM( INTT(k): HPA(k)*QCOG(k) );
QDESA = @SUM( INTT(k): HPA(k)*DESPQ(k) );
QAUXA = @SUM( INTT(k): HPA(k)*QAUX(k) );
FAUXA = @SUM( INTT(k): HPA(k)*FAUX(k) );
VEEA  = @SUM( INTT(k): HPA(k)*VENTW(k) );
CEEA  = @SUM( INTT(k): HPA(k)*COMPW(k) );
! Imposiciones operacionales;
! Venta de energia electrica no=0/si=1 permitida;
VEEA  <= YVE*WINS*HOA;
! Despilfarro de calor no=0/si=1 permitido;
QDESA <= YDQ*WINS*AQCOG*HOA;
! El motor trabajara no=0/si=1 siempre a tope;
WCOGA >= YMT*WINS*HOA;
! Autoconsumo relativo de energia electrica > ACE;
DEMWA >= ACE*WCOGA;
! Rendimiento electrico artificial > RTOEM;
FCOGE = FCOGA - (QCOGA - QDESA)/0.9; ! FCOGE Fuel para producción electrica;
! WCOGA = RTOEA*FCOGE;                ! RTOEA Rendimiento electrico artificial;
WCOGA >= RTOEM*FCOGE;
! Incompatibilidad compra-venta simultanea de energia electrica;
@FOR( INTT(k):
  @BIN( YC(k) );
  COMPW(K) <= YC(k)*DEMW(k);
  VENTW(k) <= (1 - YC(k))*WLIM;
);
! Coberturas de las demandas por cogeneración;
WCOGA = COBEW*DEMWA;          ! COBEW Cobertura de la demanda de trabajo;
QCOGA - QDESA = COBEQ*DEMQA; ! COBEQ Cobertura de la demanda de calor;
!;
END

```

ANEXO 1B/1C

Listado del programa LINGO: *DisOpt.lng*

```
MODEL:
!;
TITLE Seleccion del Equipamiento de un Sistema de Cogeneracion;
!;
DATA:
! NDIA Numero de dias tipo para describir la operacion anual;
  NDIA = 3;
! NPHD Numero de periodos horarios para describir la operacion diaria;
  NPHD = 3;
! NCOG Numero de grupos de cogeneracion potencialmente instalables;
  NCOG = 8;
! NAUX Numero de calderas potencialmente instalables;
  NAUX = 6;
! MinCOG Numero minimo de grupos de cogeneracion a instalar;
  MinCOG = 1;
! MaxCOG Numero maximo de grupos de cogeneracion a instalar;
  MaxCOG = 2;
! MinAUX Numero minimo de calderas a instalar;
  MinAUX = 1;
! MaxAUX Numero maximo de calderas a instalar;
  MaxAUX = 2;
! WLIM Potencia electrica limite a instalar (MW);
  WLIM = 5.0;
! QLIM Potencia termica limite a instalar (MW);
  QLIM = 5.0;
ENDDATA
```

```

!;
SETS:
!;
! GRUPOS DE COGENERACION (i);
! =====;
GCOG /1..NCOG/: ZCOG, PCOG, WMIN, WMAX, AFCOG, BFCOG, AQCOG, BQCOG, ! Datos;
                YCOGi, WCOGi, FCOGi, QCOGi, UCOGi;                ! Resultados;
! ZCOG Costes de inversion                (MPTas/MW);
! PCOG Precio del combustible            (MPTas/MWh);
! WMIN Potencia minima de operación      (MW);
! WMAX Potencia maxima de operación      (MW);
! Consumo de combustible = AFCOG*Potencia Electrica + BFCOG;
! Produccion de calor = AQCOG*Potencia Electrica + BQCOG;
! YCOGi Motor No instalado/Instalado    (0/1);
! WCOGi Produccion anual de trabajo      (MWh/año);
! FCOGi Consumo anual de combustible     (MWh/año);
! QCOGi Produccion anual de calor        (MWh/año);
! UCOGi Factor de utilizacion anual      (adim);
!;
! CALDERAS (j);
! =====;
GAUX /1..NAUX/: ZAUX, PAUX, QMIN, QMAX, AFAUX, BFAUX, ! Datos;
                YAUXj, QAUXj, FAUXj, UAUXj;                ! Resultados;
! ZAUX Costes de inversion                (MPTas/MW);
! PAUX Precio del combustible            (MPTas/MWh);
! QMIN Potencia minima de operación      (MW);
! QMAX Potencia maxima de operación      (MW);
! Consumo de combustible = AFAUX*Produccion termica + BFAUX;
! YAUXj Caldera No instalada/Instalada  (0/1);
! QAUXj Produccion anual de calor        (MWh/año);
! FAUXj Consumo anual de combustible     (MWh/año);
! UAUXj Factor de utilizacion anual      (adim);
!;
! DIAS TIPO (d);
! =====;
DIAT /1..NDIA/: NDA,                ! Datos;
                COSTEVd, DESPQd, ACUMQd; ! Resultados;
! DIAT Dias tipo con que se describe la operacion anual;
! NDIA Numero de dias tipo;
! NDA Numero de dias al año del dia tipo (dias/año);
! COSTEVd Coste variable de operacion al dia (MPTas/dia);
! DESPQd Despilfarro de calor al dia (MW);
! ACUMQd Calor acumulado al comienzo del dia (MWh);

```

```

!;
! PERIODOS HORARIOS (h);
! =====;
! PERH /1..NPHD/: NHD; ! Datos;
! PERH Periodos horarios en que se describe la operacion diaria;
! NPHD Numero de periodos horarios;
! NHD Numero de horas al dia del periodo horario (horas/dia);
!;
! INTERVALOS DE TIEMPO (d,h);
! =====;
! INTT (DIAT,PERH): PEC, PEV, DEMW, DEMQ, ! Datos;
! HPA, YCV, ACUMQ, ! Resultados;
! PRODW, COMPW, VENTW, PRODQ, DESPQ, ! Resultados;
! COSTEF, COSTEE, COSTEQ, COSTEV; ! Resultados;
! INTT Intervalos de tiempo en que se divide la operacion anual;
! NINT Numero de intervalos;
! PEC Precio de la electricidad comprada (MPTas/MWh);
! PEV Precio de la electricidad vendida (MPTas/MWh);
! DEMW Demanda de trabajo (MW);
! DEMQ Demanda de calor (MW);
! HPA Horas de operacion (horas/año);
! YCV Compra/Venta de electricidad (0/1);
! ACUMQ Calor acumulado (MWh);
! WCOG Trabajo cogenerado (MW);
! FCOG Combustible consumido (MW);
! QCOG Calor cogenerado (MW);
! QAUX Calor auxiliar (MW);
! FAUX Combustible consumido (MW);
! PRODW Produccion de trabajo (MW);
! COMPW Compra de trabajo (MW);
! VENTW Venta de trabajo (MW);
! PRODQ Produccion de calor (MW);
! DESPQ Despilfarro de calor (MW);
! COSTEF Coste de combustible (MPTas/h);
! COSTEE Coste de electricidad (MPTas/h);
! COSTEQ Coste despilfarro calor (MPTas/h);
! COSTEV Coste variable de operacion (MPTas/h);
!;
! Dias-Horas-Motores (d,h,i);
! GCIT (INTT,GCOG): YCOGdhi, WCOGdhi, FCOGdhi, QCOGdhi; ! Resultados;
! GCIT Dias-Horas-Motores;
! YCOGdhi Motor Parado/Operando (0/1);
! WCOGdhi Produccion de trabajo (MW);
! FCOGdhi Consumo de combustible (MW);
! QCOGdhi Produccion de calor (MW);
!;
! Dias-Horas-Calderas (d,h,j);
! GAIT (INTT,GAUX): YAUXdhj, QAUXdhj, FAUXdhj; ! Resultados;
! GAIT Dias-Horas-Calderas ;
! YAUXdhj Caldera Parada/Operando (0/1);
! QAUXdhj Produccion de calor (MW);
! FAUXdhj Consumo de combustible (MW);
!;
! Dias-Motores (d,i);
! DTGC (DIAT,GCOG): UCOGdi; ! Resultado;
! UCOGdi Factor de utilización diario del motor (adim);
!;
! Dias-Calderas (d,j);
! DTGA (DIAT,GAUX): UAUXdj; ! Resultado;
! UAUXdj Factor de utilización diario de la caldera (adim);
ENDSETS

```

```

!;
DATA:
! Dias tipo;
! =====;
NDA = 75, 60, 200;
! Periodos horarios;
! =====;
NHD = 8, 8, 8;
! Intervalos de tiempo;
! =====;
PEC,PEV,DEM,DEM0 = 0.0060, 0.0050, 0.50, 0.0, ! Dia I 0- 8;
0.0180, 0.0100, 1.00, 2.0, ! Dia I 8-16;
0.0120, 0.0100, 1.00, 1.0, ! Dia I 16-24;
0.0060, 0.0050, 0.25, 2.0, ! Dia II 0-16;
0.0180, 0.0100, 1.00, 4.0, ! Dia II 8-16;
0.0120, 0.0100, 1.00, 3.0, ! Dia II 16-24;
0.0060, 0.0050, 0.25, 1.0, ! Dia III 0-16;
0.0180, 0.0100, 0.75, 2.0, ! Dia III 8-16;
0.0120, 0.0100, 0.50, 1.0; ! Dia III 16-24;

! Grupos de cogeneracion;
! =====;
! Para elegir;
! 70, 0.0034, 0.300, 0.600, 2.230, 0.235, 0.730, 0.166; ! Tipo 1;
! 90, 0.0034, 0.400, 0.800, 2.220, 0.317, 0.730, 0.220; ! Tipo 2;
! 130, 0.0034, 0.600, 1.200, 2.210, 0.463, 0.710, 0.324; ! Tipo 3;
! 170, 0.0034, 0.800, 1.600, 2.205, 0.618, 0.705, 0.433; ! Tipo 4;
ZCOG, PCOG, WMIN, WMAX, AFCOG, BFCOG, AQCOG, BQCOG =
70, 0.0034, 0.300, 0.600, 2.230, 0.235, 0.730, 0.166, ! Tipo 1;
70.001, 0.0034, 0.300, 0.600, 2.2301, 0.2351, 0.730, 0.166, ! Tipo 1;
90, 0.0034, 0.400, 0.800, 2.220, 0.317, 0.730, 0.220, ! Tipo 2;
90.001, 0.0034, 0.400, 0.800, 2.2201, 0.3171, 0.730, 0.220, ! Tipo 2;
130, 0.0034, 0.600, 1.200, 2.210, 0.463, 0.710, 0.324, ! Tipo 3;
130.001, 0.0034, 0.600, 1.200, 2.2101, 0.4631, 0.710, 0.324, ! Tipo 3;
170, 0.0034, 0.800, 1.600, 2.205, 0.618, 0.705, 0.433, ! Tipo 4;
170.001, 0.0034, 0.800, 1.600, 2.2051, 0.6181, 0.705, 0.433; ! Tipo 4;

! Calderas;
! =====;
! Para elegir;
! 25, 0.0041, 0.100, 1.000, 1.100, 0.020; ! Tipo 1;
! 35, 0.0041, 0.150, 1.500, 1.100, 0.030; ! Tipo 2;
! 45, 0.0041, 0.200, 2.000, 1.100, 0.040; ! Tipo 3;
ZAUX, PAUX, QMIN, QMAX, AFAUX, BFAUX =
25, 0.0041, 0.100, 1.000, 1.100, 0.020, ! Tipo 1;
25.001, 0.0041, 0.100, 1.000, 1.1001, 0.0201, ! Tipo 1;
35, 0.0041, 0.150, 1.500, 1.100, 0.030, ! Tipo 2;
35.001, 0.0041, 0.150, 1.500, 1.1001, 0.0301, ! Tipo 2;
45, 0.0041, 0.200, 2.000, 1.100, 0.040, ! Tipo 3;
45.001, 0.0041, 0.200, 2.000, 1.1001, 0.0401; ! Tipo 3;

! Capacidad de almacenamiento de calor;
! =====;
! ACUMMAX Calor maximo acumulable (MWh);
! FPFACUQ Coeficiente de perdidas fijas (1/h);
! FPVACUQ Coeficiente de perdidas variables (1/h);
! ZACU Costes de inversion en almacenamiento (MPtas/MWh);
ACUMMAX = 0.00;
FPFACUQ = 0.00;
FPVACUQ = 0.00;
ZACU = 0.00;

```

```

! Instalacion de compra-venta de energia electrica;
! =====;
! ZCEE Costes fijos maxima compra (MPTas/MW);
! ZVEE Costes fijos maxima venta (MPTas/MW);
  ZCEE = 0.00;
  ZVEE = 0.00;
! Despilfarro de calor;
! =====;
! PDQ Coste depilfarro de calor (MPTas/MWh);
  PDQ = 0.0001;
! Factor de amortizacion;
! =====;
! FAM Factor de amortizacion anual de la inversion (1/año);
  FAM = 0.15;
! Instalación convencional;
! =====;
! ZCON Costes de inversion de la caldera convencional (MPTas/MW);
! PCON Precio del combustible (MPTas/MWh);
! Consumo de combustible = AFCON*Produccion termica;
  ZCON = 20;
  PCON = 0.0041;
  AFCON = 1.10;
! Imposiciones operacionales;
! =====;
! Venta de energia electrica no=0/si=1 permitida;
  YVE = 1;
! Despilfarro de calor no=0/si=1 permitido;
  YDQ = 1;
! El motor trabajara no=0/si=1 siempre a tope;
  YMT = 0;
! Autoconsumo relativo de energia electrica > ACE (vgr. 0.3);
  ACE = 0.30;
! Rendimiento electrico artificial > RTOEM (vgr. 0.55);
  RTOEM = 0.55;

```

1B: DisOpt.Ing

```

! Imposiciones estructurales;
! =====;
  YCOGi = 1, 0,
          0, 0,
          0, 0,
          1, 0;
  YAUXj = 0, 0,
          0, 0,
          1, 0;

```

ENDDATA

1C: SelOpt.Ing

```

! Imposiciones estructurales;
! =====;
  YCOGi = , ,
          , ,
          , ,
          , ;
  YAUXj = , ,
          , ,
          , ;

```

```

!;
! Objetivo: Minimizar el coste total anual (MPTas/año);
!;
MIN = COSTETOTA;
@FREE(COSTEENEL);
@FREE(COSTEDESQ);
@FREE(COSTEVARI);
@FREE(COSTETOTA);
COSTEFUEL = @SUM( INTT(d,h): COSTEF(d,h)*HPA(d,h) );
COSTEENEL = @SUM( INTT(d,h): COSTEE(d,h)*HPA(d,h) );
COSTEDESQ = @SUM( INTT(d,h): COSTEQ(d,h)*HPA(d,h) );
COSTEVARI = COSTEFUEL + COSTEENEL + COSTEDESQ;
COSTEFIJO = FAM*( @SUM( GCOG(i): YCOGi(i)*ZCOG(i) )
                  + @SUM( GAUX(j): YAUXj(j)*ZAUX(j) )
                  + ZACU*ACUMMAX
                  + ZCEE*MAXCEE + ZVEE*MAXVEE
                  );
COSTETOTA = COSTEFUEL + COSTEENEL + COSTEDESQ + COSTEFIJO;
!;
! Coste convencional y margen neto (MPTas/año);
!;
@FREE(MARGENETO);
COSTECONV = @SUM( INTT(d,h): HPA(d,h)*( DEMW(d,h)*PEC(d,h) + DEMQ(d,h)*PCON*AFCON )
                + FAM*( ZCON*@MAX( INTT(d,h): DEMQ(d,h) ) + ZCEE*@MAX( INTT(d,h): DEMW(d,h) ) );
MARGENETO = COSTECONV - COSTETOTA;
!;
! Restricciones;
!;
! Restricciones estructurales;
@FOR( GCOG(i): @BIN( YCOGi(i) ) );
@SUM( GCOG(i): YCOGi(i) ) >= MinCOG;
@SUM( GCOG(i): YCOGi(i) ) <= MaxCOG;
@SUM( GCOG(i): YCOGi(i)*WMAX(i) ) <= WLIM;
@FOR( GAUX(j): @BIN( YAUXj(j) ) );
@SUM( GAUX(j): YAUXj(j) ) >= MinAUX;
@SUM( GAUX(j): YAUXj(j) ) <= MaxAUX;
@SUM( GAUX(j): YAUXj(j)*QMAX(j) ) <= QLIM;
! Descripcion de la operacion en cada intervalo de tiempo;
@FOR( DIAT(d):
    COSTEVd(d) = @SUM( PERH(h): NHD(h)*COSTEV(d,h) );
    DESPQd(d) = @SUM( PERH(h): NHD(h)*DESPQ(d,h) );
    @FOR( PERH(h) | h#EQ#1 :
        NHD(h)*PRODQ(d,h) + ACUMQd(d) - NHD(h)*DESPQ(d,h) = NHD(h)*DEMQ(d,h)
        + ACUMQ(d,h) + NHD(h)*FPVACUQ*ACUMQd(d) + NHD(h)*FPFACUQ*ACUMMAX
    );
    @FOR( PERH(h) | h#NE#1 :
        NHD(h)*PRODQ(d,h) + ACUMQ(d,h-1) - NHD(h)*DESPQ(d,h) = NHD(h)*DEMQ(d,h)
        + ACUMQ(d,h) + NHD(h)*FPVACUQ*ACUMQ(d,h-1) + NHD(h)*FPFACUQ*ACUMMAX
    );
    @FOR( PERH(h) | h#EQ#@SIZE( PERH ) : ACUMQ(d,h) = ACUMQd(d) );
    @FOR( PERH(h):
        ACUMQ(d,h) <= ACUMMAX;
        HPA(d,h) = NDA(d)*NHD(h);
        @FOR( GCOG(i):
            @BIN( YCOGdhi(d,h,i) ); YCOGdhi(d,h,i) <= YCOGi(i);
            FCOGdhi(d,h,i) = AFCOG(i)*WCOGdhi(d,h,i) + BFCOG(i)*YCOGdhi(d,h,i);
            QCOGdhi(d,h,i) = AQCOG(i)*WCOGdhi(d,h,i) + BQCOG(i)*YCOGdhi(d,h,i);
            WCOGdhi(d,h,i) >= WMIN(i)*YCOGdhi(d,h,i);

```

```

        WCOGDHI(d,h,i) <= WMAX(i)*YCOGDHI(d,h,i);
    );
    @FOR( GAUX(j):
        @BIN( YAUXDHJ(d,h,j) ); YAUXDHJ(d,h,j) <= YAUXJ(j);
        FAUXDHJ(d,h,j) = AFAUX(j)*QAUXDHJ(d,h,j) + BFAUX(j)*YAUXDHJ(d,h,j);
        QAUXDHJ(d,h,j) >= QMIN(j)*YAUXDHJ(d,h,j);
        QAUXDHJ(d,h,j) <= QMAX(j)*YAUXDHJ(d,h,j);
    );
    PRODW(d,h) = @SUM( GCOG(i): WCOGDHI(d,h,i) );
    PRODQ(d,h) = @SUM( GCOG(i): QCOGDHI(d,h,i) )
        + @SUM( GAUX(j): QAUXDHJ(d,h,j) );
    PRODW(d,h) + COMPW(d,h) - VENTW(d,h) = DEMW(d,h);
    @FREE( COSTEE(d,h));
    @FREE( COSTEQ(d,h));
    @FREE( COSTEV(d,h));
    COSTEF(d,h) = @SUM( GCOG(i): PCOG(i)*FCOGDHI(d,h,i) )
        + @SUM( GAUX(j): PAUX(j)*FAUXDHJ(d,h,j) );
    COSTEE(d,h) = PEC(d,h)*COMPW(d,h) - PEV(d,h)*VENTW(d,h);
    COSTEQ(d,h) = PDQ*DESPQ(d,h);
    COSTEV(d,h) = COSTEF(d,h) + COSTEE(d,h) + COSTEQ(d,h);
);
);
! Maxima compra MAXCEE y maxima venta MAXVEE de energia electrica (MW);
@FOR( INTT(d,h):
    MAXCEE >= DEMW(d,h) + VENTW(d,h) - PRODW(d,h);
    MAXVEE >= PRODW(d,h) + COMPW(d,h) - DEMW(d,h);
);
! Informacion sobre grupos y factor de utilizacion;
@FOR( GCOG(i):
    WCOGI(i) = @SUM( INTT(d,h): HPA(d,h)*WCOGDHI(d,h,i) ); ! MWh/año;
    FCOGI(i) = @SUM( INTT(d,h): HPA(d,h)*FCOGDHI(d,h,i) ); ! MWh/año;
    QCOGI(i) = @SUM( INTT(d,h): HPA(d,h)*QCOGDHI(d,h,i) ); ! MWh/año;
    WCOGI(i) = UCOGI(i)*8760*WMAX(i); ! UCOGI(i) Factor de utilizacion;
    @FOR( DIAT(d):
        @SUM( INTT(d,h): NHD(h)*WCOGDHI(d,h,i) ) = UCOGDI(d,i)*24*WMAX(i);
    );
);
@FOR( GAUX(j):
    QAUXJ(j) = @SUM( INTT(d,h): HPA(d,h)*QAUXDHJ(d,h,j) ); ! MWh/año;
    FAUXJ(j) = @SUM( INTT(d,h): HPA(d,h)*FAUXDHJ(d,h,j) ); ! MWh/año;
    QAUXJ(j) = UAUXJ(j)*8760*QMAX(j); ! UAUXJ(j) Factor de utilizacion;
    @FOR( DIAT(d):
        @SUM( INTT(d,h): NHD(h)*QAUXDHJ(d,h,j) ) = UAUXDJ(d,j)*24*QMAX(j);
    );
);
);

```

```

! Calculos globales: HOA   Horas de operacion           (h/año);
!                       DEMWA Demanda de trabajo         (MWh/año);
!                       DEMQA Demanda de calor           (MWh/año);
!                       WCOGA Trabajo cogenerado        (MWh/año);
!                       FCOGA Fuel cogeneracion          (MWh/año);
!                       QCOGA Calor cogenerado           (MWh/año);
!                       QDESA Calor despilfarrado        (MWh/año);
!                       QAUXA Calor auxiliar            (MWh/año);
!                       FAUXA Fuel auxiliar              (MWh/año);
!                       VEEA Venta de energia electrica (MWh/año);
!                       CEEA Compra de energia electrica (MWh/año);
HOA   = @SUM( INTT(d,h): HPA(d,h) );
DEMWA = @SUM( INTT(d,h): HPA(d,h)*DEMW(d,h));
DEMQA = @SUM( INTT(d,h): HPA(d,h)*DEMQ(d,h));
WCOGA = @SUM( GCOG(i): WCOGi(i) );
FCOGA = @SUM( GCOG(i): FCOGi(i) );
QCOGA = @SUM( GCOG(i): QCOGi(i) );
QDESA = @SUM( INTT(d,h): HPA(d,h)*DESPQ(d,h));
QAUXA = @SUM( GAUX(j): QAUXj(j) );
FAUXA = @SUM( GAUX(j): FAUXj(j) );
VEEA  = @SUM( INTT(d,h): HPA(d,h)*VENTW(d,h));
CEEA  = @SUM( INTT(d,h): HPA(d,h)*COMPW(d,h));
! Coberturas de las demandas por cogeneración;
WCOGA = COBEW*DEMWA;      ! COBEW Cobertura de la demanda de trabajo;
QAUXA = (1 - COBEQ)*DEMQA; ! COBEQ Cobertura de la demanda de calor;
! Imposiciones operacionales;
! Venta de energia electrica no=0/si=1 permitida;
WCMAX = HOA*WLIM;
VEEA  <= YVE*WCMAX;
! Despilfarro de calor no=0/si=1 permitido;
QCMAX = HOA*WLIM;
QDESA <= YDQ*QCMAX;
! Los motores instalados trabajaran no=0/si=1 siempre a tope;
WCOGA >= YMT*HOA*@SUM( GCOG(i): YCOGi(i)*WMAX(i) );
@FOR( INTT(d,h):
  @FOR( GCOG(i):
    WCOGdhi(d,h,i) >= YMT*YCOGi(i)*WMAX(i);
  );
);
! Autoconsumo relativo de energia electrica > ACE;
DEMWA >= ACE*WCOGA;
! Rendimiento electrico artificial > RTOEM;
FCOGE = FCOGA - (QCOGA - QDESA)/0.9; ! FCOGE Fuel para producción electrica;
WCOGA >= RTOEM*FCOGE;
! Incompatibilidad compra-venta simultanea de energia electrica;
@FOR( INTT(d,h):
  @BIN( YCV(d,h) );
  COMPW(d,h) <= (1 - YCV(d,h))*DEMW(d,h);
  VENTW(d,h) <= YCV(d,h)*WLIM;
);
!;
END

```